

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI CULTURE, POLITICA E SOCIETÀ
CORSO DI LAUREA IN ANTROPOLOGIA CULTURALE ED ETNOLOGIA

TESI DI LAUREA MAGISTRALE IN
ANTROPOLOGIA DELLA COMPLESSITÀ

Ukudu: tejiendo mundos

Una mirada sobre la vida y el conocimiento medico de un
abuelo Okaina

Relatore:

Prof. Enrico Comba

Candidato:

Tommaso Fanciotti

Anno accademico 2014-2015

Índice

Agradecimientos	3
Introducción	5
PARTE I Narrativas autobiográficas de Ukudu.....	22
1 El estudio con Tabaco	25
1. El estudio con Tabaco	27
2. Interpretando las visiones	33
3. La cicatriz: el poder de curar	37
2 Aprender a cuidar una familia.....	40
1. Me volví callejero.....	40
2. Tylor se enferma.....	41
3. Luz Marina se enferma.....	47
3 De la culebra a la reliquia	50
1. La picadura de culebra.....	50
2. Curar el origen.....	56
3. Las monjas y la reliquia de la Madre Laura	59
4 Una mirada hacia atrás	64
1. El clan de canangucho	65
2. Lorenzo Candre	68
3. Caso de los colmillos.....	70
5 «Me volví diablo». Crisis y vuelta por el buen camino	75
1. Muerte de Tylor	75

2.	Buscar venganza...y volver por el buen camino	79
3.	Hoy: Ukudu y su búsqueda.....	84
Parte II “Lo material”		89
6	En el jardín de Ukudu	94
1.	«Dios ya lo dejó curado»	96
2.	Plantas especiales... ..	100
3.	En la chagra... ..	119
7	El anti-jardín	128
1.	«Usted quiere saber esta clase de matas?»	128
2.	Plantas malas... ..	130
PARTE III “Lo espiritual”		146
8	La naturaleza como enfermedad y curación	149
1.	Mandar a dormir en los frutales: la creación de un espacio de protección	149
2.	Coger “lo bueno” de la naturaleza.....	159
3.	Cuestiones de parto.....	163
9	Los mitos y la Biblia como maldad y curación.....	175
1.	La salida de la humanidad y la hybris del antropólogo	175
2.	Mitos: enfermedades y curaciones	178
3.	«Esto ya está cerrado: no hay que tocar»	187
4.	La Biblia como enfermedad y curación.....	192
Conclusiones		202
Bibliografía		210

Agradecimientos

Dos años han pasado desde el momento en que por primera vez tuve el coraje de hablarle a alguien de mi sueño Amazónico: mi primer “gracias” va al profesor Marc Lenaerts de la *Université de Liège*, quien en ese entonces me ayudó a poner la primera semilla de este viaje, y no dejó de darme su apoyo y consejos a lo largo del tiempo.

En la Universidad de Torino, quiero agradecerle al profesor Comba, mi director de tesis, por sus consejos y disponibilidad, y su comprensión y soporte en la difícil fase de la redacción del texto. Igualmente le agradezco al profesor Beneduce, por su ayuda en la preparación de este proyecto.

Le agradezco a todo el personal de la Universidad Nacional de Colombia-sede Amazonia, por recibirme como estudiante de intercambio y su disponibilidad; al profesor Franky, mi tutor en la UNAL, por su guía y consejos en la organización de mi trabajo de campo y de regreso de éste; un agradecimiento muy especial al profesor Juan Álvaro Echeverri, por abrirme la puerta del Amazonas antes, y el contacto con la comunidad de Cordillera luego: sin él, todo esto no hubiera sido posible. Le agradezco además por todos sus consejos y estímulos a lo largo de estos meses, y por la revisión de mis transcripciones. Le agradezco, además:

A Michela, por *ser* siempre presente a mi lado, no importa donde yo sea.

A mi hermano, por colaborarme con los dibujos de esta tesis.

A mis padres, por el coraje con que aceptan quebrar los límites de su mundo para permitirme perseguir mis sueños.

A Salima, Antonio y el pequeño Martino, por recibirme tan bien a mi llegada y ser mi familia en Leticia; por su ayuda, las charlas, el mambe...

A Malú, mi “compañera de aventuras”, por sus consejos y estímulos, el reciproco apoyo, su amistad y las muchas risas.

A toda la familia Candre, por aceptarme a vivir en su casa por tres meses: a la abuela Luz Marina por recibirme en su hogar; a todos sus hijos y nietos, que me enseñaron mucho y con quienes compartimos mucho: a Saul, a Ophelia, a Marta, a Rosa, a Delly, a Pipo; a María Secundina y sus familiares; y a Argemiro (y José Estrella y Ofelia) por la ayuda con las transcripciones.

A José Estrella, por haberme permitido llegar a vivir donde su familia y realizar así mi sueño. Por el tiempo que pasamos juntos, compartiendo aventuras, risas, esperanzas y preocupaciones. Por su fuerza que me ha dado coraje, y por ser mi verdadero amigo.

A Tiffany, por todo lo que hizo por mí, desde el día que nos conocimos hasta el momento en que estará corrigiendo estas últimas líneas. Por haber sido la persona más importante en este año. Por su ayuda, su cariño, por ese querernos. Porque cualquier cosa que nos destine el futuro, este trabajo es también (“de alguna forma”), un poco, el suyo.

Por finir, a Ukudu, para quien tengo una gratitud que no sé expresar en «este idioma ajeno» («allí es donde que a los dos nos hace falta el castellano...») y tal vez tampoco en el mío; quien ha aceptado introducirme y compartir, con paciencia y finura infinita, su vida, su saber, y su lucha; y de quien espero haber sido, y seguir siendo, buen discípulo y testigo.

Introducción

Cuando hace más de un año salí de Italia para la Amazonía colombiana, mi proyecto era el de estudiar la eficacia de la medicina indígena tradicional, a través de la observación directa de algunos “casos clínicos” en su desarrollo a lo largo del tiempo; o sea, estudiar el sistema médico en acción. Una vez estando en la casa de Ukudu, abuelo okaina del río Igaraparaná, donde se hubiera desarrollado mi trabajo de campo, me hallé en la absoluta imposibilidad de llevar a cabo mi proyecto: aunque sepa de medicina Ukudu hoy casi no practica, y la estructura dispersa de la comunidad no permitía la posibilidad de frecuentar otras familias o curanderos. En otras palabras, la observación me era casi totalmente impedida. Sin embargo, al cerrarse de esta posibilidad se me abrió otra puerta, tal vez aún más fascinante: la disponibilidad de Ukudu para compartir conmigo su saber y sus experiencias personales me dieron la oportunidad de acceder a un punto de vista privilegiado sobre ese mundo: ya no se trataba de observar el sistema médico del exterior, sino desde el interior, a través las palabras, o sea los ojos y la experiencia directa de uno de sus protagonistas.

Esta tesis representa el intento de poner un orden a la larga serie de conversaciones que se desarrollaron desde ese entonces entre nosotros, Ukudu y yo, sobre la medicina tradicional de su pueblo. Aunque traten de medicina, el objetivo que persigo en estas páginas no es el de dar cuenta de manera exhaustiva del sistema terapéutico local, sus categorías etiológicas, sus medios diagnósticos, su concepción global de la enfermedad y de la cura -lo que sería fácilmente criticable por un trabajo con base en datos sacado de una sola persona- sino el restituir un punto de vista particular -el de Ukudu- sobre éste mismo. Mi interés es explorar su práctica individual, su manera personal de relacionarse con este conjunto de conocimientos: lo que toma la forma, hoy, de un intento, un esfuerzo de comparar la Biblia con su tradición, de traducir la primera en los términos de la segunda.

Como pronto me di cuenta con el progresar de la investigación, esta idiosincrasia no es algo accidental, sino expresión de algo más profundo: una forma de su propia búsqueda personal de sentido, lo que es también su lucha individual como hombre. Este esfuerzo, esa búsqueda, no son separables de su biografía. Aunque implícito a manera de largo trazos, la tesis tiene también el objetivo de poner en relación estos dos niveles: la historia de vida de Ukudu por un lado, su saber por el otro. Sus elecciones, sus reflexiones e incluso sus límites frente al conocimiento de su pueblo, así como su exigencia actual de comparar, no serían comprensibles afuera de ese marco.

Esta elección, junto con una hipótesis epistemológica de base de mi investigación - la de no separar el nivel de la fitoterapia y el del manejo chamánico de la realidad, sino de tomarlos y estudiarlos en paralelo, y en sus interacciones- son el origen del carácter muy heterogéneo del material de esta tesis: relatos biográficos (verdaderos casos clínicos en algunos casos), plantas mágico-medicinales y oraciones. El *fil rouge* que atraviesa todo este material es, obviamente, el punto de vista y la experiencia personal de Ukudu.

Ukudu y su familia, la comunidad y el contexto etnográfico.

Ukudu es un abuelo okaina que vive con su familia en la comunidad de Cordillera, a lo largo del río Igarapará, en la Amazonia colombiana¹. Aunque okaina por linaje paterno -pertenece al clan de Canangucho²-, su madre y su esposa son uitotas (de dialecto *bue* y *minika* respectivamente) y él no habla su idioma paterno, sino el Uitoto, principalmente en la variante *minika* (la más difundida en la región). Su verdadero nombre es José Estrella Candre: “Ukudu” no es ni un sobrenombre ni un verdadero nombre tradicional³, sino simplemente el término *minika* para “estrella” en castellano. El apellido de Ukudu -Candre- tampoco es tradicional, sino brasileiro: un apellido que su papá Lorenzo cogió después de su conversión al cristianismo.

¹ Ver los mapas al final de la introducción.

² Se trata de una palma, *Mauritia flexuosa*.

³ Los nombres tradicionales son especiales de cada clan y se relacionan con su tótem. Se daban (me parece que esa costumbre está en parte en abandono) durante los bailes y cambiaban a lo largo de la vida de la persona, al variar de su status. Ukudu, distintamente de su padre o de su hermanastro Hipólito de quienes hablaré en seguida, no tiene nombre tradicional en este sentido.

La localización de la familia en el lugar actual remonta a los años '40 del siglo pasado, cuando Lorenzo Candre, quién había sido víctima del gran éxodo indígena promovido a principio de siglo por la Casa Arana (ver más abajo), había decidido regresar a vivir en lo que es el territorio ancestral de su gente. Allí, a las laderas de la cordillera *Adofiki* a la orilla del río Igaraparaná, él construyó su maloca, y allí es que nacieron y crecieron -al lado de sus medio hermanos- Ukudu y sus hermanos y hermanas: los dos menores (Anastasia⁴ y Juan de la Cruz) ya fallecieron, mientras los dos mayores, Gustavo y María Secundina, el primero vive respectivamente en Leticia, y al lado de la casa de Ukudu ésta última. Por lo que concierne a sus hermanastros, solo tengo información sobre Hipólito Candre, brujo poderoso y respetado (así como lo era su padre Lorenzo) quien colaboró por muchos años con el antropólogo Juan Álvaro Echeverri, que vivía a media hora en canoa de Ukudu y falleció hace unos años, y Manuel Naforo (hermano medio por el lado materno, de etnia uitoto), especialista en curar picaduras de culebra, que vive a unos diez minutos río arriba de Ukudu⁵.

Ukudu construyó su casa al lado de la maloca de su padre (sin embargo, ésta ya no existe⁶), y allí vive con su esposa Luz Marina y sus hijos. En realidad, de los once hijos que tuvieron, solo unos permanecían establemente en la casa al momento de mi trabajo de campo: Ofelia, con sus tres niños, Marta (una nieta en realidad) con sus tres hijos también, y Pipo (otro nieto). Por un tiempo estuvieron también Saúl con su esposa y sus tres hijos; Rosa y Deli (estudiantes en La Chorrera- la aldea más importante del Igaraparaná, a unas horas de bote de la comunidad); y mi amigo José Estrella (homónimo del padre) que normalmente vive en Leticia, quien me permitió tomar contacto con su familia y llegar a la comunidad.

Con la excepción de la casa de María Secundina que queda al lado de la de Ukudu y alcanzable por camino, a las otras casas de la comunidad se le puede llegar solo por río: algunas quedan relativamente cerca (diez minutos en canoa), otras muy lejos (media hora o

⁴ Anastasia Candre, quien falleció en 2014, se fue muy joven para Leticia, en donde se dedicó a la actividad artística (poesía; pintura) y al estudio de la antropología. Algunos de sus artículos han sido publicados en la revista Mundo Amazónico, de la Universidad Nacional de Colombia (Candre A.: 2011; 2014a; 2014b; Echeverri y Candre 2014).

⁵ Ver árbol genealógico de la familia de Ukudu al final de esta introducción.

⁶ La maloca de Loreno Candre se quemó hace más de 25 años. Hoy, en ese mismo lugar, está un edificio en madera que es la sede de la comunidad: se lo utiliza para las reuniones comunitarias que conciernen asuntos “de blancos”. La maloca de la comunidad se encuentra hoy en día en otro sitio, a media hora río abajo de la casa de Ukudu, donde vive otra familia, la de los Aníbal (uitotos).

más). Esta estructura dispersa de la comunidad es importante: cada unidad residencial constituye un núcleo económico autosuficiente. Cada familia tiene sus propias chagras⁷ que cuida en casi total autonomía, y normalmente desarrolla sola sus actividades cotidianas de sustento, lo que incluye trabajo hortícola, recolección, así como caza y pesca⁸. Aunque los contactos entre familias sean constantes, éstos no son cotidianos.

He dicho anteriormente que tanto la madre así como la esposa de Ukudu son uitotas. De hecho, aunque situada en lo que es el territorio ancestral de los Okaina, la de Cordillera es una comunidad mixta, compuesta de familias que pertenecen a las dos etnias. Este punto merece un pequeño ahondamiento⁹.

Okaina y Uitoto son dos de los siete grupos etnolingüísticos que se autodenominan hoy en día como “Gente de Centro”, los otros cinco son: los Bora, los Miraña, los Nonuya, los Muinane, los Andoque. Todos estos grupos viven en la Amazonia colombiana, en el interfluvio entre los Río Putumayo y Caquetá, y más precisamente a lo largo de los ríos Igarapará (Uitoto; Okaina, Bora), Carapará (Uitoto) Cahuinari (Muinane; Miraña; Bora), y obviamente los mismos Putumayo (Uitoto) y Caquetá (Miraña; Andoque; Muinane; Uitoto; Nonuya). Algunos clanes okaina, uitoto y bora se encuentran hoy en día también en el norte del Perú.

Aunque no pertenezcan a una única familia lingüística, sino a tres distintas -familia Witoto (que incluye Uitoto, Okaina y Nonuya), familia Bora (Bora; Miraña; Muinane) y Andoque (aislada)- estos grupos comparten un común aparato ceremonial y ritual, lo que los distingue de otros grupos que habitan en regiones limítrofes. En particular se diferencian por el consumo ritual de coca y tabaco en forma de mambe y ambil: el mambe es un polvo verde que se obtiene mezclando las hojas de coca (*Erythroxylum coca*), tostadas y reducidas en polvo, con ceniza de hojas de yarumo (*Cecropia Schadophylla*); el ambil es una pasta, una “miel” de tabaco (*nicotiana tabacum*) que se recaba del zumo cocinado de las hojas de tabaco, mezclado en seguida con un espesante natural y una sal vegetal extraída de distintas

⁷ La Chagra es un campo de cultivo que se obtiene por tumba y quema del monte. Se utiliza generalmente por dos o tres años.

⁸ Esto no significa que no existan formas de trabajo colaborativo entre familias: sin embargo, estas son reservadas para ocasiones especiales.

⁹ Los datos generales sobre las etnias de la “Gente de Centro” que presento acá en seguida representan mi síntesis sacada de varias fuentes, primariamente: Echeverri (1997: 27-32; 55-87) Londoño (2010: 5-15), Griffiths (1998: 25-34).

clases de matas. Si el uso del mambe es compartido también por otras etnias (por ejemplo, sus vecinos de lenguas Arawak y Tucano del Vaupés), el consumo del tabaco en forma de “miel” (ambil) para lamer, es exclusivo y distintivo de los grupos de la “Gente de Centro”¹⁰. Sin embargo, como lo supone Echeverri (1997: 29), la de “Gente de Centro” es probablemente una auto-denominación bastante reciente, sucesiva a la época del genocidio cauchero de principio de siglo XX; no solo: es parte de la construcción de una nueva organización socio-política y moral consecuente de las devastaciones causadas por este mismo y el siguiente conflicto colombo-peruano (1932-1933), que habían dejado casi completamente desierta la región. Para mejor entender ese punto, es necesario volver a mirar rápidamente a esta historia.

Aunque el contacto con los colonizadores blancos remonte a los siglos anteriores (siglo XVII), y esto había sin duda ya modificado y afectado la vida y la organización social de las poblaciones del interfluvio entre Putumayo y Caquetá, es la época del auge cauchero la que devasta totalmente la vida de estas poblaciones. La literatura existente sobre el tema es enorme, y no tendría sentido profundizarla acá: dejando ésta para una exposición más detallada¹¹. Lo que me interesa mostrar es como los acontecimientos de esa época son la base de configuración socio-político-cultural actual.

La colonización de la región había empezado con la llegada de los mercantes de caucho (y de quina) en la segunda mitad del siglo XIX, pero fue entre el 1900 y 1930, cuando la región fue reunida bajo el control de la compañía Anglo-Peruana de la Casa Arana, que puso su sede central en La Chorrera, en donde ésta conoció su ápice. Lo perpetrado por la gente de esta compañía (y no solo) fue en realidad un verdadero genocidio: miles de indígenas fueron esclavizados, torturados, asesinados en las maneras más brutales. Aunque los datos no sean precisos, la comparación entre las cifras recolectadas por Whiffen en 1908 (Whiffen 1915: 59), quién relata de una población de alrededor 46.000 indígenas (un dato probablemente un poco “generoso”), y los censos más recientes, que fluctúan entre los 8.500 de Pineda (1987) y los 4.400 de Echeverri (1997), dan por lo menos una idea de la tragedia

¹⁰ Razón por la que se auto-designan hoy en día también como “Gente de Ambil”

¹¹ Ver por ejemplo: Casement (1985); Domínguez y Gómez (1990;1994); Gómez et al.(1995); Handerbourg (1912) Taussig (2012) Whiffen (1915).

que se consumió en ese entonces: lo que fue no solo una catástrofe demográfica, sino también una verdadera decapitación cultural.

Una de las consecuencias de ese exterminio fue la casi total despoblación de la región del Igaraparaná: a los muertos se le debe agregar el gran éxodo indígena y las migraciones forzadas efectuadas por las mismas compañías caucheras. Fue solo en los años '40, después del conflicto colombo-peruano (1932-1933, que otra vez interesó y afectó también a la población indígena) y la instauración de una misión de capuchinos en La Chorrera (1933) - encargados por el gobierno de la educación y la evangelización de los “salvajes”- que empezó el repoblamiento de la región. Como lo he dicho anteriormente, es en ese entonces que el padre de Ukudu regresó a su territorio ancestral, y es en ese contexto que nació y creció Ukudu: educado por los curas en la escuela misionera de La Chorrera, donde a los niños se le enseñaba la Biblia y el castellano (y se le prohibía hablar su idioma tradicional).

El repoblamiento de la región que se dio en ese entonces, es el responsable del *pattern* de asentamiento actual, que es muy distinto del de antes: en la época que precede al auge cauchero los grupos que habitaban la región vivían preferiblemente en el interior, en la cabecera de las quebradas y lejos de los grandes ríos (el Putumayo, el Caquetá o el mismo Igaraparaná), y entre gente de la misma etnia. Los indígenas que regresaron a vivir en la región en los años '40, por el contrario, se asentaron cerca de las misiones a lo largo de los grandes ríos, y se reunieron en comunidades multiétnicas (el número reducido de sobrevivientes de algunas etnias hizo obligatoria la exogamia para evitar el incesto¹²). Esta historia y los asentamientos actuales que de ésta han surgido serían, según Echeverri (1997: 29), a la base del nacimiento de la creación de un nuevo orden socio-político y sistema ideológico, un nuevo discurso ético (*rafue*¹³), que con su forma abstracta y sobre-étnica intenta ir más allá de las luchas y divisiones del “tiempo antiguo” (y exacerbadas en la época

¹² Como lo relata Londoño para los Muinane, en el pasado probablemente existía una forma de exogamia entre clanes distintos, pero pertenecientes a una misma etnia/grupo lingüístico (Londoño 2012).

¹³ El concepto de *Rafue* es muy complicado, lo utilizo, acá y en todo el texto, como sinónimo de “Palabra de tabaco y coca”, con el sentido que le da Echeverri: «Rafue is an abstract, ethical discourse that goes beyond the “ethnic” discourses, which are generally expressed in a mythology, a linkage to a territory, an ethnocentric view of the world. Rafue elaborates on the major themes of identity: the boundaries of culture (“proper”/ “unproper” people), the relationship between culture and nature, the explanation of illnesses, the interpretation of dreams, the rules of proper behavior» (Echeverri 1997: 30). Para un análisis más profundizada del termino ver: Echeverri (1997: 190-192); Urbina (2010: 18).

del caucho), y que encuentra en la auto-denominación de “Gente de Centro” una de sus realizaciones.

En 1988, casi cien años después del comienzo de la matanza cauchera y luego de una larga lucha llevada a cabo por algunas ONG y organizaciones políticas indígenas. El entero territorio un tiempo bajo el control de la Casa Arana ha sido integralmente entregado a los indígenas de la región, a través de la formación del Resguardo Predio Putumayo, que les ha atribuido la propiedad legal inalienable de un territorio de 5.869.447 hectáreas.

Sin embargo, esta propiedad no ha sido suficiente para preservar el territorio y sus habitantes de los eventos políticos-militares, en muchos casos violentos, que siguen afectando la Colombia amazónica: los años noventa y principio del dos mil han sido caracterizados por la presencia de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y de la “mafia” (narcotráfico) en la región del Igarapará, lo que ha afectado la vida de su gente, incluso la de Ukudu y su familia.

Trabajo de campo y reflexiones metodológicas

He vivido en la casa de Ukudu por tres meses, desde el 18 de abril 2015 hasta el 18 de julio del mismo año: todo el material que presento en esta tesis ha sido recolectado en ese periodo. Se trata principalmente del contenido de nuestras conversaciones, que fueron por la mayoría grabadas, siempre bajo la autorización de Ukudu. A causa de mi muy escaso nivel de conocimiento del idioma local todas nuestras charlas se desarrollaron en español, idioma que -aunque no represente su primera lengua- Ukudu domina perfectamente. Esto no significa obviamente que no se hayan recolectado y analizado términos en su lengua nativa¹⁴, sin embargo, siempre el medio de comunicación fue el castellano.

En mi primera noche en la casa, nos sentamos solos, Ukudu y yo, para definir como se hubiera desarrollado nuestro trabajo. Su hijo José Estrella le había avisado que yo estaba interesado en estudiar la medicina indígena; Ukudu por su parte ya había aceptado recibirme,

¹⁴ También he grabado y comentado con Ukudu tres cantos terapéuticos en el idioma local.

y me confirmó su disponibilidad para enseñarme “el poco”¹⁵ que él sabía. Como durante el día él hubiera estado empeñado en los trabajos cotidianos de sustentamiento –de los que yo hubiera podido participar si así lo quería– a mi investigación se le hubiera dedicado las noches.

De hecho, así fue que se desarrolló mi “campo”. En el día yo participaba activamente a las tareas en que estaba empeñada la familia: caza, pesca, trabajos en la chagra¹⁶, recolección de frutos u otras actividades cotidianas; también si he colaborado con todos los miembros de la familia, en muchos casos era el mismo Ukudu que yo acompañaba en sus recorridos por el monte, el río o la chagra. Eran, obviamente, grandes oportunidades para aprender. Tengo que confesar que, si en un principio yo llevaba frecuentemente conmigo mi cuaderno de notas durante el día, rápidamente dejé por lo menos en parte esa costumbre: de un lado por una razón práctica (era invierno, o sea la estación de las lluvias, y muchas actividades comportaban el riesgo continuo, o la necesidad de mojarse), del otro por una verdadera elección metodológica: si las actividades cotidianas difícilmente me permitían recolectar información puntual por lo que era el enfoque de mi investigación (además, la selva representaba ya un “campo” demasiado interesante y complejo para ocuparse de otras cosas), el aprendizaje corporal y sensorial y el compartir del espacio/tiempo de trabajo eran por el contrario un momento clave de ese proceso de «impregnación» que, como lo ha mostrado Olivier de Sardan, representa un elemento fundamental de la búsqueda etnográfica¹⁷.

Si en el día podía concederme esta libertad es porque el verdadero corazón de mi investigación tenía lugar, como lo he dicho, en la noche, en el espacio ritual del mambearo, donde los hombres se reúnen para mambear (o sea consumir el mambe -polvo de hojas de coca- junto con el ambil- la “miel de tabaco”) y se realiza tradicionalmente la transmisión del saber. La actividad de mambear no se reduce a un sencillo consumo de sustancias rituales: se trata, como lo mostraré más en profundidad en seguida (cap.1), de una verdadera educación corporal y moral, y un camino hacia el conocimiento. No me he eludido a esta

¹⁵ Como lo veremos sucesivamente, esta manera de presentarse hace parte de la auto-representación de Ukudu como curandero: más que un médico tradicional, el ama definirse «un enfermero».

¹⁶ Es el pedazo de selva que, una vez tumbado y quemado, se utiliza para sembrar. Representa la fuente primaria de comida.

¹⁷ Sobre el concepto de “impregnación” ver: Olivier de Sardan (1995) y Piasere (2002: 158-161).

práctica: acogerla significaba mostrarse dispuesto a aprender, y dotarse de los instrumentos necesarios para hacerlo¹⁸. Así mismo, Ukudu ha compartido siempre conmigo sus sustancias, y aceptado hacerme participar en su preparación, lo que es una parte fundamental de este aprendizaje¹⁹.

Por una serie de circunstancias que se asomaron la una a la otra (los hijos de Ukudu que ya no permanecen en la casa; la estructura dispersa de la comunidad que no favorece una frecuentación cotidiana entre familias; la actitud reservada, retirada de Ukudu en esta fase de su vida) en la mayoría de las noches a lo largo de mi permanencia, Ukudu y yo nos encontramos solos, los dos, a mambear. Lo que en principio yo percibí como un límite (la imposibilidad de escuchar “otras voces”), se desvela pronto una potencialidad: la oportunidad de trabajar más en profundidad -aunque con una sola persona- y de enfocar nuestras conversaciones sobre los temas de mi investigación (con el progresar de ésta, confieso que llegué casi a fastidiarme por la eventual presencia de terceros, como si esto interrumpiera o alterara de alguna forma nuestro dialogo...).

En realidad, más que de *mi investigación* se trató de un verdadero *trabajo que desarrollamos juntos*, hasta yo no saber, en algunos momentos, quién entre los dos estaba empuñando el timón. Si yo puse el marco general de nuestras conversaciones (la medicina “tradicional”), en el mismo tiempo acepté ser su “estudiante”, y de hecho Ukudu me tomó como un aprendiz, casi como un hijo a quién se quiere transmitir el propio saber²⁰. Sobre todo al principio de la investigación, he dejado que fuera él quien “gobierne la nave”, a llevar el discurso por donde él quería: esto fue fundamental, permitiendo explorar temas a los que probablemente no hubiera llegado de otra manera. Luego de esta fase más exploratoria, escogí retomar por lo menos en parte un control sobre nuestras conversaciones y direccionarla de manera más directa. Había alcanzado preservarme en la madrugada un espacio para escuchar las grabaciones, y a menudo preparaba durante el día el tema para

¹⁸ Cuando llegué a la casa de Ukudu, yo ya había empezado a mambear: aprovecho acá para agradecer a los “compañeros” del mambeadero urbano del abuelo Pechei (Armando Yacobe), en Leticia, por haberme aceptado entre ellos y haberme iniciado en esta práctica, y disculparme por no haber podido corresponder a su generosidad como lo habría querido.

¹⁹ Esta experiencia no es absolutamente algo excepcional, sino algo compartido con los otros antropólogos que han trabajado con otras familias o grupos de la “Gente de Centro”. Ver por ejemplo Karadimas (2005) y Pereira (2001).

²⁰ En muchas ocasiones Ukudu subrayó que mi presencia la ofrecía la posibilidad de contar cosas que normalmente no podía compartir con nadie, con el riesgo además de olvidarlas: «mis hijos ya están lejos... ¿a quién voy a estar contando todo esto?».

discutir en la noche: volver sobre algunos puntos, profundizar otros, explorar nuevos asuntos que me parecían prometedores.

Sin embargo, no siempre alcanzaba perseguir, en la práctica, mis propósitos. Aunque Ukudu nunca haya rechazado contestar a mis preguntas, no siempre él era fácil de descifrar. A veces sus respuestas no eran claras, a veces daba como la impresión de querer desviar. Algunas veces yo mismo tenía la impresión que no era el momento, el contexto correcto para preguntar algo. En algunos casos he querido dejar que, de alguna manera, la conversación soslayara sola sobre un argumento: en muchos casos he esperado en vano. Tal vez se trató de ingenuidad, de inexperiencia metodológica: fue también sin embargo el intento, el esfuerzo de acostumbrarse y entender una sensibilidad distinta de la mía. Así mismo, siempre he intentado ser flexible frente a sus respuestas, dejar que la conversación cogiera direcciones imprevistas, dejar que Ukudu me contara lo que él mismo quisiera enseñarme: mi investigación, lo recuerdo, era también su enseñanza.

Lo que ha emergido es un trabajo profundamente relacional: no se trata de *mis* entrevistas a Ukudu ni de *sus* cuentos espontáneos, sino el producto de una dialéctica y un encuentro, a veces casi un choque, entre mis y sus intereses, mis aberturas y cerrazones y las suyas; también entre nuestros límites. La tesis es el fruto de ese espacio de intercesión, de esta co-construcción.

Una última cosa me parece importante subrayar: nuestras conversaciones no vertían solamente sobre *su* mundo, *su* cultura y *mis* preguntas; en muchos casos he dejado que la relación se invirtiera, que fuera Ukudu quien preguntara y reflexionara sobre mi mundo y seguirlo en sus consideraciones. Nunca he intentado, espero, esquivar sus preguntas: mi búsqueda era también su búsqueda.

El problema de la escritura...

El carácter marcadamente personal del material recolectado, junto con el contexto fuertemente dialógico de su emergencia (en el sentido que he explicado anteriormente de una verdadera co-construcción) me han obligado a confrontarme con una cuestión que, lo confieso, hasta ahora me había quedado bastante extraña: la de la escritura, o de la representación, como dimensión absolutamente problemática del proceso etnográfico²¹.

Se trataba, esencialmente, de buscar la manera de no perder, no sofocar la dimensión personal de los relatos y explicaciones de Ukudu en el proceso de transformación del material recolectado en un texto etnográfico: ¿Cómo restituir la “voz” de Ukudu, *su experiencia personal de su mundo* (la medicina indígena, pero no solo), sin perder la frescura de su tono, su “vivido” particular?

Secundariamente, se trataba también de no esconder mi presencia (mis preguntas, mis intereses, mis dudas e incluso mis ansias²² o ambiciones), no expulsarla completamente del texto, no ocultar las dimensiones contingentes y hasta casuales que, aunque frecuentemente escondidas, son en realidad la fuente misma del material etnográfico²³. A esta segunda cuestión he intentado responder haciéndolo explícito cuando ha sido posible, a lo largo del mismo texto, las condiciones contingentes de emergencia o recolección de los datos.

Sin embargo, es la primera problemática (restituir fielmente la dimensión personal de Ukudu) a ser responsable de manera más decisiva del estilo de la tesis. La forma que he escogido, o mejor dicho intentado elaborar para lidiar con ese problema -y que tal vez llama a la mente algunos textos de la antropología dialógica- ha sido la de partir de las palabras del mismo Ukudu y dejarle el mayor espacio posible, dejando que fuera él mismo el que contara, y explicara “su” medicina. Lo repito: no se ha tratado de un convencimiento epistemológico o estilístico que precedía la investigación (en realidad, no sentía ninguna

²¹ Para una reflexión sobre esta problemática cfr. Matera (2015), o también el célebre artículo de Clifford sobre la autoridad etnográfica (Clifford 1993: 35-72).

²² Sobre la relación entre ansiedad y las estrategias metodológicas del investigador, ver Devereux (1984).

²³ Mi posición es, de alguna manera, contraria a la de Geertz: si, según él, el etnógrafo quiere no solo convencer al lector de “haber estado allá”, sino también que si él -el lector- hubiera “estado allá”, habría encontrado, visto, escuchado y entendido las mismas cosas (Geertz 1990: 23), mi intención es exactamente la opuesta: poner el acento sobre las casualidades, la circunstancialidad del proceso etnográfico.

atracción por alguna forma de experimentalismo textual...), sino de una exigencia, surgida en seguida a la búsqueda de campo, de encontrar una solución a las problemáticas puestas por el mismo material que tenía entre mis manos.

Si la elección de dejar lo más posible la palabra al nativo podría parecer en principio una ventaja, una posible simplificación del proceso de escritura (dejar que él mismo diga lo que yo tendría que escribir...), se ha revelado en realidad ser un arma a doble corte. Dejar la palabra a Ukudu, partir de sus mismos discursos, intentando reportarlos si es posible por completo y sin cortar sus reflexiones, ha significado también dejarse por lo menos en parte guiar por él, dejar que él mismo “escogiera” por donde llevar el discurso. Más grandes, más largos son los pedazos de “entrevistas” que el investigador escoge (¿o acepta?) introducir en su texto, menos estos se dejan de embridar, interpretar de manera unívoca, doblarse a las exigencias del texto. Desde este punto de vista, la escritura ha sido una verdadera lucha, entre un material vivo, indómito que rechazaba ser cortado (¿o que yo rechazaba cortar?) y ordenado, y mi exigencia de organizarlo, buscar darle (¿o encontrar?) un orden, una lógica, un sentido. El texto es, de alguna manera, la reproducción, el resultado de esta lucha: lo que es la reproducción, trasladado a otro nivel, de lo que ha sido el proceso mismo de la investigación.

No me ilusiono, de toda forma, de haber en esta manera evitado construir yo mismo a “Ukudu”. Estoy muy consciente de haber organizado el texto yo mismo, escogido cuáles fragmentos presentar y cuáles no, profundizar unos puntos y otros menos, y de haber, de esta manera, proveído una imagen y una interpretación personal de Ukudu y su conocimiento. Como ya lo subrayaba Crapanzano, a esto no se puede, «utilizando las nociones románticas del diálogo, escapar con la pretensión de “dar voz al otro”» (Crapanzano 1995: 13). Sin embargo, su amplia presencia en el texto, y la separación de su voz de la del antropólogo, le permite por lo menos seguir luchando, y deja al lector la posibilidad de acceder por lo menos en parte a Ukudu más allá de mi interpretación, o al encuentro de ésta²⁴.

²⁴ Sobre este asunto ver Clifford (2010: 68-72).

Estructura y organización de la tesis

He escogido estructurar la tesis según un doble nivel de organización: el texto está dividido en tres partes (Parte I, II y III), a su vez repartidas en capítulos (capítulo 1, 2, 3...): aunque íntimamente conectadas, cada parte representa una unidad conceptual y formal, de alguna manera independiente y distinta de las otras. Esta organización se relaciona con el carácter heterogéneo de los datos recolectados: en lugar de forzarlos dentro de una estructura homogénea pero rígida, he intentado adaptar la organización del texto, o sea cada parte, a las peculiaridades de su material etnográfico.

La primera parte, repartida en cinco micro-capítulos, es dedicada a la vida de Ukudu. No se trata en realidad de una biografía normal, que se desarrolla de manera lineal desde la infancia hasta el tiempo actual, sino de una serie de largos relatos que representan momentos sobresalientes o ejemplares- en algunos casos verdaderos puntos de retorno- de la vida de Ukudu. Estos episodios, la mayoría conectados con enfermedades y accidentes que le afectaron a él mismo o a su familia, son fundamentales para entender su progresiva formación como curandero y como hombre, y así mismo su conocimiento y prácticas actuales. Cada capítulo (con una excepción: una suerte de *flashback* sobre la figura de su papá) es de alguna manera representativo de una fase de su vida: desde este recorrido, tomado globalmente, emerge por un lado una oscilación entre mundo tradicional contemporáneo (la “Palabra de tabaco y coca”) y religión católica, y un rechazo -a trechos ambiguos- de lo que es el “mundo de los antiguos” por el otro: el tiempo de la brujería, los conflictos interclánicos, los pactos con los espíritus de los animales...

En la segunda y la tercera parte paso de su biografía al análisis de su saber y práctica médica.

En la segunda me concentro sobre el nivel “material” de la medicina indígena, o sea las plantas mágico-medicinales. No tratándose de un trabajo de etnobotánica o etnofarmacología, mi interés no es el de presentar una clasificación exhaustiva de las plantas y sus aplicaciones; por el contrario mi enfoque son Ukudu, su conocimiento y su relación personal con éstas mismas: cuáles son las matas que él siembra o no siembra, cuál utiliza o

no utiliza (y por qué...), cuál es su experiencia con éstas. Para lograr esto, empiezo mi análisis a partir de la exploración del espacio alrededor de la casa (“el jardín de Ukudu”) y la chagra: allí se encuentran sus “aliados” (capítulo 6). En seguida me concentro sobre las ausencias, los vacíos de este espacio, o sea algunas de las matas que Ukudu escoge no sembrar o no utilizar (capítulo 7): se trata, por la mayoría, de matas de “ciencia oculta”.

En la tercera parte paso de lo “material” a “lo espiritual”, o sea el manejo chamánico de la realidad. Es la parte más abstracta del texto y, por lo menos para quién escribe, la más difícil. Mi enfoque es sobre las oraciones, el instrumento principal de este control espiritual sobre el mundo. La sección se compone de dos capítulos: en uno analizo el manejo de la naturaleza, es decir el monte, lo que concierne primariamente la relación (y su control) con las matas y los animales como fuente patógena, pero también de inspiración para curar. En el otro paso del nivel espacial a lo “temporal”, o sea el manejo de los mitos, ellos también son el origen de enfermedades pero también ejemplos positivos para encontrar oraciones terapéuticas. El discurso sobre los mitos me permite además profundizar el trabajo de comparación entre Biblia y tradiciones, lo que caracteriza la búsqueda más personal de Ukudu.

Mapa 1: Colombia. En evidencia en el cuadrado: departamento de Amazonas (de Echeverri 1997: 25)

Mapa 2: El interfluvio Caquetá-Putumayo y áreas limitrofes. (de Echeverri 1997: 26)

Marcado con el 1 el komimafo, el “huevo de salida de la humanidad”. Poco más abajo, a las laderas de la cordillera Adofiki (“Rocky outcrop”), queda Cordillera, la comunidad de Ukudu.

Figura 1 Genealogia de Ukudu.

PARTE I

Narrativas autobiográficas de Ukudu

En esta primera parte voy a presentar algunos momentos claves de la vida de Ukudu, así como el mismo me los contó y comentó. No se trata de una exposición lineal de su biografía, sino de una recolección de narrativas que ilustran algunos episodios relevantes de su historia personal: momentos llenos de sentido que han representado vueltas en su camino, o que son ejemplares de algún periodo de su vida.

Algunos de estos relatos me fueron contados espontáneamente por Ukudu durante mis primeros días con su familia, lo que despertó mi interés para profundizar su historia de vida. Como no los había grabados en ese momento, en seguida le pedí contarlos otra vez para registrarlos. A lo largo de los meses volvimos varias veces a hablar sobre su biografía, así que al grupo de relatos iniciales se le agregaron otros, y muchos comentarios.

Donde esto fuera posible, he dejado que fueran sus mismas palabras a guiarnos en este recorrido. Habrán, posiblemente, elementos en apariencia superfluos, y otros a quienes no se le dará espacio en la interpretación de esos episodios: sin embargo, me parece que esta elección permita alejarse lo menos posible del sentido que estos acontecimientos tienen para Ukudu mismo, y restituir, por los menos en parte, el estilo de la narrativa oral indígena.¹

Muchos de los hechos contados en esta parte son casos de enfermedades u otros accidentes: esto nos permitirá- y obligará- a introducir algunos elementos relacionados con la cosmovisión y la medicina indígena, que serán mejor profundizados en las partes II y III.

Desde estas narraciones, tomada en su conjunto, emerge entre otro un diálogo continuo a lo largo de la vida de Ukudu entre “mundo tradicional contemporáneo” (la

¹ En su análisis de las particularidades de la expresión oral Walter Ong destaca, entre otras, su carácter redundante y “copioso” (Ong 1982- citado en Echeverri 1997: 36). Un episodio en mi trabajo de campo es muy explicativo de este punto: Ukudu me estaba pidiendo desde unos días de contarle un chiste; cuando al final yo encontré una anécdota divertida y se la conté él, acabando de reírse, comentó: «está bien, está bueno su chiste! Voy a reutilizarlo, pero se le voy a agregar más palabras...».

“Palabra de tabaco y coca”) y “parte católica”, así como un claro intento -no libre de ambivalencias- de apartarse del “mundo de los antiguos” (el tiempo de la brujería y de hacer pacto con los animales, que precede a la evangelización...²). Esta oscilación entre mundos se traduce, en la fase actual de su vida, en un tentativo de síntesis entre religión católica y “Palabra de tabaco”.

En el primer capítulo presento Ukudu en sus primeros años de vida, en la maloca de su papá. En particular me concentro sobre su “estudio con Tabaco”, es decir su iniciación para ser un sabedor tradicional, bajo la guía de su padre Lorenzo Candre. Los elementos centrales del capítulo son las dos visiones que, después de dos años, marcan el ápice y también el fin de su estudio.

En el segundo analizo dos “casos” de enfermedad que pasaron a su primer hijo, todavía muy pequeño, y su mujer, por causa del descuido de Ukudu, que en estos años se había alejado de la tradición. Estos pequeños accidentes lo obligan, progresivamente, a reflexionar sobre sí mismo y volver a poner interés en la parte tradicional.

El tercer capítulo representa un punto de vuelta en la vida de Ukudu. Una culebra lo muerde, él casi se muere y demora enfermo varios años por consecuencia de las complicaciones de la picadura. Lo acuden unas monjas, quiénes lo instruyen mucho sobre la Biblia y le regalan una camándula de Madre Laura. Cuando se recupera, Ukudu empieza a actuar como curandero, pero de manera totalmente católica (las monjas le aparecen en sueño para guiarlo; cura a los pacientes con oraciones puramente católicas...) y apoyándose en la camándula. En ese tiempo también se muere Juan de La Cruz, hermano de Ukudu. Según el padre, ya muy viejo, se trata de una brujería por parte de Ipolito, hermano medio de Ukudu: el pide a Ukudu de vengarse. Ukudu rechaza.

En el capítulo cuatro hago una pausa en la narración para mirar atrás: Ukudu nos cuenta del tiempo de los antiguos, a quién pertenece de alguna forma su papá, y del clan de ellos (clan de canangucho), un clan guerrero y de malgeniados. Ese tiempo es también la

² Como lo veremos, esta retórica de la brujería como algo que pertenece al pasado es en realidad desmentido cotidianamente, en los discursos de la gente frente a cualquier caso de enfermedad grave o de muerte. Algo parecido había sido relatado por el antropólogo Horacio Calle entre los Murui-Muinane (Uitoto) de El Encanto (Rio Putumayo): «si uno le pregunta a un Murui-Muinane si él cree en la brujería la respuesta será un no rotundo acompañado tal vez de una sonrisa [...]. Pero en realidad su actitud frente a las enfermedades es de echarle siempre la culpa a un brujo» (Calle 1986: 93) En nuestro caso, más de no creer en la brujería, se trata de negar o rechazar, en los discursos teóricos, su actualidad.

época de la brujería, en que la gente se transformaba en tigre y hacía pacto con los espíritus de los animales para hacer maldades. Es lo que «hoy ya no se hace, lo que la Palabra de tabaco nos prohíbe».

El capítulo cinco relata otro momento muy importante y delicado en la vida de Ukudu: matan a Tylor, su primogénito varón. El “se vuelve diablo”: deja el buen camino y pone mano a las «ciencias ocultas», es decir a las prácticas prohibidas. Siguen unos años muy duros y dolorosos. Esta fase culmina con otro accidente: a José Estrella, otro hijo de Ukudu, tienen que amputarle una pierna por consecuencia de una picadura de culebra. Ukudu decide volver por el buen camino, pero: “ya mi cuerpo está lleno de mugre, ya no es fácil como antes”. Es la fase actual: no se trata simplemente de un regreso a lo de antes (la “fase católica”). Es un periodo de búsqueda: Ukudu intenta conciliar parte tradicional y parte católica, la Biblia y la “Palabra de tabaco y coca”.

1

El estudio con Tabaco

Primera visión

Yo estaba en el proceso de aprendizaje: adquirir conocimiento. Yo había trabajado tabaco, hartoo hartoo... O sea, para aprender unas cosas yo último lamía todo el ambil sacado y me quedé dormido como una piedra... en esto me apareció la visión, ya llevaba la semana: Yo tomaba pura agua dulce, no comía mucho; ya el espíritu de tabaco estaba en mí. De esta tierra yo me fui; mi cuerpo estaba aquí, yo lo miraba del abismo. Y estaba yendo, volando: llegué a otro planeta donde que [había] un horizonte que no tenía ni fin. Todo no tenía ni fin eso... Me fui caminando, pero no había ni bulla ni nada. Pero este cielo también estaba, la bóveda del cielo.

Me fui caminando... ya tenía un lugar donde jamás estaba, ¡pues un paraíso! Y cuando yo llegué en una especie de jardín... todo ese jardín era igualito, que no tenía ni fin. Por medio pasaba un caño, y en la mitad de todo esto había, de todas estas mismas flores una matica un poco más altico. Y de esa un poco más altico salía como rocío de agua, que llegaba hasta el último, o sea recibía agua. No era ni más alto ni más bajo, pero había una que era un poquito más altico (de allá portaba agua como un rocío por todas estas otras matas: era esta que le daba vida a todas).

Yo llegué allí, sentí un alivio, pero «¡mmh!»: ¡feliz de la vida! Cuando en eso sale una mano así, con un totumito de ambil allí. De la flor un poco más altico, en medio así no más salió un totumo, y la voz hablaba: «huela eso». Entonces yo olía esto: «¡mmh!», ¡que suspiro me dio! Entonces uno ya no sentía nada, si no es una felicidad. Entonces yo olía esto, y allí se me cambió mi oído: escuchaba, pero lejísimoo, pero por acá en la tierra pues: bulla de los animales, de los grillos, de la gente, y la voz otra vez decía -esta voz yo no miraba, pero es una voz que decía- «¡escuche!». Yo escuchaba y decía: «allá donde que usted viven, allá está: aquí no hay nada». Entonces yo escuchaba que allá en la bulla, en la bulla de la humanidad, había gritos ofensivos, se escuchaban golpes, toda clase de maldades que había... gritaban borrachos, ¡gritaban de todo! «Allá están -me dijo- acá no hay nada». Y de mi vista se desapareció ese jardín. Ya me fui caminando por esta pradera, ¡pero “nito” bonito que agradaba el corazón! No había nada nada nada. Un lugar plano plano que no tiene ni fin. Y de lejos yo divisé una iglesia, una iglesia que no hay en esta tierra, en este mundo; pero se miraba lejos, bonita, toda adornada de oro. De lejos yo miraba esto. Y miraba una fila de, todas las personas que iban entrando allí en esta iglesia. Todos estaban vestidos de blanco. Y me fui acercando hasta que yo llegué también en la fila; pero yo no tenía esta ropa blanca, yo no tenía. Pero sin embargo yo me metí allí en la fila, y con ellos yo entré en la iglesia. Cuanto yo entré en la iglesia

toda la gente iba en el altar allá: y yo también me he ido. Y así yo llegué en el altar ya. Llegué cuando ya miré este Cristo crucificado allí: yo miré que Cristo estaba agonizando, estaba muriendo: ¡como abría la boca! Chorreaba sangre... En ese momento yo dije: «¡ay Dios mío, por mis pecados está sufriendo este señor! ¡Por mi culpa!». Y yo me puse a llorar. O sea, me dio lastima. A pesar de esto yo miraba, miraba como de todo esto el sufría. Yo me fui vuelto, digamos otra vez me vino. De una ya afuera hacia la puerta, me vino. En la puerta otra vez me salió esta mano. Tenía el totumo de ambil y me dijo otra vez: «¡huela!». La voz me decía «¡huela!», pero otra vez yo no miraba quién hablaba... Entonces yo olí: otra vez como que me llegó ese aliento, otra vez en medio de ese desespero que yo tenía, se me olvidó todo ese desespero. Me dijo «ya usted sabe que aquí no hay nada. Aquí está lo que usted quería saber...usted miró todo, aquí no hay nada, aquí solo hay *Aire de Vida*: aquí es donde que uno no muere». Me dijo otra vez: «¡huela!»: volví a oler el totumo, pero yo no tocaba. Yo olí eso... ¡mmh! Ya otra vez yo miré que me vine volando como una mariposa, como una libélula: zzz...zzz... Llegué a este planeta tierra, y allí estaba mi cuerpo, así que yo me infundí en mi cuerpo y me desperté.

Ya estaba amaneciendo.

Segunda visión

Así estaba a la noche en seguida. Yo dormí. Otra vez lo mismo: yo me fui de esta tierra otra vez. Me fui volando... Yo miraba mi cuerpo que quedó acá. Yo miraba mi cuerpo. Me fui a parar en ese mismo planeta, otra vez. De allá yo escuchaba todo (o sea, mi oído escuchaba lejos, todo ruido yo lo escuchaba bien en mi oído). La gente hablaba de mí, la gente hablaba de mi mal. Me decían «allá la misma gente habla mal de usted». Entonces yo bajé. O sea, de un momento a otro se me cambió todo en el sueño. Me se cambió todo este abismo, esta bóveda del cielo. Había diferentes - yo digo así como cuando hacen cumpleaños: esa clase de papeles en colores, bonitos, finos: de esta tierra iban, pero llegaban hasta el cielo arriba: y estos en la briza del aire como volaban! Y en esto pasaban algunos abejorros, eso que dicen *juningo*¹, y «¡pah!», cortaban con la cola de estos, al suelo. Pasaba otro y «¡pah!», botaba al suelo otro... Pero era difícil uno pasar por allí porque era como uno, yo digo una parte sucio, con bejuquero, uno podía enredarse allí; era difícil pasar por medio de esto. Eran color blanco, morado, negro, azul, rojo: de todo colores. Allí, cuando yo estaba en el aire viendo esto, la voz me dijo: «así es la vida de los seres humanos... todos están conectados desde la tierra hacia acá, y estos algunos, ellos mismos los derriban, los abejorros» -o sea, esta es la vida de ustedes, así, por estar mal, por no vivir bien, así estos abejorros lo cortan: vienen las desgracias, los accidentes; por desobediencia uno pasa casos...- Entonces así, así yo me vine enredando, me vine enredando pero en ninguno de esto me enredé; siempre tenía salida... Hasta por fin yo llegué en mi cuerpo otra vez: y otra vez me desperté. Yo estaba acostado en mi casa durmiendo.

¿Y ahora?

¹ No identificado, (solo se que se trata de un abejorro, como Ukudu dice).

Era mi primer día con Ukudu y su familia cuando él, en la noche, me contó estas dos visiones, una seguida de la otra, así mismo como yo acá las presento². Se trata de los dos sueños “en borrachera de ambil” que marcan su primer encuentro con el espíritu de tabaco, después de dos años de estudio bajo la guía de su papá. Quedé muy fascinado por su cuento, pero a la época no pude entender mucho de lo que él había contado. En seguida volvimos varias veces a hablar sobre ese tema, para aclarar unos puntos. En los próximos apartados intentaré reconstruir estas conversaciones: sin embargo, antes de analizar en detalle las dos visiones, hay que mirar como él llegó hasta allá.

1. *El estudio con Tabaco*

Yo escuchaba lo que el conversaba, yo escuchaba todo lo que el conversaba... yo no mambeaba, pero hay veces yo le tostaba coca y decía a mi papá: «ya lo tosté, ahora pile solo³», y le decía: «ahora écheme un mito, un cuento» así el contento me contaba...entonces ya un día yo le dije que yo quería aprender. Pero yo escuchaba lo que él contaba, lo que yo preguntaba él contaba, pero nunca él me decía que contiene ese mito, de bueno o malo: él contaba y no más. Pero cuando yo le dije: «yo quiero aprender», él va a volver a contar, pero ya hay muchas cosas «porque *este aire* esté con usted hay que hacer solo, sembrar solo su coca, su tabaco», que salga de mi sudor, de mi arriesgo: allí uno dice «este es coca que salió de mi mano, este es tabaco que salió de mi mano: allí está, ahora sí quiero me instruya, para yo saber cómo es esto». Así él va comenzar apena a instruir. Antes eran pura nociones. Esta coca él le sembró, el tabaco él le procesó, yo le comía pero no ha salido de mi... yo no sabía el sufrimiento del proceso, el cansancio ni nada. Entones no es fácil, pero tampoco no es que sea una cosa difícil cuando uno quiere. Entonces así uno se capacita.

El relato de Ukudu empieza en Cordillera, en la maloca de su papá, donde él creció con sus hermanos y hermanas. Él cuenta que le gustaba escuchar lo que su padre conversaba con los otros hombres, sin embargo él «no mambeaba». Ese punto es importante: mambea (es decir:

² En esa noche yo no grabé ese relato: la transcripción que presento acá fue grabada un mes después, cuando volvimos a analizar el tema, y yo le pedí si él estaba de acuerdo en contármelo otra vez para yo grabarlo.

³ El mambe se prepara tostando las hojas de coca maduras, pilándolas en un mortero de madera, mezclándolas con ceniza de Yarumo (*Cecopria sciadophylla*) y cerniendo la mezcla obtenida hasta conseguir un polvo muy fino, que es el propio mambe.

consumir el mambe) no significa simplemente “comer”⁴ el polvo verde de hojas de coca, sino ponerse en la condición de aprender algo. Como relata Carlos David Londoño en su monografía sobre los Muinane⁵, el ambil de tabaco y el mambe de coca (que siempre se consumen juntos) tienen la capacidad de «abrir el pensamiento» de la persona, permitiendo «discernir entre maneras apropiadas e inapropiadas de portarse» y que las palabras de los ancianos se sienten, se fijan, en los «canastos de conocimiento» de los jóvenes (Londoño 2004:15). A lo que se hace referencia aquí, y lo a que se refiere Ukudu, no son tanto la simple utilización y los efectos levemente estimulantes de estas dos sustancias, sino al mambear como verdadera disciplina de conocimiento masculino, ligada a una precisa educación moral y corporal, y que deriva del profundo sentido religioso con que la planta de coca es entendida y manejada (Echeverri y Pereira 2010: 566)⁶.

Hasta que Ukudu no mambea, su papá le cuenta los mitos pero “por encima”, sin profundizar («antes eran puras nociones»). La postura de su padre cambia de manera radical cuando él manifiesta su deseo de aprender: «él va a volver a contar, pero ya hay muchas cosas...». Sin embargo, para aprender, para estudiar con tabaco, no es suficiente mambear y lamer ambil; uno tiene que tener su coca, tener su tabaco: es decir tumbar el monte, sembrar, y cuidar las matas hasta que den “frutos” (en este caso: las hojas). Ukudu pone mucho énfasis sobre ese punto: «“porque *este aire* esté con usted hay que hacer solo, sembrar solo [...]”, que salga de mi sudor⁷, de mi arriesgo». Es un aprendizaje que requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación: hacer y cuidar su cocal y su tabacal es parte esencial de esto. Otra vez, no se trata del simple efecto de estas dos plantas: su eficacia está relacionada con todo el proceso.

⁴ La utilización del verbo “comer” relacionado al mambe no es frecuente, si no con sentido negativo. De una persona que utiliza demasiado mambe se dice: «el no mambea, ¡él come mambe!». Tanto el mambe como el ambil son concebidas como sustancias con valor muy positivo, pero que van utilizadas en la manera correcta: «tienen mucha dieta, tienen mucho control». La utilización del verbo comer por parte de Ukudu en este fragmento tiene, me parece, mucho sentido: «antes [...] yo le comía», es decir, él lo utilizaba, pero no era la forma correcta («no había salido de mi»).

⁵ Los Muinane son una de las etnias que componen la “Gente de Centro” que viven por el río Caquetá, y que se caracterizan entre otras cosas por el consumo del tabaco y coca en la forma de ambil y mambe (ver: introducción).

⁶ En ese artículo Echeverri y Pereira desarrollan un análisis profundo de la práctica y el sentido del mambear entre los Uitoto y otros grupos de la Amazonia colombiana.

⁷ «Con el sudor de tu frente te ganarás el pan» (*Génesis* 3:19) En este caso Ukudu no cita explícitamente, pero no excluyo que él lo estuvo haciendo de manera implícita.

Foto 1: Ukudu en el proceso de hacer ambil (escuriendo hojas cocinadas de tabaco).

Cuando Ukudu habla de «este aire», él se refiere al espíritu del tabaco:

Primero contaban así en el mambadero, de que el tabaco tiene poder, tiene espíritu, pero no me convencía. Pero como ellos no hablaban de simple, este tabaco, si no que a través de este tabaco llega el propio aire, el propio espíritu de tabaco... esta mata que decimos es un símbolo allí, el propio esto es un espíritu. Entonces necesita mucha dieta para uno ser iluminado, protegido por este espíritu. Entonces allí es donde que uno no soporta, que yo digo hay veces nosotros dejamos: hay veces uno esta aburrido, cansancio...

La mata de tabaco, concreta, material, la que se utiliza para hacer el ambil, es un símbolo, pero a través de esto uno llega a comunicarse con «el propio espíritu de tabaco». Encontrar ese aire es, para él, la finalidad de todo ese recorrido, lo que le hizo poner interés para “estudiar”:

Yo no estaba convencido de que el tabaco, como decir, informa, da visión, que el tabaco tiene poder... yo pensaba como dice Jesús Cristo humanamente, como un cualquier humano. Ellos decían que el tabaco pues habla, ¡yo nunca había visto una mata de tabaco

hablar! el tabaco tiene mucho conocimiento... entonces yo pensaba que el tabaco iba hablar de mucha sabiduría... entonces algo no creía. Yo por mi ignorancia no sabía de que ellos hablaban. Yo miraba simplemente la mata de tabaco a ver si habla: a ver voy a mambear a ver si me habla, voy a lamer ambil a ver si me habla... ¡no me habla! ¡Nada me hablaba! Entonces ya no lo creía... yo pensé era mentira. Entonces para saber la realidad, bueno entonces voy a hacer el proceso, voy a trabajarlo: voy a sembrar, voy a...bueno...a ver si va a hablar.. para saber y creer de que si tiene vida o no tiene vida... entonces allí es donde que ya me dediqué, así como le estoy diciendo que hay que sacrificarse así así así... como esto no va a hablar a uno de una vez...

Emerge una dimensión importante de la formación y la historia de Ukudu: la duda, el no creer. La de Ukudu no es una «vocación por enfermedad» o por «sueños iniciáticos», según la célebre definición de Eliade, y como aparece en muchos relatos etnográficos (Eliade 1968: 44-69), sino una búsqueda voluntaria que surge de su desconfianza en lo que le cuentan («yo no estaba convencido [...] a ver si me habla: ¡no me habla! [...] algo yo no creía»). Claro, se trata también, de alguna forma, de una «transmisión hereditaria»⁸ (*ibid*: 34-36): su padre era un brujo poderoso, y como él también aprendieron algunos de sus hermanos, pero esto no anula y el hecho que fue Ukudu mismo a pedir a su padre de iniciarlo, y no lo contrario⁹.

En este comentario Ukudu subraya dos características fundamentales del tabaco: el tabaco «habla» y «tiene mucho conocimiento». La forma en que él habla es la visión, que se logra a través del ambil, y su conocimiento es la «sabiduría», a que uno aspira. Vale la pena evidenciar que, como lo explica Londoño por los Muinane, el “conocimiento propio” no está en la persona, sino en el Creador (Ukudu diría: «el Abuelo Tabaco»): son sus palabras que resuenan a través de uno (Londoño 2004:38).

Sin embargo «esto no va a hablar a uno de una vez»: «necesita mucha dieta para uno ser iluminado». Es otro punto muy importante: Ukudu se refiere acá al conjunto de restricciones y sacrificios que el que está en este estudio tiene que observar para alcanzar aprender algo:

⁸ Para un análisis de este asunto (relación entre sueños, búsqueda voluntaria, herencia paterna) entre otra población del Amazonas ver Chaumeil (1998:87-89), entre los Yagua.

⁹ De toda forma, es difícil decir cuanto es la componente cultural y cuanto la parte idiosincrática individual en estos relatos, que a menudo tienen algunos elementos estandarizados. El antropólogo Juan Álvaro Echeverri ha recolectado un relato contado por Hipólito Candre, hermano medio mayor de Ukudu, que tiene varias semejanzas con lo que estamos analizando. Entre estas, la necesidad de hacer su propio mambe y su propia coca para «mirar si es cierto o mentira»: «porque dicen que en tabaco allí está el espíritu, y en la coca ahí está ese espíritu. Entonces cuando uno mira solo pues uno puede decir: si está. Pero lo que cuenta otro uno lo cree, pero casi no lo puede creer. En eso yo pues, me tocó buscar solo» (Echeverri y Candre 2008: 6).

Por lo menos uno cuando está en esto no le importa de comer, no le importa de juego, no le importa de uno que está por allí, no le importa: esto para uno, cuando uno está en eso, ¡estas cosas son secundarias! Porque uno está queriendo lograr algo que uno no sabe... No es que uno no coma nada, uno come una bogadita -cualquier pedazo de casabe... comida sencilla... No es que uno come para llenar la barriga-. Por unos meses no hay que comer carne de animales grandes; uno tiene que comer animales humildes. Uno va por el monte, sin escopeta ni nada, de pronto uno encuentra cualquier cacería, uno lo alcanza matar con garrote: y uno trae esta cacería pero no lo come, los que están en la casa que coman... que todavía yo no llevo porque comer esto.

Ese conjunto de interdicciones, alimentarias pero también comportamentales (incluso sexuales: Ukudu cuenta por ejemplo que al tiempo de su papá los que querían seguir la «universidad chamánica¹⁰» tenían que ser vírgenes, y claro seguir siéndolo por el tiempo de ese “estudio”), que él nombra como “dieta” son esenciales para poder aprender, («uno se vuelve flaco flaco, pero despierto, ¡uno aprende!»)¹¹. Todos estos sacrificios tienen, me parece, por lo menos dos sentidos. De un lado se trata de una forma de purificación: el cuerpo de una persona tiene que estar limpio, y limpio su estómago, para que el espíritu de tabaco se le acerque:

uno está limpio de estómago, limpio de todo. Allí es donde que el espíritu puro va a llegar y le va a demostrar, le va a hablar... pero como nosotros tenemos estomago sucio, lleno de comida, ¡el espíritu no acerca uno para hablar! Como decía mi papá nosotros olemos feo con esta comida que comimos, estamos sucio: entonces el ya no va a acercarse.

Del otro se trata de disciplinar y fortalecer el cuerpo y el “espíritu”: el joven tiene que saber “aguantar”¹² toda clase de privaciones (frío, cansancio, hambre...), una especie de entrenamiento en vista de la que serán sus futuras tareas, de curandero en ese caso:

O de pronto uno no se va por el monte, coge su machete y se va a trabajar: sacar, tumbar... si no me canso estando trabajando todo está bien: así yo no me voy a cansar cuando voy a ver un paciente, yo voy a saber soportar. Así mismo cuando uno echa flema esta sube sube sube sube y quiere regar... si yo estoy en condiciones en cualquier

¹⁰ El uso de palabras cogida del sistema escolar de los blancos es muy frecuente. Ukudu habla de su iniciación como del “estudio con tabaco” o de su “carrera”, y así mismo la iniciación de los antiguos era una “universidad”. Su hijo José Estrella, para describir el gran conocimiento de su mamá sobre la Yuca y sus utilidades, decía que ella tiene un “doctorado en yuca”.

¹¹ Para otros casos de dieta y, más en general, de iniciación chamánica, en la sola región de la Amazonia norte-occidental ver: Chaumeil J.P., (1998: 63-73) entre los Yagua del río Amazonas, Karadimas (2005: 65-71) entre los Miraña del río Caquetá, Moncayo (2003), que presenta el relato de tres curanderos, uno Cocama, uno mestizo y uno Ingano; Reichel Dolmatoff (1997:121-148) entre los Desana del Vaupés.

¹² Esta misma valoración del “aguantar” ha sido subrayada por Londoño (2004:59) entre los Muinane.

momento de acudir a salvar un paciente grave, cuando sube yo cada rato tengo que estar soplando: y mi aire mi aliento va a ser fuerte: sopla yo esto baja otra vez. Pero si yo no voy a estar en condición allí mismo yo me voy a dar cuenta: yo aunque estoy soplando va a regar afuera; no voy a estar en condición¹³... entonces toda esta fuerza, esta capacidad hay que coger es aquí, para uno soportar cansancio cuidando un paciente.

La dieta dura varios meses, y el proceso de aprendizaje en general varios años. En el caso de Ukudu, el ápice-y en su caso el fin- de este proceso llega después de dos años de estudio. Esta la preparación para el momento crucial:

Una semana uno haciendo... yo saqué tabaco, saqué saqué, lo iba amontonando así... así uno no tiene que salir a sacar... ya prepara la leña... todo listo, así no tiene que salir... Así yo no tengo que comer mucho y tengo que aguantar sueño hasta terminar, terminar de cocinar y sacar todo el ambil... Porque usted tiene que estar cocinando, escurriendo, mermando hasta terminar el ultimo. Usted por lo menos se sentó hoy: atardeció amaneció, está cocinando toda la noche... por allí cuatros días hasta terminar el último... yo no tengo que salir tampoco: allí no más: «porque mientras que uno sale el mal va a apoderarse de esto, ya otro aire malo se va a sentar allí. Esto es el estudio que uno hace...

Ukudu lleva una semana concentrado trabajando en eso. Hay que tener todo listo: el tabaco (harto tabaco), la coca, una olla con agua o jugo dulce, hasta la leña («uno no saca cualquier leña, es una leña especial para cocinar tabaco...»), así que por varios días uno puede dedicarse por completo al procesar ambil, sin tener otras distracciones o necesidades. Hay que tener todo listo porque no hay que salir tampoco: «porque mientras que uno sale el mal va a apoderarse de esto, ya otro aire malo se va a sentar allí»¹⁴.

Y al final uno huele puro tabaco el sudor de uno, y esto le tiene como borracho a uno. Ya no hay necesidad de tomar ambil, de puro incienso de tabaco ya uno está borracho... es mucho uno estar sentado allí con flema y ambil, hasta amanecer, ojos de uno ya no mira ni lejos, y con todo este cansancio y sueño de estos días, termina y uno queda tirado allí... En ese momento ya es que este mismo espíritu de tabaco le muestra la visión... y como simplemente uno toma agua dulce, no come pesado, uno está limpio de estómago,

¹³ Ukudu se refiere acá al proceso de hacer ambil: al zumo de hojas de tabaco que está cocinándose se le agrega una flema. Al agregar esta, cuando el agua otra vez hierve, se crea una espuma encima del zumo que, si uno no sopla, va a regarse afuera (y se pierde así una parte del zumo). Confeso que las primeras veces que cociné ambil con Ukudu, como no sabía de eso, me preguntaba- pero no tenía el coraje de decírselo a él- porque él no bajaba la intensidad del fuego en lugar de estar todo el tiempo soplando: al final llegó la respuesta...

¹⁴ Para aclarar ese punto, Ukudu saca una comparación: «es lo mismo de como usted juega con Chejo del hamaca: uno está esperando, ¡y cuando uno se va él se lo ocupa!», tomando a ejemplo un juego que solemos hacer su hijo (José Estrella) y yo, de robarse el uno al otro el asiento en la hamaca cuando el que estaba sentado se levantaba un momento para hacer algo. Entonces así mismo uno no tiene que descuidarse y dejar su posición cuando está sacando ambil.

y con todo este sueño y cansancio de los días que uno trasnocha uno queda como dormido: en este momento trabaja el espíritu elevando a otro planeta a uno. El mismo espíritu de tabaco le lleva a uno. Uno tiene un objetivo planeado: ¿cuál es el fin? Allá él le lleva a mirar.

Es el tiempo de la visión. Hasta ese momento, y desde el principio de todo el proceso, su papá ha estado a su lado, instruyéndolo, mostrándole la vía. Ha estado sentado a su lado desde que él estaba cocinando tabaco-es decir: la primera fase del proceso-; cuando él está sacando ambil -o sea al final del trabajo- su padre ya no está, no está mirando. Es un detalle, pero me parece tener mucho sentido. Como lo analiza Chaumeil, la experiencia chamánica no está totalmente controlada, de lo contrario prevé la abertura de un espacio idiosincrásico individual: «si bien la iniciación necesita al principio de la presencia de un maestro chamán y por lo tanto, de un cierto marco cultural, esta se transforma progresivamente en una especie de auto iniciación» (Chaumeil 1998:75). Así mismo, de su manera, relata Ukudu: «él me instruyó como es, como él lo utilizó; pero ponemos, por ejemplo, nosotros fumamos mismos cigarrillos, pero de pronto usted no saca humo por la nariz [...]: cada uno fumamos mismos cigarrillos, pero fumamos de otra manera. Y así es». El maestro, su papá en ese caso, tiene función de guía, «sus instrucciones son fuerzas espirituales para que se despierte en mi la sabiduría». Sin embargo, esta sabiduría llega del tabaco, y él solo dará una respuesta, muy personal, a las preguntas de Ukudu.

2. Interpretando las visiones

Las respuestas del tabaco son, evidentemente, las dos visiones que presento al principio de este capítulo. Cuando Ukudu se despierta de su sueño pregunta: «¿y ahora?», es decir: que significa todo esto? Como él no cesaba de repetirme: las visiones tienen que ser interpretadas.

Los dos sueños empiezan de la misma manera, se reconoce el tema clásico del vuelo chamánico: el alma (o lo que sea: Ukudu acá no habla de alma, simplemente dice que el miraba su cuerpo desde arriba...) se separa del cuerpo y vuela hacia otro planeta. No está

claro de que planeta se trate, pero sin duda él me dice que queda arriba¹⁵; de hecho, su descripción trae a la memoria algunas imágenes del paraíso cristiano, y él mismo sugerirá esta interpretación («¡pues, un paraíso!»). Acá las dos visiones divergen, seguimos con la primera. En frente a él está un mar de flores blancas, todas iguales (no se acuerda el nombre de esa flor, pero se trata de una flor que él ha visto sembrar por los blancos):

Esa mata un poco más alta de las otras significaba que él *era el Dios*: el Dios era que daba toda la vida; en otras palabras *era el Abuelo Tabaco*: él da toda vida, de él todos recibimos la vida. Eso significaba que el brotaba agua para todos: hasta el último, que sea el más raquíto, pero de él vive: nadie está afuera de él.

La mano que sale lleva un totumo¹⁶ de Ambil, una voz le manda a oler, Ukudu huele y queda aliviado:

Como esto es de vida, el tabaco es vida [Ukudu inspira profundamente], yo hacía un suspiro de aliento [otra vez inspira hondo]. Ya no es simplemente un tabaco como esto, ya es tabaco espiritual, ¡esto es símbolo!».

Ya lo hemos visto, el tabaco material (en forma de mata, o de ambil) simplemente es un símbolo. Para explicar este punto Ukudu hace una comparación con la hostia: «cuando uno la bendice, ya Jesús Cristo está en ella, espiritualmente». Así mismo el tabaco: «cuando uno le infunde ese aire, el espíritu de tabaco baja» en el ambil. Lo que Ukudu huele en su visión no es el tabaco “material”: ya es el propio tabaco espiritual. El no ve a nadie, solo escucha una voz: es la voz de Dios, o sea del Abuelo Tabaco («*era el Dios... era el Abuelo tabaco*). El no ve a nadie porque el espíritu del tabaco, a diferencia de otras matas que tienen espíritu de animales¹⁷, es puro espíritu, puro aliento, no tiene forma. El alivio, la felicidad que él siente son la respuesta a sus preguntas:

El fin era conocer una realidad, si es que como dicen, si es cierto que tiene Palabra de Vida: mirar si tiene Palabra de Vida o si es un Dios muerto: y allí yo miré que no es una

¹⁵ Según la cosmovisión okaina-uitoto, relata Ukudu, hay tres planetas: uno está abajo, otro es la tierra, y el otro queda arriba, en el abismo- su descripción coincide en general con la documentada por Griffiths (1998:52-57) entre los Uitoto-Nipode-. Sin embargo, en este caso, no parece ser precisamente este “planeta de arriba.”

¹⁶ “Totumo”: Ukudu se refiere al fruto de un árbol (*crescentia cujete*) cuya cascara se utiliza tradicionalmente, entre otras cosas, como recipiente para el ambil.

¹⁷ Ver la parte sobre las matas, y en particular las matas de “ciencia oculta”.

palabra muerta, sino una Palabra Viva que va a permanecer toda una vida. ¿Cómo dice la Biblia? La palabra de Dios es viva, no es una palabra muerta¹⁸.

Una palabra viva es, según Ukudu, una palabra que alivia, que sana, que siente; una palabra muerta una que no tiene sentido. Acá están las respuestas a sus dudas: no solo el tabaco da visión, “le habla”, sino también su palabra es una palabra de vida, él se sana al oler.

Sin embargo, la visión sigue: de repente el escenario cambia, el silencio deja espacio a la bulla, lejísimos de la humanidad. Esta vez la voz solo le dice que escuche, y después: «Allí donde que usted viven, allí está, acá no hay nada». Ukudu comenta: “acá” están la paz, la tranquilidad, la vida; “allá”, en la tierra, «hay toda clase de inmundicia, sufrimientos, peligros, envidias: ¡el infierno!». El jardín también desaparece; él llega a una iglesia. Me explica que la visión le está mostrando los dos niveles: el tradicional y el actual, es decir, el católico: «tradicionalmente ya me mostró cómo es eso; el jardín, las flores... y así en la parte del nivel actual, como estamos, me mostró como es, ya en la iglesia»; de un lado el tabaco, en forma de ambil, del otro Cristo.

Jesús está en la cruz, sufriendo: la culpa es de la humanidad. Los gritos, las maldades, los borrachos: todo lo que él escuchaba son las causas de su sufrimiento. Ukudu, el único que no tiene ropa blanca, es culpable, es impuro:

Todos los que entran tienen que ser puros. Y yo que quería saber la verdad yo ya estaba impuro, porque no tenía ropa blanca: yo era un pecador.

Sin embargo, él ingresa en la iglesia y alcanza acercarse a Cristo:

a mi arrepentimiento, mi reflexión que hice me hizo ver que uno podía llegar a tener uniforme blanco: a nadie está negada. Uno puede llegar a Dios: conocer que esta sabiduría viene de él, este conocimiento.

Retomamos ahora la segunda visión, que le aparece la noche siguiente. Como lo hemos visto, el principio se parece al de antes, el mismo planeta, pero sin la imagen positiva del jardín; solo se escucha, lejos, la humanidad: esta vez están hablando mal de él. Otra vez de repente cambia el escenario: los hilos con papeles colorados representan las vidas humanas,

¹⁸ «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz» (Hebreos 4:12)

y son de colores bonitos «porque así es la vida: buena, agradable». Sin embargo, en la visión hay unos abejorros que pasando cortan los hilos, y estos se caen: estos bichos representan las envidias, los malos comportamientos, o sea la causa de los problemas, los accidentes, las enfermedades:

Entonces es bueno lo que Dios nos ha dado, pero nosotros mismos, por nosotros mismos lo destruyen otros animales. ¡Los bichos pues son los pecados, la mala vida de uno! ...Por esta cuerda tenemos vida: cuando estamos mal es que lo trozan, o hay veces por un pedacito queda, y no cae: allá dura la vida de uno, estando enfermo, sufriendo... y algunos ya lo tienen caído, ya uno está perdido, no es que es muerto, pero ya uno espiritualmente está perdido: ya uno no hay que esperar como que dice Jesús Cristo el reino que tiene preparado.

No solo hay abejorros, sino también los hilos están enredados unos y otros como «en una parte sucia, con bejuquero», es otro símbolo:

Nosotros hay veces ya no creemos una cosa sola, si no escuchamos este que dice el otro, o no ponemos cuidado o lo que dice el otro, bueno: ya todos estos hilos de la vida todos están enredados como quién dicen, muchos nubes, problemas, dificultades.

Ukudu se desplaza a través de todo esto (de todos estos bejucos-dificultades), casi queda enredado, pero al final alcanza salir y volver a su cuerpo.

Cuando le pregunto a Ukudu como se conecta esta visión con la de antes, él me dice: «es lo mismo: porque en la primera visión de una mata toda recibían agüita; nosotros desde arriba somos sostenidos». Sin embargo, el primer sueño -como Ukudu mismo había comentado- le estaba mostrando en paralelo los dos niveles, el tradicional de un lado, y el católico del otro: allá la comparación era muy clara. En este segundo, por el contrario, me parece que las dos cosas están más enredadas. Que las envidias o los malos comportamientos sean causa de enfermedades es algo muy normal en la cosmovisión tradicional; la imagen de los bichos (o los animales en general) como responsables, o símbolo de las enfermedades -también si expresada acá en una forma atípica- es algo que pertenece en general a la representación nativa, y así mismo la interpretación del bejuquero (los hilos enredados) como símbolo de conflictos sociales (Griffiths 1998: 65). Entiendo menos esta imagen de los hilos que bajan desde arriba, se lo pregunto a Ukudu:

T: ¿Esta manera de representar es tradicional?

U: Sí, es que nosotros todos tenemos- ¿cómo decir? - o sea nosotros los Hijos de tabaco coca y yuca dulce¹⁹: es lo mismo que uno decir yo soy cristiano. ¿El cristiano que es? Pues, es bautizado en la iglesia, tiene su sacramento de confirmación, tiene su sacramento de comunión y-este como es que se llama- confirmación... y los otros el ultimo cuando es mayor el sacramento del matrimonio. Y lo mismo hay veces uno esta consagrado en este: tabaco coca y yuca dulce. Pero como esa vida viene de arriba, es como uno estar ligado a este: la vida como, o sea, por donde que uno tiene que subir. Pero como hay tantos males en el mundo hay veces se arranca cuando uno tiene vida mala, se arranca y uno ya no tiene para donde subir. El católico dice que usted para ser pecador si quiere arreglar su camino hay que confesar dice. Entonces vuelve otra, se une este camino donde que uno va. Esta es una figura de la vida de nosotros.

T: ¿entonces para los indígenas la vida viene de arriba?

U: si si

T: ¿pero arriba de dónde? ¿No es el “planeta de arriba”?

U: no, no es el planeta de arriba, sino que Jesús Cristo habla del reino de los cielos

T: ¡pero esto en la parte católica!

U: ¡Por esto! Lo mismo nosotros... pues el blanco lo dice católico, en cambio nosotros muchos muchos, así lamamos el mismo tabaco, mambeamos el mismo coca, pero muchos el pensamiento de nosotros está perdido.

A mis preguntas de si esta forma de representar la vida es tradicional la respuesta es afirmativa, pero de hecho para explicarla Ukudu pasa inevitablemente por imágenes bíblicas, especialmente evangélicas. Si en la primera visión nos mostraba los dos mundos uno al lado del otro, acá esos mismos empiezan a confundirse.

3. *La cicatriz: el poder de curar*

Cuando Ukudu me contó la segunda vez estas dos visiones, para que yo pudiera grabarlas (ver nota 2), se le agregó al final otra breve anécdota:

En esa época también... yo tengo una cicatriz aquí: es una bolota, rojo rojo: yo mandaba a curar a la gente, los que sabían curar: ellos curaban curaban pero nada: no me hacía efecto.

Entonces como estaba en ese proceso de estudio yo decía: «que es que me tiene así?». Entonces en la visión yo ya había visto que hay un bicho, un parasito que come tabaco -hay de estos bichos, uno lo ve cuando recoge tabaco: nosotros lo decimos *jifikino*: es

¹⁹ Es una de las maneras en que se auto-denominan hoy en día los grupos étnicos que componen la “Gente de Centro”.

una especie de cucaroncito, pero tiene un gas fuerte, como ají esto le coge a uno-; esto bicho es lo que estaba pegado a mi espiritualmente, en esa forma. Uno lo miraba que era como una carne, pero yo en visión había visto que era eso en la herida. Y en la visión yo con mi dedo lo tendé [¿?] así, yo le boté allí. Entonces al despertarme ya me dije «pero ¿qué?». Y en la mitad se miraban dos ojos, allí se miraban adentro de la carne, negros, negros como ojos de grillo, pequeñitos, puntos negros... un tumor: pero ¿cómo raro así? ¡Yo pues yo no sé! Chorrea por allí todo... Entonces yo pensé: en el sueño yo lo saqué este bicho de aquí. Saqué una espina de chontaduro²⁰ y estos dos puntos negros yo le chucé, entraron y me dolían estas agujas, como eran un nudo hinchado... Todas estas agujas entraron como si uno le hubiera metido en un plátano, carne blandita... Penetraron, no dolía. Yo saqué estas dos espinas que yo había chuzado: yo halé así, pucha pero un chorro de sangre, como salía! Aah! Mmh! Yo ese lo cogía, y como lo soltaba, ¡un chorro de sangre! Yo me asusté... pero no me dolía... pero salía sangre, sangre. Yo estaba mejor dicho pintado de sangre, era como uno empujar aguja con jeringa: ¡harto sangre! Al final cogí una venda y lo amarré-ya iba saliendo más de la cuenta... Al día siguiente yo solté: y ya me sané, ya no era un tumor, ya se miraba solo una cicatriz, me sané. «Ah- yo dije- en el sueño, en mi visión fue bien porque yo pité [¿?] en este bicho espiritual, yo lo maté»

Esta visión le aparece, según cuenta el, en ese mismo tiempo que las otras dos, es decir durante el proceso de sacar ambil. Sin embargo, tiene un sentido muy distinto de las otras dos, y concierne otra propiedad fundamental del tabaco.

Él tenía una enfermedad, un pequeño “tumor” en el brazo - hoy todavía lleva la cicatriz- que, aunque varios sabedores lo atendían, no quería sanarse. En su visión él mira que es un insecto la causa de este mal, y alcanza sacarlo. Ya despierto (en “la realidad”) el repite la operación, de manera parecida pero no igual. Al día siguiente ya el tumor se ha desaparecido.

ese digamos lo estaba poderando era un animal: como decir lo patrocinó, se poseyó en esta manera a mí. Entonces allí donde que uno va derrotando al mal, también va aprendiendo las oraciones como curar... y uno mismo tiene que romper la cabeza: ¿cómo hay que curar?

Es el animal que, espiritualmente, es el responsable de su enfermedad. Es a través de la visión con el ambil que él saca ese mal de su cuerpo, y es en la visión que se realiza la verdadera curación. Es otra fuerza del tabaco: su capacidad depredadora²¹. Desarrollaré más

²⁰ La palma de chontaduro (*bactris gasipaes*) tiene espinas en su tronco: en varias ocasiones vi utilizarlas por la familia de Ukudu como aguja en operaciones de este tipo, porque según ellos no dan infecciones.

²¹ Sobre la capacidad depredadora del tabaco ver por ejemplo Londoño (2004: 32-38).

en profundidad ese tema en seguida; lo que me interesa mostrar aquí es la primera curación de Ukudu (una auto-curación), y es acá, en su primer encuentro con el espíritu de tabaco que él adquiere el poder de curar²².

²² Para los indígenas curar es, más que todo, curar con oraciones.

Aprender a cuidar una familia

1. Me volví callejero

Hemos dejado Ukudu despierto, después de sus dos visiones con ambil, interrogándose sobre su sentido. Allá mismo estaba la respuesta, afirmativa, a su pregunta: si el tabaco tiene o no tiene vida.

El ya llevaba dos años estudiando con su papá, pero su preparación no había terminado: «esto es el comienzo para uno aprender algo». Sin embargo, el sigue solo un poco más al lado de su padre y muy pronto decide dejar su aprendizaje:

Yo no dejé de un lado, sino que, o sea: «lo que yo quería saber ya lo sé». De allí yo no seguí más, yo comencé a andar... me salí de la casa... ya me gustaba ir por allí trabajando, me volví un callejero... allí quedó, es como uno decir; “ya no terminó su estudio”. Ya yo no mambeaba, ya no hacía nada. Andaba por allí trabajando, maderero... allí ya yo aprendí a tomar trago, a hablar como, como fuera cualquier persona, ya uno tiene vicios malos... entonces estas cosas que uno venía saber ya se van alejando de uno también... entonces así es que yo me compliqué mi vida, no me dediqué de lleno a esto digamos, entonces la vida a mí me costó mucho; ya después me vinieron obstáculos, esto tiene consecuencias, porque pues la Palabra de tabaco no es juego, no es broma...

Uno ya, o sea uno sale fuera de los reglamentos de la vida natural de uno, toda cosa tiene reglamento, tiene su límite, un mambeador tiene sus límites: como debe de estar en la sociedad, como debe de hablar, como debe de expresar antes la gente... es lo mismo que un estudiante: un estudiante tiene que estar en medio de la sociedad, en medio de deporte... de toda cosa: como estudiante tiene que demostrar su personalidad, y un mambeador la misma cosa: tiene que mostrar su personalidad que es un mambeador, ya no debe de hablar como cualquiera, como cualquier muchacho: uno se cuida de esta palabra...para poder orientar, para dar consejo a otro, para dar la mano a otro... hay que saber la convivencia con los demás... entonces uno hay veces como humano falla, pero uno sabe reconciliarse... pero entonces uno vuelve y reflexiona, y cuando uno no está en este camino uno no sabe ni reflexionar y uno hay veces no sabe ni de que está hablando ni que está diciendo... uno está perdido digamos!

En el primer capítulo he evocado el sentido muy profundo que tiene el acto de mambear: una verdadera educación y forma de disciplina de cuerpo y mente, que va mucho más allá del simple consumo del polvo verde de coca. Acá Ukudu lo subraya otra vez, pero en forma negativa: el ya no mambea, tanto en el sentido más básico como en lo más importante: él no sigue todas las normas disciplinares que un mambeador tiene que seguir, el ya no se comporta como tendría que hacerlo. Esto, como se lo mostraban sus mismas visiones, tiene sus consecuencias (los malos comportamientos como abejorros que cortan el “hilo de la vida”, lo que lleva enfermedades e impide llegar a Dios): «la Palabra de tabaco no es juego, no es broma». Esta misma expresión utilizada por Ukudu ha sido encontrada por Tomás Griffiths entre los Uitoto *Nipode* del Medio Caquetá¹; como él lo explica, la relación entre un hombre y la coca es concebida como algo que, una vez empezado, nunca tiene que acabarse: en caso contrario la persona puede sufrir de varios problemas, como accidentes, confusión o envejecimiento precoz (Griffiths 1998: 120). Por esto, es decir por los muchos compromisos que el mambear comporta, él añade, muchos jóvenes prefieren deferir a la edad madura -cuando ya van a tener familia- el momento de empezar a mambear (*ibídem*: 121)². De hecho, lo de saber cuidar y proteger una familia a través es considerada como «el trabajo propio» la tarea más importante de un mambeador. (*ibídem*: 119).

Sin embargo después de unos años afuera, en ese tiempo Ukudu consigue mujer, vuelve a vivir en su comunidad, y establece su casa al lado de la maloca de su padre. Esto no significa para él, en principio, volver a interesarse en estos asuntos: «yo vivía al lado de mi papá, pero no le preguntaba nada...». Hasta que, por su descontrol, por su descuido, unos casos que le pasan a sus familiares no lo obligaran progresivamente a poner interés.

2. Tylor se enferma

¹ «This is a mision, a way of life, *it is not a game*» (Griffiths 1998: 121- cursivo mío). El *Nipode* es otro dialecto del Uitoto. Como los otros grupos que pertenecen a la “Gente de Centro”, ellos también consumen *ambil* y *mambe*.

² Así mismo, Hipolito Candre, hermano medio de Ukudu, cuenta en su relato haber sido motivado a mambear por su papá cuando consiguió su mujer. (Echeverri y Candre 2008: 5)

El relato que propongo acá abajo es el primer “caso clínico” contado por Ukudu, en seguida a mi propuesta de analizar juntos algunos casos concretos de enfermedad. Sin embargo, escogí ponerlo en esta sección por el sentido que tiene a nivel biográfico, como lo subraya él mismo.

Caso de Tylor bebé

El niño tenía por allí como dos meses... yo le dije a mi papá, yo estaba un mes, me iba otra vez, estaba donde mis suegros, me quedaba un año...entonces yo le dije que me iba por Lago Grande³, él me dijo «¿usted a que va a ir? En vez de estar cuidando a su hijo, usted está andando por acá y por allá» yo le dije «yo me voy». Y nos fuimos.

Por allá abajo había un rancho de los pescadores, cazadores. En esta época casi no había habitaciones como ahora; ahora ya hay casas... ya muy cerca, ahorita ya está poblado a orilla de este río. Entonces yo llegué como a las seis de la tarde, todo bien. Allí quedamos la noche, comimos descansamos, cuando de un momento el niño se enfermó. Se enfermó de una fiebre, “¡mh!” Y en la noche yo tuve un sueño que un viejo tenía digamos esa, como yo decir, una espada pero era de palo, que los antiguos cargaba, una arma, *bigi*. Con esto querían golpear a mi hijo. Yo tuve este sueño así pero pues, no pudo hacer nada, como que iba golpear pero como yo estuvo en mi sueño digamos despierto, no pudo hacer nada. Después Ya estaba amaneciendo y el niño, todo así estaba inflado la garganta, entonces yo le dije vamos por acá, hay una comunidad que se llama por allí abajo que se llama Jottam [nombre de una comunidad]. Vamos por allí, llegamos si el niño se muere se muere yo le dije. El niño ya no tomaba, ya no tomaba seno. ¿Yo que iba a hacer? ¿Yo no sabía nada, nada, así para curar, nada!

Entonces yo estaba bajando y le dije a mi mujer vamos a pescar un rato por aquí. Allí en bocana de una quebrada yo comencé a pescar allí. Y yo le había contado mi sueño, que tuvo un sueño, que soñé así... allí en bocana de una quebradita yo estuve pescando, así como afanadito... y en eso pues, el agua se movió de un momento a otro, como una marea así; así donde que yo estaba pescando al rato se espumeó allí, se espumeó de un momento. Entonces como yo tenía lista la escopeta cargada, yo cogí la escopeta de una vez, se salió una fiera parte encima de esta espuma, se salió la cabeza, en seguida yo “pam” le eché un tiro... “¡mh!” como movió el agua... me salí de allí y me fui para abajo...

Y en ese tiempo primera vez digamos por esta zona trabajaban unos promotores de salud... Benito el bora⁴ era promotor. Por allá abajo él venía subiendo en un motorcito que le dotó “salud” para que ellos anden. Yo frené a él para pedir cualquier calmante... este niño está grave le dije: el no traía nada nada, ninguna clase de medicamento, que vamos a hacer dije. Si usted no trae nada yo me voy le dije. Me fui, me fui, como a las cinco de la tarde llegué en –[otra comunidad] el niño ni tomaba, ya ojos blancos, ni lloraba ni nada, solamente el latido del corazón, latía el corazón, “nos vamos a quedar aquí, si se muere mañana bajamos a Lago Grande a enterrar”. Pero yo tenía en mi mente

³ Es la comunidad de la familia de Luz Marina, mujer de Ukudu.

⁴ Los Bora son otro grupo que vive por el río Igaraparaná., a unos días de viaje río abajo de Cordillera.

un pensamiento, yo pensaba en la casa acá, si estaría mi papá él lo curaría y mi niño no estaría sufriendo así. Esto pensamiento yo tenía en mi mente, y ahora yo voy a perder mi hijo acá. Pedí allí al señor «me dé una piecita solo aparte allí». Estuve en la piecita sentado, yo tenía mi ambil, yo lambia ambil... estuve sentado allí, desesperado todo... yo quería que mi papá estuviera allí. Y en esto había una ventana, por la ventana yo miré: yo estaba embriagado de ambil. Por la ventana subió, brincó arriba como gato un tigre, que iba brincar al niño. Ojos colorados se miraban, un tigre negro... entonces yo me levanté de allí lo espanté de allí el tigre brincó otra vez pa'abajo... ese en mi visión estuve mirando yo sentado. Y en eso, por allí como 4 de la mañana quedé dormido allá sentado. Y en sueño se me presenta mi papá: mi papá llegó y me dijo: «esto lo que yo decía a usted: en vez de estar cuidando su niño quieto, usted no más quiere estar andando... ahora ya usted aprendió» dijo... ¡me regañó así! Ya no más yo estaba escuchando. Después de decirme tantas cosas así me dijo «él niño no se va a morir-dijo- el niño se va a sanar». Entonces él lo sopló, tres veces [Ukudu sopla tres veces]: esto yo miré en mi sueño. Con la mano tocó esto, tenía un nacido por acá, tumor en la garganta, y se desapareció de mi sueño mi papá, hizo así y se desapareció... entonces yo desperté, cinco de la mañana-ya los pajaritos estaban hablando- dije a mi mujer: vamos. Hmm, ya bajando por allá le dije a mi mujer yo soñé a mi papá, mi papá regañó regañó a mí me dijo así y él le sopló lo curó, dije que el niño iba sanar, mi papá en sueño yo le dije. Y yo ya iba toda a prisa, afanado. Y estuve bajando ya el niño “mmmhh”: pucha yo me asusté porque hay veces ya pa'morir hace así, los últimos suspiros... así me fui no me importó seguí remando pa'abajo... y otra vez “mmmhh”, más duro, entonces yo estuve mirando, poco a poco como que estaba mermando este tumor que tenía, estaba mermando. Y por allá más lejos el niño ya lloró despacio, entonces yo le dije “dele seno de tomar”, yo seguí remando. Y así ese niño ya, se desapareció el tumor que tenía, ya lloró duro, ya recibió seno, ya tomó; cuando llegamos en Lago Grande ya estaba sano el niño. Yo dije en sueño entonces mi papá me dijo la verdad...sin ninguna otra clase de droga si no que en sueño él lo curó de esa manera y se sanó... Son cosas que ya me hicieron, ese caso ya me hizo poner interés y tengo que captar lo que dicen los ancianos y tengo que saber cómo cuidar los niños... uno está andando por acá por allá uno nunca va a saber cómo cuidar los niños... el primer paso que me hizo poner digamos ya la pila.

En las primeras líneas del texto Ukudu presenta, aunque de forma indirecta, la que es la causa remota de lo que pasará. Su primer hijo, Tylor, es todavía un bebé y Ukudu comunica querer irse muy lejos, a Lago Grande, para ir de cacería. El padre lo regaña, e intenta llamar la atención de su hijo sobre los peligros de su comportamiento. Los niños muy pequeños son considerados como seres muy débiles e indefensos, y muy susceptibles a enfermarse. Los padres, la mamá especialmente, pero también el papá, tienen que seguir una “dieta” muy estricta para protegerlos. Como en el estudio de tabaco que hemos analizado anteriormente,

en este caso también se trata de restricciones alimentarias⁵ y conductuales⁶ al mismo tiempo. Los primeros días, especialmente hasta que no se caiga el cordón umbilical y el ombligo no se cierre, son lo más delicados, y la dieta más estricta. Sin embargo hay restricciones que tienen que ser seguidas por un tiempo más largo, y de toda forma el niño sigue siendo reputado muy indefenso por lo menos hasta los cinco años (Calle 1986: 97). De lo que resulta de mis conversaciones con Ukudu, un gran número de enfermedades adquiridas por los niños son causadas por los animales, sea por envidia, sea porque de alguna forma llegan a contaminar a los humanos. En general la selva, es decir los animales pero también las plantas, son concebidas como un espacio potencialmente patógeno⁷: en el caso que estamos analizando Ukudu está trayendo su hijo afuera en ese espacio; no solo, lo está llevando lejos del territorio tradicional de su clan, sobre el cual su papá ejerciese un fuerte control espiritual. Sin embargo, Ukudu no escucha a su padre y se va, con el bebé y su esposa.

Cuando llegan al lugar establecido para cazar, el niño de repente se enferma. De allí siguen unos episodios muy importantes. La misma noche, Ukudu tiene un sueño: un viejo se acerca para golpear al bebé, pero él alcanza rechazarlo. Al día siguiente, ya saliendo del sitio para ir a buscar ayuda, decide parar un rato para pescar (él me dice: «no sé qué me cogió»), allí él mata una fiera («tigre de agua⁸»). Los dos hechos están conectados: lo que en el sueño aparece como hombre es el animal responsable de la enfermedad del niño, como lo explica Ukudu⁹:

⁵ Por ejemplo: no hay que comer animales grandes y mantecosos, y tampoco cosas picantes. Esta regla vale para la mamá y el papá también. Cuando le pregunto a Ukudu por qué también el papá, él contesta: «tienen la misma sangre».

⁶ Por ejemplo: no hay que torcer ropa (al niño le va a sangrar el ombligo); no hay que soplar la candela (al niño se le infla la barriga) etc. Para un análisis detallado de toda esta clase de prácticas a través de la noción de *consustancialidad*, ver el estudio de Franky (2011: 110-123) entre los Nukak, otro grupo indígena de la Amazonia colombiana.

⁷ Ver Echeverri (1997: 146-147) y (2001a) sobre esta contraposición entre un espacio puro (el de la casa) y uno externo y patogénico (el monte)- en el capítulo 8 vuelvo de manera más profundizada sobre este asunto-. En su otro estudio, en que analiza el proceso de “sacar sal”-es decir extraer la sal vegetal de las plantas para mezclarla con el ambil- Echeverri también muestra como este mismo es un acto de purificación para transformar los residuos patógenos presentes en las matas del monte en un elemento puro (Echeverri 2001b).

⁸ No identificado.

⁹ En su libro escrito con Hipólito Candre, hermano de Ukudu, Echeverri presenta y comenta un relato de don Hipólito que muestra este mismo mecanismo (Candre y Echeverri 2008: 111-130), lo que ellos nombran como “cacería de tabaco”. Como yo había regalado una copia de este libro a Ukudu, él había leído esa parte, y explicándome ese caso hizo explícita referencia al caso contado por Hipólito. De toda forma, se trata de una concepción muy difundida entre los indígenas de la región (ver, por ejemplo, Londoño 2000, entre los Muinane).

hay veces uno está sentado y llega un espanto, intenta golpearlo... si uno alcanza [rechazarlo], va a amanecer en animal... Pero acá sentado hay que dominar para que caiga allá.

En su visión (él no lo explicita, pero se trata, muy probablemente, de un “sueño con ambil”, como lo que él relata en seguida) Ukudu alcanza alejar el espanto, así que este mismo «amanece» el día siguiente en forma de animal (concreto, “real”), y Ukudu lo mata. Él comenta: «ya lo tenía dominado». Sin embargo, para hacer esto, uno tiene que “estar sentado”¹⁰:

Si yo hubiera dormido, si no estaba pendiente del sueño, no habría podido matar el animal. Cuando uno está cuidando un enfermo uno no tiene que dormir (duerme un poquito, pero no bien dormido), sino el mal se aprovecha de él y se muere.¹¹
El mismo Cristo dijo a sus discípulos cuando los encontró dormidos: «¿no pueden estar un rato orando conmigo? Mientras que dormís me van a entregar...»

Lo subrayo otra vez, es en el sueño (en la visión con tabaco) que uno “mata” el animal, es decir devuelve a él la enfermedad: «después el mismo tabaco le pone allá, porque está ofendiendo a la criatura».

La continuación del relato es un poco más oscura. Aunque él haya matado al tigre de agua, aunque él «ya lo tenía dominado»- lo que significaría que la enfermedad ha sido vencida- el niño sigue enfermo. Le pregunto a Ukudu sobre ese punto, el simplemente comenta: «tenía que presentármese mi papá», lo que suena, evidentemente, como la necesidad de recibir una lección, una enseñanza. Sus reflexiones bajando hacia la comunidad más cerca subrayan lo mismo («yo pensaba en la casa acá, si estaría mi papá él lo curaría y mi niño no estaría sufriendo así...»): una asunción de responsabilidad, y el sentido de culpabilidad por no haber escuchado al padre. Lo que pasa después lo confirma: otra vez él está velando el bebé -que

¹⁰ Estar sentado significa concentrado, pendiente, cuidando a través de sus armas: el tabaco y la coca. Como en ese tiempo Ukudu había dejado de mambear, es probable que el solo tenía ambil consigo.

¹¹ El hecho cuidar el sueño del paciente tiene también otra función: la de observar, analizar y efectuar el diagnóstico, o sea detectar la causa del mal: «Por ejemplo, una persona que en el sueño jadea como si fuera fatigado... ¿de qué animal es síntoma? Hay varios... uno entonces va a pensar: es acción de este animal, o de este otro... entonces uno tiene que narrar el origen de este animal, y mandar el mal donde el... ¡este mal no es de un humano!»

sigue muy enfermo-, otra vez una visión -pero el espanto llega en forma de tigre¹²-, otra vez él alcanza a rechazarlo. Sin embargo, la verdadera curación llega poco después: siempre a través de un sueño, pero no por mérito de Ukudu, sino por el poder de su papá, que lo regaña muy duramente pero también, soplando¹³ y tocando la parte enferma, cura al niño. Poco después, en un rato, como por milagro, todo el mal se desaparece («ya se desapareció el tumor [...], ya lloró duro, ya recibió seno, ya tomó, [...] ya estaba sano»). Estas escenas son símbolo muy fuerte por un lado de la impotencia y necesidad del joven Ukudu, y del otro del enorme poder de su papá:

Lo que pasa es que los grandes curanderos ya están pendientes. Por lo menos un hijo sale, acá ellos tienen digamos manejado, aunque están acá pero ellos saben por dónde está yendo, cómo está, entonces como están pendiente ellos también se dan cuenta cuando uno está en peligro o está mal: entonces ya dicen “que pasó?”, entonces acá ellos como quien dicen ponen la pila.

Por lo menos si yo quiero contactar con el espíritu de mi papá yo me contacto. Ya lo hizo muchas veces: él me habla en visión, en sueño, pero me informa, me comunica. Porque él mismo antes de morir me dijo usted ya no me va a ver a esta vista, sino que aquí yo voy a desaparecerme no más, “aquí voy a permanecer como aire de tabaco y coca, voy a permanecer, pero ya usted no me va a ver”

Ukudu se refiere a veces a este tipo de fuerza como a un «poder telepático», y para aclarar el sentido-como yo decir- “muy espiritual” de esta fuerza muestra como esta permanece más allá de la muerte de quién la tenga. En el cuento que acabamos de analizar, es esta capacidad de su papá lo que permite salvar su hijo de su descontrol e imprudencia.

El comentario con que Ukudu cierra su relato nos permite retomar el hilo de su vida. El riesgo de perder su hijo por su falta de cuidado, y de conocimiento, lo obliga por primera vez a reflexionar sobre su conducta y los límites de su saber, especialmente en lo que concierne la protección de una familia, es decir la mujer y los niños, lo que es la base que cualquier mambeador tiene que saber manejar.

¹² Como los animales aparecen en los sueños en forma de humanos, así los humanos pueden aparecer en forma de animal, de tigre por ejemplo. De toda forma, sobre este tigre Ukudu solo dice «él es que tenía brujeadó al niño».

¹³ El soplar es una de las acciones fundamentales de las curaciones: se puede soplar tabaco sobre el enfermo, así como puro aire. En los dos casos, se trata de dar “aire de vida”, o “aire de tabaco” (*Diona jagiye*, ; como lo hemos visto, el tabaco es vida...) al paciente: «soplando uno llama el aire de tabaco y lo pone allá: esta es la fuerza que va a aguantar el mal»)

Sus lagunas en esos asuntos son agravadas por el tipo de estudio que él quiso hacer con su papá, lo que hemos llamado “el estudio con tabaco”. Aunque el padre fuera un brujo importante y tuviera una maloca especialmente para atender enfermos, Ukudu no había querido seguir ese camino, esa “carrera” de curar:

Si yo hubiera pedido de saber de curaciones, me guiaba por allí porque yo quería ser un curandero. Pero yo no quise ser curandero, yo simplemente quería ser una persona digamos, saber hablar, saber pensar... -algo como una “carrera de sabio”-. Pero esto era un pensamiento, quien sabe, de uno pensaba que uno iba vivir solo... uno pensando bien digamos que uno va a conseguir mujer va a tener hijos, uno tiene que saber también prestar primer auxilio, no solamente conocer muchas cosas, ser sabio, y hablar mucho. Allí entonces ya a uno se le cambia la mente... queda una parte vacío, hay que rellenarlo: entonces yo quise saber algo de oración, algo de curar, no solamente conocimiento de hablar mucho: es como dice un pasaje de la Biblia, Jesús Cristo dice Obra y Palabra... entonces allí yo me dediqué a aprender otras cosas: como curar... y como cada vez digamos es más lo trabajo, cada vez más, más...

Este análisis lleva consigo, hoy en día, una reflexión, casi un arrepentimiento por la posibilidad perdida de preguntar y aprender de su papá

Y hay veces nosotros los indígenas uno logra a saber, pero nadie le pregunta: él se murió y se fue con todo...si nadie pregunta... Hay que preguntar, le va a quedar algo. Así no más él nunca va a contar, que sea su hijo... pero el que sabe, que pregunta, va a quedarse, le queda gravado en la mente: y eso uno no es de negarse¹⁴.

3. *Luz Marina se enferma*

Lo que acabo de contar no es que uno de los muchos casos que le pasaron a Ukudu en ese periodo, y que en parte me contó. Para cerrar esa parte analizo sintéticamente otro accidente

¹⁴ La cuestión de la pérdida de conocimiento tradicional en comparación a la generación de antes es un problema muy sentido, no solo por Ukudu. Es un asunto que pone sus raíces en el genocidio cauchero, y que ha sido llevado adelante y prosigue hoy en día a través de otros procesos, entre otros la evangelización y la escolarización (es decir también la “españolización”) y la creciente atracción de los jóvenes hacia el mundo de “afuera”. Es un tema muy complejo que no se puede desarrollar acá: añado solo que en distintas ocasiones Ukudu llevó a cabo una reflexión en que identificaba en la ausencia de la escritura entre los indígenas una de las desventajas más significativas en comparación al conocimiento de los blancos.

del que fue responsable en ese tiempo, y que concierne esta vez no uno de sus hijos, sino su esposa Luz Marina.

He evocado antes el conjunto de restricciones alimentarias y de conducta relacionadas con el cuidado de un niño pequeño; en particular he evidenciado como los días que preceden la caída del ombligo son un momento muy crítico: como lo veremos, no solo por el niño, sino también por la madre.

Caso de Luz Marina (nacimiento de Saul)

[Saul llevaba un día de nacido, Ukudu estaba trabajando en una quebrada adentro, cerca de Lago Grande -era tiempo de “mafia”. Supo del nacimiento del niño y se fue para la comunidad]¹⁵

Hay un pescado grande que se llama vaca marina- también le dicen danta de agua¹⁶: es un animal grande, redondo. Un animal bien mantecoso. Yo llegué y comí de éste chicharrones fritos, yo le dije a ella [su esposa] y le dije: «¡coma esto!». Ella no quiso: «no, yo estoy así, esto me va a hacer mal». «¡Coma! Jesús Cristo dijo que lo que entre por la boca no ofende! -así le dijo- «¡Coma!». Ella probó, cogió un pedazo. Al rato una hemorragia, ¡un chorro! ¡Mh! Pucha, estaba para morir mi mujer. Y yo no sabía nada en ese tiempo, yo tenía nociones pero nunca había tenido practica... mi mujer se iba volviendo como un papelito... ¡esta hemorragia! Ella ya digamos esperaba la muerte... entonces yo estaba hablando con él [con su suegro], ya eran las seis de la tarde, esta situación. Él me hablaba, me hablaba, que nunca ha tenido problemas con nadie, nunca ha ofendido a nadie, como la hija iba a fracasar así, así decía enderezándose a Dios... él se levantó y puso la mano: se cortó la hemorragia, ¡se sanó!

Allí yo creí, de allá me vino la experiencia ya. Fue una locura mía, y casi se muere mi mujer... de allí es que yo respeto las cosas.

Su hijo acaba de nacer (tiene un día): Ukudu no respeta una de las prohibiciones alimentarias de base, mejor dicho, incita su mujer para que no lo haga. La razón con que el la convence es muy interesante: Ukudu cita textualmente el pasaje del Evangelio¹⁷ en que Jesús Cristo rechaza los preceptos concernientes a la impuridad (incluso, indirectamente, las alimenticias¹⁸), y lo aplica para invalidar así mismo las prescripciones de la dieta tradicional. Lo que él está haciendo, implícitamente en este caso, es una comparación entre la «ley

¹⁵ Mi síntesis.

¹⁶ Es en manatí: *Trichechus inunguis*

¹⁷ «No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre; sino lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre» Mateo 15:11

¹⁸ Levítico 11

mosaica» y su tradición¹⁹, lo que lo legitima a poner la palabra de Cristo como superación no solo de la primera, sino también de la segunda.

Luz Marina se resigna y come, y rápido llega la consecuencia: una hemorragia que casi la lleva a la muerte. Ukudu no puede atenderla porque tiene «puras nociones», lo que sin la práctica no sirve de nada (explicando ese punto él hace una comparación con el trabajo de tejer canastos: el pasaje de la teoría a la práctica es complejo: «cuando yo ya se es porque yo ya hice la práctica»); no solo: otra vez es él, por su «locura», el responsable de lo que está pasando. En este caso no es su papá, sino su suegro (están en su comunidad) el que hace sanar su esposa. Su acción merece un último apunte: los hombres de la familia de Luz Marina, incluso su papá, han dejado la práctica de mambear y lamer ambil; su manera de cuidar y de curar a su familia se basa enteramente en la Biblia. Algo que encontraremos más adelante en la vida de Ukudu.

Por el momento, así él cierra su comentario sobre este caso:

cuantos casos no he pasado en mi vida, cuanto sufrimiento... ahora que yo, todo me va bien, todo este pensamiento es necesidad... hay veces yo sé y no lo creo, entonces me vienen problemas para yo creer: allá yo veo que si es cierto.

¹⁹ Como lo veremos en la parte dedicada a las oraciones, en otros casos esta comparación es explícita.

De la culebra a la reliquia

1. La picadura de culebra

Han pasado algunos años desde el nacimiento del primer hijo de Ukudu. Aunque varios casos lo hayan advertido de los peligros de su estilo de vida, él sigue lo mismo: no ha vuelto a su estudio con el ambil, y no mambea. Sin embargo, un episodio cambia de manera radical su vida.

Caso de la picadura de culebra

Yo tuve un sueño... que este río Igaraparaná estaba crecido crecido, y yo en este agua grande iba nadando cuando me picaron conga¹... un poco de conga me picaron y pasé, me arrinconé en la orilla... en ese se secó el río, no quedó ni agua: nada nada... puro playa, quedó en playa: yo quedé mirando, cuando en eso, y estaba mirando cuando vino un huracán...mmm, como venía cayendo arboles pero parejito venia cayendo... pasó el huracán, quedé parado mirando allí cuando, esta tierra, la tierra se, mejor dicho unas llamas se levantó, todo esta tierra se quemó los arboles... como la gente corrían, gritaban iban gritando, gritando se escuchaban lejos... yo me quedé parado mirando y en esto, en medio de esta gente también mi familia se fueron, y no sabía ni para donde se fueron. Pasó las llamas, iba quemando, todo iba quemando... la gente quejando gritando, puro miedo, o sea terror de esto... En eso también ya el cielo, había unas aves, como una especie de grullas que se cubrió el cielo, pero lleno de eso pasaron volando, mmm cantidad de aves, se fueron pasaron... yo quedé como estoy mirando allí. Y entonces ya después que pasó esto yo bajé ya en el caño del río Igaraparaná que estaba seco. Bajé, había pavas, había unas gallinas negro, yo cogí eso y lo dejé allá enterrado allí entre las arenas (el río estaba seco, no había ni agua). Yo pensé en mi familia, yo dije «ahora donde mi familia, y donde mis hijos...» para saber pa'donde se fueron. Yo orienté para ir a encontrar mi familia... me fui donde que iba quedando la gente, pero ya no se escuchaba nada... así me desperté.

¹ *Paraponera clavata*. Es una clase de hormiga que tiene un veneno muy fuerte.

Me desperté, en mi visión yo había visto así... me quedó, me hizo pensar mucho que significaba esto... yo conté a muchos amigos, me decían diferentes interpretaciones pero no me convencía... o sea yo ya todo ese visión que yo tenía en la cabeza: ¿Qué mi iba pasar? ¿Qué me iba suceder? Pero nadie no me lo interpretaba... entonces yo bajé pa' Lago Grande y allá estuve unos meses y regresé donde un amigo que también ya es finado y allí quedé la noche mambeando... en eso el cielo estaba, buena noche mejor dicho: buena noche, luna y todo... cuando de momento dio relámpago dos veces "paa" y "paa" y yo le dije a él: «que significa este relámpago, es algo raro» yo le dije... él me dijo: mañana puede pasar una embarcación de Chorrera pa' abajo, cuando pasa hace así... yo le dije «no creo, es un sonido muy diferente» le dije.

Bueno así, y miré dos relámpagos, no más... la noche fue buena noche... y yo como a la una de mañana nos descansamos a dormir, pero yo ya estaba inquieto por el relámpago que dio, yo estaba pensativo porque que significaba, esto es algo raro: una noticia mala o... y yo tuve un sueño en la noche: llegaron unos personajes pero indígena del monte, con guayucos y lancha, vinieron a sacar a mí, a matarme, entonces yo empecé a correr, a correr, y corrí y ellos me iban atrás con lanza, yo corrí hasta que una lanza me pegó en mi pies: entonces yo en seguida cogí esta lanza, lo saqué y lo boté, y me fui! Ellos me persiguieron, pero ya no me pudieron alcanzar... y me desperté,

Ya estaban cinco de la mañana, yo dijo a mis amigos: vamos. Ya en viaje en la canoa y yo vine contando mi sueño y decía que voy a pasar, que va a pasar, mi sueño... yo venía diciendo cuando entramos por un varadero, no estaba muy hondo nos tocaba como arrastrar canoa, cuando en esto ya la culebra me pica en mi pies, pero un dolor que yo sentí de una vez, ¡mmh!, allí yo iba quejando quejando, no había gente, tocaba llegar en Providencia: en Providencia² había un promotor³ pero este día no estaba porque había subido pa' Chorrera. Allí, yo ya no era, yo estaba perdiendo todo, ya estaba pa' morir... allí Benito me atendió, el cacique de los Bora, me curó me curó, pero yo seguía mal. Estaba pa' morir. Al día siguiente subía un deslizador de Arica⁴ pa' Chorrera, allí llamaron me embarcaron a mi allí y me mandaron pa' Chorrera. Me embarcaron allí y me subieron pa' Chorrera. Allí yo no sé cómo yo llegué a Chorrera

Yo no sé cómo me hicieron llegar a Chorrera, ni se ya... entonces ya estuvo en el hospital, allí venían, me atendían con puro droga occidental: y nada nada, yo empeoraba, yo no hacía caso yo seguí sufriendo, y ya era puro hueso: todo lo que yo comía o tomaba todo lo botaba, todo lo trasbocaba como yo iba a resistir. Allí llamé a mi prima y ella me curó, me frenó esto⁵. Yo le dije a mi señora yo tengo un poco de amigo conocido, le dije de avisar a ellos porque yo ya no resisto, ya me voy a morir... ellos vinieron y me sacaron del hospital -ni se sabe cuántos meses yo me quedé en el hospital. Me vinieron a buscar y me llevaron a la casa de ellos. Allá ellos me atendían día y noche día y noche sin dormir me atendían. Amanecían y de día seguían, así hasta que me pude recuperar... ya yo volví a tener otra vez vida, pero yo perdí mi voz, yo no podía pronunciar bien, yo

² Comunidad de los Bora, queda entre Lago Grande y Cordillera, muy lejos de La Chorrera.

³ El promotor de salud es un indígena, elegido por la comunidad y asalariado por el gobierno, quien tiene conocimientos básicos en medicina y está encargado de tener medicamentos y atender a los enfermos.

⁴ Puerto Arica; es una comunidad que queda cerca de la bocana del río Igarapará, que desemboca en el río Putumayo.

⁵ Se trataba (hoy ya no vive) de uno de los pocos casos de mujeres curanderas de la región.

hablaba hablaba pero hablaba como un niño que ni se entiende, yo estaba ya pa'morir, huesito huesito... ya también, parte blanca me atendían también... [blanco lo atendían con sus ampollitas, indígena con pura oraciones]. Había un cura que iba a visitarme, tres de la mañana, nueve de la noche, media noche, no sé por qué iba a visitar a mí todos los días: me llevaba comunión, rezaba, y este mismo cura daba remesa a mi familia, porque tantos años ya allí, me mantenían a mí... este cura daba todas las necesidades a mi vida... en un tiempo me llevaron ya, allá arriba estuve en las casas de las hermanas, allá donde me dieron esta medalla de madre Laura. Pero yo ya no podía andar, yo ya era invalido, esto ya un año después del accidente. Fui recuperando, me fui recuperando, y también me curaban pues los paisanos... las monjas oraban, oraban por mi salud... así me fui recuperando hasta que andaba despacio, con un bastón, y así me vine por la casa, no tenía ni chagra -mi familia vivía allá a mi lado-. Yo no podía ni trabajar: allá sentado, vivía sentado, hasta que al fin yo pude caminar bien, hasta que me compuse. Este día mío de la picadura fue muy cruel, muy triste que pasé: casi me lleva a la muerte. De allí ya pues, en la última, ese goteaba goteaba no se sanaba, seguía pudriendo, allí Hipólito me lo curó y ya se sanó el hueco de la herida. Allí ya se cerró la herida.

Ukudu me contó ese caso una noche mientras que me explicaba cómo hay que rechazar los sueños malos, para que no lleguen a hacerle daño a uno⁶. Había empezado contándome un mito, en el que un personaje (*Nikaiama* en su relato) llega en la noche y hace daño-espiritualmente- a las personas que duermen en una maloca. Como él me explicó, cuando uno tiene un sueño malo, esto es consecuencia de la acción de ese personaje: para defenderse hay que contar ese mito y devolver a él su «palabra», su «aire» malo. Sin embargo-me comentó- que para hacer esto hay que saberlo interpretar. Para aclarar ese punto Ukudu había llamado mi atención sobre el episodio del *Génesis* en que José (*Génesis* 40:41) interpreta varios sueños: primero el del panadero y del copero en seguida los dos muy celebres del faraón: el de las siete vacas magras y el de las siete vacas gordas. Después de esta premisa, Ukudu empezó a analizar unos sueños que había tenido a lo largo de los años: entre esos, con el que empieza el relato acá arriba.

De hecho, este sueño es muy distinto de los otros que hemos analizado hasta ahora: no se trata de visiones logradas en borrachera de ambil para aprender algo o para ver y defender de una enfermedad, sino de un sueño natural («sueño de sueño»), que tiene valor de información sobre el futuro. Desafortunadamente en el momento que lo tuvo Ukudu no

⁶ Explicaré mejor esta misma lógica, pero apoyándome en otros mitos, en la parte dedicada a las oraciones. Otra versión de este mito se encuentra en Preuss (1994: 319-326).

supo interpretarlo: estaba inquieto, lo contaba a otros para que lo ayudaran, pero nadie alcanzaba a leerlo correctamente. Como no pudo entenderlo, no pudo rechazarlo:

No, porque yo no sabía lo que iba a pasar, si iba a pasar a otro... yo iba a ver lo que iba a pasar... ¡lo que pasa es que iba a pasar a mí! Hay veces uno no rechaza y sigue pensando en el sueño: esta es la debilidad de uno.

Solo retrospectivamente, después de todo lo que le había sucedido, él pudo entender lo que significaba:

Así, después de todos estos casos, apenas yo vine a saber digamos lo que era mi visión primero... y hay veces uno sabe que algo va a suceder, ¡pero uno no sabe cómo!... el sueño decía todo, porque yo soñé de esto que el río se secó, el huracán, la tierra se quemó: ¡tres años uno sufriendo!

Su interpretación llama evidentemente a la memoria los versículos bíblicos que acaba de contarme: como las siete vacas son marca de siete años de escasez, así los tres fenómenos naturales nefastos (el río se secó, el huracán, la tierra se quemó) simbolizan sus futuros sufrimientos (tres años pasaron entre la picadura y su sanación). Lo mismo con las aves: «pasan y no se quedan: años de escasez; yo enfermo, ¿quién hubiera dado de comer a mi familia?». Otros dos eventos preludian a lo que va a pasar: «el mismo relámpago ya estaba avisando, pero uno no se daba cuenta porque vino a hablar así». La utilización del verbo “hablar” en ese caso podría sorprender, pero como Ukudu me explicó en distintas ocasiones: «los truenos son seres vivos». No solo, ellos son mensajeros: «el trueno da informaciones, pero como son seres espirituales, como no son humanos, hay que saber interpretar». Su papá era especialista (también) de este manejo⁷, y Ukudu mismo en parte sabe interpretarlos (por esto en su relato él desconfía en la lectura de su amigo: «no creo, es un sonido muy diferente...»). El otro aviso es el segundo sueño: la lanza en los pies es, evidentemente, la mordedura de la culebra (sin embargo, el alcanza sacarla y huir: ¿señal de que no se iba a morir?).

⁷ Ukudu pasó alrededor de media hora intentando explicarme un poco de esa “ciencia”: hay varios tipos de trueno (trueno de tabaco; trueno de animales; truenos de “drogas”- pero también simples truenos naturales...), cada uno con su función y características. No se trata simplemente de interpretarlos, sino también de controlarlos, “manejarlos”, hacer contacto con ellos (Ukudu lo compara con una planta de energía: uno puede prenderla, y así hay energía: uno ya está conectado...).

Al día siguiente, la culebra lo muerde: es el comienzo del calvario. En Providencia lo atienden de manera tradicional⁸; después lo llevan al hospital, donde él se debate entre la vida y la muerte «ni se sabe cuántos meses». Allí, le aparecen otras dos visiones⁹:

Visiones en el hospital

Yo ya estaba ya para morir, el cura me dio esta como se llama, emulsión de los enfermos. Yo quedé acostado allí: me fui, en la visión me fui, de esta tierra había una escalera que iba para el cielo, un callejón blanco blanco... una persona me iba cogiéndole atrás y me guiaba... tenía vestido puesto blanco, me decía: no hay que mirar a un lado, porque hay muchas cosas peligrosas. Yo miraba de lejos: yo miraba dragones, hirviendo agua, en medio de agua hirviendo había dragones... de todo había, cosas peligrosas... no hay que mirar me decía el que me iba conduciendo... si yo subía para la escalera e iba para cielo. Yo iba ya a la mitad de la escalera cuando yo miré que venía mi mamá, por esta escalera bajando, todo vestido blanco blanco.

Pero a prisa por esta escalera bajaba mi mamá... llegó ya donde mí, me abrazó y me dijo «usted vino ya», yo le dije: «sí». «Yo estoy bien», yo así sufría, así como usted cuando vivía en la tierra, pero ya no sufro, todo el mundo, nadie me visitaba, todo el mundo se burlaba de mí, así misma ahora usted está burlado... pero usted ya vino vamos, donde estoy yo no hay nada así de sufrimiento... así mismo usted ya nadie le visita, todo el mundo le tiene abandonado, yo cuando vivía en el mundo también estaba abandonado, pero ya vivo bien: me cogió y me llevó. Allí ya me dejó esta persona que me guiaba, allí me dejó ya en mano de ella.

Fuimos fuimos, Llegamos, hay una puerta automática; uno pisa allí solo se abre y le empuja a uno adentro. Entonces ya se abrió la puerta mi mamá entró, yo la misma puerta empujé cuando yo cogí una barra de hierro, estaba allí en la puerta, puse mi mano así: se cerró la puerta y yo me quedé afuera. Yo volví a mirar abajo: yo miré que todos estaban llorando, mis hijos, me dio a pensar... yo volví otra vez por la escalera cuando yo digamos ya me desperté yo estuve acostando en mi cama. Allí estaban gente que lloraban, ellos lloraban, ¡yo me quedé muerto! Y otra vez yo quedé, allí ya otra vez será me quedé desmallado, allí es donde que yo cuento que en la mitad del mundo está parado esta cruz de Cristo: al lado miles y miles de gente: dan vuelta y pelean ladrones asesinos, de toda clase de inmundicia, hay algunos que llegan: suben bajan: allá está parada esta cruz de Cristo. En esto llego yo también subí subí, cuando me bajé otra vez, pero volví y subí subí, hasta que ya no pudiendo llegué arriba ya donde está la cruz, y me puso sentado allí encima. Allí ya me habló una voz diciendo: usted ya llegó aquí de los

⁸ El promotor de salud, que supuestamente tiene medicamentos “del blanco”, no estaba, así que lo atendió el cacique de los Bora. De toda forma, a causa de su alto precio y su corto tiempo de vencimiento, hasta hoy los promotores no tienen suero antiofídico, así que para cualquier accidente de este tipo toca llevar el paciente a La Chorrera, a muchas horas (si no días) de viaje: lo que es evidentemente un problema muy serio para las comunidades.

⁹ No aparecen en el relato de arriba porque Ukudu ya me las había contado en otra ocasión. Sin embargo, comentando el episodio en seguida a su relato yo le pregunté sobre las dos visiones en el hospital, y Ukudu me las contó otra vez: el texto que presento fue grabado en ese momento.

imposibles, pero usted aquí ya usted está bien, pero mire allá dijo. Yo miraba miles de millones de millones de gente, daban vuelta: nadie se acuerda de esta cruz, algunos llegaban, hay veces subían se cansaban y se abandonaban. Yo miré que como peleaban mataban robaban abusos de todo había, uno miraba como mirar una película: mira: así vive la humanidad, nadie se acuerda de la cruz de Cristo. «Usted ya está acá, ya está libre». Yo miré como golpeaban con palos a mis hijos, como los hacían llorar, yo dije «mmm, yo tengo que regresar otra vez a colaborar a ayudar mis hijos a mi mujer, como le están maltratando así» yo dije. Entonces la voz me dijo que pues «ya es cuestión suya porque usted de los difícil ya llegó acá. A usted próxima vez ya le va a ser difícil, va a sufrir mucho». «No importa- yo dije- no me importa». De allá encima yo me brinqué pa'hacia abajo.

Cuando yo me desperté yo estaba en mi cama, había gente hablando cosa que no sé qué, que es culpa del papá que... tantas cosas que como se dice hablaban puro basura... porque mi papá era malo y yo esta conciencia estaba llevando...

Ukudu no se fija en explicarme con precisión estas dos visiones. De toda forma, una cosa está clara: «yo ya estaba muerto- añada acabando de contar- por eso es que mucha gente estaba alrededor de mi cuando me desperté» (no acaso el cura le había dado la emulsión de los enfermos un poco antes). Como Ukudu me había explicado en relación al sueño/visión «por el indígena cuando uno duerme él espíritu anda... el alma va y ve cosas... a veces es peligroso... cuando ese espíritu vuelve uno se despierta». En esos sueños, me parece, en dos ocasiones su alma corre el riesgo de no regresar: en el primer caso con su mama, que ya se había muerto -todavía joven- hace unos años y que quiere llevarlo a un lugar que es, probablemente, el paraíso; sin embargo, a lo último, Ukudu se agarra a una barra y alcanza a quedarse afuera. Algo parecido pasa en el otro sueño, que tiene algunas semejanzas con la primera visión de su estudio con tabaco: la cruz de Cristo parada en medio del mundo, alrededor una humanidad de pecadores («toda clase de inmundicia») que pelean y dan vueltas (como en un estado de confusión...): «nadie se acuerda de la Cruz de Cristo». En la visión con tabaco Ukudu era el único que no llevaba ropa blanca, es decir estaba impuro: acá por el contrario el sube hasta sentarse encima donde está la cruz, y una voz (¿la de Dios?) le habla, y le prospecta el fin de sus sufrimientos («usted ya llegó aquí de los imposibles, pero usted aquí usted ya está bien [...] ya está acá, ya está libre»). Sin embargo, lo que él ve -los sufrimientos de su familia- lo lleva a rechazar. La voz intenta retenerlo una vez más, sin éxito: él salta hacia abajo y vuelve a esta vida. La enseñanza de las dos visiones también llama a la mente las dos anteriores:

De allí yo cojo este ejemplo que aquí no más está el cielo con nosotros, pero a nosotros no nos importa... de Dios a nadie le importa, el mundo está lleno de corrupción, y cada rato nosotros maldecimos unos a otros...

En este caso, sin embargo, el parece retener mejor el mensaje:

de allí es que ya esto tiempo yo hablo con experiencia, no es que fácilmente yo llegué a ser así, a saber algo, muy muy arriesgadamente yo llegué a saber muchas cosas¹⁰. De allí yo ya puse fundamento como yo tengo que trabajar, vivir en el mundo...

Las últimas dos líneas del relato sobre estas visiones («cuando yo me desperté [...] yo esta conciencia estaba llevando») son fundamentales. Él está muerto -o como muerto- y cuando se despierta la gente alrededor está hablando: se discute de la causa de lo que pasó, y se hace el nombre de su papá. Se trata de una alusión, velada pero clarísima, a la brujería¹¹. El comentario de Ukudu es perentorio: «hablaban puro basura».

2. *Curar el origen*

Para entender el sentido de estos chismes, hay que volver al relato de la picadura, y analizar las palabras que cierran su narración: «de allí ya pues, en la última, ese [la herida] goteaba goteaba no se sanaba, seguía pudriendo, allí Hipólito me lo curó y ya se sanó el hueco de la herida». Se trata de una alusión aún más rápida y oscura. Le pregunto más sobre esta herida que gotea y no quiere cerrarse:

U: me atendían con puras oraciones...hierbas utilizaban, bejucos, coca también... para secar la herida, para calmar el dolor, buscaba por todo, muchas formas buscaban...hay muchas hojas en el monte: el sacaba musgo, de eso que hay en el palo, verde, el sacaba, cocinaba en una olla y vaporizaba... mmm, toso esto salía como caguana, pegajoso salía esto... la pierna estaba como podrida...

T: ¿con oraciones también?

U: Hay que curarlo, porque hay veces la enfermedad está en el origen.

¹⁰ Es uno de los rarísimos casos en que Ukudu dice saber muchas cosas: normalmente, como lo veremos, él dice no conocer muchos, solo «un poco de todo», «los puntos básicos». De lo contrario la conexión entre conocimiento y sufrimientos personales es algo que subraya en varias ocasiones: «de los tantos casos que he pasado, de mis mismos sufrimientos yo he aprendido».

¹¹ Así mismo Carlos Franky muestra como para los Tanimuca del río Apaporis (Amazonia colombiana) las picaduras de culebra no sean simple accidentes, sino están conectadas con el romper una dieta u otras causas; entre estas «maldades enviadas por otros seres humanos» (Franky 2004: 241).

T: ¿qué significa esto?

U: Hay muchos obstáculos en cada origen. Por esto nosotros los indígenas por eso cuando a uno le dice «¿usted de que clan es?» esto es delicado decir yo soy de tal clan, porque el que conoce los orígenes por allí hay veces le va a hacer daño a uno.

T: ¿El origen es decir el mito?

U: Si... Dentro del dote¹², en el origen¹³. Por lo menos hay veces en el origen, el palo de canangucho llega el carpintero lo huequea, vivo, y allí está saliendo, goteando goteando. Entonces estos espíritus le infunden a uno como maldad. Así digamos sucede a uno que este goteando, y hay veces ya el cuerpo acaba líquido y queda seco y tiene que morir. Y esto es difícil de encontrar, ya Hipólito viendo la visión ya el curó, que el maldadoso digamos como quién dicen lo inyectó en nuestro origen. Así mismo espiritualmente hay un hueco que por allí tiene que estar goteando goteando... y el hombre blanco cuantas drogas no metió y nada y nada, y otros me curaban y nada y nada tampoco. Eso goteaba goteaba. Ya digamos era como maldad... la enfermedad no era natural, sino era puesta como maldad, ya digamos para acabar la vida de uno.

T: ¿pero entonces el que le hizo esto a usted conocía el origen de usted?

U: mmm, que cosa hay en nuestro origen... en el origen nuestro hay muchas cosas que...

T: ¿entonces Hipólito fue a curar en el origen?

U: Pues el ya alcanzó como quién dicen a detectar de que era lo que había allí, porque no sanaba.

T: ¿él le miró en visión? ¿Cómo fue?

U: Así como le dije: no es que ese carpintero pues hizo hueco allí. Uno andando por cananguchal uno ve palos de canangucho que el carpintero [huequea], y allí vive goteando goteando y hasta última hora la mata de canangucho va a morir, se seca la sustancia de él. Entonces en la oración hay que intentar de secar esto. Como decir hay que tratar de cerrar, para que no salga uno lo cierra, para que no siga goteando: pero uno no cierra con llave ni nada, uno cierra espiritual.

Intento explicar ese punto: esto es lo que se esconde atrás de esta herida que no quiere cerrarse. No se trata de una simple enfermedad natural (es decir, consecuencias de la picadura de la culebra): se trata de una maldad puesta por alguien. No solo, se trata de una maldad puesta en “el origen”. El origen, como Ukudu mismo dice, es el tótem («el dote»), o sea: «por ejemplo; ¿yo me originé de una piedra? Piedra es mi dote¹⁴»; en ese caso el tótem

¹² Por como yo lo entiendo, Ukudu quiere decir “tótem”. La primera vez que Ukudu utilizó esta palabra, después haberla buscado un poco en su memoria, había comentado «uno lee los libros de los antropólogos, ¡y está lleno de palabras que uno no entiende!».

¹³ Mi pregunta está mal formulada: el origen es el tótem, no el mito, como en otro momento me explica Ukudu: «no, el origen no es ningún mito, si no es un... por eso son cortos, porque los mitos son largos. El origen de donde viene, como quién dicen: de donde nacen, de donde viene. Como yo le decía, nuestro origen venimos de canangucho, nuestro dote».

de su clan, la mata de canangucho (*Kinena*). Esto representa un punto muy delicado para los indígenas, tan delicado que uno no tiene que contar a otra gente lo que hay en el dote:

o sea, porque si el otro sabe digamos cuanto dote tenemos, y con qué puede hacer perjuicio a otro, entonces empieza a hablar así y entonces allá va digamos a suceder, a realizar la maldición, digo yo. Por esto pues uno nunca cuenta cuantos dotes tiene. «Yo no sé» uno dice. O sea nosotros decimos, el clan de nosotros decimos «nosotros no sabemos», porque nosotros no nos criamos con nuestros abuelos no sabemos, aunque sabemos así le decimos porque para nosotros digamos es un, digamos punto delicado. Porque el otro digamos, al saber, puede hacer daño: ese es el objetivo que uno dice «yo no sé»¹⁵.

La mata de canangucho no es el “símbolo” principal del clan, pero hay muchos otros elementos que componen su tótem, y que están relacionados de alguna forma con esta:

O sea, clan de nosotros hay muchos muchos, son los dotes que hay en eso. Solamente digamos el principal nosotros decimos que somos de canangucho, listo: ¡allí el que quiere saber pues que investigue! Pero todo viene por nombre de canangucho, todo lo resto. Dentro de eso digamos hay que también hacen mal digamos, como yo digo cuestión de enfermedad digamos. Que perjuicio hace: aunque es dote, pero hace un perjuicio, por ejemplo ese carpintero...

Hipólito, después de haber intentado curarlo de muchas formas, alcanza a descubrir la causa de ese mal, y la curación que le hace es lo que Ukudu nombra «curar el origen»: alguien -quién entonces conocía bien el origen de su clan- había hecho una maldad que atacaba a Ukudu a través de su tótem: lo que pasa, en un nivel espiritual, en el tótem -el hueco hecho por el carpintero que sigue goteando- le afecta, en el mundo material, al mismo Ukudu -su herida que no se cierra, y que no se hubiera sanado hasta que no se la hubiera cerrado espiritualmente¹⁶.

Como lo anota Londoño (2004: 20), emerge una conexión material entre el individuo y el tótem de su clan, en una relación de tipo metonímico (lo que- él subraya- es muy diferente de la interpretación de Lévi-Strauss, quién atribuye al totemismo un carácter

¹⁵ Sobre el tótem como punto delicado para el clan, cfr. Londoño (2004: 112)

¹⁶ Las enfermedades causadas por la brujería tienen que ser curadas con oraciones, espiritualmente. Por esto las medicinas del blanco no funcionaban. Así mismo no tenían efecto los otros remedios utilizados por los indígenas.

meramente analógico)¹⁷. No solo, emerge una dimensión que no había hasta ahora emergido desde el relato de Ukudu: la de los saberes privados, secretos de los clanes, y el mundo de la brujería que con estos está relacionado. Esto- la brujería- es la «basura» a la que Ukudu hacía referencia: «Cuando hay gente que le mira a uno con malo ojo, malo corazón, y ya le sucede a uno así...». Y la razón porque le hicieron esto es de lo que la gente estaba hablando cuando él se despertó: porque su papá era malo, y Ukudu estaba llevando las consecuencias de esto. Volveremos sobre este tema.

3. *Las monjas y la reliquia de la Madre Laura*

He empezado este capítulo diciendo que la picadura de culebra representa un punto de vuelta en la vida de Ukudu. De hecho, algo que lo transforma de manera radical pasa en los meses que siguen a su estadía en el hospital. Por un tiempo él vive en la casa de unos amigos, que lo cuidan día y noche; luego -todavía muy enfermo- las monjas Lauritas lo llevan a su convento: allí él demora mucho tiempo intentando recuperarse. Ese periodo es crucial: Ukudu me habla de una camándula, muy poderosa...

Yo tenía una reliquia de la santa madre Laura. Las monjas me dieron porque yo, me decían que iba a morir. Ellas me llevaron al convento y rezaban para mí, cada tarde... y me hablaban: «si usted tiene fe a la Madre Laura, usted se va a sanar; porque nosotros vamos a rezar a ella, para que vaya a interceder frente a Dios para usted». Y me regalaron esa reliquia: «dentro de esto hay un poquito de ceniza de los huesos de ella». Era de puro esmeralda, verdecita... ellas la pusieron así en mi cuello, y yo con estos consejos que me daban ellas atraían mucho mi corazón, eran muy buenos... y así me fui recuperando poco a poco, y me sané. Yo le dije «yo me sané por ustedes, la patrona de mi hogar va a ser la Madre Laura... ¿qué les parece a ustedes?» «está bien, está muy bien...»

La reliquia, los consejos dulces de las monjas... Ukudu lentamente va recuperándose, casi completamente: no solo él llega a sanarse, sino sale totalmente transformado por esta experiencia:

Ellas me hablaban mucho de los santos, me decían que Dios es él que decide por la vida de uno, que él ve todo, pero uno tiene que tener fe... ellas me hablaban de la vida de

¹⁷ Ver Lévi-Strauss (2010-cap.2).

Jesús Cristo, ellas me prestaban libros... ¡como la vida de ellas es puro esto! Allá ya me transformaron, o sea cambiaron mi vida: ya me hicieron conocer bien como un cristiano debe vivir, antes yo no sabía bien (pero ya era católico). Ellas me hablaban también de curaciones, de Jesús cristo que curaba mucho la gente cuando él vivía... y con fe hacía muchas cosas, sanaba enfermedades: y nosotros también tenemos esta capacidad si tenemos fe, ellas me decían. No hay otra cosa que hay que buscar, todo Dios ha puesto en el universo para que no necesitemos, pero hay que buscar en el nombre de él. Allí ya yo cambié mi vida, allí ellas me abrieron la mente: allí ya solo yo comencé a valorar esto de que ellas me dieron nociones. Con este mismo pensamiento yo mambeaba: me decía que no hay que hablar mal del prójimo, no hay que robar, todas estas cosas malas, no podía vivir así. Y así me fue bien la orientación de ellas.

Ukudu regresa a su casa, donde él saldrá progresivamente de su enfermedad (allí es que Hipólito le cura “el origen”), parece una persona nueva: él ha vuelto de verdad por el buen camino. Cuando habla de ese periodo, Ukudu siempre dice que todo le iba bien, y cuenta de muchos casos en que, en medio de dificultades, Dios le ayudó de manera inesperada. Las monjas Lauritas, quienes tanta parte habían tenido en su sanación, física y moral, quedan como sus «aliados espirituales»:

De noche cuando yo dormía -yo siempre rezaba antes de dormir la oración de Madre Laura- en sueño estas monjitas siempre andaban conmigo: andaban conmigo, me hablaban, me daban consejos de los peligros: «esto no es bueno!». Y así me iba bien, porque todas mis necesidades no sé cómo yo le conseguía... Y cuando uno coge así, tiene que invocar a ellas, como ellas hicieron su voto a la Santa Catarina de Siena: es un intermediario que le ayuda espiritualmente... y así casi ellas hablan como San Francisco de Asís, que hay que olvidar la casa, la familia y buscar almas...

Es sin duda el periodo “más católico” de la vida de Ukudu. Él estudia y lee profundamente la Biblia y muchos otros libros religiosos (la biografía de la Madre Laura por ejemplo...), y se vuelve catequista de su comunidad. No solo, él siente por primera vez una vocación que nunca había tenido: la de curar, de atender a los enfermos.

Y así me presentaban enfermos- a mí, tiempo me gustaba mucho visitar a enfermos¹⁸: donde escuchaba que hay un enfermo, ¡allá yo me voy! - yo llegaba y le colgaba esto en el cuello del moribundo, y le decía: «usted se va a sanar si tiene fe», ¡y se sanaban! Pero yo me valía de esta medalla, esta reliquia...

¹⁸ «a mi tiempo me gustaba [...]: Ukudu compara con su actitud actual, que es muy diferente, como lo contará en seguida.

Es el solo periodo de su vida en que Ukudu “trabaja” de verdad como curandero, también si de una manera bastante atípica. Como he comentado anteriormente, su primera vocación, cuando muy joven empezó a estudiar con su papá, era la de volverse un sabio, conocer muchas cosas; no solo, comparando con las reflexiones de Eliade (1968) había también subrayado que en su caso se trataba de una “búsqueda voluntaria”, de un deseo que nacía de su no creer, de averiguar «si es cierto». Retomando ahora el análisis de este último, podríamos decir, ahora sí, que son entonces la picadura de culebra y los sufrimientos que siguen lo que puede representar su «enfermedad iniciática»¹⁹: es de esa experiencia que el recibe su vocación para curar, que se abre su mente, que llega a otra conciencia moral, y que obtiene sus aliados espirituales (las lauritas...).

Acá abajo presento rápidamente un caso de curación llevada a cabo por Ukudu en ese entonces, que bien simboliza esta parte de su vida y la atipicidad de su manera de atender a los enfermos:

Curación con la reliquia de Madre Laura (parto)

Yo he leído también mucho la biografía de esta Laura. Ella ha estado mucho tiempo en medio de gente diabólico, estos negros. Le hicieron competir los poderes, de quién era más fuerte. Entonces ese diablo, ese señor, pucho le dijo: de noche, aquí, el diablo te va a llevar. Entonces cuenta la biografía de ella de que. Mmh! ¡Como rugía el diablo, pero el corazón de la tierra se escuchaba! Pucha se destapó la tierra: ¡salió el diablo! ¿Entonces que hizo Madre Laura? Ella cargaba agua bendita; con la botella de agua le echó y el diablo ¡“vuuuhh!” otra vez se fue por el corazón de la tierra! Y le dijo a este man «mira: con esto sencillo, sin hacer nada, yo le mandé otra vez: crea en Dios, ¡esto si te va a salvar!». Entonces ella le libró de allí, y él dejó este estudio malo...

Así este punto yo venía analizando: como yo puedo afrontar situaciones difíciles. Ella solo se valía del santo crucifijo y santa agua bendita, no más. Los mismos leprosos ella los bañaba con agua bendita y los sanaba. Pero uno lo hace y no sana: ¡porque no tiene fe! Entonces ya leyendo tanto de esta biografía me convencía de muchas cosas: ya me puse a practicar.

En una ocasión se me presentó un embarazo difícil: una pareja... la vida de la mama y del niño estaban en peligro: los dos podían morir, el niño estaba en mala posición. Entonces yo le dije: «simplemente tenga fe: yo tengo esta medalla, simplemente es un

¹⁹ En su análisis Eliade muestra como la enfermedad iniciática atravesó las mismas etapas de una iniciación: sufrimiento, aislamiento físico y psíquico, muerte y resurrección (Eliade 1968: 44). El episodio de la picadura de Ukudu presenta de alguna forma todas estas etapas: los muchos sufrimientos; su larga estadía en el hospital, lejos de su familia y de su comunidad- en su primer sueño premonitorio Ukudu busca su familia, pero no encuentra a nadie, el comenta: «todos me dejaban abandonado, todos pensaban que yo me iba morir»-; las dos visiones en que él se muere y después vuelve a esta vida (que presentan, otro que el tema de la muerte y resurrección, lo de la ascensión al cielo y el encuentro son los seres celestiales- *ivi*: 45); así mismo, las monjas revisten de alguna forma el rol de maestros iniciáticos.

metal, pero se cree a esta que está allí, ella ha hecho muchos milagros cuando vivía... entonces con la fe en este momento también hace milagros...». Yo lo pasé así [encima de la barriga de ella]: y en un rato el niño se volteó y se puso en su posición buena... ¡y esta pareja se asustó que yo era un sabio! «¡Pero yo no!», yo le dije... De allí yo tengo esto de decir que no soy yo. Yo simplemente soy un intermediario. De allí yo tengo esta costumbre.

He hablado de atipicidad: de hecho, la manera de curar de Ukudu en ese tiempo está muy lejos de la indígena tradicional, que hemos visto en acción en unos casos precedentes. En este relato, la biografía de Santa Laura²⁰ es el punto de partida: de sus milagros él aprende y coge inspiración para saber atender a sus enfermos. El papel fundamental del tabaco como arma -a través de la visión- para ver el mal y para devolverlo (su fuerza depredadora) parece haber desaparecido. Así mismo los animales, o la brujería, como fuente de enfermedad: Ukudu maneja ahora otro imaginario, otra realidad: el diablo, el agua bendita, la reliquia... Los rezos que él utiliza en ese tiempo no son los cantos chamánicos tradicionales, sino «puras oraciones occidentales- los salmos, el padre nuestro», todos en castellano. El acto terapéutico es sencillo: el poder de la camándula, pero más que todo la fe. El comentario que pone al final del relato es importante, y sigue siendo punto de disputa con otros curanderos indígenas: «no soy yo. Yo simplemente soy un intermediario». Según Ukudu, nunca es el ser humano el que hace la curación: es Dios, a través de uno, que hace sanar. Pero hay que tener fe.

Esto es uno entre los varios casos que Ukudu me cuenta sobre ese tiempo. Él va donde hay enfermos, reza para ellos, y siempre apoyándose en su reliquia, los hace sanar. La voz empieza a correr: «así la gente me buscaba, que yo era bueno para curar...»; hasta que un día se le presenta un caso muy grave, un paciente enfermo ya desde mucho tiempo, Ukudu va y lo atiende:

yo le dije: «yo le dejo unos días esa medalla a usted, y yo voy a orar para su salud... y usted se va a mejorar». Yo le dejé allí. Cuando a los cuatro días yo volví a visitar a él... yo no sé qué el hizo... y me se perdió esta medalla. Allí yo perdí, y no supo más. Me dolía mucho, ¿pero así que uno va a hacer? Yo quería recuperar otra así. Hablé con las

²⁰ En el 2012 la Madre Laura ha sido canonizada por el papa Benedetto XVI. Es la primera santa de Colombia. Unos meses después de mi investigación ha salido también una telenovela sobre su vida. Ukudu conoce muy bien su biografía, que me contó en detalle una noche.

monjas, pero yo nunca volví a recuperar algo así... me daban, ¡pero ya medallas simples!
Ya no era lo mismo, no tenían el mismo poder.

La reliquia se pierde: los varios intentos de recuperar algo parecido fracasan. De alguna forma, para Ukudu es una pérdida de poder. Sin embargo, por lo menos por un tiempo, las monjas siguen guiándolo y estando a su lado:

Pero en el sueño las monjas siempre me acompañaban. Cuando yo estaba enfermo o alguien estaba enfermo yo oraba y en el sueño las mismas monjas me decían: «hay que curar así», me indicaban...

Una mirada hacia atrás

Una vez recuperado de su enfermedad -como lo hemos visto- Ukudu vive un periodo muy positivo, caracterizado por una fe profunda y una vocación para atender a los demás. Sin embargo, ese tiempo es también marcado por un hecho muy doloroso: una mañana su hermano Juan de la Cruz sale para hacer una rápida caza en las cercanías de la casa, pero no regresa. En la noche Ukudu tiene unos sueños que lo dejan muy inquieto. Con las primeras luces del día sale a buscarlo en el monte y lo encuentra, pero su hermano ya no tiene vida, probablemente a causa de la caída de un árbol. Le pregunto a Ukudu si se trató de un simple accidente:

no, esto ya estaba claro, eso ya estaba claro, ya mi papá me había dicho después de esto: «su hermano no pasó así no más la cosa. Es puro envidia»... En ese momento es que yo siempre cuento que mi papá me exigió y me obligó matar a Hipólito, porque él me dijo “ese Hipólito fue que le hizo este daño a su hermano así”... Entonces yo le dije “¡no! ¡Y no y no y no!”

Otra vez, no se trata de muerte natural, sino de maldad. No solo, según su padre el responsable es su otro hijo Hipólito, sino que además le pide a Ukudu matarlo: sin embargo, él rechaza: «aunque yo sabía, yo no acepté la idea de él»¹. Como en el caso de la culebra, otra vez se trata de brujería, y otra vez Ukudu toma distancia en relación a todo esto. En el caso de la picadura se trataba de una venganza en contra de su papá (porque él- el padre- era malo...), acá nada menos que de envidia entre hermanos: para entender lo que está pasando, y la actitud de Ukudu frente a todo esto, hay que mirar atrás: a Lorenzo Candre, al clan de Canangucho y al mundo de los antiguos.

¹ En ese tiempo el papá de Ukudu ya estaba muy viejo, lo que probablemente no le permitía actuar solo por venganza. De allí a poco él se morirá, «de pura pena» por la muerte de Juan de la Cruz.

1. El clan de canangucho

Entonces hay un mito de un sabio que se llama *Zaierani*, ese es jefe de todas las frutas. Entonces como eso viene digamos por etapas, todas las frutas vienen por etapas, entonces él come jefe va a decir a todo esto que vienen, él va a estar preguntando con una lanza: ¿quién es ustedes?

Bueno: pasó lo de ñame, lo de umarí, lo de uva, lo de guamo, lo de aguacate, lo de maraca, todos. Estos van, están yendo por el occidente que allá tienen que ir a amanecer. Entonces allá iba toda esta gente, todo este grupo en esa generación: todos. Él le dice siga siga, y el otro el otro el otro. Y el que no tenía voz era el ñame, ellos no mas venían haciendo “mmm mmm mmm” no más ruido se escuchaba: entonces él le preguntaba quiénes son ustedes, y nada, quiénes son ustedes, y nada: y como no contestaban le pegó un arponazo: allí si contestó “¡nosotros somos... porque nos hicieron así!” “ah pues, ¡porque no hablan!” allí una tragedia para la generación... así así así iban todos todos. De ultimo vinieron esos los canangucho: vinieron tocando flauta, cantando, bailando de todo tono de bailes, flautas: hay voz sonoros, voces tristes, de todo! Entonces ellos iban seguir y él le preguntó: “quiénes son ustedes?” ellos no le contestaron, seguían cantando, traían su cahuana² solos. Él le preguntó y nada. “quiénes son ustedes?” y nada. Al final dijeron “¿y usted quién es para que nos está llamando, para que nos está aquí preguntando? Vayase. Nosotros no necesitamos de usted ni de nada. Porque nosotros venimos solos con nuestro voz, con nuestro canto, con esta flauta, con nuestro que tomar. Ya su gente se fueron porque no necesitaban nada. Entonces este gran personaje que estaba allí le tocó ir: se fue, porque mirando todo pues es que la verdad no necesitaba de nadie: antes de canangucho otra gente deben de vivir.

Este breve mito³ me fue contado por Ukudu cuando yo le pregunté sobre el origen de su clan. Desde la auto-representación que emerge (y esto es lo que me interesa acá), me parece bastante evidente que se trata de un cuento que pertenece al corpus de saberes especiales de este mismo, y no de una narración supraétnica. Los otros frutos (es decir: otros clanes) llegan y tienen que contestar a *Zaierani*, «el jefe de todas las frutas»: están bajo el poder de él. La llegada de la gente de canangucho es muy distinta: tienen flautas, tienen cahuana y cantan y bailan. Esta imagen tiene mucho sentido, si se toma en cuenta que los bailes representan, como ya lo había evidenciado Preuss (primer etnógrafo de los Uitoto), el verdadero corazón

² Cahuana: es una bebida a base de almidón de yuca, a la que se le pueden agregar otros frutos para endulzar. Entre estos el canangucho.

³ La palabra castellana “mito” es normalmente utilizada como traducción del termino *jagai* (en uitoto *bue*) o *bakaki* (uitoto *minika*), o sea las grandes narrativas que conciernen las generaciones antiguas, los seres mitológicos que preceden la verdadera humanidad (ver parte dedicada a las oraciones que salen de los mitos). En este caso Ukudu utiliza la palabra mito para este pequeño relato sobre el origen de su clan, sin embargo en otro momento me había dicho: «no, el origen no es ningún mito, si no es un... por eso es corto, porque los mitos son largos».

de la vida de estas tribus: «se vive para bailar y se baila para vivir como verdadera gente» (Urbina 2010: 40). Como comenta el mismo Ukudu ellos no necesitan de nada, ya tienen desde el principio todo lo necesario. Por el contrario, son los otros clanes que dependen de ellos:

o sea que todos los clanes, sean Bora Muinane Uitoto, Okaina etc., para hacer cualquier programa de baile o actividad tienen que valerse de canangucho: porque con el canangucho hacen jugo, hacen cahuana, porque sin esto no pueden hacer baile: si no hay cahuana no hay baile, porque esta sustancia es de vida; y cualquier baile la cahuana tiene que ser de canangucho.

Foto 2: Frutos de la palma de canangucho.

Y así mismo

El origen de las flautas, todos, nace de los clanes de canangucho, y todos los clanes Muinane Bora Andoke etc. tocan flauta, pero ese en origen ha nacido de los clanes de canangucho. Por esto se dice que el clan de canangucho solos con sus palabras vinieron a esta tierra. O sea, ellos no necesitaban nada: con su voz⁴, sus cantos flautas, su canto; entonces ellos no necesitaban de nada. Por esto este clan es como yo digo orgulloso, o sea no se dejan manipular de nadie, o sea como creído porque pues solo... ¡no necesitaba! si no que de ese clan tenían que utilizar otros para hacer otras cosas... todos los otros tienen que depender de el para hacer programa⁵...

⁴ En el relato el clan de ñame no tiene ni siquiera la voz...

⁵ Es decir: programa de baile.

Según esta auto-representación, el clan de canagucho es el unico que tiene desde el principio las herramientas para hacer baile, es decir para vivir: esto los pone en una posición muy privilegiada, por encima de los otros; por esto son creídos, orgullosos:

Por esto que nosotros los clanes, aunque eramos muy pocos, no había mucho, un clan minoritario, pero esto nunca estaban bajo el dominio de nadie, nunca vivían bajo dominio de nadie. Porque ya en el origen han vivido así: entonces esta virtud tenemos. Ya esto tiempo que estamos organizados hay veces, ya obedecemos a otro: ya es otra clase de organizar, ya de vivir en una sociedad ya actual. ¡Pero nosotros no! ¡Que capitán y que nada!, nadie no tenía que... o sea no tenemos ninguno que nos está mandando, ni tampoco aunque [hoy] es así, no nos estorba a nadie. O sea, así es nuestro origen, por esto le decía que nosotros somos de estos clanes guerreros, y si los otros venían a pedir colaboración o ayuda, allá iban a guerrear. Para esto sirve digamos el clan de nosotros.

Del nivel mítico-ritual concerniente a los bailes, el discurso de Ukudu se desplaza en dirección de lo político, de lo cotidiano: de alguna forma, el primero funda el segundo. Su clan, aún minoritario numéricamente⁶, nunca ha estado bajo el dominio de nadie, porque así fue desde el origen. Sin embargo, de sus palabras emerge también otra reflexión, que concierne la situación actual: la organización político-social contemporánea (el resguardo Predio Putumayo; los cabildos; las comunidades multiétnicas etc.) es muy distinta, y comporta otra forma de vivir y relacionarse con las otras tribus y clanes. Lo que Ukudu está evocando acá es el contraste entre el discurso y la organización actual, multiétnico y pacifista (la “Palabra de tabaco y coca”), y la época que precede al auge cauchero y la evangelización, es decir el tiempo de las divisiones y luchas inter-clánicas⁷.

A su descripción Ukudu añade algo más: su clan, su función parece indicar, es la de ir a guerrear, o sea de guerreros:

nosotros somos un clan de guerreros, somos de mala vida. Casi todo en mi familia tienen esta filosofía de ser malos... pero yo no tengo esta mentalidad, yo solo en mi familia... nuestro clan era muy distinto de los otros. Cada clan tenía su forma de ser, su forma de vida. El canagucho: nosotros era de guerreros. Antes había muchos, muchos, pero acá

⁶ No tengo, y no existen que yo sepa, datos específicos sobre los clanes Okaina. Sin embargo el censo de Whiffen de 1915 muestra claramente como los Okaina fueran uno de los grupos minoritarios de la región (2000 individuos) si los comparamos con otros (Witoto: 15.000 y Bora: 15.000); lo que sigue siendo hasta hoy (cfr. Echeverry y otros 1990)

⁷ Sobre la tensión entre estos dos discursos, cfr. Echeverri (1997)

ahora aparecen solo cuatro⁸: nosotros de canangucho; lo de Noé⁹, clanes de pintura; clan de boa; clanes de venado colorado... ellos no eran guerreros, eran buena gente, con su forma de vivir, tradiciones, pero nosotros nos relacionamos con ellos, hay cosas que compartimos... Pero el clan mío nunca estuvo bajo el dominio de nadie, pero siempre nos respetan: cuando ya no le respetan, mi clan va y le mata... era un clan adiestrado para la guerra. Por esto mi padre le criaron así.

Cada clan tiene su carácter, su marco distintivo. Los otros, dice Ukudu, eran buena gente, pero ellos no, son «de mala vida». Ukudu -lo veremos mejor después- toma distancia desde esta descripción («yo no tengo esta mentalidad»), pero sabe muy bien que, por el contrario, a su padre «le criaron así».

2. *Lorenzo Candre*

Ya he evocado un par de veces la figura de Lorenzo Candre, el papá de Ukudu. Él fue un curandero muy poderoso y respetado, pero también temido. En varias ocasiones Ukudu me ha descrito sus poderes: manejar los truenos, curar con los “abuelos de los perros”¹⁰, hacer pacto con los seres mitológicos... un conjunto de conocimientos que él ya no maneja (o solo maneja la base), y que va perdiéndose. De hecho, su papá representa un muy buen ejemplo del paso del “tiempo de los antiguos” a la situación actual, y encarna sus tensiones y contradicciones.

Lorenzo Candre nació en la región del Igaraparaná, más o menos al final del siglo XIX, al tiempo del auge cauchero, y desde niño fue criado para ser brujo. Ukudu cuenta que a la época existían una clase de malocas (*gagibirí*), que él compara con una universidad especial de los Okaina, en que se iban a preparar los jóvenes que querían aprender “cosas espirituales”. Cada joven podía escoger cual “carrera” estudiar entre las varias que se le

⁸ Tessmann, desde su investigación en los años '20 del siglo pasado, presenta una lista de 16 clanes Okaina (Tessmann 1999: 301). Hoy en día, como señala Ukudu, solo cuatro de estos siguen existiendo en el Igaraparaná, su territorio ancestral; sin embargo, otros clanes Okaina viven hoy en Perú, al otro lado del río Putumayo, por consecuencias de los grandes desplazamientos de la época del caucho.

⁹ Abuelo de la comunidad de Okaina de Oriente, a unas horas de viaje río arriba de Cordillera.

¹⁰ No desarrollo acá ese punto; solo me limito a recordar que hay una estrecha conexión entre curación y cacería (los animales son responsables de las enfermedades, y esta misma amanece en forma de presa...), y que el perro es uno de las “herramientas” fundamentales para la caza.

ofrecían: especialista de chupar el mal¹¹ (*ikoriraima*), de curar con oraciones (*jïiraima*), de picaduras de culebra (*jairaima*), de transformarse en tigre, de transformarse en boa, de tomar brebajes (*jïfairaima*) etc..¹² Algunas de estas (las últimas tres en este caso), o algunas formas de utilizar estos conocimientos, hacen parte de lo que Ukudu llama “ciencias ocultas”. En particular, se detiene a hablar de la posibilidad de transformarse en tigre:

¿El tigre¹³ que come? No puede comer otro que no sea carne cruda... persona que seguía esta formación también lamía ambil, pero es un ambil especial, que tiene muchas drogas... y no lo hace lamer a otros... tiene otras hierbas allá adentro, para que le salgan las uñas, para que le salgan los colmillos... es una máscara: adentro es un humano, pero se transforma en tigre para atacar a otro humano- ¡ya no es gente, ya parece tigre!-... así empiezan a formarlos desde niños, con estas drogas... esta es otra carrera, pero esto el propio tabaco le rechaza: estas son ciencias ocultas.

En otras palabras, se trata de conocimientos para hacer maldad, perjudicar a otra persona. El brujo que conoce estas prácticas puede asumir facción de tigre y “comer” a otro ser humano. Es importante subrayar un hecho: estas prácticas -las “buenas” y las “malas”- eran enseñadas en la misma “escuela”, y además por el mismo maestro: «él que conocía mucho, las dominaba todas». Lo que pasa es que, en ese entonces así como hoy, «el ambil - así como la Biblia- es un arma a doble filo»: puede ser utilizada para hacer el bien, y así mismo para hacer el mal; depende del pensamiento de la persona, de sus intenciones, de la forma en que va a manejarlo. Esa segunda manera -hacer el mal- es lo que hoy no está permitido: «la Palabra de tabaco está en contra de esto...»; la “Palabra de tabaco”, y así mismo la fe católica: «el bautismo no permite esto... ¡Dios está en contra del satanismo!».

El papá de Ukudu, cuenta él, fue criado en esta clase de maloca y con estos tipos de drogas; no solo, creció en el marco de un clan guerrero, creído, orgulloso... Sin embargo él no pudo terminar su formación¹⁴, porque muy joven salió de la región del Igaraparaná para Brasil, como parte del éxodo y los desplazamientos forzosos causados por la violencia cauchera. Esto fue un tiempo de gran violencia, no solo por manos de los blancos, sino

¹¹ Otra técnica para curar (ya hemos visto la de soplar tabaco sobre el cuerpo del enfermo) es la de “chupar” el cuerpo del paciente para sacar el mal. Es una técnica peligrosa, que necesita protegerse para no enfermarse.

¹² Estas especializaciones hoy ya casi no existen, así como esta clase de escuela. Sin embargo hay personas conocidas para tener mayor conocimiento en un campo; por ejemplo el de picadura de culebra.

¹³ Tigre: se trata del jaguar.

¹⁴ No terminó, pero, añade Ukudu, en ese tiempo el estudio «era mucho más profundizado», y de toda forma él siguió aprendiendo de los clanes que iba a visitar.

también por el exacerbarse de las luchas intertribales que se sumaron a esta (Echeverri 2013).

Su papá no fue ajeno a esta violencia:

mi papá cuando era joven había matado a mucha gente... con puro machete, o a plomo... todo el mundo sabe que él es mala clase... mi papá era así: desde pequeño le criaron así... por esto él dice: «¡después de que me bauticé yo soy gente!- él dice así- Antes era como fuera un animal, pero con el bautismo se me quitó esto».

Esta violencia, este ser «mala clase» de su papá, es una de las causas de las envidias y las venganzas que afectaron a Ukudu en su vida, en forma de accidentes y enfermedades. La otra concierne a su mismo trabajo de brujo:

había mucha envidia de mi papá... después que él se fracasó las envidias se fueron contra de mí, porque *mi papá había salvado muchos así, haciendo maldiciones*, entonces sus enemigos me seguían...

“Salvar vidas haciendo maldiciones”: casi parece una contradicción en términos, sin embargo frente a un ataque de brujería él que atiende al enfermo, si alcanza a descubrir el origen de esta maldad, es decir su responsable, puede devolver esta misma a él: en este caso, es la persona que primero había hecho la maldad que va a «fracasar». De todo esto, de todas estas causas, de esta «basura» estaba hablando la gente después que a Ukudu le había picado la culebra...

3. *Caso de los colmillos*

Lorenzo Candre fue criado y creció en ese mundo, sin embargo no pertenece totalmente a esto, retomamos sus mismas palabras: «después de que me bauticé yo soy gente! [...] Antes era como fuera un animal, pero con el bautismo se me quitó esto». El bautismo es lo que lo separa, le permite salir de ese estado bestial: una anécdota que me contó Ukudu permite profundizar ese punto.

Lorenzo Candre: caso de los colmillos

Un tiempo mi papá y mi mamá contaban:

El primer marido de mi mamá, él tenía un colmillo de tigre, y con esto él curaba a mucha gente, y con esto el hacía sanar. Ya después de que el descansó, ella tenía guardado a este colmillo. Entonces cuando ya de mucho tiempo llegó mi papá y se pusieron a vivir juntos, ella trajo acá este colmillo. Todo bien...

...En la hora que vino de tarde ya iban a comer, mi mamá quejaba, ¡que dolor! Y todos los días así. «pero ¿qué pasa? en la hora de la cena pasa todas las veces así». Ella lo tenía guardado, y nunca se acordaba de esto. A mi papá le hizo raro: «¿por qué pasa esto?». El empezó a analizar, analizar... él estaba analizando, así mambeando solo, cuando de repente se escuchó un ruido: “¡tac!”, sonaba dentro de una bolsa. Él se dio cuenta que de allá sonaba... el día siguiente de mañanita el digo a mi mamá: «¿qué cosa es que usted tiene allí y de noche suena?». «No sé, que será...». Miraron dentro de un bolsillo, allí estaba este colmillo... en este momento ella se acordó: con esto era que su marido curaba a la gente. Mi papá le dijo: «¡no sirve! Mas bien hay que botar a esto, porque esto es lo que a usted le enferma». Ella se fue y le botó a mitad del río. Y de allí ya no le pasaba esto caso, o sea ya no se enfermaba hora de comer, porque eso era que le perjudicaba...

O sea que con el primer marido mi mamá no era de matrimonio, de lo contrario con mi papá si eran de matrimonio. Cuando uno no es de matrimonio, no es de Dios, entonces le va bien con los animales -ella se bautizó cuando recibieron matrimonio, antes no era...

Lo de utilizar dientes de animales (colmillos de tigre en este caso) es otra técnica, otra manera de curar. Sin embargo, se trata de otra práctica que Ukudu define como “ciencia oculta”, porque significa tomar contacto, «hacer pacto» con ellos, es decir con su espíritu. Según la cosmovisión indígena los animales «eran los primeros seres humanos», es decir una generación antigua, una forma imperfecta de humanidad, que por causa de sus malos comportamientos e inmoralidad fue rechazada a vivir en el monte por el mismo creador. Sin embargo, ellos tenían y siguen teniendo sus plantas mágicas y sus poderes: curar a través de ellos significa apoyarse en esos poderes.

El comentario con que Ukudu cierra el relato provee una explicación muy eficaz: hasta que su mamá vive -afuera del matrimonio- con el primer marido, estos poderes no le afectan; por el contrario, después de bautizarse y casarse, la sola presencia de los colmillos la hace enfermar. Analizando el cuento añade:

estas son cuestiones... los colmillos tienen contacto con los animales. Nosotros no somos animales digamos estos tiempos, porque el católico dice que somos animales cuando no somos bautizados; pero bautizados ya somos hijos de Dios, y no tenemos para que utilizar esto así... Por esto él [su papá] decía «¡no sirve!», nosotros tenemos que trabajar sencillo, pensando en dios, poniendo en el abuelo tabaco... porque

antiguamente todos trabajaban así, como casi manera de idolatría, como dice el blanco... porque se hace contacto con los espíritus de los diablos, los animales...

Los espíritus de los animales son como los diablos, y es casi una forma de practicar una idolatría. Al otro lado, Ukudu pone a Dios, o sea el Abuelo Tabaco: en él tiene que apoyarse quién quiera curar. El bautismo es lo que marca la separación de esas prácticas, de ese estado de proximidad con los animales que se realiza haciendo contacto con ellos. Con su análisis Ukudu explicita lo que ya estaba, implícitamente, en la acción de su papá quien identifica en los colmillos el origen del mal de su esposa y se los hace botar al río.

Intentando mirar más allá su contenido específico, esta anécdota me parece evocar, simbolizándolo metonímicamente, un proceso más amplio (y también más complicado y no libre de tensiones): lo de un intento de separación, mediado fuertemente por la evangelización, de un conjunto de prácticas que incluyen no solo el hacer contacto con los animales, sino también con la brujería en sus distintas formas, y probablemente más en general el tiempo de las luchas interclánicas.

No puedo decir cuánto profundamente su papá fuera involucrado en ese proceso (es la voz de Ukudu que resuena a través de sus acciones...), sin embargo la posición de Ukudu es muy clara. Volvemos a reflexionar sobre la picadura de culebra y sus consecuencias, y la «basura» de la que la gente hablaba:

T: ¿Usted estaba convencido que esta enfermedad era por acción [es decir maldad] de estos enemigos de su papá?

U: No, yo no estaba convencido, yo tengo otra manera de pensar. *Era cierto pero yo no creía en eso.* Él es el, yo soy yo, yo no tengo por qué merecer estos males.

T: ... ¿pero ahora ya dice que era cierto?

U: Si, era cierto, pero yo digo: hay maldad, hay brujería, pero yo no creo es esto. Es como decir «el diablo existe, pero yo no creo en el diablo».

T: ¿es decir?

U: *yo sé que existe, pero para mí no existe. Aunque hay, yo no vivo de él: yo vivo de alguien que me dio vida y es Dios».*

Ukudu no niega la existencia de la brujería ni su eficacia; tampoco que exista gente que sigue practicándola («era cierto...»): pero él la rechaza, el no cree en esta manera de vivir, pensar y actuar. Si Ukudu hoy se saca afuera de este marco, sus hermanos estaban, según sus palabras, más involucrados:

no pues, mi hermano finado [Juan de la Cruz] él también algo era de muy malgenio... él sabía muchas cosas, porque si el mambeaba con mi papá, pero él era una persona sin freno. Y como yo no, yo no tenía esta energía de maldad en el pensamiento, lo que yo pienso es muy distinto... él era muy arriesgado, era sin freno...

¿Y Hipólito?

Él también era malo, todo el mundo lo conoce que él era malo... pero a la última hora ya era buena gente, ya dejó todos estos vicios malos... por esto es que a nosotros nos respetan, porque no somos gente que, como dice el blanco, lo vamos a decir a palabras...

Como lo he mostrado anteriormente, este conjunto de saberes y prácticas se conecta estrechamente con lo que he llamado “el mundo de los antiguos”, lo que incluye las divisiones y rivalidad entre clanes: el tiempo en que el clan de canangucho era un clan de guerreros, de gente «mala clase». En este nivel aún más, la posición de Ukudu parece divergir de la de ellos:

esto tiempo ya nosotros no tenemos esta vida... pero Hipólito sí quería que nosotros vivimos como antes, la jerarquía de antes¹⁵... pero no es así, ya este nivel de la organización actual no debe de ser así, uno no debe de tener ese pensamiento, ya nuestras mujeres son de otros clanes... yo ya tenía otra clase de filosofía, yo no hacía caso a lo que él me decía... mi papá decía que el consejo de la Palabra de tabaco es que no hay de hacer mal a nadie... antes porque no sabemos esto, nosotros hablamos así, ahora que uno sabe que sí Dios existe, ya uno tiene que hablar de otra manera...

En estas pocas palabras Ukudu subraya una vez más la situación actual - «ya nuestras mujeres son de otros clanes» (lo que hace referencia a la existencia hoy de comunidades mixtas -su esposa es uitota *minika*, su mamá era uitota *bue*, él y su papá Okaina...)- y la necesidad de vivir de otra forma, lo que comporta el dejar atrás el viejo pensamiento, la antigua manera de ser de su clan. Sin embargo, eso no siempre es tan fácil: como lo he evidenciado en precedentemente, el clan no es simplemente un símbolo, sino algo que se conecta de manera muy material a la persona¹⁶:

¹⁵ En su tesis doctoral Echeverri muestra otro lado de Don Hipólito: su “Palabra de tabaco y coca” es interpretada por lo contrario como discurso que busca superar las narrativas particulares de las tribus en vista de la creación de una nueva identidad colectiva (Echeverri 1997: parte III).

¹⁶ Por ejemplo, Londoño relata haber escuchado varias veces algunos muinane decir que sus habilidades o virtudes estaban conectadas con las sustancias específicas de su clan (Londoño 2004)

ahora no tenemos casi esta mentalidad. Por decir: ya nos civilizamos de esta parte. Pero hay veces nos llega este espíritu, este aire, esta mentalidad... este aire nos lleva a hacer cosas malas: uno tiene que controlar mucho... es el espíritu de los antepasados, que se altera con nosotros: estos argumentos, estas palabras, estas armas espirituales nosotros la tenemos, pero es malo. Lo mismo mi papá decía que es malo... ya es malo, ya usted está bautizado...

«Me volví diablo».

Crisis y vuelta por el buen camino.

1. Muerte de Tylor

La picadura de culebra y el largo tiempo pasado con las monjas habían puesto a Ukudu por el buen camino. También frente el dolor la muerte de su hermano, él había rechazado los malos pensamientos y la vía de la venganza. Sin embargo, ya después de muchos años (estamos en los primeros años de este siglo) una crisis muy dura estaba para llegar.

Muerte de Tylor

Uno no sabe cómo le coge el mal a uno. Le desordena o le desorienta.

Yo me fui por Lago Grande, en una víspera yo llegué de año nuevo. Pues yo no tenía, yo me fui a pasear, pero de una vez me llegó una idea yo llegando ya en víspera. El 31 yo llegué. Ellos no tenían nada programado para pasar, nada. Llego yo y le digo a ellos que yo vengo a pasar el año nuevo con ustedes, aunque yo de la casa no salí con esta idea, ya el mal me hablaba en la boca. Entonces me dijeron: si usted viene con esta idea, vamos a programar para pasar, ya mañana es el día. Y ya se organizó que se iba hacer un sancocho, iba a haber deporte, ya se reunieron y se organizó.

Ya el día, amaneciendo ya el año nuevo, bien de mañanita me dijeron de que yo tenía que ir para Esmeralda, a comprar un, así como aguardiente¹ para pasar la noche. Me dieron plata, me dieron mmh. Yo le dije bueno, y como yo tenía un motor 25, de allí es como dos horas. Habían unos jóvenes que ya estaban tomando, no sé de donde consiguieron aguardiente, bien de mañanita, y me dijeron a mi: nosotros te vamos a acompañar. Yo le dije: bueno. Y yo dije: ya dentro de dos horas estamos ya otra vez acá- una canoa pequeña volaba con este 25. Y nos embarcamos, sin desayunar ni nada, todavía barriga vacía.

Porque pues allá en esta comunidad de Esmeralda, allí como la gente son buena le brindan comida, y conocidos de uno... ya en el viaje comenzamos a tomar, que llevaron

¹ Bebida alcohólica típica.

estos muchachos, y por allí nos fuimos por un varadero, que para llegar rápido. Como era agua grande, pero uno sin comida en el estomago esto le coge a uno rápido, ya todos estuvimos llevados... y ese varadero corre alto, duro corre. Nos metimos por el varadero, y tome y grite, ya estábamos borrachos: por allí nos volteamos. Y en esa correntada nosotros queriendo sacar el bote, el motor, y la corriente nos llevaba así, íbamos debajo de palos, palizadas allí, no nos importó nada. Perdimos tanque auxiliar perdimos bueno: ya uno estaba sin camisa, otro tenía un lado de zapato otro... mejor dicho: una desgracia! Y lluvia encima. Pues uno borracho ni le importa nada. Estando borracho no podíamos como sacar el motor ni el bote. Pero con la corriente íbamos así, nadando, cogiendo el bote, hasta ya llegamos a una parte que no daba corriente. Llegamos, allí ya como nos estaba pasando, de tanto estar en el agua ya nos estaba pasando el alcohol del cuerpo. Pues así ya pudimos botar agua del bote, levantamos el motor, todo inundado de agua y todo pues; mh, ya no prende, ya no tenemos ni tanque auxiliar... nosotros sin ropa, puro pantalonetas, puro pantalón, ni se sabe donde los botamos. De allí botamos agua: nos fuimos remando a puro manos. Palo y mano. Ya de allí abajo quedaba, como a dos vueltas, puerto Esmeralda. Mhh, ya llegando esta comunidad estaba celebrando digamos el año nuevo. Todo el mundo borracho [ya eran horas de la tarde].

En el puerto nos vinieron a recibir estos borrachos, bienvenidos..Mh! yo dije que pues, ah, yo como ya me estaba pasando el alcohol, yo dije ah, es una desgracia, yo perdí el tanque auxiliar y ahora para regresar?

No no no no me dijeron, tranquilo tranquilo que aquí le vamos a regalar un tanque auxiliar nuevo, no hay problema, lavamos el motor, sacamos agua y pues, ya arreglamos... ¡mh! Un poco de borracho y ya también nos brindaban, y ¡tome! Prendimos el motor después de ya limpiarlo, ¡prendió! Ya yo tengo otro tanque auxiliar nuevo me dieron.

Nos llevaron arriba, bueno nos brindaron comida, ¡mh! Yo ya no sabia de que forma yo comí, pero yo comí, yo se que yo comí. Pusimos ya música, y ¡baile! Yo estaba sin camisa, pero no, ni me importó nada. Otro que solamente tenia pantalón puesto, sin zapatos, del grupito que íbamos nosotros. Pero a nosotros no nos importó nada por la borrachera. Y yo que cargaba plata ni mi acordé que yo tenia plata, ¡nada! -Me habían dado plata para yo comprar aguardiente: acá arriba estaban preparando sancocho, comida, como nosotros íbamos no mas comprar y regresar.

y nada! y no se que hora ya de la noche, baile, y nadie ya se acordaba que tenía que regresar, nadie. No sé, como once será yo me quedé ya tirado por allí, cuando yo me levanté, ¡mh! Tenía un montón de cobija encima mío me pusieron -como yo tenía amigos conocidos me taparon con cobija-. Yo estuve fuera de la casa; me levanté, boté estas cobijas, ya la gente estaban felicitando unos a otros: el año nuevo, y no sé qué. Y otro lloraba, y yo apena que me levanto. Llegué y comencé a bailar otra vez. Me dieron mas aguardiente. Pero como yo ya estaba pasmado no me hizo nada, ya no me emborraché. Ni dormí. Ya como tres de la mañana yo me acordé que yo tenía que regresar, y la gente acá arriba también ya listos esperando a nosotros, ya esta hora ya está amaneciendo. Yo dije a los otros: vámonos! Pero todos llevados y nadie quería venir. Y tomaba pero no me hacia nada ya. Como cuatro de la mañana ya nos embarcamos, borrachos en este barquito pequeño mh, daba mucho miedo, en este

pataleaba, por allí yo ya me arrinconé en la bocana de una quebradita, hasta que amaneciera porque andar con unos borrachos así nos volteamos otra vez. Así no mas amanecemos. Amanecemos y bien de mañanita prendí y me fui para arriba.

Pero yo ya venía pensativo, pues yo me voy a quedar mal porque nunca he fallado digamos mis palabras, mis compromisos, y ahora? Llegamos allí, nadie no nos saludó ni nada, todo el mundo estaba bravo con nosotros, ¡mh! Nosotros tampoco... hasta nos regañaron, nosotros no respondimos nada, pero sin embargo allí estaban jugando: jugaban micro, jugaban futbol, había sancocho, pero ya no era el día...

Yo me acosté a dormir, no me importó nada. De allí ya, yo ya estaba descontrolado en esa forma, pues uno no sabía de que forma me iba a pasar la tragedia. Ya el mal me tenía fregado. Ya mi control se desvió, todo eso ya... ya yo, nos vinimos acá en Cordillera. Y como yo también en esa época yo era gobernador, después yo entregué ese cargo, y fue elegida de gobernadora mi hija que está en Bogotá. Entonces en la primera reunión de asamblea estuvimos, ya ella estando de gobernadora. Estábamos en reunión, y como había radio, apenas estuvimos hablando de los tema unos veinte minutos cuando de momento llega y hizo frenar la reunión “una mala noticia –dijo-: ya acabaron de informar que anoche su hijo le mataron”. Pues, yo dije, yo ya dije a la gente “si es así yo me voy, yo le dejo a ustedes yo me voy”. Dejé la gente en la reunión, cogí el motor y me fui por Chorrera. En Chorrera llamé por radio ya me dijeron que sí así fue, y que tenía que llegar urgente allá². Bueno yo le dije ah la cosa pasó así ya; no tenía digamos porque yo afanarme. Yo dije pero si yo voy a ir. Y como en este tiempo había guerra³ por aquí, así yo allá arriba yo busqué como tengo que ir, el bote, motor, quién me va a llevar, ya organicé, todo organicé ya, y me vine otra vez acá en la comunidad. Me alisté me alisté me alisté regresé otra vez. Ya partí pa'allá. Me fui porque ya tenía quién me va conducir, bote listo, motor listo, como es tiempo de mafia uno no le importaba nada de gastar...mh!, me fui pa'allá... [Luz Marina se fue con el]

Ese caso me fue contado por Ukudu no como relato autobiográfico, sino como ejemplo de “caso clínico”⁴. Me dejó sorprendido: es el relato de una borrachera de fin de año, de una bravata, tal vez rara para un hombre que ya estaba por los cincuenta, pero yo no veía a donde él quería llegar. De hecho, el caso en sí mismo no necesita de muchas explicaciones y no parece tener muchas consecuencias: sin embargo, para Ukudu, ese evento y la muerte de su hijo, matado a cuchillo tres meses después y a unos cientos de kilómetros, están estrechamente conectados. Para entender esto, necesité de muchas explicaciones:

U: Son puntos digamos, cuando un mambeador se desvía en esta manera, uno no sabe digamos cosa que va a suceder a uno, y uno acá pues, vive más feliz. Son cosas que uno ya está mal digamos. Entonces de allí es que yo tengo experiencia que se algo me quiere

² El hijo estaba por el río Caquetá: allá había pasado el hecho.

³ En ese tiempo la región estaba bajo el control de las Farc.

⁴ Yo le había pedido recorrer mentalmente unas “rutas terapéuticas” para analizarlas juntos: este fue el caso que el escogió.

suceder grave o feo, como que hay veces uno se descuida, como quién dice uno ya vive la parranda...y al poco tiempo ya a uno le sucede la cosa.

T: ¿Entonces es la causa de lo que le pasó a su hijo?

U: Porque pues, uno ya no tenía control pues. Cómo yo digo hay veces uno sentado analizando los hijos las hijas que viven fuera por allá. Pero acá está uno, el que tiene como quién dicen la cuerda, para el bien de ellos. De acá, del asiento: ellos salieron de la casa allá están afuera, uno se le cuida bien allá puede haber peligros y no pasa nada, pero uno acá hay veces ya deja de cuidar, uno se vuelve por allá parrandero no sé qué, uno ya no está cuidando, y tiene que suceder cosa.

Lo hemos visto anteriormente (cap.2): la tarea principal de un mambeador es cuidar una familia, protegerla a través de su trabajo y de su concentración espiritual. Para hacer esto, él tiene que seguir una precisa conducta moral y disciplinar: dejar este camino puede ser muy peligroso: lleva consigo consecuencias («la Palabra de tabaco no es broma, no es juego...»). En ese entonces Ukudu había, por su misma admisión, dejado todo esto, ya el mal lo estaba poseyendo («uno no sabe cómo le va coger el mal a uno, le desordena, le desorienta»): él había perdido el control, es decir, dejado de cuidar sus hijos. Esto fue la causa de lo que, de allí a unos meses, le habría sucedido a Tylor; no importa que él estuviera lejos cientos de kilómetros: este control se ejerce «del asiento», es decir desde el banco en que el mambeador está sentado en la noche, concentrado con su ambil y su mambe, analizando, cuidando. Ukudu compara esta acción, este poder con una cuerda, un hilo de energía que conecta los hijos al hogar: de esta energía ellos viven, y así mismo si algo le va a pasar a ellos, él que está cuidando se va a dar cuenta:

T: Pero ¿cómo es que desde acá uno puede proteger alguien que está lejos?

U: Ya es puro, como yo decir, una fuerza telepática que uno tiene. Puro fuerza telepática del tabaco. Hay veces cuando uno está mal allá., el instinto de uno ya le informa a uno: ya uno se siente hay veces no conforme, dice: «¿qué estoy pasando?», y uno comienza a analizar ya lo que pasa⁵. Porque uno está digamos, uno es el energía del hogar, si uno está mal, allá también van a estar mal: porque uno, el que está aquí, está mal, ellos salieron de la casa están andando están por allá, entonces como quién dicen acá está digamos, la fuerza de ellos está en esa casa, simplemente como persona ellos están por allá; siempre ellos están así en la vista de uno, en la presencia de uno: de aquí salió por tal parte, y siempre la imagen de ellos está en la presencia de uno, aunque uno no lo está mirando.

⁵ Esta reflexión lleva a la memoria otro caso contado por Ukudu, que hemos analizado en el capítulo 2: su papá, aunque lejos, había sido capaz de darse cuenta de la enfermedad del bebé y curarlo apareciéndole en visión a Ukudu. Como siempre me contaba Ukudu, el padre «vivía sentado» en la noche, escuchando, analizando (y cuidando): esta es la forma de uno proteger a su familia.

T: ¿entonces descontrolarse acá, puede perjudicar allá?

U: Pues esta es la energía, que protege, que cuida. Puede ir tan lejos, lejos, lejos, pero esa energía va a subir; es como de pronto yo le amarro de aquí a usted, este hilo va hasta donde que usted va, y cualquier mal tiene que toquetear y yo siento, porque, que pasó ya, es como toquetear el hilo... Y yo acá también cuidándome de estar lo mejor que se pueda, para que esta energía también este así de esta manera, bien...

Sin este control desde el asiento su hijo quedó desprotegido: él no estaba pendiente, él no pudo defenderlo.

2. *Buscar venganza...y volver por el buen camino*

La muerte de Tylor es un golpe durísimo para Ukudu. Le pregunto si después de esto, el alcanza a retomar su control, volver por el buen camino que había seguido en los años anteriores. Todo lo contrario:

Este camino yo dejé cuando mataron a mi hijo, yo me volví un ser diabólico, a mí se alejaron todos estos espíritus buenos. Yo dejé todo todo, no me importó nada: yo busqué camino de vengar... yo busqué puros poderes terrenales.

Cuando le comunican lo que ha pasado a su hijo, Ukudu no va de una vez por el Caquetá a encontrar los responsables: organiza y alista todo, pero antes de irse vuelve a la comunidad y se prepara, espiritualmente, “a la guerra”:

A nosotros nos querían acabar la vida allá. Pero como yo ya de acá, de acá ya también ya me fui preparado diabólicamente, ya supe cómo defenderme. Porque sí yo me iba como fuera persona normal, yo no hubiera regresado por acá...

Cuando yo me fui a Chorrera, y no me fui de una vez: acá yo tengo que venir a sentarme, tres días yo tengo que sacar fuerza de tabaco, ya conjurado «¡ta ta ta!» que en mi cuerpo no penetre ni bala ni oración diabólica ni brujería. Entonces ya todo esto metido en el cuerpo uno, ya uno no es simple persona: como yo le contaba, yo ya no sabía si dormía o no dormía, si comía o no comía⁶...

Yo cogí unos poderes espirituales, estos digamos son mis aliados espirituales que me guían, protegen. [...] Yo llevé, así como, visualmente yo llevaba un revolver de acá. Y yo hablé con mi hermano Hipólito, bueno usted se queda aquí digamos como cuidando esta cuerda de energía que yo voy, si pasa algo, bueno sucede algo, usted es el que me tiene que respaldar. Y yo llevaba ciertas cosas curadas... un poco de cosas: como yo le

⁶ Ukudu se sienta tres días concentrado con su ambil: su cuerpo está lleno de esto, y entonces está protegido. Es un proceso- y un estado- algo parecido a lo del estudio con tabaco.

digo, prevenciones: llevaba hojas de tabaco curadas, llevaba ambil curado, llevaba mm, de todo. Es como uno ir a la guerra lleva su misil, lleva su fusil, lleva sus balas. Así mismo uno va digamos a enfrentarse.

Lo que Ukudu llevaba era tabaco (hojas y ambil), pero ya no eran cosas buenas. Como lo he dicho, el tabaco es un arma a doble filo: depende de cómo uno lo utiliza, del pensamiento que uno tiene. En este caso los aliados espirituales de Ukudu no son fuerzas buenas: por primera -y que yo sepa última- vez en su vida él pone mano en las ciencias ocultas, y coge otros poderes, más allá del tabaco:

U: No yo en ese momento no llevaba cosas buenas, aunque yo sabía cosas buenas también...

T: ¿entonces le tocó hacer pacto con los animales?

U: No, no tanto con los animales, porque por lo menos animal entre animal: si un tigre y otro tigre se pone a pelear son iguales. Entonces cuando uno va en un combate no hay que meterse de misma manera, porque si uno es de misma manera no van a hacer nada, cualquiera de eso hay veces- como usted contaba del león si eso es viejo el joven le va a ganar [se ríe], porque tiene todavía más fuerza. Entonces siempre tiene que utilizar unos instrumentos, no lo que ellos saben, sino una cosa que... por lo menos nosotros sabemos de hombre blanco que hay bomba atómica, todo el mundo sabemos, pero nosotros no sabemos al final cuál de estas bombas atómicas es el más venenoso: el que fabrica si él sabe...

T: pero entonces si no eran animales... ¿que eran?

U: Puras fuerzas espirituales. Por lo menos hay veces hay fuerzas espirituales, pero son de esta tierra. Las fuerzas espirituales pueden ser de animales, pueden ser de un palo, pueden ser de una piedra: todo, todas las cosas tienen su poder.

T: pero esto son de esta tierra... ¿lo que usted dice puros espirituales que son?

U: Puros espirituales son cogidos de otros planetas. Hay unos tienen contacto con ellos. [planetas] de arriba... de abajo...

La explicación de Ukudu abunda de comparaciones con el mundo militar: para lo que él se prepara es una verdadera guerra, tal vez no solo espiritual («así visualmente yo llevaba un revolver...»). Él pone mano a todo lo que su papá le había enseñado, pero también lo que le era prohibido utilizar (se lo enseñaba para poderse defender en caso necesidad...). No solo, se apoya en varios amigos con «poderes diabólicos», sino en poderes mucho más fuertes que los de los animales.

En el Caquetá, afortunadamente, no pasará nada, ningún enfrentamiento directo; él y su esposa regresaran sanos, pero la guerra espiritual, ésta sí, seguirá por años:

a veces yo cuento las cosas que me han pasado durante este tiempo: hay veces yo sentado mambeando venían, yo lo miraba de vista los diablos que venían, y yo me peleaba con los diablos...

yo hablaba -como dice mi papá- yo hablaba palabras de maldiciones... uno cura con oración: yo si quiero hacer mal a otro tengo que saber bien el nombre de esta persona, esto lo pongo aquí donde que yo mambeo, esto yo le pongo aquí donde que yo mambeo, encima de esto yo le voy a estar macheteando todos los días, le voy a hablar el mal digamos, hasta que tiene que llegar un fracaso a la persona... hay muchas manera de hacer daño... pero es malo

Es un periodo muy duro, son los años más oscuros de su vida: la lucha espiritual lleva consigo muchos sufrimientos, y varios «fracasos» en su familia.

El momento más difícil llega tres años más tarde del caso de Tylor, mientras los dos estaban de caza lejos de la casa, una culebra muerde a su hijo José Estrella⁷: unos días después, en Bogotá, los médicos le amputarán la pierna. Otra vez, Ukudu toma sobre sí mismo la responsabilidad de este accidente:

Yo le decía, uno tener pensamiento malo no sirve. Uno siempre vivir con conciencia malo, de vengar o hacer daño a otro, no sirve. Porque el mal no le hace nadie a uno, sino uno mismo lo busca... yo puedo hacer daño a otro, pero o tarde o temprano la misma consecuencia me va a resultar en otra manera. Entonces eso ya digamos le corrige a uno la vida de uno...

En este caso no se trata de simple descontrol, sino también de las consecuencias de años de pensamientos malos. Es algo que escuché muy frecuentemente, por boca de Ukudu y no solo: no hay necesidad de vengarse, porque el que hace una maldad «se va enredando solo, solo se va a fracasar». En ese caso entonces, Ukudu (en la persona de su hijo) fue de alguna forma víctima de su propio “boomerang”. El accidente de José Estrella, luego de años de sufrimiento, es el ápice de un espiral negativo que estaba tragando a Ukudu desde la muerte de su hijo Tylor; sin embargo representa también la posibilidad de un rescate, el principio de una redención:

yo no tenía buenos pensamientos ni nada, y me siguió pasando más obstáculos, obstáculos... hasta que Joselin pasó, ya quedó sin pierna, donde que yo ya dije: «*Dios mío no me pida más, no más como mortificándome a mí, hasta aquí no más, como humano yo ya no soporto más*» ... Me vino otra idea como de conversión, de convertirme ya como persona de verdad... porque uno viene pensando al mal, uno

⁷ José Estrella es homónimo de su papá, y no es coincidencia: el nació poco después de que a su padre le había picado la culebra y estaba todavía entre la vida y la muerte, así que se le dio su nombre.

quiere ser más y hay veces peor le va a uno... Fueron años difíciles... la vida de un hombre hay horas, o hay días, o hay años que son difíciles: uno no puede dar ni un paso para adelante ni para atrás. Difícil uno pasa, cualquier persona lo pasa. No va a pensar que no va a pasar por allí. Y el que pasa por allí es el propio hombre que ya tiene experiencia, que sabe soportar todo... y el que no pasa por allí habla por hablar: allí ya tiene conocimiento son puros teóricos...

La vuelta por el buen camino empieza allí donde él se había quedado, es decir por la Biblia:

Entonces yo dije: «pero ¿cómo? ¿Cómo yo voy a volverme otra vez?» Yo me di cuenta que estaba mal. Así una noche yo estaba mambeando, así, solo, yo dije: «yo voy a echar suerte a mi Biblia». Allí tenía botada mi Biblia: «voy a echar suerte, que paso de la Biblia voy a abrir... y esta página que yo abro que me va decir, que lectura me va a salir». Ya me iba mal, ya no era gente. No sé cómo Dios otra vez le trae a uno... entonces yo eché suerte a mi Biblia, lo abrí así y salió donde que dice «nadie tiene derecho a quitar la vida de otro... la vida es de Dios». Entonces él que quita la vida de otro, ya está en las manos de Dios. Y allí mismo decía: «el que mata a cuchillo, a cuchillo muere. El que mata a espada, a espada muere». Pucha esa palabra como me golpeó... pucha como me golpeó... Me hizo pensar... allí donde yo estaba mambeando -estaba en la casa- yo me acosté, y quedé dormido. Yo no sé si dormía o no dormía. Ni se sabe... Me acosté allí cuando se me presenta *la voz* y me dice: «¡bobo! - pues, ¡a mí!, me dice- ¡bobo! En la vida nadie es dueño, el que cree que es el más poderoso, ese es el que menos hace... si usted quiere perder su vida, siga... si quiere salvar su vida, déjalo: no mas así». Yo dije: «estoy en peligro... más bien voy a dejar eso...». Volví otra vez, lo que yo era antes. Pero ya me hizo difícil, porque era una cosa que ya yo había rechazado. De allí es que ya me es difícil hablar con los espíritus buenos, ya no me es fácil. Yo mismo la embarré. Ya esto tiempo, ya otra vez estoy en la línea. Pero ya no es igual. Yo ya cometí un grave error ya: ya desprecié. Como humano uno hay que arrepentir. Pero a uno le cuesta.

Ukudu está sentado, mambeando, en medio de todo este sufrimiento, este mal («ya no era gente...»), buscando como salir de todo esto. La Biblia botada a un lado, como abandonada, quién sabe desde cuanto tiempo. Sin embargo, algo se le ocurre («no sé cómo Dios otra vez le trae a uno»; lo que hace eco con el principio de su relato de la muerte de Tylor: «uno no sabe cómo le coge el mal a uno»): decide abrirla, mirar lo que le va a decir. La respuesta es clara: no es de Dios, sino de uno mismo que vienen los males; no solo: no pertenece al humano decidir de la vida de otro. Estas palabras le golpean duro a Ukudu: son un espejo de sus últimos años, de sus pecados, de sus responsabilidades. Y no es suficiente pedir a Dios («Dios mío, no me pida más...») para que todo esto se acabe, uno mismo tiene que volverse por el buen camino. Ukudu se acuesta y queda dormido, mejor dicho, en ese estado entre

sueño y vela en que siempre le aparecen las visiones. Se le presenta la voz, no cualquier voz, sino la del Abuelo Tabaco, de Dios: le regaña, le dice de manera explícita lo que ya le había dicho la Biblia, y así otra vez le trae en sí. Es el comienzo de una nueva fase, de un nuevo camino, otra vez por el bien. Sin embargo ya no es lo mismo, ya no es fácil como antes, lo que ha pasado no se puede borrar de una vez:

Si porque digamos uno no es como antes, tantas cosas que uno pasó por medio de mal. Aunque esa fuerza espiritual uno la tiene, pero entonces ya no le llega fácil a uno. Un ejemplo: Pippo⁸ si se va a pescar, el cómo tiene un cuerpo medio frío los animales le acercan y saca, pero pues yo ya puedo pescar con mucho fundamento, pero yo voy a sacar, pero no como él, ya mi cuerpo está caliente por decir, tengo mucha mugre en mi cuerpo, en mi conciencia. Son mugres espirituales, ya no es simple mugre que uno tiene en el cuerpo. Ya yo tengo mi cuerpo como de candela, porque yo ya he merecido mucho malos, y esa energía yo ya lo tengo en mi cuerpo, o sea que yo ya sentí ese golpe, ese sufrimiento, ya en mi cuerpo ya hay eso, aunque no se ve pero hay ese así, es como una cicatriz: ya no me duele pero la cicatriz allí va a haber siempre... entonces así mismo uno está marcado así. Es el descontrol, esto es una culpa de lo que uno buscó. Entonces ya no es fácil, ya no es fácil: ellos me escuchan pero uno para consultar con ellos hay que dietar, purificarse y allí si le llegan a uno fácil a hablar o comunicarse con uno. En cambio, cuando uno es puro, o sea uno nunca ha tenido ningún mal, o no ha merecido nada, uno está limpio: entonces más fácil se acerca a uno: ¡rápido!

Su pasado, Ukudu dice, ha quedado en su cuerpo como una cicatriz: ya no duele, pero allí quedará para siempre. Su explicación se articula alrededor del contraste frío/caliente, un par muy importante en los discursos morales nativos: frío es lo que está conectado con el buen vivir, la calma, la tranquilidad, el buen pensamiento, la salud; calientes son los pensamientos malos, la rabia, las enfermedades, la envidia (Londoño 2004: 64). El cuerpo de su nieto Pippo, todavía está puro, está frío: los animales se le acercan; al contrario de Ukudu que ya no tiene esta virtud: es un cuerpo caliente, no solo los animales, sino también los espíritus buenos se le acercan con mucha dificultad. Esta calentura es también, en sus palabras, una mugre espiritual, el resultado de todos los sufrimientos, de su descontrol, de todo el mal que el mismo ha buscado: para que un espíritu hoy se le acerque tiene que limpiarse, purificarse de todo esto⁹: «ya no es fácil como antes».

⁸ Nieto de Ukudu, es el mayor de los niños que estaban en la casa durante mi campo (tenía 11 años). Es muy buen pescador.

⁹ Sobre la necesidad de purificar el cuerpo a través de la dieta ver el capítulo 1 y la dieta de Ukudu en su estudio con tabaco.

3. Hoy: Ukudu y su búsqueda

Entre las tribus de la “Gente de Centro” el saber médico¹⁰ es un conocimiento difuso: no hay en cada comunidad un solo especialista -el chamán... el brujo...-, alguien que solo se encargue de la salud física y espiritual del grupo¹¹. Cada abuelo, cada hombre¹² adulto tiene una parte, más o menos grande, de este conocimiento. Si se le pregunta a Ukudu, el nunca dirá ser un médico tradicional: declarará conocer algo, «los puntos básicos», «el primer auxilio», ser un enfermero y nada más. No es fácil desde el exterior evaluar ese punto; como él mismo me comentó en varias ocasiones:

Cuando uno sabe, uno nunca tiene que decir: «yo sé». Es bueno que otra persona digan que uno sabe, pero no uno mismo... Así no dice la Palabra de tabaco, uno no debe de alabarse. Yo nunca dije: «yo sé», uno dice: «vamos a ver si se». Uno tiene que ser, como dice la gente blanca, muy reservado... también Jesús en la Biblia dice nunca hay que ser el primero, mejor -dice- hay que ser el último». Servidor, cualquier persona, nunca hay que hacer el importante. Humilde, sencillo hay que portarse.

Es también una forma de protección: decirse un sabedor es hacerse orgulloso, creído, lo que le expone a uno a enemistades y envidias, es decir, maldades: «porque no le molesten a uno, no le cansen...». Lo que es cierto es que Ukudu tiene, así como otros abuelos en su comunidad, parte de este saber; sin embargo hoy el casi no practica como curandero. En el pasado, lo hemos visto, él ha tenido por un tiempo la vocación para acudir a los enfermos, durante la que yo llamo su “fase católica”¹³: él mismo se desplazaba espontáneamente para atender a un paciente, curarlo, estar rezando a su lado. Esa actitud contrasta de manera muy radical con su conducta actual. En los meses que yo estuve en la casa, Ukudu nunca salió para visitar a algún enfermo; y solo de vez en cuando lo he visto atender a alguien de su

¹⁰ Con esto se entiende, en el sentido local, lo que concierne la parte espiritual: no el conocimiento de las plantas medicinales, y tampoco de los medicamentos del blanco.

¹¹ Lo que es distinto de otros grupos amazónicos. Ver por ejemplo Reichel-Dolmatoff (2014: 159-174) entre los Desana (Tukano) del Vaupés.

¹² En teoría los conocimientos espirituales necesarios para curar no son exclusivos de los hombres, y la gente dice que en el pasado habían varias mujeres que tenían esta clase de saber. Sin embargo hoy casi no hay mujeres que lo practican. En Cordillera solo la esposa de Manuel Naforo «sabe algo».

¹³ Ukudu sigue siendo católico, y lo ha sido desde su infancia. Sin embargo, me refiero con ese termino a la temporada que sigue a la picadura de culebra, en la que él trabaja con oraciones puramente católicas y con la reliquia de Madre Laura.

familia, en su misma casa, pero siempre y solo después que se lo hubieran pedido explícitamente.

Antes yo iba, me gustaba ir a escuchar, me iba a visitar. Hacía mi práctica, calladamente, yo nunca he dicho: «yo sé». Ahora no, aunque sé no me voy... Si me llaman me voy... Lo que pasa es que hay personas que no saben agradecer; le echan basura a uno, le echan maldición a uno... curar es peligroso...

En sus palabras se percibe, diría yo, más que un miedo o un resentimiento («la gente no sabe agradecer...»), casi un cansancio: después de todo lo que ha pasado, de los muchos sufrimientos suyos y de su familia, Ukudu hoy quiere tener un perfil bajo («curar es peligroso...»). Es una fase de mayor privacidad, de reflexión y concentración personal.

Lo hemos visto, volver por el buen camino no es fácil: el cuerpo de Ukudu- él dice- ya está caliente, su pasado ha quedado en su cuerpo como una cicatriz que no puede irse. Es una cicatriz que ya no duele, pero que sí tiene su peso. No solo hoy Ukudu no practica como curandero, tampoco él no va a la iglesia:

ye este tiempo no me gusta ir a la misa -ya tiempo me gustaba mucho ir a la misa, no faltaba la misa-... ya no voy, aunque escucho que hay campanas, me voy cuando me da la bendita gana... entonces ya no estoy bien...

Él ha vuelto por el buen camino, pero esto ya no es -ya no puede ser- puramente lo de antes, sobre la “fase católica”; le pregunto sobre sus aliados espirituales, si él sigue apoyándose en la Madre Laura y las monjas:

U: sí, pero ya no trabajo con ellas. Aunque en mi pensamiento están, pero yo ya no trabajo con ellas. Sí, con la Santa Laura ya no... ya digamos, no es que las haya dejado, si no que yo la utilizo cuando hay necesidad. Pero *ya estoy más metido en cuestión de nosotros, digamos tradicional*. Porque esta parte yo ya la conozco, yo ya quiero completar esto con la tradición nuestra... allí yo sigo trabajando, y tengo que completar muchas cosas más...

T: entonces, ¿trabaja más con espíritus de la parte tradicional?

U: sí, yo tengo aliados en la parte tradicional: es por esto que yo me mantengo así con tabaco, esto es mi único aliado, mi único abogado... ya hablo del abuelo tabaco, ya utilizo poco la Biblia, ya poco- pues yo sé que esta es la misma cosa, pero *yo tengo que saber traducir tradicionalmente...*

T: ¿mmm... y como sería esto?

U: antes yo rezaba oraciones escritas por los blancos... yo me valía siempre de cualquier objeto -plantas, agua, la reliquia- pero me valía de oraciones así... ahora no, yo ya hago una traducción, tengo que comparar. Pero entonces hay que buscar: uno conoce lo real,

o sea como se debe de hablar, así propio idioma¹⁴. Lo que uno ha aprendido ya es impuesto... impuesto no, pero cosa ajena: entonces yo en mi tradición, ¿cómo lo puedo manejar?... un ejemplo: si este padre nuestro está escrito en castellano, ¿cómo lo puedo traducir?

La vuelta por el buen camino no es simplemente intentar volver a lo de antes; Ukudu hoy tiene otra exigencia: volver a su tradición. Sus aliados no pueden ser los de antes, o no solo: su principal, su «único abogado» hoy es el abuelo tabaco. Sin embargo, no se trata simplemente de retomar la tradición, su necesidad es otra: traducir la Biblia en términos tradicionales. Este proyecto se funda sobre una convención: «la palabra de Dios coincide con la Palabra de tabaco, ¡coincide! No se puede decir que es otra cosa, ¡es la misma cosa!». Lo que falta es traducir, conectar precisamente las dos, esta es su búsqueda:

o sea, este estudio yo tengo: o sea ¿cómo yo tengo que ser tradicional? ¿cómo traducirlo tradicionalmente? O sea, escrito ya está escrito, pero ¿cómo es en parte tradicional ese?

La de Ukudu es una búsqueda personal: «¿cómo yo tengo que ser tradicional?». Esta necesidad no se puede separar de su historia individual. Vuelve a la memoria su primera visión, después de dos años de estudio con su papá: el tabaco (el totumo de ambil) de un lado, la iglesia y Jesús Cristo del otro. Allá la misma visión estaba comparando: lo que en ese entonces estaba como condensado -casi en forma de intuición- se rencuentra ahora, al final de su vida, en un trabajo puntual de traducción. Ya lo hemos visto, después de su estudio Ukudu se había progresivamente alejado de su tradición, le había dejado de un lado, hasta casi olvidarla en el abrazar totalmente de la fe católica. Sin embargo, hoy en ese idioma ajeno («impuesto...») ya no puede encontrar las respuestas que él necesita: es como si se hubiera alejado demasiado. Ukudu no rechaza todo esto, pero necesita traducirlo, integrarlo con lo que él había dejado de un lado.

Le pregunto cuándo y cuál fue la razón que lo hizo volver a mirar a su tradición:

mmm... hay veces a mí me decían, hay veces cualquier problemita entre nosotros, entre compañeros, a uno... - ¿cómo es que le dice el hombre blanco? - como quién dicen le baja la moral a uno: «yo fui que te sané, si no fuera usted ya estaría muerto, yo fui que curé su hijo, ¿y ahora quiere venir a contradecirme?» Entonces todas estas cosas como que le bajan la moral a uno. Entonces de estas palabras que me han dicho de distinta

¹⁴ Es decir, en el idioma tradicional, no el castellano.

manera yo ya dije que yo también soy como cualquiera inteligente, y puedo aprender y puedo saber. Y esas palabras son lo que a mí me trajeron más a la tradición para aprender... Entonces yo me puse solo, solo a dedicarme, a arriesgarme. Como le dije yo casi no pregunto a nadie. Antes sí, cuando no tenía este pensamiento: «Vivo en esta misma tierra: ¿cómo no voy a saber?».

Lo que emerge de sus palabras es la necesidad de colmar un vacío. Habiendo abandonado el estudio con su papá y dejado de mambear por varios años, muchas lagunas habían quedado en su conocimiento, por lo menos en lo que concierne la parte tradicional. Esto le puso en la necesidad de preguntar, de acudir a otros frente a los muchos accidentes y enfermedades que le pasaron en su vida, por no tener él mismo suficiente conocimiento. Son la arrogancia, la posición de inferioridad en que lo ponían a quienes él pedía ayuda («estas palabras que van diciendo son como una palabra de maltrato, de amenazar...») lo que lo impulsó otra vez a interesarse, a completar su preparación.

Más bien: este tiempo ya mi mentalidad va a buscar como curar, ya busco así, parte tradicional... como curar, como salvar una vida... estoy mambeando solo, analizando, pensando... de tantos casos que me pasaron... de allí yo aprendí unas cositas... de casos que me pasaron a mí, lo que yo he visto, lo que yo he hecho...o lo que me han hecho a mí...

Como él mismo subraya, esta búsqueda él la hace solo, el casi no pregunta a nadie:

Mi papá me ha dicho: «si usted va a mantener tabaco y coca, la inteligencia te va a llegar, le inteligencia te va a iluminar, el tabaco» ... Ah bueno, voy a coger esto porque yo también soy un humano que puede conocer y alcanzar conocer muchas cosas... de allí yo me dediqué así así ya, en mi persona sola... De pronto la sabiduría en esa manera me está dando, el espíritu de tabaco en esa manera...

Buscar solo significa estar sentado en la noche, concentrado, con su ambil y su coca, así es que el tabaco llega a iluminar a uno. La manera en que esta sabiduría le está llegando a Ukudu es como él acaba de describir: esta comparación, esta traducción de la Biblia, de la palabra de Dios en términos tradicionales es su marco, su peculiaridad:

Todos en la comunidad hacen caso a mi cuando yo hablo, porque yo tengo más conocimiento porque domino toda la Biblia¹⁵- yo he hecho cursos... me instruyeron los curas en la parte de la Biblia... - yo saco una comparación entre la Biblia y la tradición...

¹⁵ Lo acuerdo acá: Ukudu es el catequista de la comunidad.

a mí no me hace raro la parte tradicional, pero no soy muy tradicionalista, Aunque yo sé, pero no me baso mucho allí... Hay cosas que le pongo de importancia, y hay otras que no... aunque yo se... por ejemplo las oraciones, hay una que yo conozco, pero no las utilizo así, tradicional: yo cambio esa parte en términos occidentales... por esto yo tengo una ventaja sobre todos los que están acá, pero ellos a mí más me ventajean por lo que es la parte tradicional... ellos leen la Biblia, pero no la entienden.

Los otros abuelos de la comunidad- Naforo, David Aníbal y así mismo en el pasado él finado Hipólito y su papá- no trabajan como Ukudu: sus oraciones son las tradicionales, «pura palabra de indígena»¹⁶ dice Ukudu. Solo hay uno, Luis Aníbal, más joven que Ukudu, que trabaja de manera similar, y para quién Ukudu tiene palabras de grande estima: «de pronto cogió un ejemplo mío y comenzó a curar... ¡y ya se hizo superior que yo!»

En lo que concierne el conocimiento tradicional, todos ellos saben más que Ukudu: colmar esta laguna, y comparar con la Biblia es su búsqueda: *su manera de ser tradicional*. Pero es un camino largo: «ya son muchos ratos... todavía falta... no voy ni en la mitad de esto»

¹⁶ Esto no significa que no nombran en sus oraciones objetos y cosas del mundo del blanco (una batería; una pila; una nevera), como me comentó Echeverri a propósito de don Hipólito (comunicación personal); lo que no hacen es utilizar elementos bíblicos.

Parte II

“Lo material”

En la Parte I hemos recorrido, lo más posible a través de sus mismas palabras, la vida de Ukudu. No se ha tratado de una simple biografía, sino de un conjunto de relatos biográficos enfocados, por lo menos en parte, sobre su relacionarse con el conocimiento médico de su cultura. En esta segunda y en la tercera parte, vamos a concentrarnos sobre este saber. No se tratará de un análisis de un conocimiento abstracto, desencarnado y afuera del tiempo: Ukudu, sus maneras personales de trabajar y relacionarse con esto quedarán como corazón de nuestro interés.

Simplificando un poco, se podría decir que la medicina indígena se articula en dos niveles: uno “material”, es decir el de las plantas medicinales, y uno “espiritual”, que concierne al manejo chamánico de la realidad. En esta parte me concentraré sobre el primero; al segundo será dedicada la parte que sigue. Sin embargo, cabe aclarar desde ya que los dos están muy entrelazados.

Plantas medicinales: notas generales y metodológicas

Aunque el manejo chamánico y utilización de las plantas se relacionen de manera estricta, en los discursos nativos, el segundo queda decididamente en segunda plaza. Si se le pregunta a un indígena -en español¹- si él sabe o no curar, él siempre contestará haciendo referencia a su eventual conocimiento de las oraciones, no a su saber sobre las plantas. Dos pequeños episodios que traigo de mis notas de campo sirven de ilustración sobre este punto.

¹ En *minika* hay, por lo menos, dos verbos distintos: cuando se habla de oraciones (*jiira*) se utiliza el verbo *Jiide*= rezar. Este es el verbo que traducen en castellano como “curar”. El otro verbo, cuyo sentido es-me parece- más cerca del castellano “curar” es *manode*.

Durante mis primeros días en la casa, Luz Marina, esposa de Ukudu, me había dicho no saber curar. Como una de las hijas ya llevaba unos días enferma de toz, su mamá le preparó un remedio a base de hojas de marañón cocinadas: mirándola preparar el brebaje, yo exclamé: «pero entonces... ¿usted también sabe curar!». Luz Marina me miró sorprendida insistiendo que no; cuando le expliqué lo que yo entendía indicándole el remedio, ella contestó con aire un poco reseñado «ah, ¿esto? Pues, si...». Así mismo, anteriormente, cuando yo todavía estaba en Leticia, mi amigo José Estrella (hijo de Ukudu) quién me estaba ayudando a organizar mi viaje para la comunidad, en nuestra primera salida a la selva se había quedado muy sorprendido por mi interés por las matas, diciéndome que él no había entendido, que él pensaba que yo quería estudiar la medicina, es decir las oraciones, no las matas, y que entonces le habría tocado «replantear todo» lo que él ya tenía pensado para empezar a enseñarme. En síntesis: hablar de medicina es, en el sentido común, hablar de oraciones (y de las matas, como el tabaco, que tienen un profundo significado simbólico conectado a éstas), no de las plantas y sus propiedades, en el sentido más usual.

Dicho esto, mi insistencia sobre las plantas podría parecer algo muy extraño para la cultura local, la imposición de un punto de vista externo (“etic”), que no toma en cuenta la que es la representación local (“emic”) de la medicina. Sin embargo, mi intención no es la de escoger un nivel con ventaja del otro, sino de estudiar los dos niveles juntos y en sus interacciones: el sistema médico en su totalidad. Ésta exigencia traía su origen en lo que quería ser en principio el tema de mi investigación, es decir el problema de la eficacia de la medicina indígena. Poniendo mi enfoque sobre ese asunto, habría sido necesario tomar en cuenta todos los factores que podían intervenir en un acto terapéutico (o en una secuencia de actos terapéuticos), desde la utilización de las plantas hasta la intervención del chamán, pasando si es necesario también por la medicina del blanco: excluir cualquiera de esos niveles habría significado negarse inevitablemente y desde el principio la posibilidad de comprensión satisfactoria del fenómeno. Además, las reflexiones desarrolladas por Marc Lenaerts sobre la medicina Ashéninka² (Lenaerts: 2006), que muestran como en esa etnia el chamanismo y el uso de las plantas, aunque separados en los discursos (con una parecida desvaloración del conocimiento sobre las hierbas) no solo se cruzan en la práctica, sino

² Amazonia peruana.

también comparten una misma estructura conceptual, me habían convencido ulteriormente de la necesidad de poner atención, por los menos en principio, sobre esta separación.

Aunque el enfoque de mi investigación haya cambiado a lo largo de su desarrollo, esta posición no ha mudado; por el contrario, ha sido reforzada por mis observaciones y las conversaciones con Ukudu, que han confirmado que práctica chamánica y utilización de plantas medicinales están entrelazadas de manera muy estricta, y así mismo que su manejo se funda sobre una misma estructura conceptual. De hecho, aunque hayan plantas que se puedan utilizar solas, es decir que tienen su eficacia en sí mismas (Ukudu dice «ya están bendecidas por Dios»), hay otros en que la planta necesita de una oración para tener su efecto; no solo: es la oración misma que necesita de ser rezada “en algo” (una parte de una planta; un líquido que sale de su procesamiento; simple agua etc.) para poder penetrar en el cuerpo del paciente y actuar sobre él.

Aunque no fuera mi único punto de interés, y tampoco el principal, la investigación sobre las plantas ha acompañado desde el principio mi trabajo de campo, en paralelo pero también cruzándose con los otros temas. Diversamente de lo que ha pasado con otros investigadores, que relatan haber encontrado dificultades en investigar esa clase de asuntos³, la disponibilidad de Ukudu para hablarme de las plantas y sus propiedades medicinales fue enorme⁴: él nunca rechazó o puso dificultad para contarme de la utilización de una u otra planta, de lo contrario dijo estar muy feliz por este interés de mi parte:

es que en la selva está todo, lo que falta es un investigador que vaya notando todo lo que de bueno tienen estos vegetales... usted acá es el primero que viene y pregunta... nadie habla de esto, ¡nadie pregunta! Vienen por idioma u otras cosas...

La metodología adoptada fue diversificada. Empecé preguntando yo mismo sobre las plantas que se encontraban alrededor de la casa o en la chagra, o sobre cualquier otra planta que, por una razón o por otra, se llegaba a nombrar. Así mismo, desde que Ukudu fue consciente de mi interés en este tema, él mismo empezó a mostrarme espontáneamente (pero

³ Dificultades que originan en los muchos casos que han pasado de robo del conocimiento indígena.

⁴ Probablemente esto tiene algo a que ver con el hecho que esta clase de saber no sea tan valorado entre los indígenas: aunque Ukudu me dio su disponibilidad antes que todo para instruirme sobre la parte espiritual, fue sin duda más difícil grabar unas oraciones que las explicaciones sobre las plantas medicinales.

claro, ¡yo tampoco dejé de preguntar!), a lo largo de nuestros paseos en la selva, algunas matas encontradas por casualidad y que tenían alguna función terapéutica, o ilustrarme las posibles aplicaciones de otras plantas sembradas de que todavía no se había hablado. En estas situaciones extemporáneas yo buscaba tomar notas lo más preciso posible, y estas notas eran de toda forma examinadas y complementadas en nuestras conversaciones nocturnas.

Las informaciones recolectadas concernían en primer lugar el nombre y el uso de la mata (lo que quiere decir: cuál parte se utiliza, cómo se procesa y cómo se aplica y para qué sirve), además de su ubicación (alrededor de la casa; chagra; selva) y su carácter sembrado/selvático. Más allá de esto, como mi enfoque era sobre Ukudu y su conocimiento personal, mis preguntas versaban sobre *su propia experiencia* en relación a estas matas: como (de quién) él había aprendido a utilizarlas, si la había utilizada o no y porque, lo que se relaciona también con los eventuales significados simbólicos de la misma.

En la fase final de mi trabajo de campo, cuando ya estaba reordenando todo este material⁵, volvimos a hablar de manera sistemática sobre cada mata: a los datos ya recolectados se añadieron los que conciernen a algunas de sus propiedades sensibles (olor y sabor de cada mata, en idioma *minika*), y se intentó además esbozar una primera forma de clasificación de las plantas medicinales (no como matas, sino en calidad de remedios).

En lo que concierne a las propiedades sensibles de las matas, mi atención sobre el tema se debe por un lado al estudio de Glenn Shepard entre los Matsigenka y Yora de la Amazonia peruana (Shepard: 1999), que llamó mi atención sobre la relación muy estrecha que existe entre olor/sabor y propiedades medicinales; por el otro lado me llamó la atención la misma actitud de Ukudu, quién siempre olía y (a veces) probaba las matas que encontrábamos, y que en algunas ocasiones esbozó espontáneamente unas relaciones entre calidad sensible de la mata y su propiedad terapéutica. Sin embargo, el trabajo de recolección sistemática de estos datos sensoriales, aunque estimulado por nuestros paseos en la selva y el encuentro real con las plantas, se hizo casi totalmente a lo largo de tres largas sesiones nocturnas en el mambadero, es decir en ausencia de estas mismas, las plantas: cabe notar que por todas las más de 70 especies vegetales de las que llegamos a hablar, Ukudu supo

⁵ Organicé un cuaderno especialmente para las plantas, en donde cada mata tenía su propia ficha en que yo tomaba nota, de manera sintética, de sus principales características y de los datos que todavía me hacían falta.

identificar de memoria y casi sin dudas el olor, y por las que había probado (casi todas en realidad), también el sabor⁶.

Aunque los datos que tengo al respecto permitan ver el emerger de algunos *patterns*, o por los menos algunas tendencias⁷, que conecten propiedades terapéuticas y sensoriales de las matas, este asunto necesitaría de un análisis específico y más profundizado, que no solo nos llevaría lejos de lo que es el enfoque de este trabajo, sino también necesitaría de ser complementado con otros datos. Por lo tanto, no desarrollaré acá una reflexión orgánica sobre este tema: me limitaré a hacer referencia al olor/sabor solo en algunos casos específicos, es decir para matas cuya función sea conectada de manera evidente con este aspecto⁸.

Así mismo, con respecto a la clasificación que hemos empezado con Ukudu, se trata simplemente de un esbozo, en parte personal y sin duda no completo, y que no pretende absolutamente representar un cuadro completo de la taxonomía local; tiene el mérito, sin embargo, de dar unas informaciones sobre la manera en que él conceptualiza las matas.

Una última nota metodológica concierne el mapa que presento: yo mismo hice el levantamiento de la casa y sus alrededores, lo que incluye las posiciones de las matas; en la identificación de estas fui ayudado por Pipo (nieto de Ukudu); de todas formas, los resultados fueron en seguida revisados también con Ukudu. La precisión es más alta en lo que concierne el espacio limpio y abierto alrededor de la casa, donde he intentado tomar nota de cada mata y su posición correcta, lo que se vuelve imposible alejándose de ésta, al exponencial crecimiento de la densidad de la vegetación.

⁶ En un solo caso, el del *dirimao*, hubo una hesitación y me pidió ir a buscar la mata. No se trató sin embargo de una duda de memoria, sino de una dificultad conectada con las características de la misma mata: sí el olor del *dirimao* es muy característico y conocido -se trata de una mata que se siembra al lado de la casa, y que es muy utilizada-, su sabor por el contrario es débil, y queda como “cubierto” por el olor: «cuando uno toma es el olor que queda, pero no tiene sabor, solo un poquito *jicherede*».

⁷ Por ejemplo, la categoría gustativa de *jicherede*, que no tiene traducción precisa en castellano (según Ukudu y sus familiares tiene algo a que ver con el amargo- *erirede*- pero al mismo tiempo es, para ellos, claramente distinta de ésta), aparece como rasgo distintivo de muchísimas plantas con propiedades terapéuticas. Echeverri (comunicación personal) traduce *jicherede* como “astringente”.

⁸ Un análisis de las categorías olfativas relacionada a las plantas entre los Uitoto se encuentra en López (1989: 131-140): he descubierto este trabajo solo cuando ya había regresado de mi campo, pero me parece que hay casi total correspondencia entre las categorías identificadas. Sin embargo, en su trabajo López no distingue entre categorías olfativas y gustativas.

6

En el jardín de Ukudu

Los Okaina y los Uitoto, así como las otras etnias de la “Gente de Centro”, son cultivadores: la chagra, es decir el campo que se obtiene de la quema de una porción de la selva, representa el espacio del sembrado por excelencia (que se contrapone a lo selvático: el monte) donde ellos siembran las plantas fundamentales para su sustento y su vida ritual: la yuca, la coca y el tabaco, así como varias otras.

Sin embargo, otro espacio cultivado, más pequeño y con funciones diferentes, se encuentra alrededor de la casa. El mapa que adjunto acá al lado representa la casa de Ukudu y su familia y una porción del espacio en torno de esta. Los dos edificios indicados con la letra C son las habitaciones, en donde duermen respectivamente Ukudu, su esposa y Pipo por un lado (C.1), y las hijas y los nietos por el otro (C.2). K representa la cocina, M una “maloquita” abierta, utilizada principalmente para la quema de la sal de monte¹ y como depósito de brea. Abajo queda el puerto² (P); el espacio vacío al centro es una cancha de micro-fútbol. Todo este espacio y edificios están rodeados de plantas de varios tipos (los puntos numerados): es sobre éstas que concentraremos nuestra atención³.

¹ La sal de monte se extrae de las plantas -selváticas por la mayoría- y se utiliza para mezclar con ambíl.

² Como el nivel del río cambia mucho de una estación a la otra, el agua puede llegar muy cerca de la casa (7-8 metros), pero también quedar muy lejos (algo como 100 metros, según lo que me comentaban). La línea punteada representa el nivel máximo.

³ Por las identificaciones botánicas que presento acá y en todo el texto, me he basado primariamente en: Echeverri y Candre (2008); Henao (1990); Lopez (1989); Garzón y Makuritofe (1992).

Figura 2: Mapa de la casa de Ukudu y su familia.

C.1 y C.2 son las habitaciones;

K la cocina.

M la maloquita para quemar sal.

P el puerto (la línea punteada representa el nivel máximo del río).

Los dos listados refieren las plantas (a la izquierda) y los arboles (a la derecha) citados en el texto

1. «Dios ya lo dejó curado»

En el mapa he intentado marcar, cada uno con un punto, todas las matas (árboles y plantas) que rodean la casa de Ukudu: corresponden, más o menos, a unos cincuenta tipos de matas distintas. Entre éstas, por los menos 35 (el 70%) tienen, según Ukudu, una posible aplicación medicinal, respondiendo a más de 40 síntomas distintos (estimación conservadora)⁴ que cubren un espectro muy ancho de clases de enfermedades (dermatológicas, gastrointestinales, respiratorias, psicológicas etc.). Sin embargo, la médica no parece ser en la mayoría de los casos su función primaria: la mitad aproximadamente son palmas o árboles que dan frutos comestibles (por ejemplo: mango⁵, caimo⁶, guamo⁷ entre los arboles; asaí⁸, canangucho⁹, milpesos¹⁰ entre las palmas) y así mismo son comestibles algunas plantas herbáceas (ej. cilantro¹¹: para darle sabor al caldo), o algunas de sus partes (flores; raíces- ej. *chikipiraje*¹², un tubérculo), y esta es su utilización cotidiana¹³; algunas tienen otras clases de aplicaciones (ej. Achote¹⁴: pintura; brea: para prender candela o iluminar). Solo una decena tiene función exclusivamente medicinal.

Excluyendo estas últimas, sobre las cuales volveré en seguida, las matas que acabo de mencionar tienen algo en común en lo que concierne su utilización como medicamento: se trata de remedios “sencillos”. Es lo que Ukudu, en la clasificación que hemos esbozado juntos, nombra como *manorira*, o sea literalmente algo «que sirve para curar». Cuando hablo de drogas “sencillas” me refiero a su modalidad de utilización: se trata de matas que tienen una aplicación específica (del tipo: “el zumo que sale machucando sus hojas es bueno para desinfectar heridas”), y que no necesitan ser “curadas” (es decir: conjuradas) para ser eficaces: «“*man*” ... o sea “que cura”, no es conjurar: este mismo tiene efectividad». El

⁴ Para la mayoría de los casos, la misma mata se puede utilizar para curar distintas clases de síntomas/enfermedades. Así mismo, hay enfermedades a las que corresponden varias matas. Por ejemplo, he contado por lo menos 6 matas distintas que sirven en contra de la toz.

⁵ *Mangifera indica*.

⁶ *Pouteria caimito*.

⁷ *Inga edulis*.

⁸ *Euterpe oleracea*.

⁹ *Mauritia flexuosa*.

¹⁰ *Oenocarpus bataua*

¹¹ *Eryngium foetidum*.

¹² No identificado. Tampoco Ukudu conocía el nombre en castellano.

¹³ Claro, esto no significa en sí mismo que esta sea la razón por la cual están sembradas, y es obvio que, en condiciones normales, el uso alimenticio sea más cotidiano que el terapéutico.

¹⁴ *Bixa Orellana*.

conocimiento de esta clase de matas y su utilización representa el nivel “material” de la medicina indígena, lo que, como lo he mostrado en la introducción de esta Parte II, no recibe gran valoración y casi no es considerado como tal. Sin embargo, es lo que en la fitoterapia indígena más se acerca a nuestro concepto (biomédico) de medicamento o de planta medicinal (es decir que tiene un “principio activo” responsable de su acción), y que Ukudu explica con la fórmula: «*jaa Moo jika*», que quiere decir: «el Dios supremo ya lo dejó curado... Ya está curado, ya está rezado. ¡Dios lo rezó!». Además, con un par de excepciones, estas matas no parecen tener en general un particular valor simbólico.

Es mejor de analizarlo desde ahora: en realidad la de *manorira* no parece ser una verdadera categoría taxonómica, sino una “clase residual”, y que en algún sentido fue creada dialógicamente durante la sistematización de los datos con Ukudu¹⁵; hay otras plantas que así mismo «ya están bendecidas», que tienen en sí mismas la razón de su eficacia sin necesitar de ser conjuradas, pero que por alguna razón Ukudu hace confluir en otras categorías (ver por ejemplo el grupo *jenuikue*, más adelante): tal vez, de alguna forma, estas se podrían considerar como subconjuntos de la de *manorira*.

Todos los frutales y las palmas (de las que están al lado de la casa) que tienen aplicación medicinal, pertenecen a esta categoría. La única excepción es representada por el árbol de uva (*jirikue*)¹⁶, que funciona de manera inversa, es decir solo con oración:

Un niño pequeño que no puede tomar seno, entonces curan la pepa- como esto tiene un líquido adentro- le echan en la boca del niño, y le abre la pepita como este líquido es bien dulce. O sea, hay veces lo utilizan para ciertas droga, pero se cura y se da pues: o sea así no mas no es curativo... Para niños y también para adultos: por lo menos hay veces uno está sin aliento, como anémico. Se cansa rápido, entonces pues curan eso, lo endulzan con esto, porque el cuerpo está débil, y este aliento, este dulce es como para darle energía en el corazón.

En este caso la mata no tiene en si misma su eficacia, sino necesita ser “curada” espiritualmente para hacer efecto. Sin embargo, es una de sus características sensibles lo que la vuelve buena para esta utilización: es el hecho que sea muy dulce (*iere naimerede*) lo que

¹⁵ Esto no significa que se trate de una invención y que esta categoría no tenga sentido para él: Ukudu demoró un poco en el definir como nombrar estas matas, lo que hace pensar que por lo menos el nombre fue creado *ad hoc* para la sistematización. Sin embargo, una vez establecido por él mismo, lo aplicó sin dificultades a muchas matas. En algunos casos esta identificación se hizo por exclusión: «*manue* no es, *jenuikue* tampoco porque... pues, *manorira*», lo que me hace pensar que su estatuto sea el de “categoría residual”.

¹⁶ Cecropiaceae, *pourouma cacropiifolia*.

la hace apta para “endulzar”, para dar nuevo aliento a la persona enferma. Analizaré en seguida más en detalle otras matas que tienen función parecida.

Una nota es necesaria: aunque el número de plantas con posibles aplicaciones medicinales sea muy grande (a las que se encuentran alrededor de la casa hay que sumar las que están en la chagra, y todas las del monte), y capaz de atender en teoría a casi cualquier tipo de enfermedad¹⁷, la utilización de la mayoría de estas matas parece ser muy poco frecuente¹⁸: en los tres meses en que he estado en la casa de Ukudu he visto utilizar en total una decena de plantas (incluyendo el tabaco y dos tipos de ortiga¹⁹, cuya utilización juega más con las calidades simbólicas de las plantas que con sus propiedades químicas), lo que en sí mismo puede parecer un número no tan bajo; sin embargo lo que pude observar es que frente a la mayoría de las dificultades se prefiere hoy en día recurrir -en muchos casos desde el principio- a los medicamentos “del blanco” y no al remedio tradicional, aunque a menudo esto implique desplazarse hasta La Chorrera para conseguirlo²⁰, es decir a 5/6 horas desde la casa en bote con motor.

Volvemos a mirar alrededor de la casa. He dicho anteriormente que, entre el gran número de matas identificadas, solo un número bastante restringido (once) tienen función exclusivamente (o primariamente) médica, en un sentido amplio del término. Sin embargo, cinco de estas, aunque sean plantas medicinales más o menos importantes, tienen una utilización sencilla, como la que he explicado antes (Ukudu las clasifica como *manorira*), y no tienen particulares sentidos simbólicos, o de todas formas estos no emergieron de mis conversaciones con Ukudu. Las analizaré muy brevemente acá, para concentrarme sobre las restantes en próximo párrafo.

¹⁷ Por ejemplo, los indígenas reconocen la existencia de un grupo de enfermedades, que llaman “enfermedades del blanco” que, por su origen exterior, no pueden ser curadas con los medios de los que ellos disponen.

¹⁸ Lo mismo ha sido notado por Horacio Calle entre los *Murui* (otro dialecto del Uitoto) de El Encanto (Calle 1986: 101).

¹⁹ *Urera urticaceae* (ortiga de hoja) y *Urera caracasana* (ortiga de flor).

²⁰ En La Chorrera se encuentra un pequeño hospital (con un solo médico): los indígenas tienen derecho a una afiliación gratuita y a un seguro médico, lo que cubre su asistencia médica hasta un límite mensual. Ukudu justificaba de esta manera su preferencia, en muchos casos, para los fármacos del blanco. De alguna forma, me explicó, no aprovechar de este servicio significa “perder su plata”, o sea lo que tienen como derecho.

- *Canyiróva*²¹: el nombre es brasileiro, sin embargo se trata según Ukudu de una mata local, no traída por el blanco. El zumo de las hojas cocinadas (de color rojo) se utiliza para una persona que haya perdido mucha sangre: «como que cura la hemorragia, ya tomando eso ya repone la sangre a uno...». Es también buena en caso de quemadura.
- *Royiregina*²²: es una maleza, ha crecido espontáneamente en el camino para el pozo. Allá la han dejado, como el líquido que tiene en su tallo puede ser útil como medicina para quemaduras y vomito. (Es una de las pocas matas que he visto utilizar, exactamente para un caso de quemadura- ver más abajo).
- Uña de gato (*zikidaimari*)²³: esta también es una mata selvática: «se encuentra harto en el monte, no se cultiva entonces». Ukudu me dice que más que todo la utilizan en Brasil. Es buena para la tos, «como es muy amargo» (*jicherede* en realidad, que no es propio amargo). También esta se puede hacer en pomada, pero él nunca lo ha hecho.
- Chuchuasa²⁴: en realidad se trata de un árbol y no de una planta: como este palo es bastante escaso en la región, Ukudu conserva un pedazo desecado en su casa, «para casos de emergencia. Esto también -Ukudu me dice- muy utilizado en Brasil. Tiene varias aplicaciones, por ejemplo, para dolores de estómago. También se puede preparar y conservar en aguardiente.
- Rosela²⁵: es una mata traída de afuera (por esto no tiene nombre en idioma). Tiene varias aplicaciones, dolores en el cuerpo; mal de riñones: «Da un color rojo. Es vitamina digamos: dolores de cuerpo... para dar resistencia. También es para recuperación de sangre. Pero vitamina yo digo más que todo». Distintamente de las otras, esta también es comestible.

Todas las plantas que he sintéticamente analizado hasta acá en este capítulo, como ya lo he dicho, tienen una utilización simple, es decir: son eficaces por sí mismas. Sin embargo, esto no significa que no se puedan utilizar también con una oración. Según Ukudu, en estos

²¹ N.i.

²² N.i.

²³ *Uncaria tomentosa*.

²⁴ *Maytenus laevis*.

²⁵ Creo se trate de una variedad de *Hibiscus*.

casos la oración tiene función de refuerzo, conjurarla «es como ponerle una doble dosis», para que la mata tenga más fuerza. Como lo había anticipado, no hay ruptura entre el nivel de la fitoterapia y lo espiritual, sino continuidad conceptual e interacción en la práctica: cuando Miller (nieto de Ukudu) se hizo una quemadura en la mano, Ukudu cogió un pedazo de *royiregina* (mata especial para esta clase de accidentes) y lo curó (conjuró) -junto con un vaso de agua- antes de suministrarlo al niño (el agua para que la tomara; el líquido de la mata para echarlo por encima de la quemadura): a la eficacia bioquímica de la mata se le une, sin contradicción, la “eficacia simbólica”²⁶ de la oración²⁷.

2. Plantas especiales...

Solo seis matas (ortiga, árbol brujo, *dirima*, *nozekue*, *zuiie*, *kitobe*), entre las que están alrededor de la casa, quedan afuera del discurso que he desarrollado hasta ahora. Se trata de un grupo heterogéneo que incluye plantas con sentidos y utilizaciones muy distintos; sin embargo, son plantas que, por su fuerza y significado simbólico, o para ser conectadas con una particular etiología, merecen acá un análisis más amplio. Todas son plantas cultivadas: esto, si se toma en cuenta el sentido negativo que tiene la selva, como lugar de origen de las enfermedades y en general como espacio de los animales (con quiénes se puede hacer pacto...), es un primer punto importante. En seguida, de la casa me desplazaré en dirección de la chagra²⁸, el otro espacio cultivado, donde se encuentran otras matas de fundamental importancia.

A cada planta que analizo en esta sección le he dedicado una ficha, que recuerda de alguna forma los trabajos de etnobotánica. Sin embargo, como mi enfoque son Ukudu y su práctica, lo que más me interesa es el sentido que estas plantas tienen para él y el papel que juegan en su actividad (aunque escasa en ese tiempo) de curandero o, en un nivel más

²⁶ Por el concepto de eficacia simbólica ver el célebre artículo de Lévi-Strauss (1958: 205-226).

²⁷ En la oración hay que buscar «lo a que la candela no le ofende». En este caso, la oración de Ukudu pasaba por mito: «hay un mito. Hay un personaje importante que estaba quemando chagra y quedó en la mitad, flamas por todo lado, ya iba a quemarse. El espíritu de Dios le dijo “usted es un sabio, ¿cómo se va a quemar? -era maldad- enfríe su cuerpo y póngase debajo de agua y barro”. Él pronunció esas palabras mágicas [la oración]. La candela pasó por encima... Por allí hay que llevar la oración».

²⁸ En realidad, Ukudu y su familia tienen, como es costumbre, varias chagras, cada una en un distinto estado de utilización. Sobre la agricultura de “corta y quema” y el ciclo de manejo de la chagra a lo largo del tiempo ver por ejemplo Griffiths (1998: 70-113), entre los Uitoto-*Nipode* del río Caquetá.

cotidiano, de abuelo cuidador de una familia: desarrollaré entonces mi análisis lo más posible a partir de sus mismas palabras, cuentos y reflexiones.

Jenuikue/mannokingo (planticas curativas)

Con este nombre Ukudu se refiere en realidad a un grupo de maticas curativas, no a una sola planta. Se trata de matas especializadas en curar enfermedades de los niños, y aún más precisamente para curar *jenuizai*, o sea esa clase de enfermedades cuyos responsables son los animales. En castellano Ukudu lo traduce como «microbios»²⁹, sin embargo -como él mismo admite- no es precisamente lo mismo:

Hay una enfermedad que coge a los niños, de comer animal, o tocar a un animal. Entonces ese aire de animal ya perjudica al niño, o sea se enferma. Entonces nosotros decimos: *jenuizai*. Entonces con esa clase de hierbas hay que curar, y por eso esta hierba se llama *jenuikue* (ese grupo de hierbas...). Porque digamos es curativa para eso. Entonces uno hay veces piensa que comí, que toqué; entonces uno dice «ah, he comido tal cosa...mmm... tal pescado o tal animal». Hay veces una olla en que uno cocina diferentes clases de pescados, grandes pequeños o animales grandes... en eso uno cocina y uno de mamá o de papá come, y ya el niño empieza a diarerar [*sic*]: entonces nosotros ya digamos: hubo *jenuizai* ya: entonces uno dice: «traiga *dirima*, o traiga *jenuikue* [*nozekue*], para yo curar, para curar ese *jenuizai*, esa enfermedad que le está dando».

Tocar un animal, comerlo, pisar su orina: hay varias maneras de contaminarse y coger este mal. Como lo evidencia Ukudu, también los padres (ambos) tienen que cuidarse: si ellos se contaminan este mal va a perjudicar al niño. Los animales son los “dueños” de esta clase de enfermedad: a ellos hay que devolverlas, espiritualmente. En realidad, estas matas tienen efecto también por sí mismas, sin oración, aunque con estas sean, como siempre, más poderosas:

Se utilizan con oración, o hay veces también sin oración hace efecto, pero no hay que volver a comer en esta olla, o no hay que volver a comer ese animal. Entonces pasa, pero si uno sigue comiendo va empeorando, hasta lo puede matar. En cambio ya curado, pues no va a volver: usted puede comer el animal, pero como ya está curado, como yo decir «ya se le mandó allá».

²⁹ Echeverri -en inglés- traduce como «pollution» (Echeverri 1997: 146).

La función de esas matas parece tener algo a que ver con una característica compartida entre estas: todas son plantas muy aromáticas (*ziorede*) -aunque estos aromas sean diferentes entre ellos³⁰-. Aún más, son plantas que, con su nombre «científico»³¹ se nombran en las oraciones curativas:

Todas estas matas tienen “aire de vida”, son matas importantes. Uno tiene que saber estos nombres para curar en oración, infundir este aire bueno que va a poder aliviar...

El nombre científico, me explica Ukudu, es el propio, el verdadero nombre de la mata, o también: su esencia:

es la esencia de la mata: algo como líquido- ¿cómo decir? - cuando uno lo nombra así es algo como fertilizante: la esencia de esta medicina, el aire, el espíritu...
cuando el blanco hace esencia de naranja, él hace un polvo, él mezcla en agua y esta sabe y huele a naranja: así mismo uno lo vuelve en oración...
ya no es mata: uno tiene que ir a la esencia.

Acá en seguida las presento cada una más en detalle.

- *Dirima* (hierba fría)
Eupatorium triplinerve

Está sembrada entre la casa y el puerto. Se utiliza para los niños en caso de fiebre o diarrea, o cuando la barriga está inflada, «para sacar ese aire malo». Las hojas se ponen en agua-fría- y después se da tomar y/o se hace bañar al niño.

³⁰ Así mismo por ejemplo, hay un grupo de árboles cuyas hojas son aromáticas (*ziorede*), y que se utilizan para bañar a los bebés cuando están enfermos (en este caso, sin oración: *manorira*): el mango, la naranja, el limón, el mandarino, el laurel para nombrar solo los que están al lado de la casa, y que he visto utilizar en distintas ocasiones

³¹ Lo que Ukudu llama “nombre científico” es otro nombre de la mata, distinto del término utilizado cotidianamente (y también del castellano) y que se utiliza en el lenguaje de las oraciones.

Foto 3: planta de dirima.

El nombre - dice Ukudu- es simbólico: «*dirima* es algo... nosotros cuando decimos “se apaga”: *diite*, o sea algo como apagar esta calentura. Entonces *dirima* ya es algo como húmedo, que va a enfriar».

- *Jidima jenuikue* [en oración: *Nozekue*]

Justicia pectoralis

Sembrada entre la casa y el puerto. Muchas veces llamada simplemente *jenuikue* (lo que crea una cierta confusión entre la mata y el grupo en general).

Foto 4: planta de jidima jenuikue

La hoja en infusión se utiliza para la fiebre de los niños, pero también para hongos, en la boca o internos.

- *Jaibiki* (albahaca) [en oración: *yinnakaye*]

Ocimum sp.

Aunque sea una mata medicinal muy importante, al momento de mi estadía en la casa no estaba sembrada a su alrededor. Un día, en una vieja casa lejos de la casa me mostró una matica casi podrida. Él mismo admitió que ésta tendría que estar al lado de la casa, que antes él tenía sembrada varias de estas matas, y que tocaba sembrarla otra vez, pero no la trasladó.

Tiene varias aplicaciones, principalmente para niños: antes que todo para limpiar el estómago en caso de diarrea, pero también para fiebre, gripa, secar heridas. Se utilizan las hojas en infusión.

Ukudu dice que esta mata es una mujer: en origen pertenecía al oso hormiguero, y se llamaba *karakue* («es algo malo, carrasposo como el comején»). Esta mata el oso la utilizaba en contra de los humanos; sin embargo, «el hombre dominó ese oso y le quitó la mata», lo que es el origen de una competencia entre hombre y oso hormiguero³²: «hacer vomitar, dar diarrea, esta es acción del oso... y esta albahaca, *como es aromática [ziorede]*, le saca todo esto a uno, le expulsa del estómago... entonces el hombre cogió esta misma cosa, pero para un bien».

³² Esa competencia se relaciona también con la costumbre de bañarse en la madrugada en tiempo de frío...

- *Zuiie* (sal de monte)

Spathiphyllum cannaefolium

Se trata de una mata de la que se extrae sal de monte, o sea la sal (de origen vegetal) que se mezcla con el *ambil*. Esto es uno de los rarísimos casos en que esta substancia es sacada de una planta cultivada, y no de una mata del monte³³. Ukudu la tiene sembrada en el pozo³⁴, no lejos de la casa.

En general la sal de monte es el complemento del *ambil*³⁵, sobre cuyas capacidades depredadoras – y entonces terapéuticas- ya hemos hablado (capítulo 1 y 2): es la sal de monte que atrae los espíritus de los animales, y entonces la fuente de la capacidad cazadora del tabaco (Echeverri 1997: 242).

Sin embargo, la sal que se saca de *zuiie* es una sal particular: es especial para enfermedades³⁶:

Tiene un saborcito dulce esta sal: por esto pues lo curan para persona enferma, moribunda, para que suelte el corazón que le tiene oprimido. Al momento que uno tiene un enfermo grave uno saca esto y lo utiliza (pero también uno puede utilizarlo en cualquier día y quemarlo para mezclar).

Es una sal que se utiliza cuando en caso de un enfermo muy grave, moribundo dice Ukudu. El sabor particular de esta sal («tiene un saborcito dulce...») es su propiedad fundamental, mejor dicho, la razón de su uso.

Tiene un sabor... para curar un *ambil* a un paciente, a un enfermo.
Uno lo saca como cualquier sal de estos, dulcecito sale esto uno mezclando *ambil*. Aunque no es dulce de los dulces, sino que tiene un sabor así: *naimereioide*³⁷.
Este *zuiie* es algo que le agrada a uno este sabor.

³³ Para un análisis muy detallado del proceso de extracción de la sal de monte, que incluye sus significados simbólicos (una purificación de sustancias patógenas de la selva) ver Echeverri 2001 (.....)

³⁴ Se trata de una planta acuática.

³⁵ Lo que se lame, o sea que se utiliza, es la miel de tabaco (*ambíl*) mezclado con la sal vegetal.

³⁶ Hay sales sencillas («cualquier sal») y hay sales especiales, o sea que tienen una función particular: «hay especialidad de sal para cacería: para sacar animales pequeños, para más grandes, para la pesca... uno saca esa clase de sal, si es para pesca mezcla y narra una historia de cacería y se va a pescar: se va a pescar y coge pescado...».

³⁷ *Naimere*=dulce; *naimereioide*= «medio dulcecito».

En el mismo nombre de la mata, está como gravado el efecto, agradable, liberatorio que tiene esta sal, razón por la que se utiliza para alguien muy enfermo, cuyo corazón es oprimido:

Zuuie es algo que suelta digamos... Algo que, hay veces por ejemplo una cosa esta bien amarrado, le dicen: «zuita» entonces es como aflojar...

Es algo, por lo menos usted está enfermo, usted se siente como aliviado: *zuuikide*, es algo que se soltó por decir, se fue. O sea, tiene mucho sentido esta palabra.

Foto 5: plantas de *zuuie* en el pozo

Como lo explica Echeverri: «La raíz verbal *zuui-* denota la transición de un estado de intranquilidad a uno de calma, de la confusión a la claridad, de una condición de presión a una de expansión» (Echeverri y Candre 2008: 148). Echeverri no se refiere en su análisis a esta sal (a ninguna sal en realidad), pero este es exactamente el efecto que tiene ésta: es lo que Ukudu expresa con la metáfora, muy eficaz, de algo amarrado que se suelta: así mismo se libera el corazón oprimido del paciente. Este efecto está conectado con el sabor (*naimerede*), y simbolizado en su nombre: a esto se le agrega la oración, al momento de mezclar con el *ambíl*³⁸; esta ya depende de la enfermedad del paciente:

³⁸ Se trata de un acto altamente ritualizado y rico de sentido: antes de empezar cualquier actividad o discusión importante se mezcla sal (o sea: se la une al *ambíl*) y se reparte el *ambíl* entre los participantes. En este caso, Ukudu se refiere a la oración con que se cura la sal al momento de mezclarla antes de ofrecerla al enfermo.

No hay oración especial conectada con la sal: depende de la enfermedad. Pero es algo que va a soltar: porque la enfermedad a uno le tiene apretado, tiene que aflojarse: por esto tiene nombre de zuuie porque va a soltar, o aflojar. El blanco dice desatar.

- Árbol brujo (*amena aima*)³⁹

n.i.

Esta mata representa un caso interesante, y tiene muy poco en común con las otras que he presentado hasta acá.

Se trata de una planta pequeña y de forma muy particular: es “barrigona” y tiene solo unas hojas (cuatro o cinco máximo dice Ukudu), muy grandes en relación al tamaño de la mata. Es traída de afuera, y no pertenece a la tradición indígena.

Dejo que Ukudu mismo la presente:

Es una plantica. Otro día hablamos de la sábila⁴⁰, pues uno lo tiene sembrado. Allá está, no sé si todavía hay, yo ya tiempo lo dejé abandonado... él se muere solo ya cuando hay mucha envidia, mucha maldiciones... entonces él solo es, a él llega el mal: por esto se muere. Uno lo siembra porque como él es brujo, es como un protector, como defensa uno lo tiene. Todos los males allí llegan, él les está atrapando. Así solo, sin hacer nada: por esto le digo que es un árbol brujo.

Ukudu compara esta mata con otra, la sábila, que en el pasado él también la tenía sembrada al lado de la casa, y como explica tiene una función muy particular: la de atrapar los males, es decir las envidias, las maldiciones que llegan a la casa. De esta manera ella protege el hogar, la familia. Cuando ya ha recibido demasiado de estos males, cuando está como saturada, sola se muere. Diferentemente de la sábila, que necesita ser conjurada para tener este poder, el árbol del brujo lo tiene en sí mismo (por esto “es un brujo”): solo hay que

³⁹ Se trata de una mata traída de afuera, del blanco dice Ukudu. Como tal, no tiene en realidad nombre en idioma. Lo que acá presento es la traducción en *minika* del nombre castellano, echa por el mismo Ukudu: *amena*= árbol; *aima*= “brujo”.

⁴⁰ *Aloe Vera*.

sembrarlo allí al lado de la casa, y el mismo actúa como protector. Como lo he dicho, se trata de una mata de afuera, de los blancos⁴¹. Es curioso escuchar como Ukudu la consiguió:

Este carísimo lo venden. Aquí no hay esta mata: esto lo traje del Amazonas. Era de mi hermana, de la finada⁴². Yo no sé lo que me se ocurrió: había ese retoñando en ese mismo -una nueva semilla estaba dando- y ya venía por acá por el aeropuerto, yo cogí lo arranqué y lo metí en mi bolsillo. Entonces sin darse cuenta ella, yo lo metí en el bolsillo y me vine acá. ¡Lo robé a ella! Ella no sabe, porque ella lo mezquinaba mucho, pero ella ya me había contado para que sirve y todo... Ella me dijo que era una mata para proteger el hogar, de las maldiciones, de las envidias...hay gente muy maldadosa...Cuando recibe mucho de esto se muere: pero sin embargo él ya le tiene atrapado. Yo tengo mucha suerte allí porque este que yo traje ya se murió, y solo se nació otro. Como yo no estaba pendiente...

Acá la gente no lo tiene [él no lo miró en otras viviendas]. Pero quién sabe: como esto uno no lo tiene públicamente... pero no creo. Pero allá yo he visto.

Foto 6: árbol brujo

⁴¹ Así mismo la sábila es traída de afuera. Ukudu dice que son más que todo los espiritistas blancos que hablan de ésta («en la radio uno escucha de esto»). Él la conseguía ya curada y la dejaba al lado de la casa para protección, pero ya todas se murieron: «como había muchos males, muchas envidias...».

⁴² Su hermana Anastasia, fallecida en 2014, quién vivía en Leticia desde hace muchos años.

La hermana menor de Ukudu, Anastasia, vivía en Leticia desde hace muchos años. Fue donde ella que Ukudu aprendió sobre el poder de esa mata, y a ella misma que robó una semilla (un brote) para llevarlo a su casa, o sea para proteger su hogar. Ya hemos visto, en la parte dedicada a la biografía de Ukudu, como las envidias y enemistades son responsables de muchas enfermedades y accidentes: esta mata, aunque extraña a la tradición local, cae bien evidentemente con la lógica indígena de la enfermedad, lo que permite a Ukudu apropiarse de esta “tecnología” del blanco para ponerla en defensa de su familia y así crear un *espacio de protección* alrededor de la casa. Ukudu precisa que Anastasia «la mezquinaba mucho», y así mismo «uno no la tiene públicamente»⁴³: esta planta nos lleva otra vez en el mundo negado pero omnipresente, “subterráneo”, secreto de la brujería y las enemistades, que subyace a las relaciones sociales de la misma comunidad.

- *Jakingo* (Ortiga de flor)

Urticaceae urtica

Existen varias clases de ortiga (ver en seguida), esta es la que está sembrada al lado de la casa y que tienes en la flor sus característicos pelos urticantes.

Aunque Ukudu no la clasifique en ningún grupo preciso donde están las otras matas con grande poder (*manue*; “*plantas de vida*”) sino simplemente como *manorira rabie*, o sea “hierba curativa”, es una de las hierbas sobre cuyo poder más ha insistido. Se le pregunto porque:

¡porque es una planta medicinal para todo! Con esta curan los dolores -casi cada clase de enfermedad, cuestiones de parto...y otras-. Ella cura la parte más delicada... esta es la primera que presta el primer auxilio en cualquier cosa: si hay ortiga, se vale uno de esto, en cualquier clase de enfermedad... todos los pueblos de acá la utilizan⁴⁴, es la primera que nos presta el auxilio.

⁴³ Ukudu mismo no la tiene frente a su casa, donde todos pasan y la ven, sino un poco escondida, en una lomita que queda cerca de la casa de las hijas, al otro lado de la cancha de micro-fútbol.

⁴⁴ El uso frecuente de la ortiga entre la “Gente de Centro” ha sido notado por ejemplo por Constanza La Rotta (1988Echeverr: 246-249) entre los Miraña, Clara Henao (1990) entre los Uitoto del río Igaraparaná, Horacio Calle (1986) entre los Uitoto *murui* del Caraparaná.

No se trata de una medicina especial para una sola clase de enfermedad, sino casi de una “panacea”; en algunos casos se utiliza sola, en otros está sea asociada con otras matas, pues como lo dice Ukudu tiene función en este caso de dar los primeros auxilios. De hecho, es sin duda la planta que más he visto utilizar con finalidad terapéutica⁴⁵: para fiebre alta, para dolores musculares y reumáticos, para hemicránea. Así mismo, es una mata que he visto sembrada al lado de muchas casas, no solo la de Ukudu. Sus posibles aplicaciones son aún más amplias, como Ukudu relata en detalle:

Para cortadas: uno para calmar el dolor tiene que picar con ortiga la parte herida... y uno no siente el dolor -claro, ¡tiene que estar picando!... y al final le calma.

Fractura: también uno se vale de la ortiga, el dolor se calma...

Y para fiebre, dolor de cabeza, uno cura y pica el cuerpo, se alivia la fiebre, se alivia el dolor de cabeza...

Cansancio...

Dolor de estómago: uno pica la barriga, el abdomen y le pasa el dolor...

Hay veces es efectivo de una vez, hay veces es para calmar el dolor y uno poder resistir...

Más se utiliza para picaduras de culebra, no hay que faltar... uno tiene que picar de arriba para abajo⁴⁶ -esta ortiga [*jakio*], las otras casi no se utilizan...

Mucha gente la carga, si pasa un caso: cansancio, picaduras (de conga, de alacrán...) ¡pues, presta los primeros auxilios en todo, es lo primero que uno sale a buscar!... solo no se utiliza en casos de quemadura (es una piel muerta, no recibe...)

Todas las aplicaciones que Ukudu ha listado hasta ahora utilizan la flor, es decir el elemento urticante de la mata, que se frota sobre la parte del cuerpo que duele. Sin embargo, también las otras partes tienen su función:

U: flor: uno pica para calmar dolores...

[hojas] en caso de partos, para mujer que quiere dar parto, uno saca las hojas ¡no las flores! - se machucan bien y se disuelven en agua- queda espeso como cahuana: esto hay que dar de tomar, cuando la mujer “está seca” ... como esto es flemoso como cahuana, la criatura adentro se delicia bien... esto le hace fácil al bebé para salir.

T: ¿pero curada?

U: curada o no curada, ¡hace efecto!

T: ¿y la raíz?

⁴⁵ Otro uso que se hace de la ortiga es lo de picar a los niños, como castigo cuando se portan mal.

⁴⁶ Por ejemplo, en caso de una picadura al nivel del tobillo, uno picará desde la parte alta de la pierna bajando progresivamente en dirección del tobillo.

U: uno la toma. Uno saca la raíz, lava bien, la raspa y la cuela y toma-sin cocinar. Esto es para toz crónica.

Foto 7: Ortiga de flor

Ukudu toca el tema de la oración, me dice que esta ortiga se puede utilizar con o sin oración («curada o no curada»): «todo es bueno... curada hace más efecto». Esto contrasta con lo que ha sido relatado por Schultes entre los Andoke, otra etnia de la “Gente de Centro”, quiénes subrayan como esta mata tiene que ser utilizada con oración para tener su eficacia.⁴⁷ Así mismo Echeverri, reflexionando sobre la práctica médica de Don Hipólito -hermanastro de Ukudu- observa que su manera de curar con oraciones se basa sobre las propiedades simbólicas de las matas más que sobre sus propiedades químicas, y hace referencia en particular a su utilización, entre otras, de la ortiga.⁴⁸ Echeverri no está diciendo que la ortiga no pueda ser utilizada también sin oraciones (y tampoco negando sus propiedades fitoterapéuticas), pero pone el acento sobre otro nivel: su poder profundamente simbólico.

⁴⁷ «Amongst the Andokes, when the medicine man has prayed over the inflorescence, the flowering stalks are applied to a painful area as analgesic [...]. The effective use of this plant requires knowledge of chants and curative prayers, according to the Andoke» (Schultes y Raffauf 1990).

⁴⁸ «Kinerai healing do not rely on the chemical properties of plants but on their symbolic properties. The plant he uses most are tobacco, nettle and chili on the one hand, and a set of six very rare mild medicinal plants- “herbs of the mother”- on the other hand» (Echeverri 1997: 240).

Las explicaciones de Ukudu, me parece, juegan con estos dos niveles: aunque Ukudu subraye la posibilidad de utilizar la ortiga también sin oración, lo que es reconocer sus propiedades terapéuticas “materiales”, sus palabras llevan también en dirección de otro nivel: sagrado, espiritual:

esta misma ortiga, hay personas que la cuidan como fuera una mata sagrada... caso de enfermedades graves: hay ortiga que la gente tiene donde que nadie anda, medio escondido... teniéndolo público los grandes curanderos dicen que hay veces los malos espíritus pasan y la utilizan, entonces ya no tiene fuerza. En un caso grave hay que buscar esta que no está en público.

Él mismo me dice que tiene sembrada otra mata, lejos, en la chagra, lo que es avalar ese sentido sagrado de la mata⁴⁹. En varias ocasiones Ukudu insiste sobre el hecho que la ortiga sea «una mujer, una madre». Investigo más sobre este punto, y sobre el origen de esta mata, Ukudu me cuenta un mito:

Mito: origen de la ortiga (jakingo)

Esta tierra se había inundado: se inundó se inundó y no quedó nada. Después otra vez se bajó. Entonces en un tronco quedó solo un huerfanito, *Ziziki*. Se inundó y no quedó nada, todos quedaron muertos. El entonces empezó a pedir a su mamá que está en el cielo: pidió yuca, pidió tabaco, pidió coca, pidió plátano, pidió ñame... Todo todo pidió! Le daban estas semillas, de acá arriba le botaban. Pidió todo lo que tenía que haber en el monte: canangucho, mil pesos... hasta pidió las hojas de este pui⁵⁰, para tejer maloca. Todo todo, y iba dando. Todo el pidió, y todo ya había.

Él le dijo: «hay más, falta una cosa».

«no hay mas nada!» le dijo ya la mamá de arriba, «todo yo ya le entregué».

«no, hay, me tiene que dar!»

«pero que le voy a dar? Ya todo le di»

«hay, falta una cosa».

Entonces la mamá le regañó: «no sea sin vergüenza: yo soy su mamá. ¡Sin pena usted mirándome de abajo a mí, que soy su mamá!» le dijo. Le regañó.

Pero él dijo que le tenía que dar. Entonces la mamá después que le regañó arrancó sus bellos y le tiró, y ya formaron las ortigas. Entonces ya él dejó de pedir; ya él quedó en silencio porque esto era lo que el necesitaba. Para que esta generación que somos no

⁴⁹ En otro momento Ukudu me dirá que, en caso que por alguna razón se encuentre sin hojas de coca, en su lugar se pueden tostar hojas de ortiga y hacer *mambe* con estas (en lugar de la coca). Si se toman en cuenta por un lado el altísimo valor simbólico de la coca y el mambe, y por el otro el hecho que la ortiga no tenga las mismas propiedades químicas de la coca, me parece que esta anécdota también dice algo importante sobre el sentido sagrado de esta mata.

⁵⁰ Hojas de Caraná (Palma *lepidocaryum tenue*)

nos hiciera falta nada: él sabía que esta ortiga nos iba servir para curar muchas cosas: dolores... por esto el único que le faltaba el pedía. Entonces de allí viene esta ortiga, porque esta ortiga es una mujer. Por esto yo le decía que muchos esta ortiga la dicen *aiño*, o en forma de barón *aiña*. Porque es muy curativa, es una planta medicinal curativa.

Este relato es, en realidad, un pedazo de un mito mucho más largo: el de *moniya amena*, “el árbol de abundancia”, uno de los más conocidos e importantes de la tradición uitoto⁵¹. No solo, como Ukudu precisará, se trata de un pedazo muy especial, que pertenece exclusivamente a la tradición de su clan («es muy especial del clan de nosotros...yo nunca lo he escuchado contar en otra parte, esta parte de la ortiga no cuentan diversamente, ¡pues no está la ortiga!»). El episodio se coloca inmediatamente después de la inundación de la tierra y la caída del árbol, al surgimiento de la nueva generación: en esta tierra no ha quedado nada, solo este huerfanito, *Ziziki*:

yo preguntaba a mi papá: «¿quién es este personaje que es huérfano?» «acá, en medio de nosotros, es como decir Cristo, es como decir: de puro aire se formó un ser humano... él no tenía, él es él que nos sacó esta generación a esta altura. Él era sabio, él sabía todo lo que la humanidad iba a necesitar. De allí todas estas cosas: planta, animal, le puso nombre: dio sus funciones y su oración... de él no se sabe quién es el papá, pero occidentalmente se dice que el papá de Cristo es Dios.

El padre de Ukudu paragonaba este huerfanito al mismo Cristo, y Ukudu retoma fielmente esta interpretación⁵². No voy más allá, acá, en esta comparación. Lo que quiero subrayar es la importancia que tiene este personaje. En la tierra no ha quedado nada, *Ziziki* pide a su mamá (una mamá “celeste”: *eiño buinaiño nana afenomo itte*= la mamá que todo tiene) todo lo que él necesita, y último, con insistencia, pide esta ortiga: «este huerfanito pidió para servicio de la humanidad, para el bien de la nueva generación: él sabía que ellos iban a necesitar mucho, como esta es muy curativa...». Este pedazo de mito no es uno de los que, como lo veremos en seguida y hemos visto antes⁵³, se nombran en una oración curativa: su función es la de narrar el origen de esta mata y fundar, de esta manera, su poder.

⁵¹ Es un mito muy largo, del que Ukudu me contó y comentó los episodios principales. Para algunas versiones de este mito ver: Preuss (1994: 27-87); Garzón y Makuritofe (1992: 122-144).

⁵² El episodio de *Ziziki* que acabo de contar, y la explicación de Ukudu, traen más a la memoria los episodios bíblicos de Noé o de Adán y Eva, como el mismo Ukudu es no falta de subrayar. Sin embargo, por el sentido que tiene esa historia, Ukudu prefiere compararlo generalmente con la figura de Cristo.

⁵³ Nota 14 en este capítulo.

En otra ocasión Ukudu me había contado un breve caso clínico, que adquiere mucho sentido si es puesto en relación con esta narración. Él estaba en otra comunidad, donde había una mujer ya muy enferma:

ella no caminaba. Tenía reumatismos muy avanzados. Muy viejita ya. No caminaba, vivía acostada, quejando, quejando. El curador, el chamán, la estaba curando con dientes de tigrillo -estos dientes están conjurados... él todavía vive: hay unos que hace sanar, ¡hay otros que los empeora! - le pasaba arriba de la parte que dolía. Yo estuve allí, mirando todo lo que él hacía. Ella no sanaba... entonces yo simplemente saqué esta ortiga, recé y le piqué bien las piernas: ella ya no quejaba...el día siguiente ya pudo caminar. Entonces yo le dije [al chamán]: «¡no sirve! [los dientes de tigre], ya somos bautizados, no es eficaz para nosotros, se complica la cosa». Él se enojó conmigo. Yo me salí de allí y me vine.

Este breve relato recuerda lo del papá de Ukudu, cuando su mamá se había enfermado por causa de unos colmillos de su primer marido (capítulo 4)⁵⁴. Vuelve la misma contraposición: los dientes de animal de un lado, con todo lo que estos significan (el mundo de los animales y su poder, que es también el mundo de los antiguos), y el tiempo actual, cristiano, del otro («esto no sirve, ya somos bautizados...»). Lo que me interesa subrayar acá es la presencia de la ortiga de este lado: del tiempo actual. Como lo he evocado rápidamente en el capítulo cuatro, los protagonistas de los mitos son seres inmorales, formas imperfectas de humanidad; no solo, estos seres, estos “primeros humanos” son los mismos animales. El diluvio por un lado y el personaje de *Ziziki* por el otro marcan el pasaje de la generación de estos seres a la de la propia humanidad. La ortiga, que el mismo *Ziziki* pide para la nueva generación, ya pertenece a este mundo.

⁵⁴ De hecho, los dos fueron contados en seguida, este primero y luego el otro.

- *Kitobe*

n.i.

Esta es otra mata de gran poder. Como la ortiga, y aunque muy distinto de ésta, el *kitobe* también tiene muchas aplicaciones.

Ukudu cuenta que cuando su hermano Juan de la Cruz había sido picado en la mano por una culebra, su papá lo había curado con ésta:

No había suero antiofídico ese tiempo: la mano de él se pudría, todo el hueso se miraba. Mi papá curó ese *kitobe* y lo echaba. Y así se secó, creciendo carne otra vez. Demoró, pero normal quedó. De allí yo sabía que este *kitobe* tenía mucha capacidad para curar.

Él mismo en seguida descubrió que esto muy bueno «para matar bichos en el cuerpo», en la piel, aplicándolo desde el exterior, así como en el interior, tomándolo. Ukudu cuenta también que esto se puede sacar en pomada, con un proceso parecido con el que se hace el *ambil*, algo que él ha visto hacer por la gente del Caquetá.

Cuando le pregunto a Ukudu sobre el origen de esta mata, él me dice no saber: «yo no sé, yo nunca he preguntado...pero es una mata importante, cuando uno ve el efecto que hace...». Sin embargo, me dice, si uno quiere saber su origen, tiene que preguntar a la misma mata:

hay que pedirle a la mata. Porque puede haber muchas hipótesis, uno pensar en esto pues, pero como es hipótesis hay veces no aclara lo cierto, o hay veces es cierto. pero uno preguntando a la mata le dice el cierto: porque él mismo le informa. Hay que estar mambeando y tomar el jugo de esto. El tercer día le va a hacer soñar. Como esa tiene espíritu, el mismo espíritu le va a decir: que es él. Se toma poquito, una cucharita antes de dormir, así se integra en el cuerpo de uno. Lo hace cuatro días: el cuarto ya le va a hacer soñar -si uno toma de una vez es muy fuerte (yo he probado), necesita de mucha dieta, así de lo contrario uno no necesita ni dieta-. Así uno alcanza saber cómo es, si uno quiere saber cómo es él: depende de la concentración de uno – yo me he concentrado, pero para sanarme, depende de lo que uno pide: yo no estaba en búsqueda de él.

La explicación de Ukudu alude a la que es la característica principal del *kitobe*: se trata de una planta alucinógena.

De hecho, la presencia del *kitobe* al lado de la casa es muy interesante⁵⁵: es la única entre las matas que Ukudu cultiva que pertenece a la categoría de *manue*⁵⁶.

La primera vez que pregunté a Ukudu la palabra para “droga”, “remedio”, él me dijo: «*manue*». Sin embargo, en seguida nos tocó precisar este termino. Todas las matas de las que he hablado hasta ahora, aunque sean medicinales (“drogas”), no pertenecen a ese grupo: «*manue* ya es algo que tiene mucha dieta, que usted tiene que cuidarse de esto». Son plantas que tienen mucho poder, y que para ser utilizadas necesitan de una dieta, para que no le hagan daño a uno. Por esta razón, por ser tan peligrosas para uno mismo o los demás, en la mayoría de los casos Ukudu dice que son «malas». Todos los alucinógenos, por ejemplo, son *manue*; y el *Kitobe*, lo hemos visto, es una planta alucinógena: la única que Ukudu siembra y utiliza⁵⁷. Para entender el porqué, hay que mirar a su espíritu del *Kitobe*:

Él no tiene espíritu de animal, tiene propio espíritu, como el tabaco. Uno toma...le aparece ese espíritu: habla una voz, uno no ve nada- como Dios. Esta voz le dice a uno como curar, como puede sanarse... pero no tiene forma humana o de mata, es puro espíritu eso...

Ukudu lo aclara desde el principio: el espíritu del *kitobe* no es de animal, él tiene su propio espíritu. A lo que Ukudu hace referencia son especialmente las otras matas alucinógenas que, como lo veremos, por el contrario pertenecen a los animales: utilizarlas significa trabajar con ellos, apoyarse en su poder.

⁵⁵ En realidad, al momento de mi llegada en la casa, el *Kitobe* no se encontraba en la posición actual - al lado de la cocina- sino lejos, un poco escondido en una vieja chagra ya vuelta huerto de frutales. Fueron Luz Marina y José Estrella (hijo) los que trajeron la matica allí. No sé si Ukudu estaba de acuerdo: como lo hemos visto, algunas matas que tienen un poder significativo, se prefiere no tenerlas en público. No sé si es el caso también del *kitobe*. Sin embargo, lo que me interesa acá es que Ukudu la tenga sembrada y la utilice

⁵⁶ Las otras *manue* se encontrarán en el próximo capítulo, o sea entre las matas que Ukudu no tiene sembradas.

⁵⁷ Se podría notar que el tabaco también no solo es, en la vision local, una planta en grado de dar visiones (ver cap.1 y 2), sino también una mata que necesita ser dietada. Desde este punto de vista, y como lo analizó el mismo Ukudu, el tabaco también es *manue*, aunque sea un «manue de vida»

Foto 8: planta de kitobe

Para aclarar las características del espíritu del *Kitobe*, Ukudu lo compara nada menos que con el del tabaco. Lo hemos visto en el primer capítulo, al final del estudio con su papá: cuando el espíritu del tabaco le habla, él no lo puede ver, solo se escucha una voz. Acá es lo mismo: «habla una voz, uno no ve nada-como Dios». Sin embargo, el *kitobe* no es Dios:

no es Dios, pero tampoco es de animal: es una planta que Dios mismo ha puesto para apoyarnos como humanos... un ejemplo: un cura que dice misa, es un humano. Pero su palabra no es suya, es la palabra de Dios....

El *kitobe* es una planta que el mismo Dios ha puesto para los humanos, para que ellos acudan a su poder, no tanto en el sentido sencillo que hemos visto antes (sacarlo en pomada para matar parásitos en la piel; secar heridas como la de la culebra etc.), sino para que, a través de las visiones, le muestre a uno como curarse:

mucha gente se sanó con esto. Se cocinan cuatro, seis hojitas. Se cocinan y se cuele. Lo deja sentado en una taza. Encima sale polvito medio blanco, como basura cenizosa. Esto hay que botarlo. Vuelve uno le cuele con un trapo limpio. Queda agua cristal, medio amarillo, esto hay que tomar: «esto le hace volar a otro planeta». Allí le da un informe de que uno se va a sanar, o que hoja, bejuco hay que utilizar -el espíritu de ese le informa-. O hay veces en visión le informa la oración, en la visión le canta la oración, ¡y uno tiene que grabar!

Esta es la manera en que se prepara el *kitobe* para buscar sanarse de una enfermedad. Ukudu me explica que, como esto tiene capacidad de «matar bichos en el cuerpo», en muchos casos la gente (y el mismo lo hizo) toma «así no más», para que la misma mata (por sus propiedades fitoterapéuticas diríamos nosotros) le sane a uno: en este caso le va a dar visiones, pero no tienen sentido. Por el contrario, en lo que estamos analizando ahora, es por la visión que la mata enseña a quién la toma como curar (a sí mismo o a otra persona enferma). La visión, es decir el mismo espíritu de la mata, tiene por lo menos dos maneras de instruirle a uno: o le muestra cual planta tiene que utilizar para sanarse, o le va a enseñar la oración. En los dos casos, uno tiene que grabar bien, la oración o la imagen de la planta (no siempre es una mata conocida: si no lo es, uno tiene que salir e ir a buscarla en el monte). Sin embargo, para uno lograr todo esto necesita de mucha concentración y mucho cuidado, porque este viaje a otro planeta es peligroso:

U: y para ser uno inteligente hay que dietar, dos días antes, limpiar el estómago -estamos llenos de basura en el cuerpo-. Si uno no dieta se vuelve loco al tomar, grita... o hay veces no regresa [su alma]. Por esto hay que dietar, y el recipiente tiene que ser nuevo.

T: ¿porque tiene que ser nuevo?

U: Es que hay muchos enemigos. Uno va a pasar por muchos planetas donde que hay enemigos. Si no está nuevo-también si está limpio-, está manchado, algo siempre queda en la olla. Como un viejo, ¿cuantos problemas no pasó? Así, ¿cuantas cosas no se han utilizado en esta olla? Así, si la olla es nueva, un solo color, un solo olor va a aparecer allí: uno alcanza reconocerlo -si la olla ya está utilizada no, no se distingue, hay mezclas de colores y olores distintos.

Como en el caso del tabaco, esa purificación del cuerpo es esencial. Esta limpieza es tanto material (la dieta: comer poquito, no comer ají, no comer salado; la olla nueva...) como espiritual: Ukudu compara ese encuentro con el espíritu a la comunión:

para que el espíritu venga a hablar a uno... como dice el católico, primero hay que confesar y pedir perdón para recibir Cristo en la comunión. Pero en este caso no es que uno va a confesarse, uno dice: «bueno, ¿qué problemas tengo? ¿Qué enemigos? ¿A quién yo hice daño? Tengo que librarme de todos estos mis problemas, tengo que olvidar esto y concentrarme en mis sufrimientos, porque esto es lo que no le permite a uno estar en la concentración... así en la oración uno pide que no le desvíen, que no lo entreguen en manos de los enemigos: que uno tenga puerta libre para salir y para volver a llegar.

Con esta preparación, con esta concentración hay que tomar. Antes de tomar uno conjura el líquido, e instruye a alguien para que quede a su lado y le cuide (le sople “aire de vida” para

darle fuerza en caso de dificultades; le dé de tomar un jugo dulce si su boca «queda dura») para que el viaje le salga bien. Durante del viaje muchos enemigos intentarían engañarlo:

hay muchos que están en contra de ese espíritu [el *kitobe*] y le engañan a uno. Es como en una oficina: está el secretario, está el gerente, y llega el secretario: «venga -dice- yo soy el propio» y va a darle papeles falsificados. Acá lo mismo. Llegan otros que a uno le engañan. Uno tiene que pasar varios espíritus, el último es el propio.

Esto es el viaje que uno hace, para descubrir como curar, para alcanzar sanarse:

a la guerra uno tiene que ir bien adiestrado, bien preparado. Si uno gana, le dan la oración. Si uno no los domina, no va a descubrir: el espíritu no le habla.

3. *En la chagra...*

Las matas analizadas en detalle hasta ahora se encuentran todas al lado de la casa de Ukudu, o en sus cercanías⁵⁸. Me desplazo ahora en dirección de la chagra, para una mirada rápida sobre otras plantas que por su importancia no se podrían pasar por alto. Sobre el tabaco y la coca ya se ha hablado abundantemente en la parte dedicada a la biografía de Ukudu (Parte I), y su sentido va mucho más allá de sus aplicaciones “médicas”: me limitaré acá a algunas notas muy generales en lo que concierne a ese aspecto. Lo mismo vale para la yuca dulce, una mata muy importante a nivel simbólico, especialmente para las mujeres: solo desarrollaré un breve análisis de sus funciones terapéuticas. Por último, y dándole mayor espacio, analizaré otra planta: una pequeña caña de azúcar que Ukudu nombra como “caña de humano”. No puedo decir con precisión cual es su importancia en la cosmovisión indígena, pero por lo que resulta de los discursos que yo escuché, así como de la literatura etnográfica existente, no parece jugar un papel relevante. Sin embargo, esta mata se relaciona de alguna manera con otra, muy poderosa pero hoy ya puramente espiritual...

⁵⁸ Con la excepción, lo hemos visto, de la albahaca, que he analizado junto con *dirima* y *nozokue* para pertenecer al mismo grupo.

- *Diona* (tabaco)

Nicotiana tabacum

Esta es sin duda la mata más importante para Ukudu, que coincide con el mismo Dios. De hecho, la idea de Dios, él la expresa en su idioma principalmente con dos términos: *Moo Buinaima* (“papá Buinaima”⁵⁹) o *Moo Diona*, o sea “el abuelo tabaco” (literalmente “papá tabaco”).

Se trata, antes que todo, de una planta de sabiduría:

Esa [la yuca dulce] yo es que digo planta de vida, en cambio ese son... coca, tabaco: son plantas de sabiduría, de conocimiento, de ciencia: *jabina kome onoi tate*. O sea quiere decir que hace conocer a uno, hace saber a uno. hace conocer a uno muchas cosas: se vuelve inteligente, se vuelve curador... depende como uno lo utiliza.

Todo el conocimiento viene de Dios, o sea del Tabaco y a través de este mismo, de su consumo en forma de ambil (junto con el mambe). La persona que quiere conocer algo tiene que estar sentada, con su ambil y con su mambe, concentrado: de esta forma es que uno alcanza descubrir algo, recibir la iluminación por el tabaco. El saber terapéutico -las oraciones, las matas y su uso-, que es lo que nos concierne acá, también se adquiere de esta forma:

un paciente que sufre desde tiempo...mi conocimiento ya se agotó y no lo sanó. Ya apliqué todo lo que conozco... me toca acudir al abuelo tabaco: «usted que conoce el corazón de la tierra, el corazón de la piedra, ve en la oscuridad -yo me acudo a él- ¿con que puedo hacer sanar?». Él es una persona que no va a mentir: «esa oración no es, esa oración acá está» o, «tal planta medicinal»... él es el, no se deja de engañar.

⁵⁹ Ukudu explica: «*Moo buinaima*: es como decir “papá espiritual”. Hay muchos *buinaima*, muchos son dioses de los animales. Todos estos dioses se llaman *buinaima*, pero cuando estoy diciendo *moo buinaima* estoy diciendo que es el propio espíritu de Dios». Como lo explica Echeverri *Buinaima* es el título que se le da a una persona de sabiduría, de mucho conocimiento (Echeverri y Candre 2008: 125).

Foto 9: Matica de tabaco

Foto 10: Semillas de tabaco secando

Es el mismo tabaco que le informa a uno: cuál planta medicinal hay que utilizar, cuál es la oración para una precisa enfermedad. Todo esto, principalmente a través de la visión. Desde este punto de vista, el tabaco no funciona de manera distinta de otras matas: el *kitobe* por ejemplo, u otros alucinógenos (capítulo 7). Sin embargo, como lo precisa Ukudu: «él es una persona que no le va a mentir [...] él es el, no se deja de engañar». Si con el *kitobe* había el riesgo de ser engañados por otros espíritus, con el *ambil* este peligro no existe:

No, porque es más fuerte, hay espíritus que intentan engañar, pero él siempre va diciendo: «esto no es, este quiere engañarlo...no mire, no escuche». Él le direcciona, le guía.

Otra que la de informar, de mostrar cómo hay que curar, la visión con tabaco tiene también otra función terapéutica: la de hacer amanecer la enfermedad en forma de animal. Ya lo he explicado anteriormente: los animales son responsables de muchas enfermedades o accidentes que afectan a los humanos. Es a través de su concentración que el sabedor alcanza a descubrir el animal responsable de la enfermedad y dominarlo: si esto pasa, ese aparece al día siguiente en forma de cacería. El tabaco, no el humano, es el verdadero cazador; y es en el sueño, no en la realidad, que por acción de este mismo se realiza la verdadera curación.

- *Jiibie* (coca)

Erythroxylum coca, var. Ipadu

La coca es la otra mata fundamental. Como con tabaco, se trata de una “planta de sabiduría”.

Son dos elementos de droga que utiliza el hombre...son dos elementos de poder, porque tienen espíritu...son drogas, tienen mucha dieta para tener sabiduría, uno para mambear... Uno para mambear...hay mucha gente que cura la coca primera vez que va a mambear (en su vida), para que no envejezca rápido la persona. Tiene mucha dieta: no hay que mambear mucho: uno mambea poquitico, hay que cambiar coca cada tres días, si sobra se la da a un viejito. Toca poner nueva coca en su tarro: no se puede mambear coca viejo: no es que pasa, esto es como un reglamento.

Es otra mata de poder, y como el tabaco necesita de mucha dieta para ser utilizada. Aunque su importancia sea enorme, Ukudu en realidad habla muy poco de la coca en sí misma. En otros mambeaderos he escuchado a veces nombrar la coca como “abuela coca” (así como el tabaco se nombra como “abuelo tabaco”), y nombrarla en general con más frecuencia. No es que Ukudu niegue su papel, pero su retórica no se enfoca mucho sobre esto. Las referencias que Ukudu hace a la coca casi nunca son a la coca como mata, o al “espíritu de la coca”, sino conciernen a la actividad del mambear, entendida como verdadera disciplina física y corporal además de practica de concentración, o sea el camino que el indígena tiene que seguir para llegar a ser una persona moral por un lado, y un sabedor por el otro (ver capítulo 1).

En lo que concierne su papel estrictamente medicinal, otro que unas aplicaciones “sencillas” (el polvo de coca es bueno para secar heridas... las hojas cocinadas se pueden utilizar para bañar cuando uno tiene malestar en el cuerpo), la coca no parece jugar en si misma un papel importante. Sin embargo, mambe y ambil, dice Ukudu, siempre tienen que ir juntos (y de hecho, así se consumen): la coca es la compañera del ambil:

Es como un suero ofídico: uno tiene que poner otro remedio allí junto para que los dos vayan a pelear contra el veneno; así lo mismo la coca el tabaco: van los dos juntos, es un elemento que acompaña.

- *Fareka* (yuca dulce)

Manihot esculenta

Es otra mata de profundísimo sentido simbólico. Con el ají y el maní, es una de las sustancias de la mujer (las del hombre son el tabaco y la coca)⁶⁰. Su utilización principal concierne la preparación de una bebida ritual muy dulce (*juiñoi*). No es en sí misma, medicina; sin embargo tiene aplicaciones medicinales cuando es conjurada: utilizaciones que se conectan evidentemente con su simbología de sustancia de la mujer por un lado, y de “planta de vida” por el otro.

En lo que concierne ese primer aspecto, su jugo cocinado se cura (o sea, se conjura) y se da de tomar a una mujer para atender varias situaciones relacionadas con la maternidad⁶¹: se le da a una mujer que está en trabajo de parto, para que no tenga hemorragia luego de esto; se utiliza para amarrar espiritualmente el útero de una mujer que no quiera tener más hijos (un anticonceptivo entonces, pero espiritual); el jugo curado también se le da de tomar a una mujer que no tenga leche en sus senos (y se le pasa el bagazo sobre estos mismos). En este último caso, en oración la yuca se nombra como *yinairede*:

naigue es una sustancia que tiene, digamos algo que hay veces de pronto uno tiene una herida que está goteando-es como llorar el ojo, *nairede* quiere decir algo como aguoso-y por lo menos en oración para curar seno que no da leche, lo dicen *yinairede* [o sea: así se nombra la yuca dulce]: quiere decir que eso vive aguoso, mojado. Ya son cuestiones espirituales...

Más allá de esto, Ukudu explica que su jugo se puede curar y dar de tomar a un enfermo muy grave, para infundirle nuevo aire, darle vida otra vez, porque esta mata tiene una «energía espiritual»:

si eso tiene aplicaciones medicinales, pero ya curado, rezado. No se puede decir *manue*. Es una planta muy especial digamos: o sea es una planta de vida. No es ni *manue* ni... planta de vida: o sea es que da como energías espirituales. Planta de vida lo digamos porque en ella digamos cuando uno va a curar un paciente enfermo hay que darle vida

⁶⁰ Londoño, desde su investigación entre los Muinane, relata que se dice que las mujeres, por ser criada con esta sustancia, sean hechas de yuca dulce (así como los hombres son de tabaco y coca) (Londoño: 2004).

⁶¹ Aunque sea una mata tan importante para las mujeres y para la maternidad, y aunque habían dos hijas de Ukudu que acaban de tener un parto, a mi llegada en la casa no había yuca dulce lista para ser utilizada: las matas habían sido sembradas solo unos meses antes, así que todavía estaban biches.

a través de esta, como ella es dulce. Entonces como que le endulza todo este malestar que tiene.

Lo que marca su función, su poder terapéutico, son por un lado su calidad de ser muy dulce (*naimerede*), por el otro su carácter de “planta de vida” o, como Ukudu mismo corrige cuando le pregunto de traducirlo en idioma, de tener “aire de vida”:

Es como, no es que uno dice planta de vida, si no ese es, o sea ella tiene como aire de vida, no es la planta porque ella tampoco no es planta, si no tiene aire de vida, o sea espíritu de vida, o aire vida, o sea *kaana jagiyi*: o sea un espíritu de vivir, ¡de revivir! Quiere decir “aire de vida”.

- *Komigina* (caña de humano)

Saccharum sp.

Se trata de una caña -una variedad de la caña de azúcar- muy pequeña, «como un dedo» dice Ukudu, y muy dulce (*iere naimerede*), que tienen sembrada en la chagra. Aunque sea comestible, no es como las otras cañas, sino una mata muy especial. Se utiliza -con oración- para casos muy graves, de personas muribundas: «para sanar el corazón de la persona que está enferma muy gravemente». Cuando le pregunto a qué clase de matas o remedios pertenece, Ukudu la compara con la yuca dulce:

Manue no es. *Manue* es un ejemplo claro de dieta, como *jifikona*⁶². Hay otros que son digamos especiales, pero no es *manue*. Tampoco no es un cualquier palo como puede ser el caimo⁶³. Es algo como puede ser hablar de yuca dulce, no es cualquier yuca: hay mucha yuca pero no es cualquier yuca, si no es algo, como estamos diciendo que son cuestiones de aire de vida, que allí se infunde al curar. No es la misma clase de paico⁶⁴... son cosas muy especiales: *komigina*, esta entra en esta clase: cuando se cura se infunde este aire espiritual. Hay que curarla -no es medicina así no más, es simplemente como jugo).

⁶² *Psychotria brachybotrys*. Es una droga para “curar el ojo”. Ver próximo capítulo

⁶³ *Pouteria caimito*. Se trata de un árbol de fruta, cuyas hojas son un buen desinfectante para heridas. Ukudu lo nombra acá como ejemplo de remedio sencillo (*manorira*).

⁶⁴ Es un palo, se trata de otro remedio sencillo (*manorira*).

Su nombre tiene mucho sentido: «*komigina*: o sea, la vida de la humanidad... esencia de la vida humana». Este nombre se relaciona con otras dos matas: *kominiyi* (piña de humano) y *kominiġe* (hierba de humano). La primera es una piña muy dulce, que tiene la misma función y sentido de la caña (infundir aire de vida en un paciente moribundo). La segunda es algo aún más especial: es una planta puramente espiritual:

esta ya es una droga. ni se ya de eso como parece. Pero había antes de eso. Es una droga muy especial. Ya este tiempo no hay, simplemente en oración si hay, pero esta medicina ya no es hoja, es para inspirar allí a alguien... entonces digamos es una hierba espiritual también: es puro palabra.

Esta mata aparece en el mito de Jitoma, donde él la utiliza para volver a dar vida a su hermano, que se ha vuelto en polvo porque quedó pegado por un rayo. Sin embargo, dice Ukudu que esta mata ya no existe, ya es algo puramente espiritual, que no se encuentra en ese mundo. Para aclarar, la compara con Cristo:

este nombre ya es espiritual, es como decir algo como Dios. Es aire. Pero antes si existía así en hierba, pero ya no. Es como decir Jesús Cristo antes andaba como humano, y ahora él vive ya espiritualmente... uno lo puede ver, solo él que está bien puro lo puede ver... ahora si uno quiere conocer tiene que tomar brebaje, y uno lo mira en visión como es... yo no lo miré, pero muchos ancianos hablan de *kominiġe jagiye* [espíritu de esta mata], porque es un aire de vida...

Le pregunto sí en el tiempo de su padre había, me dice que no, su papá la nombraba en oración, no más. Le pregunto entonces porque ya no existe, que pasó con esta mata. Su respuesta es muy interesante:

Era muy delicado cuidarlo, tiene mucha dieta. Si yo quiero conservar una cosa que es delicado, yo tengo que cuidarme de muchas cosas, para que esto crezca protegido. Pero si yo no me cuido esto se va a morir, o se va, porque es un espíritu.

Y uno ya leyendo libros digamos ya avanzado, que los ángeles y los santos viven alabando a Dios todos los días con esta palma o hoja de vida: esta palma de vida de esta tierra lo llevarán. Porque el niño Jesús dicen allí que desde pequeño hizo milagros, cuando ellos huían para Egipto, no llevaban nada, huían: no habían alistado nada... entonces por allá digamos la virgen santísima ya no daba leche los senos, tenía hambre, y el niño queriendo tomar, aguantando hambre. Entonces había una palma, tenía coco - ¿cómo es que se llama esa? - era comestible, y la virgen quería coger para comer: entonces lo que pasa es que la virgen se espinó allí, entonces el niño Jesús que lo dejó acostado allí, con la mano hacía así: entonces automáticamente ya la palma se agachó, y la virgen pudo sacar esa fruta, así con la mano pudo coger esa fruta para comer. Desde

ese momento los ángeles sacaron esa palma, la llevaron y la pusieron frente a la puerta del cielo, que con eso en cada momento... entonces en esa forma el indígena dice que es *komigini*: es algo espiritual, que uno no ve.

La respuesta de Ukudu pasa rápidamente, como ya en otros casos, de un nivel al otro, de la tradición al mundo católico: la planta real (cuyo origen y función está grabada en un mito de su tradición) ya no existe, se perdió por falta de cuidado por parte de la humanidad. Allí llega la comparación: la palma que se dobló frente al niño Jesús, y que los ángeles se llevaron y pusieron frente a la puerta del cielo. Sin embargo, más que una comparación, Ukudu parece hacer algo más: llenar con ese cuento “bíblico”⁶⁵ lo que es un vacío en su tradición, o por lo menos en su conocimiento. Cuando volvimos a hablar sobre el tema, un par de semanas después, comenta:

Porque según digamos la cosmovisión indígena esta hierba está en la puerta del Dios donde que él está sentado (como la palma que yo contaba que los ángeles llevaron...). Entonces allí en la puerta de él está, y entonces hay veces en la visión le dice: «huela este *komnige jagtye*», o sea aire de vida, cuando uno está enfermo enfermo enfermo. Entonces uno al oler esto ya como milagrosamente uno se va a sanar. De allí ya trajeron este nombre que se llama *komnigt*.

La planta ya no existe en este mundo, está sentada al lado de Dios: sin embargo en la visión, en un nivel puramente espiritual, en forma de puro “aire de vida” (literalmente: aire de planta de humanidad), llega a sanar a uno. Le pregunto a Ukudu como es el olor de ese aire:

No sabemos. De pronto es un aire, un aroma puro que puede tener un aroma como cuenta de Jesús Cristo y la Virgen María cuando se murió se espació un aroma agradable.... y eso que uno al sentir este aroma, ese olor, como que uno suspira [Ukudu suspira hondo]: ¡ya le da aliento! Y al inspirar esta clase de aire curando, es que el paciente de toda forma va a inspirar: aire de vida.

Es el olor de esta “hierba de humanidad”, agradable, puro, éste también bíblico en la imaginación de Ukudu, que en la visión llega como aire de vida en el cuerpo de uno, y lo sana. Y es este mismo aire que hay que inspirar, infundir en el cuerpo del paciente. Sin embargo, como la hierba ya no existe, como el referente empírico está perdido, hay que

⁶⁵ Como Ukudu mismo dice, en realidad este pedazo no está en los Evangelios.

buscar otro vehículo, otro medio que permita a la oración ingresar en el cuerpo y sanarlo. Acá es que volvimos a esa pequeña “caña de humanidad”:

entonces cuando uno tiene este conocimiento uno hace oraciones, como decir llama el corazón a darle la vida, vuelve y llama la vida... Piña de humanidad, caña de humanidad: estas existen de verdad... Pero entonces en oración uno va nombrando: *kominige jagrye* [aire de la hierba de humanidad]. Uno cura en un jugo de esta piña o de esta caña. Siempre hay que nombrar ese *kominige jagrye*. No hay que pasar de decir *kominige jagrye*. Ya uno digamos lo infunde allí. Al infundir, ya coincide con este.

Como la hostia es el cuerpo de Cristo una vez que está bendecida, así “el espíritu de la yerba de humanidad” (*kominige jagrye*) con la oración se inspira en el jugo, dulcísimo, de la “caña de humanidad”: «al infundir, ya coincide con esta». El paciente toma, y ya se alivia.

El anti-jardín

1. «Usted quiere saber esta clase de matas?»

Llevaba por ahí quince, tal vez veinte días en la casa de Ukudu. Como había descubierto que él estaba muy interesado en leerlo, había hecho traer de Leticia mi copia del libro que su hermanastro Hipólito había escrito con el antropólogo Juan Álvaro Echeverri, y se la había regalada¹. Ukudu lo leía con mucho interés, a veces lo comentamos juntos, y yo también aprovechaba de la imprevista presencia del libro para confrontarlo con los datos que iba recogiendo. Durante una conversación, había tomado nota en mi cuaderno del árbol del caimo, cuyas hojas se utilizan para curar heridas, y un día me di cuenta que su nombre (*jífikona*) era prácticamente idéntico al de la otra mata (*jífikona*, que solo se diferencia por un acento) que estaba en el libro. En la noche le pregunté sobre esta otra mata con el mismo nombre de caimo. Quizás sorprendido por mi pregunta, después de unos segundos de pausa me dijo: «pues, si... pero esa es una matica... ya no es árbol...». Sin comentar más, me explicó para que servía. Luego, después de otra pausa, mirándome de repente: «¿usted quiere saber esta clase de matas? ¿Quién le dijo que existe esta clase de mata?».

En la época yo no entendí precisamente a lo que él se refería, y solo le dije que la había encontrado allá, en el libro. Sin embargo, este pequeño episodio dio la posibilidad de abrir otra puerta, sobre una clase de plantas que hasta ese entonces se habían quedado escondidas de nuestras charlas².

Este capítulo está dedicado exactamente a “esta clase de mata”. Se trata de un capítulo pequeño, casi una “cola” al precedente, y que sirve como su contra-altar. Si en el

¹ Se trata del libro *Tabaco frío, Coca dulce* (Echeverri y Candre 2008-Ed.or.1993), ganador del Premio Nacional Literatura Oral en 1993.

² Curiosamente- broma del destino- esta es la única de “esta clase de matas” que se nombra en el libro.

precedente nos hemos concentrado sobre el jardín de Ukudu y las matas medicinales y sagradas que allí están sembradas, en este capítulo analizaremos “las que no están”, los “vacíos” de su jardín, su negativo.

Que quede claro: frente a la casi infinita biodiversidad que ofrece la selva, hay muchas matas medicinales que, aunque él las conozca, no están en el jardín de Ukudu. La mayoría son remedios sencillos (*manorira*), parecidos a los que ya hemos encontrado en el capítulo anterior -una planta cuyo líquido es bueno para enfermedades de oído; una corteza que hay que raspar e inhalar en caso de gripa, y así sucesivamente- y que Ukudu utiliza en caso de necesidad. Paseando por la selva con él hemos encontrado por decenas de esta clase, y hay obviamente muchas más³, una parte ya conocida por los indígenas otras cuya aplicación - dice Ukudu- todavía falta descubrir:

Por esto yo siempre digo que el monte es una farmacia... en la selva hay todo... lo que pasa es que nosotros no sabemos... ¡si hasta los botánicos que tienen esta carrera de conocer hay veces no saben!

Sin embargo, no es sobre estas, sobre esta clase de “vacíos” que quiero concentrar mi análisis, sino sobre otras matas que Ukudu por motivaciones precisas escoge no sembrar o no utilizar aunque están disponibles en el monte: matas poderosas, curativas, pero cuyo poder, por una razón o por otra, Ukudu rechaza.

Todas las matas que presento en este capítulo pertenecen, en la clasificación de Ukudu, a la clase de *manue*. Es un término que he ya utilizado en el capítulo anterior en relación al *kitobe*. Como lo he dicho, éste fue en principio la palabra que Ukudu me dio como traducción general para “remedio”, y así mismo se encuentra traducida en la literatura que he revisado⁴. Sin embargo, el mismo Ukudu luego precisó este término, analizando como *manue* no se refiere a cualquier remedio, sino a algo que sí es una droga, un remedio, pero «que tiene mucha dieta»; no solo: también es algo malo. Por esto, frente al tabaco, y así mismo la coca, Ukudu había reflexionado: «No es *manue*. Pues, uno mirándolo bien es

³ Horacio Calle, entre los Uitotos *murui* de El Encanto, dice haber contado 280 matas potencialmente medicinales (Calle 1986 : 101).

⁴ Así traducen por ejemplo Preuss (1994 Vol.2: 865), Urbina (2010: 158), y así aparece en el listado de términos uitoto recolectado por Echeverri et al. (1991: 231). En su trabajo sobre la etnobotánica uitoto Clara Henao pone en la categoría de *manue* algunas matas que Ukudu hace confluir en la categoría de *jenuikue*, junto con otras (*naimekida*; *kitobena*) que el mismo pone allí (Henao 1989).

manue, porque tiene dieta para el control y todo esto. Pero en sí él no es *manue*, es “*manue* de vida” o sea: no es malo», y en seguida había preferido nombrarlas como “plantas de sabiduría”. Así que, al final de la cuenta, la única mata sembrada perteneciente a esta categoría había acabado por ser el *kitobe*, un alucinogeno.

Acá en seguida vamos a analizar otras *manue*: Ukudu conoce estas matas, algunas bien y algunas menos bien, pero no las utiliza ni las siembra. Yo solo he visto, por casualidad, una de estas (*unao*). Por la descripción que él hace, aunque solo algunas sean alucinógenas, todas parecen tener algún efecto psicoactivo o un poder “mágico”⁵. En relación a algunas su aptitud es muy cerrada: «ésta es ciencia oculta» (*zienide manue*); frente a otras, un poco más abierta: «no es ciencia oculta, pero es mala». Lo que es cierto es que su papá le prohibió utilizar todas.

2. Plantas malas...

- *Jifikona*

Psychotria brachybotrys

Es la planta con que empezó mi exploración de las *manue*, y de hecho el mismo Ukudu la tomó como ejemplo de esta categoría. Se trata de una droga para ojos: «para ver cacería, para pescar»:

Con esta droga uno ve toda clase de animales... ¡nosotros tenemos ojos malos! A veces uno le pasa al lado y uno no lo ve, con esta uno lo ve... yo cuando utilizaba miraba toda clase de ratones-que están allá sentados, y uno normalmente no ve...

⁵ Echeverri traduce la expresión «tocar un remedio [*manue*]» como: «utilizar una planta psicoactiva o alguna sustancia animal con poder». Esta parece ser la definición de remedio *manue* que más se acerca a las calidades de las plantas que Ukudu incluye en esta categoría (Echeverri y Candre: 2008)

En realidad, como el mismo me ha explicado, Ukudu nunca la utilizó con constancia. Por el contrario, su hermanastro Hipólito si la utilizaba realmente, así que de vez en cuando la echaba también en los ojos de Ukudu; por esto, él dice, a veces él ve fácil los animales. Para seguir de verdad ese tratamiento hay que echar *jifkona* en los ojos cada final de mes⁶ («¡y le duele a uno!») cuando hay luna nueva -en principio todos los días. Sin embargo, eso solo no es suficiente: también hay que dietar, «no dulce, no picante..., no comida caliente»⁷, y tampoco no hay que utilizar al mismo tiempo otras drogas para ojos: sin esta dieta, esto le daña los ojos a uno⁸:

como es droga de *manue* no se puede utilizar. Si yo ya estoy utilizando una cosa, ya no puedo utilizar otra. Ya me va a ir mal...

No solo a uno se le dañan los ojos, sino también la mata pierde su eficacia: «ya uno no ve cacería, uno ve puro culebras venenosas... ya no ve animales que se comen...». La cuestión de la dieta es una de las razones por las que Ukudu no quiere utilizar esta mata (y como a mí no me gusta dietar... ¿para que si me gusta algo no tengo que comerlo?). Además, Ukudu me explica, su uso tiene limitaciones, necesita de mucho control; en caso contrario esto perjudica a los hijos:

U: uno consigue cacería, le da de comer a los niños... si uno no sabe las oraciones, los niños se enferman...

T: ¿por qué?

U: ya no es uno que lo consigue: es pura esencia de la droga lo que permite conseguir... uno mata mata mata, y al final viene la consecuencia.

⁶ El zumo que sale de las hojas de *Jifkona* es pegajoso, lo que lo hace parecer a las del caimo, que como lo hemos visto tiene casi el mismo nombre.

⁷ Sobre ese punto, el relato de Ukudu es un poco distinto de lo que reporta Echeverri en sus comentarios a las palabras de Hipólito, quién dice: «la dieta de la curación del ojo con *jifkona* prescribe evitar dos tipos de alimentos: los dulces y los que provengan de animales con garras o dientes filudos. Esto alude a un delicado balance: lo dulce distrae el ojo hacia cosas menores (las visiones no son confiables), lo fuerte lo puede dañar (ése es el caso de Aníbal, cuya curación de gavilán, un animal de garras fuertes, “le fregó los ojos”» (Echeverry y Candre 2008: 256). Como es Hipólito el que utilizaba como prescrito esta mata, es probable que su indicación sea más precisa.

⁸ Para un ejemplo que muestre las consecuencias de esta transgresión, ver el caso contado por don Hipólito (*ibidem*: 248-258).

Es una mata que tiene poder: es ella misma, no el cazador, que consigue la cacería: pero esto tiene un precio, es un poder del que no hay que abusar. Por esto, aunque no se utilice para hacer maldades o perjudicar directamente a otra persona, según Ukudu “es mala”:

mi papá me prohibió utilizarla. El tampoco no utilizaba. Aunque no es ciencia oculta, es mala.

Un último detalle es muy importante: el *jífikona*, me dice Ukudu, tiene espíritu de los pescados. Es algo muy importante: las plantas encontradas hasta ahora (el *kitobe*; el *tabaco*) tenían su propio espíritu («puro espíritu»), esta no, su espíritu-o su dueño, lo que es lo mismo- son los pescados, o sea un animal. Utilizarla significa apoyarse en sus poderes.

- *Kitobena*

n.i.⁹

«Es alucinógeno. Es ciencia oculta».

Se trata, según lo que cuenta Ukudu, de un alucinógeno muy poderoso, que él clasifica como ciencia oculta. Ukudu no lo tiene ni lo ha utilizado en su vida, sin embargo, lo conoce, porque de eso le contaba su papá:

Es un arbolito, un árbol (pero no es grande). Se utilizan las hojas: se sacan y se cocinan... El líquido se toma, pero hay que tomar con mucho cuidado, porque hay veces de pronto uno mismo se mata. Es bien complicadito...

Esto es sembrado. Yo lo distingo, pero esto tiempo, quién sabe si tendrán, tendrán algunos... Pero por aquí no hay. Yo nunca lo he utilizado, mi papá me contaba, pero él no utilizaba... ¡él me contaba de todo! ...

Como muchos otros alucinógenos, esto se prepara en brebaje y se toma; sin embargo, dice Ukudu, «hay que tomar con mucho cuidado», lo que es una alusión al poder de esta planta

⁹ En su trabajo de etnobotánica Clara Henao habla de *Kitobena*: «hoja de venado *kito* (*mazama americana*). Es cultivada alrededor de la vivienda para curar la mordedura de la serpiente. La hojas se colocan al fuego y el jugo es bebido por el paciente y aplicado sobre la herida», y lo identifica como *drymonia sp.*, sin embargo, en este trabajo no se hace ninguna referencia a su propiedades alucinógenas (de lo contrario, Ukudu solo habla de estas).

(«porque hay veces de pronto uno mismo se mata»). Ya lo hemos visto: toda esta clase de matas necesitan mucha dieta, mucha atención para ser utilizadas. En este caso, Ukudu insiste sobre el momento de la toma como algo extremadamente delicado:

Kitobena es muy fuerte, como usted dice ya para uno ir a otra planeta. Entonces allí uno siempre debe tener alguien al lado de uno, tiene que cuidar a uno porque pues en este momento hay muchos espíritus, y uno puede no volver a levantarse, entonces puede uno ya quedar muerto. Y tiene que estar con luz allá: por lo menos yo tomé eso, uno allá sentado allá con luz, y él que toma también está sentado también está con luz; el está cuidando, yo estoy tomando, como quién dicen yo me voy a quedar como quién dicen desmallado allí, entonces ya mi alma va por otro planeta [...] En una “oficina diabólica” ya mi alma entró, yo voy a tener ciertos, como decir me voy a poder quejarme: entonces en este momento hay una oración y con esta oración ellos simplemente, sentados allí no más, me van a soplar; o sea me están dando aire de vida, para que yo no me fracase en esta “oficina” mi alma. Entonces todo esto ellos tienen que saber...

El viaje del alma es peligroso: uno puede ir y no regresar. Al lado de la persona es necesario alguien que cuide y que esté listo para acudirlo en caso de necesidad. En el caso de esta mata ese recorrido parece ser aún más peligroso que en otros casos (ver por ejemplo: *kitobe*, cap.6), porque el alma va a ingresar en una “oficina diabólica”. Ukudu se refiere acá, indirectamente, a los que me dice ser los dueños, los espíritus de esta mata:

Contaba mi papá que donde hay esta mata al lado de la casa uno no tiene que salir oscuro, tiene que salir siempre con luz porque si no el tigre le va a atrapar a uno o la boa le va a atrapar a uno: como son los espíritus de él. Siempre hay que salir con la luz.

El tigre y la boa¹⁰: o sea, no cualquier animal, sino los que son los dueños de los animales-terrestres y acuáticos respectivamente- a quiénes los otros están sometidos. La insistencia de Ukudu sobre la presencia de la luz, durante la toma así como en cualquier otro momento en que uno quiera acercarse a la mata, subrayan una vez más el poder y el peligro que son asociados a esta planta y su uso (el mal, me explica Ukudu, siempre viene por la obscuridad: en la luz uno está como protegido, nada puede acercarse...).

¹⁰ Boa, o sea la anaconda. Es curioso sin embargo que el nombre de esta contenga el termino: *kito*, o sea “venado” – no es casualidad que Clara Henao traduce su nombre como “hierba de *kito* (venado) (Henao: 1990) – lo que haría pensar que este sea su dueño. Sin embargo Ukudu no relata así.

Como los otros alucinógenos, la función principal de esta mata era (y sigue siendo, si alguien la utiliza...) de carácter terapéutico: se toma para mirar a la enfermedad, para descubrir su causa y la manera de curar. Sin embargo, no todo el mundo puede tomar:

Hay personas que son especialistas para tomar, no todo el mundo toma. Mi mamá contaba de que tiempo el papá de mi tío Ignacio Atama, era especialista para tomar: *Kifairema*¹¹, es como alguien que le gusta tomar brebaje. esto es otra clase de sabedor. Hoy sería ciencia oculta... Entonces si yo quiero sanar, o algo malo me está haciendo, y yo quiero saber... o la gente quería saber, esta gente se iba donde él. Entonces él para desquitar tenía que tomar ese vegetal, entonces el ya después de esto ya en su visión mira y dice: es tal cosa así así o fulano de tal le está haciendo así así, debe curarse con tal hierba: ya le dice la medicina para poder sanar... Hay veces nosotros pensamos que cualquiera puede tomar esto: cualquiera no lo toma, cualquiera no lo toma, el médico, ¡el que hizo esta carrera es el medico! entonces el especialista en esa carrera lo toma ese *kitobena*. Digamos él tiene estudio con estas plantas...

Para tomar esta planta hay que ser un especialista: la de *kifairema*, dice Ukudu, es, o mejor dicho era, “otra carrera”, parecidas a las que hemos analizado en la primera parte (capítulo 4). Aunque si era una carrera de curación, Ukudu es bien conciente: «hoy sería ciencia oculta»: algo que pertenece al tiempo pasado, al tiempo de los pactos con los animales (con sus jefes, además) así como de las maldades y las venganzas («entonces él para *desquitarse* [...] fulano de tal le está haciendo así...»). Algo que hoy ya no se puede practicar.

- *Ukukai* (ambil de monte)

Virola sp.

Es otra mata de ciencia oculta, y con el *unao* (ver ficha dedicada) es uno de los dos alucinógenos cuya utilización es reportada con frecuencia en la etnografía Uitota¹². Así lo introduce Ukudu:

Es un árbol que viene del monte. Esto es una planta alucinógena. Se saca de la corteza y se procesa como ambil, o sea se cocina esta cáscara, uno raspa raspa y lo cocina, y allí

¹¹ Tal vez es *jifairema* (Echeverri: comunicación personal)

¹² Ver por ejemplo: Calle (1986); Urbina (2010); Garzón y Makuritofe (1992).

ya queda ese y se seca, y si uno lo quiere secar se seca como sal de monte¹³, y allí uno lo conserva en un frasco... Entonces algunos de ese *Ukukai* cargan como cargar Chocolisto¹⁴, en polvo ya cacao: en cualquier parte donde que ellos llegan meten esto en la boca y allí le aparecen visiones, o sea en polvo lo cargan... Hay veces lo meten en ambil también.

Ukudu me dice distinguir este palo («¡en el monte hay!», pero no haberlo nunca utilizado. Como para las otras matas de este tipo, su padre es su fuente de información («Así es, aunque yo no he tomado así no, mi papá me comentaba. De pronto él la utilizó, por probar, no porque él la utilizaba...»), y también él le prohibió utilizarla.

A diferencia de varios otros alucinógenos, esto no se prepara en brebaje, sino en forma de polvo. Su función está clara, dar visiones para uno conocer algo: la causa de una muerte o de una enfermedad, y eventualmente como curarse o vengarse:

Una enfermedad que estoy sufriendo: bueno si es simple enfermedad o es que está puesta por uno, entonces yo tomo también: allí le dice, allí uno ve la persona: “mira esta persona fue que le hizo mal”. Entonces allí en la visión yo ya me doy cuenta, entonces yo digo: ¿cómo puedo vengarme? Entonces él me va a decir como yo puedo vengarme [...] o yo quiero saber oración, allí también el espíritu de *Ukukai* me va a decir con que yo puedo curarme: él me va a rezar oración también... hay otros que con esta aprenden oraciones también... depende de cómo yo lo pienso, entonces él me va a conducir tal como yo estoy pensando

Como para los otros alucinógenos, es primariamente para sanarse que uno se apoya en el poder de la mata. Sin embargo, la fuerza del *Ukukai* es antes que todo mala, o de toda forma puede llevar a la persona por el camino de la venganza. Lo recuerdo, hay varias maneras de sanarse, lo que incluye también el devolver la enfermedad a su dueño, al responsable de esta, o sea vengarse. Esto depende de la voluntad, de la concentración de uno, pero es allá a donde tendrá que llevarlo la mata. Este poder, esta forma de ser de la mata se conecta evidentemente con su espíritu. Como Ukudu nunca la ha utilizado, no la conoce directamente, pero una cosa es cierta: «Va a saber quién es el dueño...son de diablos del monte... o sea, animales».

¹³ O sea seco y en polvo, como la sal.

¹⁴ Marca de polvo de cacao soluble, muy utilizada en la Amazonia colombiana. Lo venden en tarros de medio kilo, que los indígenas reciclan como frasco para contener el mambe.

Meterse con los animales, hacer pacto con ellos y utilizar su poder es peligroso, y no es fiable; además hay alguien, más fuerte, que ya los tiene dominados, vencidos:

Mi papá decía Solamente es mejor utilizar cuatro veces no más, no hay que seguir utilizando, si no le va a engañar o le va a traicionar a uno. Y además de eso ya digamos- ¿cómo yo decir? - es como una guerra cuando pierden bajan la bandera, para correr del enemigo. Entonces ya digamos hace rato ya lo tienen vencido otros más poderosos, entonces él no es conforme.

El que le tiene dominado es, obviamente, el tabaco:

Ya hay otros que tienen más poder espiritual que él. Por lo menos yo a saber una persona que estudia magia negra, yo me pongo, yo también voy a coger la magia blanca en contra de él, y yo sé que con la magia blanca yo le voy a vencer, yo le voy a dominar, bueno porque él no puede pues él no puede vencer la magia blanca. Es una comparación que le pongo. más fuerte es el tabaco: esto nadie lo puede vencer.

- *Kudi* (remedio enamorador)

n.i.

Es la última, entre las matas que presento en este capítulo, de la que he hablado con Ukudu. El contexto de su “descubrimiento” por mi parte es muy interesante. Eran mis últimos días de campo, y había llegado a la casa de Hermelinda, una sobrina de Ukudu. Su bebé se había enfermado de sapo rojo¹⁵, varios habían intentado curarlo de muchas maneras, hasta llevándolo al hospital de Leticia, donde tampoco los medicamentos del blanco alcanzaban a sanarlo. Al final, dijo Hermelinda, había sido un abuelo de La Pedrera¹⁶ el que lo curó: «él ha sacado un polvito rojo y se lo ha aplicado... luego ha dicho “ya mañana estará bien”, y el niño se ha sanado». Al escuchar esto, Ukudu intervino: «yo sé que es, yo conozco esta clase de mata, esto es *kudi*». Luz Marina, polémica, comentó: «pues, él sabe... pero él nunca practica». Aquí nació una pequeña disputa, Ukudu contestó duro: «yo sé, porque he

¹⁵ Me lo describen como un hongo que le coge a la boca y garganta a los niños.

¹⁶ Por el río Caquetá, cerca de la frontera con el Brasil.

visto utilizar -gente del Caquetá- pero es malo, yo no utilizo porque es malo. Esto es peligroso, le perjudica a uno -a ellos no le hace nada porque ellos dietan...»¹⁷.

En esta pequeña anécdota está sintetizado el Ukudu “médico”: él conoce, pero no practica (por esto su mujer lo regaña), y no practica (en parte), porque “estas cosas son malas”. El *kudi*, como el relato lo muestra, es una mata muy curativa; sin embargo, también, necesita ser dietada para que no lo perjudique a uno: por esto también es mala, y Ukudu la rechaza.

El episodio es la ocasión para que Ukudu me cuente algo más sobre esta mata. En realidad, él la conoce poco:

Yo no más escucho, pero yo nunca investigué esto. Pero mi papá comentaba así de *kudi*...pero tiene que ser una mata importante, porque de esta yo escuché que hablan en la mitología... En la mitología esta la utilizaban eso para, una pinta bien elegante, como para hacer uno enamorado o que le enamoren¹⁸... Es algo como misterioso: o sea atrae pues.

De sus semillas machucadas, me explica, se saca un polvo rojo y aromático, que se utiliza para pintarse. De hecho, se trata de una mata «para hacer daño a las mujeres», o sea hacerlas enloquecer a través de una magia enamoradora, lo que la hace, a los ojos de Ukudu, claramente una mata de ciencia oculta. Según su papá, es un arbolito que hay en el monte, con hojas en forma de corazón, que se puede traer y sembrar. Ukudu no lo distingue, pero si conoce el polvo rojo:

A mí me regalaron un frasquito de ese polvo. Yo no lo utilicé, yo también lo regalé, porque tenía mucha dieta... ¿para que perjudicar a uno mismo que uno no sabe dietar? [ríe].

¹⁷ Este dialogo sale de mis notas de campo, no de una grabación.

¹⁸ En Preuss por ejemplo, se encuentra un personaje de nombre *Kudi Buinaima*, que él traduce como “Buinaima de pintura”. También dice de *Kudi*: «planta de la cual se extrae un color rojo para pintura corporal». (Preuss 1994: 221, 241)

- *Nimaira* (hierba de sabiduría)

n.i.

La descripción que Ukudu hace de esta mata es muy interesante. La palabra *nimaira* es traducida normalmente como “sabiduría”, y *nimairama* como “sabedor”. Según lo que relata Calle (1986: 87), así como por López (1989: 44), el *nimairema* es el sabio por excelencia, el depositario de la tradición, cuyo conocimiento tiene un muy profundo sentido moral. *Nimaira* es la planta que él utiliza, mezclada con el ambil (*ivi*). Así mismo la describe Henaó (1990). Sin embargo los comentarios de Ukudu son muy distintos, aunque él mismo reconozca que sea una “planta de sabiduría”. Me dice claramente que es ciencia oculta, que tiene mucha dieta («el que vive utilizando y que no dieta le da psicosis») Pero, más que todo, es una planta engañadora:

En chorrera casi la mayoría utilizan esta mata. Acá nadie la tiene, pero yo distingo esta mata. Cualquier persona le va a hablar de *Nimaire*, cualquier persona le va a hablar, porque ellos lo tienen como un dios.

Para quién lo utiliza es un dios. Es una planta alucinógena. Son espíritus de animales que le hablan, que le aparecen en la visión; y se lamen este ambil que tiene¹⁹ o meten esta hoja en la boca: ¡parece un sabio esa persona! Mmh, cuanta cosa, ¡cuanta cosmovisión! él está hablando de lo que allí sentado él está viendo en visiones, de esto él está hablando... De un enfermo también él está hablando hablando, hay veces lo hace sanar hay veces no, porque lo está engañando, la misma visión le está engañando a él. Yo conozco esta clase de persona, por esto le estoy contando...

El que dieta mucho el tabaco va hablar con un *nimairema*, el *nimairema* va dudando dudando porque teme, porque el que dieta tabaco va a ir por la verdad y siempre le va a tener, siempre en el dialogo le va a tener ventaja... este dice la verdad, el otro habla pura mentira... Son cosas de animales, dueño de esta mata es el venado ceniza...

El discurso de Ukudu parece contraponerse no solo al de la literatura etnográfica que he mencionado arriba, sino también al de los otros indígenas: en Chorrera él dice, casi todos lo tienen, y lo veneran como un dios. El comentario de Ukudu es muy claro, se trata de una mata de sabiduría, que hace hablar de “mucha cosmovisión”, pero es una planta mentirosa, que puede decir la verdad como también lo puede engañar a uno. El suyo es un poder de

¹⁹ También según Ukudu la hoja se mezcla con ambil.

animal: un poder ambiguo que se contrapone a lo superior y moralmente propio del tabaco.

Ukudu lo compara con la magia negra:

Es como cuando la gente blanca habla de magia negra que no sé que, que tanta cosa que esto que tal cosa que hay que utilizar esto, que el caballo negro que el gato negro que la gallina negra que el perro negro que hay que sacar esto que va a hacer daño así: lo mismo este, en la visión le está diciendo, en la cabeza le está hablando esto...

Sin embargo, para quién sepa dietar, dice Ukudu, también puede ser bueno:

Pero el que lo sabe utilizar: ¡le va bien! Con dieta y todo mejor dicho. Hay veces va a hacer un rito, o sea que va a cantar o va a hacer un rezo, y para no equivocarse mete ese en la boca y así va haciendo ese rito, cantando la oración: ese espíritu es el que le está hablando en la boca de él, y el no hace errores: el está concentrado con esto en la boca. Por esto lo utilizan, para no fallar, porque son difícil estos rezos en los ritos, y larguísimos...

El comentario final contrasta con todo lo dicho antes: Ukudu condena, rechaza, pero al final también reconoce este poder. Es una pequeña brecha en su discurso, testigo de una ambivalencia que reemerge, discreta, de vez en cuando: el pasado, los poderes de los animales, el conocimiento ambiguo pero poderoso de los antiguos.

- *Naimekuda* (hierba dulce)

Rubiaceae

La presencia de *naimekuda* en este capítulo representa, de alguna manera, una pequeña anomalía. Se trata de una mata a la que Ukudu parece atribuir un sentido positivo: no es ciencia oculta y es una mata curativa, que no tiene utilizaciones malas. Tampoco es un alucinógeno:

Naimekuda... el nombre es como medio dulce²⁰, pero eso no es dulce. Como para calmar, para endulzar ciertos dolores que le ofenden al ser humano: como gripa, dolores de cabeza, toz. Pero con oración. Sola no sirve... Se utilizan las hojas. Muchos lo utilizan

²⁰ Dulce= *naimerede*

las meten también en ambil, las hojas, lamen esto. Se hecha en el frasco de ambil: una hojita no más. Allí vive.

Tiene varias aplicaciones medicinales, tiene nombre “dulce” aunque no sea dulce y solo es eficaz con oración: su poder, positivo (para endulzar el mal...) parece ser simbólico más que bioquímico. Sin embargo, Ukudu no la tiene y no la utiliza:

Toda esta clase de droga yo todas casi la distingo, pero yo pues, llevo consejo de mi papá no utilizar estas clases de droga... Esta es mala también - ¡pero para el que sabe manejar pues bien- Son personas que utilizan, no deben de comer aceite grasoso, no deben de comer muy picante, no deben de comer cosa caliente, no deben de comer... bueno: tantas dietas que tienen! Qué tal que yo llevo hambreado, allí vive comida caliente servida, estoy comiendo, ya estoy mal, porque utilizo esta droga que no me permite comer caliente... ¡entonces son cosas que así no sirven para uno! [...]
No es alucinógeno. Pero tiene espíritu. Todas estas clases de hierbas tienen puros animales. *Naimekuda* tiene dueño/espíritu el cerrillo.

La dieta por un lado (a Ukudu, ya lo ha dicho varias veces, no le gusta dietar...), el espíritu de animal por el otro. Este aspecto más que todo contrasta con la imagen positiva de la mata: es el único caso en que una planta que tiene en general un valor positivo, que se nombra en oración para endulzar un mal (nombre “científico”: *naimekuyi*) tenga espíritu de animal. Es una anomalía en relación a los otros datos que tengo, y tal vez es ésta la razón, aunque parcial, de la condena de Ukudu.

- *Unao*

*Banisteriopsis sp.*²¹

Se trata de un bejuco alucinógeno -el famoso yagé- y es según Ukudu la más poderosa entre las matas de ciencia oculta. Tiene otra característica que puede interesarnos acá: es la única

²¹ El *unao* es una planta cuya utilización es muy bien atestada entre los Uitoto. La mayoría de los autores que he revisado la identifican con *banisteriopsis caapi* el famoso yagé/ayahuasca u otra variedad de *banisteriopsis* Echeverri 1997: 364) (Griffiths 1998: 60) (Urbina 2010: 142) (Henaó 1990) (Viegas y Berlanda 2012: 99). Sin embargo hay algunos estudiosos que no concuerdan con estos datos: Calle (1986:100) no reporta una identificación botánica alternativa, pero dice no tratarse del yagé; López (1989: 174), en su trabajo sobre la etnobotánica uitoto, lo identifica como *tetrapteris methystica*.

que Ukudu tiene sembrada. No se encuentra cerca de la casa (razón por la que no aparece en el mapa), y tampoco en la chagra, sino en el rastrojo a más o menos media hora de la casa (Ukudu me la mostró en un día que estábamos pasando por allá por casualidad, en búsqueda de lombrices para pescar). Aunque según Ukudu los antiguos la utilizaban mucho, dice que su papá no la tenía ni utilizaba: fue él mismo que la trajo de donde unos amigos y la sembró allá; ahora la dejó abandonada, pero sigue creciendo. Como los otros alucinógenos, ésta se utiliza principalmente para embriagarse y mirar el origen de la enfermedad. Ukudu dice no utilizarla en esta forma, pero de utilizar sus hojas cocinadas para bañarse «le ahuyenta cualquier mal fuerte a uno...». Sin embargo él sabe prepararla en brebaje para tomar: «para embriagarse uno raspa el bejuco y se cocina en una olla nueva que no se haya utilizado nunca²²», y una vez además, él mismo tomó:

U: Yo lo utilicé porque estaba muy enfermo. Ya nada me sanaba. Muchos me curaban y yo no me sanaba. Entonces yo dije «voy a utilizar esto». Me bajé en la canoa hasta allá, rebalsado. Me gateé hasta allá, ya no podía ni caminar. Mi papá me contaba de que esto tiene espíritu: una boa, un tigre... pero yo no tenía la capacidad de preparar: estaba bien enfermo. Yo arranqué cuatro hojas y le mastiqué no más, y allí yo me quedé acostado allí- ¿dormido? ¿Desmayado? No sé- cuando ya en mi visión (yo no estaba utilizando²³, mastiqué por masticar, en mi boca allí, al pie de este palo grandote al lado, en mi visión se me presentó un tremendo boa al lado mío. En eso yo miré y me asusté; yo me levanté y abrí este ojo así: ¡no había ni boa allí! Esto es el espíritu de él, ¡de la mata! Yo me vine de allá otra vez aquí, a la casa. No tenía ni fuerza para ir a buscar coca ni nada. Daba dos pasos y me sentaba, ¡estaba para morir! Entonces yo le dije a mi señora que me hiciera coca para mirar lo que estaba pasando. Ella fue, trajo coca y la preparó. Yo vivía acostado... yo dije: «yo voy a preparar esto». Otra vez me fui y traje un pedazo. Yo mastiqué un poco [el bejuco] y me alentó un poquito. Yo lo cociné en la ollita: mi papá me había instruido como se prepara esto: se cocina (solo esto), uno lo hace sentar allí, tiene un liquido. Encima sale como una flema: entonces uno le bota. Uno le cuele en un trapo limpio. No hay que tomar mucho- una copita. De eso yo tomé. Y también esto tiene especial oración: hay que conjurarlo, hay que direccionarlo-mi papá me había instruido. Esto se mezcla con ambil: uno hace un poquito, y toma una copita. En ambil uno tiene que sacar puntas de estas hojas que están allá en la puerta²⁴. Le saca, le quema y le mezcla allá en el ambil. Y también dos o tres hojas de veneno - barbasco. Uno le quema y le mezcla con ambil.

T: ¿Por qué?

U: De allá hay veces ya es difícil uno como volver a salir: por esto uno pone de la puerta donde que uno va: que esté abierta. Si uno no hace esto el mal la cierra y uno no tiene

²² Ya Ukudu ha explicado el por qué de esta necesidad: ver capítulo 6, fiche dedicada al *kitobe*.

²³ O sea, no lo había preparado como se tiene que preparar, en brebaje para tomar.

²⁴ Hojas de caraná (Palma *lepidocaryum tenue*), que se tejen para hacer peines para techos.

para donde salir. Es un símbolo. Ya así se hace el conjuro. Uno se va a meter por otra planeta: allá hay muchos enemigos que quieren acabar la vida de uno. Le lleva le lleva le lleva le lleva: es como uno mirar televisión. Es un sufrimiento. Hasta ve diablos. Ve muchas visiones. Uno va yendo, va yendo, hasta la “última oficina”. Allí le dicen: “¿usted a que viene? ¿Que necesita?”. Y uno le dice: “vengo de tal parte, vengo a esto...”

T: ¿Quién le dice así?

U: El espíritu, puro espíritu, no tiene ni forma...

entonces uno-es el alma espiritual de uno que va, no es el cuerpo- allí uno le dice: «yo estoy sufriendo, ¿cómo puedo sanarme? ¿Por qué estoy así?». Entonces allí a uno le indica: «este señor tuvo envidia a usted por esto esto esto...mírelo allí» y uno alcanza ver como en televisión, al noticiero. Pero hay casos sin razones: por pura envidia... y si hay razones también le dice. Allí le soplan a uno: usted se va a mejorar. Y el mismo le informa a uno que droga hay que buscar allí uno mismo ve como parece. «ya usted se va a sanar», si uno se va a sanar- y si uno no se va a sanar, le dice que se va a morir. Pero depende de como uno quiere, de la concentración de uno. Yo no más quería saber si y como podría sanar-no quería saber si alguien me había brujeadado. Así el me sopló y me dijo: hay que buscar esta droga... me desperté y me fui a buscar esta droga.

T: ¿Qué droga era?

U: Hay en el monte. Se ralla y con esto hay que bañar. Es esa misma “yuca de monte”, la de los antiguos. Esta tiene un veneno que mata parásitos.

Así me tocó sacarla y bañarme con esto. Ya poco a poco me sané.

He decido transcribir este relato completo porque representa el único caso de utilización de una mata de ciencia oculta por parte de Ukudu (por lo menos que yo sepa). Me limitaré a analizar los puntos claves. Primero, él lo utiliza por desesperación²⁵: muchos lo curaban, pero él no alcanzaba a sanar, esto es lo que lo convence a arrastrarse hasta el bejuco (que como lo he dicho, se encuentra relativamente lejos de la casa). El primer encuentro con la mata es miedoso: aunque él no la esté utilizando de verdad (solo está mascando las hojas, lo que en teoría no tendría que darle visiones), le aparece una boa espantosa: es el espíritu de la mata. Esto es suficiente para hacerlo devolver a la casa. Allí, luego de haber “mirado” (o sea, él se concentra con tabaco y coca-por esto manda su mujer a sacar coca), se decide: esta vez sí, va a buscar el bejuco, lo trae y lo prepara. Después de tomar empieza el viaje: Ukudu insiste sobre los peligros de este recorrido, y aún más sobre la necesidad de direccionar la visión a través del conjuro. Si uno no lo controla de esa forma, el espíritu de la mata lo va a llevar por el camino de la venganza («este señor tuvo envidia a usted por esto esto esto...mírelo allí»). No es el caso de Ukudu: su única intención, él dice,

²⁵ El uso del yagé entre los Uitotos parece ser hoy en día bastante raro, aunque su presencia en la mitología sea testigo de un uso antiguo-sobre este punto ver la reflexión de Urbina (2010: 143).

es de sanarse: en lugar de mostrarle el rostro de su enemigo, el espíritu de la mata simplemente le indica, como en la televisión, la droga con que sanarse: se trata de la yuca de monte (*Firaido* ²⁶) planta bien conocida por Ukudu, pero cuyas propiedades terapéuticas él dice haber descubierto en ese entonces. Curiosamente, en el momento de la visión, el miedoso espíritu de la mata ya no aparece en forma de boa sino como puro espíritu, que le habla, le sopla (lo que es una forma de curar) y le muestra como sanarse. Su indicación es correcta (hemos visto que en muchos casos según Ukudu las matas de ciencia oculta le engañan a uno...): es como si Ukudu haya alcanzado a dominarla. Ya aplica el remedio y se sana.

Habría podido poner esta mata en el capítulo anterior, entre las matas que Ukudu tiene sembradas. Sin embargo, aunque él mismo la haya sembrado, él la tiene lejos de su casa, ya dice haberla «dejado' abandonada» y no la utiliza: es algo que él mismo rechaza, que queda físicamente y conceptualmente afuera de su jardín.

Otras cocas y tabacos

Entre las que Ukudu clasifica como ciencias ocultas hay también un grupo de plantas que son como los correspondientes negativos, espurios del tabaco y de la coca. Se trata probablemente, por lo que he entendido desde la descripción que hace Ukudu, de variedades de estas mismas matas, distinguibles de la propia por alguna característica morfológica, más o menos evidente. Ukudu no me ha dicho mucho sobre estas matas, me limitaré a unas breves referencias.

- Coca de rayo

Esta ya es *manue*. Es droga, pero la utilizan la gente maldadosa. Es ciencia oculta. Se parece al propio pero no es igual: la hoja es parecida, yo ya la miré. No tiene rama, es un solo palito, al lado da las hojas: las hojas son como la propia, pero no tiene ramas.

²⁶ (*zamiaceae*) Sería la yuca de los antiguos, o sea la que comían los seres mitológicos aunque todavía no tenían la propia yuca.

Quién utiliza esta mata, cuenta Ukudu, la tiene sembrada en un lugar escondido, y en cantidad muy limitada, por ser una mata muy peligrosa. Su papá no la utilizaba, pero él pudo mirarla donde un tío, por esto la distingue. Se utiliza para hacer daño a otra persona, razón por que Ukudu la nombra «el misil, la escopeta de los antiguos» (según él, hoy ya no se utiliza...). Se prepara de manera diferente de la propia: se dejan colgadas unas hojas en un bejuco cerca del fogón: cuando están bien tostadas se machucan, pero no donde se procesa la propia coca («porque es dañino»). Su uso está reservado a quién tenga esta carrera:

Este no es para mambear todo el mundo, por decir quién es de esta carrera lo mamea no más, no es para mambear todo el mundo, porque puede perjudicar a otro, sirve para perjudicar a otro, dañar a otro: sirve para manejar los truenos.

- Coca de boa (*nuio jibina*)

Esta también es una mata de ciencia oculta. No se siembra en medio de la otra coca sino aparte, y no por cantidad. Es parecida a la propia «pero el palo es como así brillosito. La hoja es idéntica». Como en la anterior, no cualquier persona puede utilizarla, tiene mucha dieta, y puede ser peligrosa, además porque ésta se mezcla con el propio mambe, así que uno podría utilizarla sin querer, si alguien se la ofrece:

Si alguien la mamea y no sabe cómo es el suministro de esto... allí hay veces le se infla la barriga y parece que allá adentro está andando gente, un animal en la barriga... mucha gente ha sufrido de esto...

- Tabaco de boa (*nuiode diona*)

Es otra ciencia oculta. No se utiliza en forma de ambil, sino se dejan secar sus hojas y se fuman. Esto también, es algo que no hay que tocar:

La mata es parecida pero no es igual. Es que en un mameadero toda clase de consejo a uno le dan: todo estos drogas malos que uno no debe tocar, no es prohibido, pues si le gusta pues tiene, allá él ve cómo se va a defender. Pero siempre le dicen que no hay que tocar, ¡porque no sirve!

Como las otras matas de poder, ésta tiene dueño, espíritu (y lo mismo las otras dos: coca de rayo y de boa), y probablemente, como el propio tabaco, puede dar visiones: «pues, tiene que dar... ¡por esto la utilizan!». Le pregunto a Ukudu si él distingue a alguien que la utilice:

Pues esto tiempo ya nosotros la nueva generación ya casi no. Ya digamos esos son, como quién dice algunos de eso hay pero algunos ya no hay, porque esta nueva juventud ya no le interesa esto, ¡porque no sirve pues! Y además de eso como le dije el que utiliza tiene dieta, mucha dieta, de comida también: hay comida que uno no puede comer, hay horas que uno tiene que estar sentado, levantado horas de la noche... y hay horas, por tiempo digamos que el ambiente está mal, no le va permitir andar porque si anda le va a hacer mal, tiene que estar quieto en la casa...

Mi papá siempre me decía que no hay que utilizar, no hay que tocar eso, porque no sirve.

Es una mata de mucha dieta, por la comida y no solo: su uso es peligroso. Son plantas que se relacionan con el pasado, con los animales, con la brujería: hacen parte de lo hoy no se tiene que utilizar.

PARTE III

“Lo espiritual”

Introduciendo la Parte II he dicho que, aunque simplificando, la medicina tradicional indígena se podría considerar como partida en dos niveles, el de las plantas y sus propiedades terapéuticas, por un lado, y el de las oraciones por el otro. En esa parte hemos concentrado nuestra atención sobre las plantas, es decir el nivel material, concreto de ese saber. Sin embargo, a lo largo del capítulo 6 nos hemos desplazado rápidamente del analizar remedios “sencillos” (lo que con Ukudu hemos llamado *manorira*) hacia plantas cuyas propiedades terapéuticas estribaban más en sus calidades simbólicas que en su bioquímica¹, y cuya utilización se ataba de manera inextricable a los rezos chamánicos. Si este nivel había solo sido evocado en la parte anterior, las oraciones representarán por el contrario el enfoque de este capítulo.

Antes de adentrarme más en profundidad en el tema de esta parte, quiero retomar rápidamente un punto que he esbozado en la introducción a la segunda parte: lo de la relación entre matas y oraciones. La oración, he dicho en esa parte, necesita siempre “ser rezada en algo” para poder “penetrar” en el cuerpo del paciente. Para aclararme ese punto, Ukudu hace una comparación con la medicina occidental:

pues, una comparación: si yo tengo que hacer una inyección, si no tengo agua, no tengo jeringa, no la puedo hacer, necesito de algo para hacer entrar esta medicina... por esto uno siempre tiene que valerse de algo... por ejemplo, un golpe: el medico no utiliza ni ampollitas ni pastillas, sino de pronto le va a untar con una crema... lo mismo acá: entonces siempre uno hay que valerse de algo, siempre uno tiene que valerse de un objeto... sea agua dulce, hierba medicinal, en esto es que se conjura...

¹ Aunque, evidentemente, las dos cosas van juntas: el tabaco no sería “El Abuelo Tabaco” si no tuviera los principios activos que lo caracterizan; lo mismo vale para esos alucinógenos que Ukudu rechaza como ciencias ocultas, y así en seguida. Sin embargo, lo que quiero subrayar es que la utilización de estas matas subyace al aparato simbólico que ha sido construido a partir de estas mismas propiedades.

El ejemplo de Ukudu es muy eficaz: la oración es como una medicina, una sustancia curativa (una molécula, un principio activo) y como cualquier droga del blanco ésta no puede tener efecto si no ingresa de alguna forma en el cuerpo del paciente. Su comparación llega aún más allá: como el médico tiene que utilizar varias clases de objetos (pastillas; jeringa; pomada), lo mismo vale para el curandero: puede ser agua, puede ser una hierba medicinal (su zumo; su cascara o raíz cocinadas en agua y el líquido que se obtiene; sus pelos urticantes- ortiga), puede ser el humo del tabaco soplado hacia el cuerpo del paciente, y varias otras maneras. Esto depende, obviamente, de la clase de enfermedad que uno está buscando sanar. Así mismo, cuando una oración no hace efecto, hay que buscar otra, intentar con “otro medicamento”:

pues, yo utilizo la oración, pero si no hace caso ya me toca aplicar otra clase de ampolleta... ¡así es! por lo menos: Aspirina. Uno tiene fiebre, uno toma y le pasa un poco. O no le pasa. Entonces vamos a aplicar droga más fuerte dice el blanco. Bueno: Diclofenaco. De pronto otra vez no le pasa, entonces va a poner dosis más fuerte...

Como un médico intenta con otra droga cuando el paciente no se sana, así mismo el indígena busca otra oración: más fuerte, más eficaz, más apropiada. En realidad, no solo el rezo, sino también la mata puede cambiar: como lo hemos visto anteriormente, cada planta tiene su función especial, su aplicación. Sin embargo, hay varias plantas que pueden curar la misma clase de enfermedad, lo que da al curandero la posibilidad de escoger. No solo, hay plantas cuyo poder reside más en sus propiedades simbólicas (el tabaco; la ortiga...) lo que permite utilizarlas en una variedad muy amplia de “casos”: en este caso, es el rezo que orienta el poder de la planta en contra de la enfermedad específica. Esta última consideración permite volver sobre otro punto que había evocado en la Parte II: la del dominio del nivel espiritual (la oración) sobre lo concreto (la planta) en el discurso nativo.

Una anécdota que Ukudu amaba contarme, y que concierne una experiencia de su hermanastro Hipólito en Bogotá con motivo de la recepción de un premio de literatura oral, y que viene siendo muy explicativa sobre este punto:

Ese caso que le pasó a él en Bogotá... había muchas personas que iban a hacerse curar... el pedía agua, agua dulce, para curar... había cámaras, periodistas, fotógrafos... todos pendientes para mirar lo que estaba en esta agua, o jugo... ¡el no! El cogía no más esta agua y rezaba allí, nombraba... y daba de tomar... y ya se mejoraba... “¿Pero cómo si

él no echa nada allá?”, y ellos todos los días pendiente: “¿Qué echa allí?” ¡nada! Rezaba daba de tomar... sacaba tabaco, soplabá, chupaba las hojas, no echaba más: y sanaba...

La anécdota marca toda la distancia entre la percepción que los blancos y los indígenas tienen de la medicina: los periodistas, los fotógrafos, el público, todos buscan descubrir lo que Hipólito está echando en esa agua, cuál es el “ingrediente secreto” que le permite sanar a la gente; por el contrario, Hipólito no más reza, en cualquier agua simple o jugo, y los pacientes ya se mejoran... Es en la oración que reside, primariamente, el poder de curar: el agua, el humo no son más que medios². Es de este poder, puramente espiritual, que nos ocuparemos en las próximas páginas.

² Esto no significa que los indígenas no reconozcan la existencia de plantas eficaces en si mismas, como lo he analizado en el capítulo anterior. No acaso sin embargo, la manera para explicar su poder es «*jaa Moo jika*» o sea, «el Dios supremo ya lo dejó curado, ya está rezado... ¡Dios lo rezó!».

La naturaleza como enfermedad y curación

1. Mandar a dormir en los frutales: la creación de un espacio de protección

Volvemos a mirar el mapa del “jardín” de Ukudu (capítulo 6): la casa está rodeada de palmas y frutales: hay caimos, hay uvas, hay guamos, hay palmas de canangucho, hay palmas de chontaduro...

Foto 11: la cancha entre las dos casas. El espacio está rodeado de frutales.

La mayoría de estos tiene una posible aplicación medicinal, a través de sus hojas, sus raíces, su cascara, o su pepa. Sin embargo, yo decía, esta no parece ser su función primaria:

casi todos estos árboles llevan frutos comestibles, y ésta es sin duda su utilización más cotidiana. No solo, me arriesgué a decir que ésta era probablemente la razón primaria de su siembra. No creo esta afirmación sea totalmente errada, pero es sin duda parcial: tomaba en cuenta un solo nivel de la realidad, lo que se puede ver y tocar con las manos, o sea lo que yo podía observar. Si no estaba mintiendo, yo estaba por lo menos escondiendo algo, algo que por un tiempo había quedado escondido también a mí mismo, hasta que Ukudu revolvió totalmente mi perspectiva:

¿usted piensa que es para comer frutos que sembramos estos árboles? No es por esto que uno siembra. Nosotros los indígenas no sembramos para sembrar, sino *algo porque produce enfermedad, y para mandarlo a dormir allí se siembra, para que allá se madure y se eche.*

La afirmación de Ukudu es un poco obscura a primera vista: “algo”, está diciendo Ukudu, produce, es responsable de una enfermedad; es para devolver este “algo” («mandarlo a dormir allí») que se siembran los frutales, para que “allá”, o sea en esos mismos frutales, éste “algo” «se madure y se eche», o sea sufra una transformación y se vuelva algo distinto. A lo que él se refiere es otro manejo, distinto del cotidiano y material, es puramente espiritual de la realidad.

Intentaré explicarlo mejor a través de un ejemplo que me pone el mismo Ukudu, el de la mata de umarí:

Por ejemplo, yo le hablaba de fruta: por lo menos hay veces hay una peste de nacido - tumores que salen en la piel, y uno sufre mucho...*ñozague*- uno queja de nacido, otro dice: «me salió aquí en mi mano», otro: «aquí en mi musculo», esta es una peste digo yo... allí es donde que uno va a decir: «usted tiene que ir a dormir afuera: allá tengo sembrado allá mata de umarí, ¡vayan y duerman!», porque todos estos como un tumor ellos salen, allí las pepas: «¡vayan y duerman allá!». Y varias otras frutas, porque este nacido sale como una pepa y va hinchando. Y uno le manda a dormir así, así uno cuando ya sabe la oración así cura el paciente: entonces como le manda allá la peste no sigue molestando: van a ir a quedar allá. Ya digamos como es fruta, allá se van a jatr allá se van a ser dulce, y ya viene cosa de comer.

Hay un momento en el año, dice Ukudu, en que llega como una epidemia de nacidos, o sea en que esta enfermedad empieza afectar a mucha gente. Allí es que es necesario intervenir

con las oraciones, para devolver este mal a su lugar, en este caso, las matas de umarí. Esta enfermedad, explica Ukudu, llega a través de un aire:

Causa de la enfermedad es un aire: aire malo que le llega a pegar a uno, como fruta le llega a uno a pegar. Porque hay veces como uno no tiene sembrado estas plantas, esto llega a nosotros a pegar. Hay veces algunos no sembramos alguna planta frutales: pura yuca yuca yuca, y uno: «¿donde van ustedes a mandar a dormir esta clase de peste?» Por esto el indígena siembra toda clase de fruta.

El origen de la enfermedad es un aire, un aire malo: en esa forma llega. Si uno no tiene sembrado al lado de su casa la mata correcta donde hay que “mandarlo a dormir” (el umarí en nuestro ejemplo), este aire, no tiene un lugar donde “ir a pegarse”, donde “ir a dormir”, así que va a pegar, “va a dormir” en el cuerpo del mismo ser humano, y aparece en forma de enfermedad (en ese caso, en forma de nacido). Por esto, añade Ukudu, hay que tener sembradas toda clase de frutas, para poder devolver cada uno de estos aires a su preciso lugar. Estos aires se relacionan, según Ukudu, a la germinación de los árboles:

Ahorita que es como invierno, está engendrando a todos los frutales, toda clase de árboles, después que pasa todo este friaje, todos van a florecer. Cosmovisión de nosotros los indígenas es que están engendrando a todos los árboles. Entonces en esta época es que hay más enfermedades: ellos vienen y si no hay esto sembrado no tienen donde dormir, y van a dormir en nosotros; pero si tenemos todo sembrado ellos allá van a ir a dormir y allá van a dar frutas, o sea ya no perjudican al ser humano.

Es el mismo proceso de florecimiento de los árboles el responsable de estas enfermedades:

O sea que como ellos llegan ser engendrado digamos, el viento trae, el viento trae para que ellos sean fecundos. En el viento vienen semillas de toda clase de fruto, ¿si no hay no esos árboles sembrados donde van a quedar? Entonces culpables somos los humanos, entonces la consecuencia ya viene a nosotros.

Es algo parecido a lo que el blanco explica como el proceso de polinización: los árboles florecen, y el viento lleva sus “semillas” a las otras matas para que sean fecundas. Según Ukudu estas semillas son lo que, normalmente, tiene que ir a “pegarse” en los otros árboles para originar lo que serán los frutos. Sin embargo, si no hay de estos otros árboles, es decir si el hombre no los tiene sembrados, estas “semillas” no tienen otra posibilidad que

“pegarse” en el cuerpo del ser humano; allí, en lugar de generar frutos, aparecen como enfermedades:

es que ellos vienen a brotar a nosotros estas semillas: si hay arboles allí llegan a colgar para dar frutas, en el árbol. Ahora, si no hay ese árbol, viene a colgarse a nosotros, o sea viene a *germinar espiritualmente* pero ya nos hace como enfermedad.

La misma semilla que tendría que llegar en la mata y dar frutos, en ausencia de esta llega y “duerme” en el hombre, allí *germina espiritualmente* y origina la enfermedad. Ukudu mismo lo subraya, se trata de algo espiritual, no de una germinación física, material. Como lo he dicho anteriormente, este discurso concierne el manejo espiritual de la realidad: es a través de las oraciones que se realiza este trabajo de devolver los aires malos y direccionarlos hacia las matas que, exactamente para esto, están sembradas al lado de la casa. De hecho, aunque explicando en castellano Ukudu ahora hable de semillas, había empezado nombrándole como “aires malos”, y esto parece corresponder más precisamente al termino indígena:

fiénide jagiyi, todo lo que es malo en el aire, todo lo que [de malo] viene por el aire.

Este es el nombre general, representativo de todos los “aires” que pueden llegar y perjudicar al ser humano. Al interior de ese grupo hay varios “aires” distintos, cada uno responsable de una enfermedad distinta, y que hay que devolver a una mata precisa, que por alguna razón se relaciona con este.

Como dice Ukudu: «esto es otro libro, un libro larguísimo». Con él simplemente hemos empezado a esbozarlo, mirando a las matas que estaban al lado de la casa. Acá en seguida presento algunas de estas relaciones, que conectan una clase de aire por un lado, con una precisa enfermedad y una mata por el otro (para algunas matas no tengo la secuencia completa, sino solamente la conexión entre mata y enfermedad/aire).

- Aire pegajoso (*niziride jagiyi*) → enfermedad de ojos → Caimo (*jífikona*)

antes de la cosecha de los caimos, a uno le da sueño, tiene los ojos pegajosos... o hay veces están hinchados, duelen... entonces los caimos están fecundándose... y así dan esta acción a los humanos... allá hay que mandar dormir, porque ellos son los pegajosos.

Al cortar la cascara del fruto del caimo sale un líquido blanco y pegajoso: esta parece ser la conexión entre la mata y la enfermedad.

- Aire “amargo”¹ (*jicherede jagiye*) → nacidos → umarí

Jicherede... pues tiene que ir dormir en el umarí, cascara de umarí, el recibe todo esto. Por esto es que digamos la cascara de él es amarga, en cambio ya maduro es rico para comer, pero más antes es *jicherede*» [ver también comentario de Ukudu más arriba].

- Aire rasquiñoso (*kiorede jagiye*) → tos → Guamo

Cuando todavía está biche, dice Ukudu, la pepa de guamo es rasquiñosa, pero madurando se endulza. Allí se manda ese aire. Ese aire da un síntoma de tos.

Aire rasquiñoso (2)² → [¿síntoma?] → caña de azúcar

Por los menos, caña: el cogollo de caña es rasquiñoso, y si no hay caña, ¿dónde vamos a mandar este aire rasquiñoso? Entonces allá la caña está encargada de recibir esto, y otros, más árboles, y la caña, aunque tiene eso, él va a jechar dulce: él lo mantiene con dulce, ¡a él no le hace nada!

Aire rasquiñoso (3) → [¿síntoma?] → chontaduro

¡mh, coma usted chontaduro crudo, verá que! Eso le rasca la boca, le arde la herida en la boca: por esto se cocina y se come». Como es rasquiñoso el chontaduro, ese aire es de él: allí hay que mandarlo.

- Aire ácido (*rochirede jagiye*) → uno está enfermo. Amargo en la boca → uva

La uva es algo que él tiene también, es amargo, no es sabroso cuando es biche. Y hay veces uno cuando está enfermo en la boca es amargo, uno quiere comer otra vez tomar agua: todo

¹ *Jicherede* no corresponde en realidad al propio amargo (*erirede*), sino se trata un termino intraducible en castellano (ver capítulo 6). Echeverri traduce como “astringente” (comunicación personal).

² Hay varios tipos de aire “rasquiñoso”.

es amargo: ¿para dónde vamos a dormir esta semilla que es amargosa? ¿Dónde tenemos que mandarla que madure y ya salga cosa buena? Entonces de allí viene la oración, otra vez: allá vaya a madurar esa cosa, dulce... hay varias clases, no solamente uva, que son amargo, pero ya al final son dulces.

Aire aromático (*ziorede jagiye*)³ → gripa → canangucho

Tiempo de canangucho: según dicen que las flores tienen aroma, de esos aromas se produce también la gripa, da gripa a los humanos, entonces el humano que controla tiene que decir que tiene que jecharse allá en el canangucho, no en los humanos...

[¿aire?] → diarrea con sangre → piña

Por los menos la piña cuando apenas está brotando semilla rojo rojo, como rojitos las escamitas, entonces allí hay síntoma de diarrea con sangre, tiene síntoma de dolores de estómago, entonces ellos van a crecer y en la misma piña van a volverse dulce... entonces cuando hay esa peste: «para eso yo sembré piña allá, vayan y duerman allá, porque es acción de ustedes» ... ¿Si uno no tiene sembrado donde vas a mandar? Allá ustedes van a jechar y van a endulzarse, ya después ya digamos es cosa buena para comer el ser humano, pero cuando todavía están biches pues son malos.

[¿aire?] → moretones en el cuerpo → laurel

Ese es, muchas veces uno amanece, de repente parece que uno está golpeado el cuerpo, negrito hay partes así, negrito sale a uno. Entonces uno dice esta es acción del laurel, allí tengo sembrado para eso mata de laurel tiene que ir a dormir allá, no en mi cuerpo. Semilla del laurel es negrito, cuando ya madura, primero es verde, cuando ya va echándose es negrito.

³ Este pedazo era en castellano, y no le pregunté a Ukudu el nombre en idioma de este “aroma”. Le he nombrado “aire aromático”, y traducido de manera literal.

[¿aire?] → boquera → maraca

La maraca viene en esa, boquera que dicen, salen granos en la boca de los niños o de los adultos, es una enfermedad. Entonces: «por allá tengo sembrado, esta maraca, vayan duerman allá», pero no me vengan digamos a dormir en mi boca. ¿Porque si no está, usted donde va a mandar? Él va a recibir, él va allá a dormir y ya, después allí ya la maraca se madura, ya se endulza adentro, cae y otra vez uno le come. Pero cuando no hay, el maraca viene a dormir a nosotros como enfermedad y vamos a sufrir de esto.

Todas estas matas están sembradas al lado de la casa de Ukudu (ver mapa cap.6). Aunque los datos no sean completos, se pueden componer para inducir la lógica que está bajo de éstos, y eso es lo que me interesa acá. Ya he explicado algunos principios de este manejo, pero no me he detenido para profundizar algunos puntos.

En primer lugar, el origen de estas enfermedades: de los comentarios de Ukudu parece que la misma clase de mata a la que hay que devolver la enfermedad sea la causa de ésta. Pongamos el caso del caimo: a él hay que devolver el “aire pegajoso” -responsable de enfermedades de los ojos- pero él mismo es también responsable de este aire, él es quien lo produce. No es que salga del mismo ejemplar, pero de esta misma clase de árbol, para ir a fecundar a otro (a otro caimo). Luego, el aire parece relacionarse con alguna característica del fruto: el caimo tiene frutos pegajosos, y este es el tipo de aire que sale de él; similarmente el chontaduro, conocido por ser muy rasquiñoso, se relaciona con esta clase de aire. Así mismo hay una relación, más o menos clara, entre la enfermedad y el fruto. El fruto del laurel por ejemplo, cuando es biche es verde, pero una vez maduro es negro: si el aire malo que sale de esta mata (no sé de que tipo de aire se trate) no puede llegar a otra mata de laurel, va a pegar en el cuerpo de un humano, y allí es que de alguna manera “madura”, pero ya como enfermedad, o sea en forma de manchas negras en el cuerpo (¿moretones?).

El caso del laurel llama la atención sobre otro aspecto, lo del proceso de transformación: lo que en el ser humano llega a pegar y amanece como enfermedad, una vez devuelto en su propio lugar, o sea la mata, allá madura y se transforma en algo bueno, “se endulza”:

Todos todos todos [los frutales] son responsables de enfermedades, tienen acción de enfermedades cuando son biches... y en ellos mismos hay veces, solo cuando están jechando, adentro se endulza, y así mismo se calman las enfermedades, ya se convierten dulce.

Es el mismo proceso de “jecharse” del fruto, de biche a maduro, que produce esta transformación: lo que llega por ejemplo como aire ácido (*rochirede*) en el fruto de uva todavía verde (es decir muy ácido- *rochirede*), se vuelve dulce al jecharse del fruto, y comestible, y así en seguida:

Y ese aire que viene, hay veces de aroma que huele feo, el otro aroma bueno, muy agradable... pero todo ese mal que viene, y fecunda a ellos, y allá van a madurar: otro van a madurar dulce, otro van a madurar mantecoso, bueno... Y cuando ya está maduro, ya no van a ser ofensivo, sino algo que va a ser útil en el cuerpo humano.

El proceso de curación de la humanidad es, al mismo tiempo, un proceso de fecundación de la naturaleza, o más precisamente de los cultivos. Estos aires, estas “semillas” que llevan la enfermedad Ukudu también los nombra, ya desde otra perspectiva, como *monifue riare*, “abundancia de todos los frutales”, o también *monifue jagiyi*, o sea “aire de abundancia”: lo que era potencialmente patógeno se vuelve en algo bueno y útil para el cuerpo humano, o sea en abundancia de frutos⁴:

es que todo esto se llama *monifue riare*. Si todo esto nosotros no tenemos sembrado pues no va a germinar: vamos a quedar con gana de comer caimo, vamos a quedar con gana de comer maraca, vamos a quedar con gana de comer guamo, pues bueno otra cosa. Entonces no hay abundancia. Cuando hay todo esto hay abundancia, porque uno va a disfrutar de todo... y así mismo, allí mismo vienen las oraciones.

«Allí mismo -dice Ukudu- vienen las oraciones»: este proceso no se da por sí mismo, sino que necesita de un manejo espiritual. Este manejo es todo lo que hemos intentado ilustrar hasta ahora, y se da a través de las oraciones. Cuando Ukudu dice: «para esto yo

⁴ Así mismo, en la oración, uno no nombra como el aire con su nombre negativo, sino como algo bueno, para que al nombrarlo el mal no vaya a empeorar la enfermedad. Cojo un ejemplo de Ukudu: «Hay cosas que son “rasquiñosos”, que son como veneno, en esta oración uno ya no dice que es “rasquiñosos”, uno ya no lo nombra como “rasquiñoso” (*fogori*), uno lo envuelve este veneno en cosa bueno, útil (*monifue*), porque si uno dice *fogori*, como es venenoso ya va a empeorar la enfermedad...». Sobre la necesidad de nombrar lo malo como bueno, ver el artículo de Londoño (2000).

sembré piña [o caimo, o maraca, o guamo etc.]... vayan y duerman allá... porque es acción de ustedes», Ukudu está explicitando, explicando lo que es el contenido de la oración, es decir la manera en que, espiritualmente, hay que controlar todo esto.

Todos estos aires malos, Ukudu dice, «*jae moo diona finoka*», o sea:

estoy diciendo, “[antiguamente] papá tabaco lo hizo”: el sufrió de esto, porque él lo hizo, él lo sintió, pero lo ubicó en su lugar cada uno: ya a él no lo ofendió, porque él sabía manejar, controlar... entonces nosotros que somos hijos, esencia de él, hay que analizar: ¿cómo el controló? Para yo poder analizar esto... esto es el trabajo más grande cuando uno todavía no sabe, que está en búsqueda de saber... todavía una primera palabra está buscando, y al final va a lograr como controlar.

Estos aires malos, está diciendo Ukudu, fueron creados por el mismo Dios: él mismo sufrió de esto, pero en seguida pudo manejarlos, controlarlos y ubicarlos cada uno en su lugar. A lo que Ukudu se refiere acá es probablemente el relato cosmogónico que describe el surgimiento de esta misma tierra y la naturaleza, por una serie de actos de expulsión de sustancias patogénicas que estaban enfermando el cuerpo del mismo Creador (Echeverri 2001a: 11). De estas expulsiones se constituyeron la tierra y la naturaleza, es decir los animales, las piedras y también las plantas. Como lo explica Echeverri, las especies vegetales no son sino estas mismas enfermedades del creador, y siguen llevando en si mismas trazos de esta «mucosa patogénica» primordial: «esa esencia se reconoce aún hoy en día en sus manifestaciones sensibles: olores pútridos y pungentes, intoxicantes, espinas...» (*ivi*). El acto de la creación es también un acto de separación, entre un “afuera” inmoral y patogénico, o sea la naturaleza (las plantas, los animales...) y un “centro” purificado, lo del hombre y sus cultivos.⁵ Las palabras de Ukudu recorren, sintéticamente, este mismo proceso: el mismo creador se había enfermado, pero él pudo controlar estos males y ubicarlos cada uno en su lugar. Este mismo control es lo que busca él que quiere cuidar a su familia, a su hogar; las oraciones reproducen ese trabajo: se trata de poner otra vez orden, reubicar cada cosa -cada aire- en su lugar de origen; se trata de la reproducción y el mantenimiento de ese espacio puro, propio, devolviendo a su propio lugar lo que lo contamina. No solo, como ya lo he mostrado, este mismo proceso lleva por consecuencia la producción de comida, o sea la abundancia.

⁵ Echeverri relata que esta purificación fue hecha por el mismo creador a través de los procesos de la filtración y quemadura de esas sustancias patogénicas (*ivi*).

Los frutales y las palmas alrededor de la casa constituyen entonces una suerte de “cordón de protección” que permite, a través del manejo que acabamos de describir, de descontaminar, y entonces cuidar, el espacio del hogar, y al mismo tiempo volverlo en abundancia para la familia:

esto es trabajo de los ancianos, o sea el anciano que controla eso. Por esto es que el anciano tiene que tener de todo: «a mi criatura no toque, a mis huérfanos no toque, por allá tengo esto manchal de tal cosa, allá vayan -como quién dicen- a fecundar a ellos.

Un último apunte es necesario antes de cerrar esta parte: es esta misma lógica la que subyace en las relaciones con los animales. Como lo he analizado anteriormente, también los animales son responsables, según la cosmovisión indígena, de muchas enfermedades y accidentes que afectan al hombre. Esta interpretación del mundo animal se funda en la misma cosmogonía que acabamos de analizar: de las sustancias patógenas que el creador expulsa de su cuerpo se originan las matas pero también los seres míticos que representan las “primeras generaciones” de la humanidad, o sea los personajes que son protagonistas de las narrativas mitológicas (*jagaĩ*). Por ser seres inmorales, por sus malos comportamientos, estos “primeros humanos” fueron en seguida condenados por el creador a la animalidad y a vivir en el monte; y no solo eso, también fueron condenados a entregar “sus hijos” como comida para los seres humanos (Griffiths 1998: 46-51). De estos eventos y de la relación consiguiente nacen las enemistades y las envidias de los animales en contra de los humanos, lo que se manifiesta en forma de accidentes y enfermedades. La “cacería de tabaco”, que hemos evocado anteriormente (cap.1 y 2; cap. 6), consiste en matar, a través de la visión con *ambil*, al animal, considerado como dueño y responsable de la enfermedad. En la oración que acompaña esa acción, de manera similar a lo que pasa con las plantas, hay que devolver la sustancia dañina y patógena al animal. Además este mismo aparecerá en seguida como presa de cacería, o sea como “abundancia”⁶.

⁶ Existe una asociación muy clara entre animales y frutos: como lo relata Griffiths «el monte es el jardín de las especies animales y el frutal cósmico desde que los Uitoto cosechan presas animales identificados en los diálogos formales como *monípue riáyí*: “frutos de abundancia” (Griffiths 1998: 60). Así mismo, en los diálogos de mambeadero antes de la caza, los animales son nombrados como frutos, según un sistema de asociaciones precisas, que subyace también a los sueños de cacería. Sobre estas asociaciones ver por ejemplo Echeverri y Candre (2008: 64-68) y Londoño (2004: 36-37).

2. *Coger “lo bueno” de la naturaleza.*

Hasta ahora nos hemos concentrado sobre un aspecto de la lógica de las oraciones: lo de rechazar el mal para devolverlo a su lugar, o sea el monte (las plantas, los animales...). Sin embargo, esto no es sino una parte de la manera de relacionarse con la naturaleza que emerge de los rezos chamánicos: por otro lado, de hecho, se trata también de incorporar lo bueno que hay en esta misma. A la naturaleza se mira no solo para devolverle sus sustancias contaminantes (sus aires malos, u otros), sino también para aprender e “imitar”.

Un ejemplo, con el que Ukudu me explica cómo funciona una “oración para deshinchar”, permite ver claramente los dos aspectos:

uno tiene hinchado un pie, o cualquier parte del cuerpo: hay un volumen. Cuando nosotros quemamos yarumo⁷, es un volumen, pero cuando usted lo quema un poquitico queda allá. Lo mismo cuando está hinchado, es un volumen: hay que deshinchar... uno analiza: ¿qué es que deshincha? ¿y dónde hay que mandarlo?

Hay árboles que son barrigones, hay animales que tienen hinchado los pies- el jaguar, usted mire al jaguar, ¿no es que tiene las patas hinchadas? Pero él no sufre de esto... y así mismo el árbol, él no está sufriendo de esto...

Entonces uno dice: «esta hinchazón que tengo, vaya en tal árbol, Dios le puso afuera, allá tiene que ir, y el volumen de este yarumo que tengo, así mismo voy a probarlo (¿?): queda un volumen ya poquitico».

En este ejemplo están, de manera evidente y una al lado de otra, las dos acciones de las que estaba hablando: por un lado hay que mandar la hinchazón hacia afuera, en el lugar que Dios dejó para ella (los arboles barrigones, o la pata hinchada del jaguar), lo que es exactamente el mismo principio que hemos analizado en el primer apartado de este capítulo. Por el otro Ukudu coge un ejemplo de un fenómeno natural (aunque en este caso inducido por el hombre), y lo nombra para que el mismo proceso (el mismo efecto) se produzca en el cuerpo del paciente: la grande hoja de yarumo se quema para utilizar su ceniza en el proceso de hacer mambe; al quemarlo su volumen disminuye hasta casi desaparecer (se vuelve

⁷ *Cecropia sciadophylla*. Las hojas de yarumo se queman para mezclar su ceniza con el polvo de coca en el proceso de hacer mambe.

ceniza, y solo quedan las nervaduras de la hoja): así mismo, dice Ukudu, tiene que reducirse la hinchazón⁸.

Es esta segunda clase de acción, que toma inspiración de un fenómeno natural para “aplicarlo” espiritualmente al paciente, que me interesa analizar en esta parte. Este proceso puede darse de varias maneras: lo que hemos visto ahora concernía un vegetal y su quemadura. En muchos otros casos, la “fuente de inspiración” puede ser un animal y sus características, o su comportamiento:

hay veces un animal come un fruto venenoso, y no pasa nada, a él no le va a ir mal... entonces, ¿cuál animal come esto y no pasa nada? ¿Por qué? De pronto en su cuerpo él tiene una fuerza, un espíritu que le endulza este veneno: así uno investiga este animal... y en oración uno va a nombrar: cuando alguien se envenena toca conocer todos los animales que comen venenos y no se envenenan, para ver como también a nosotros no nos va a perjudicar...

y así mismo:

cazando hay veces uno dispara un churuco⁹, él está herido y no se muere, “¿Qué hace?” Él toma su orina, varias veces... después él se va, como si no fuera herido. Otra vez él baja y va a comer tierra. Entonces uno mira: “¡ah!, este animal así cura, Dios le ha puesto esto”. Y uno analiza: “¿cuál es el efecto que al comer tierra él se sana?” El no baja en cualquier tierra, él sabe dónde. Él va a comer una tierra rojito y pegajoso... “¿entonces uno que hace?” entonces en oración: “¿Cómo voy a redactar mi poesía?” Uno disuelve en agua esta tierra, y toma, o se baña con esto... va a teparle todos los poros, ya no va a perder sangre ... Así a través de los animales uno encuentra curaciones en oración...

En el primer caso Ukudu concentra su análisis sobre una característica “física” de un animal: hay animales que comen cosas venenosas y no se envenenan, tal vez -dice- tienen una fuerza, un espíritu que le permite endulzar este mal: ésta es su protección, y ésta es la información que le interesa a él para atender a alguien que se haya envenenado. Ukudu no explica en detalle la oración, pero dice que hay que nombrar estos animales; el mecanismo es el que hemos visto antes: que el cuerpo del enfermo adquiera en su cuerpo esta “fuerza”, este poder.

⁸ Londoño relata un ejemplo parecido entre los Muinane, siempre concerniente a la quemadura del yarumo: «Le estaba ayudando a hacer mambe, y él me pidió que le añadiera algunos puñados de cenizas de yarumo al polvo de coca. Me indicó que notara que aunque las hojas de yarumo habían estado al rojo vivo hacía un minuto, ya las cenizas estaban lo suficientemente frías como para cogerse. 'Eso es oración para la fiebre,' me dijo» (2004: 99).

⁹ Se trata de un mico (*Lagothrix lagothricha*).

En el otro ejemplo, Ukudu estudia el comportamiento de un mico (el churuco). Ya no es una característica física, una “fuerza” de él el objeto de su investigación, sino una acción que el animal hace cuando se encuentra herido: comer algunas sustancias naturales para sanarse (su misma orina; una clase de tierra roja y pegajosa). Algo puede sorprender en el comentario de Ukudu: este comportamiento no le interesa para ser imitado de manera concreta (o sea, ir a buscar esta tierra y utilizarla para curarse materialmente la herida), sino para utilizarlo como material para una oración: cuando él habla de disolver en agua la tierra y tomarla/bañarse, no está hablando de una acción física, sino de una operación espiritual: el comportamiento del churuco le enseña cómo construir la oración para que el agua tenga sobre el cuerpo del enfermo el mismo efecto que tiene esa tierra sobre las heridas del mico.

Algo más me interesa subrayar de los ejemplos de Ukudu: «¿qué hace? [...] ¿Cuál es el efecto? [...] ¿cómo voy a redactar mi poesía?». De las tantas preguntas de Ukudu emerge algo: lo que él hace es un *verdadero estudio*, un real análisis de los fenómenos y seres naturales y sus propiedades. Esto vale para los animales como para las otras cosas (el yarumo, la pata del jaguar, los arboles barrigones y así mismo los arboles con sus frutos y aires malos del apartado anterior): se trata de un refinado y meticuloso trabajo de observación y reflexión a partir de los datos naturales.

Por lo que nos concierne acá, este estudio, lo hemos visto, no tiene su finalidad en sí mismo, sino en un objetivo “práctico”¹⁰:

Por esto yo siempre digo: toda cosa está en la naturaleza. Todo, los animales, las plantas, todo todo tiene su función, esto el indígena vive analizando: ¿cómo puedo utilizarlo para yo curar? Y para esto hay que conocer el origen de todos los animales: que comen, como duermen, como crían sus pequeños... entonces uno va escogiendo, y ya se unen en una oración: hay que saber cómo viven los animales; que comen y no sucede nada, como crían su criatura y no pasa nada...

«Todo tiene su función»: esto es algo sobre lo que Ukudu ha insistido en muchas ocasiones. Todo lo que está en la naturaleza ha sido puesto por el Creador para ser de alguna utilidad a la humanidad¹¹, sin embargo: «lo que pasa es que a veces nosotros no sabemos.

¹⁰ No quiero acá apoyar la posición de Malinowski, desusada y eficazmente criticada por Lévi-Strauss (2010: 15) quién le atribuía a los “primitivos” un conocimiento de la naturaleza refinado pero puramente orientado a la satisfacción de sus necesidades prácticas. A lo que me refiero acá es el estudio de la naturaleza que encuentra aplicación práctica en los rezos chamánicos.

¹¹ Esto no significa que el indígena pueda disfrutar de esta como quiera. Por el contrario, esta es según Ukudu una de las diferencias claves con “el blanco”: «cuando el blanco habla de ecosistema y de medio

Esto es lo que uno busca, pero hay veces no alcanza conocer». Esta búsqueda, y el conocimiento que se alcanza a lograr, es algo cultural, en parte compartido entre los sabedores. En muchas ocasiones Ukudu me ha contado haber aprendido una u otra oración hablando con otro abuelo, o escuchando o preguntando a quiénes le estaban curando a él mismo u a otro enfermo («hay veces le dicen, pero solo los puntos básicos. Pero como uno también sabe, allí solo va complementando»). Sin embargo, al mismo tiempo, se trata también de una búsqueda individual, a través de la observación del monte en las tareas cotidianas, y sobre todo de la concentración nocturna con tabaco y coca¹² (ya lo hemos visto: esta es la vía principal para conocer). «Entonces uno va escogiendo... y ya se unen en una oración...», «¿cómo voy a redactar mi poesía?»: aunque la lógica que subyace las oraciones sea compartida, aunque las oraciones pasen de un sabedor a otro, se abre también un espacio de creatividad, o por lo menos de elección individual, tal vez la posibilidad de improvisar sobre una estructura de base. Este estudio, este margen de improvisación individual y esta abertura no se hacen solo en dirección de lo tradicionalmente conocido, de un grupo cerrado de elementos preexistentes (los árboles, los animales del monte etc.), sino también hacia afuera, del mundo del blanco por ejemplo: se puede nombrar una nevera para enfriar una “calentura” (una fiebre), una batería para darle nuevo aliento a un enfermo, o interrogarse sobre una vaca¹³:

así mismo, la vaca: ¿por qué come, come otra vez, le pone en otra tripa y otra vez lo masca? El indígena analiza: ¿Por qué es así? ¿Por qué Dios lo puso así? ¿Y esto, como puede servirme a mí?

ambiente, que sabe de medio ambiente yo me pongo a decir cuando hablan así: porque hablan así, ¿que saben cómo se conserva o como se protegen de él? *En cambio, el indígena no habla de esto pero vive de esto* y se protege de esto: entonces hay una diferencia pues... el blanco solo busca digamos que es lo que le da plata para explotar, en cambio el indígena no busca esto: el indígena busca que tenga larga vida o que viva largo tiempo. Entonces se utiliza muy adecuadamente, porque los animales hay que saberlos también respetar, o sea cuidarlos, protegerlos».

¹² Obviamente es sobre este segundo aspecto es que pone el acento la retórica del mambeadero.

¹³ Animal traído de afuera. Según Ukudu, es el origen de la gripa.

3. *Cuestiones de parto*

En el apartado precedente he analizado otra lógica característica de las oraciones, casi inversa a la presentada en el primero, que consiste en incorporar “lo bueno” de la naturaleza, en lugar de rechazar lo malo. Hasta aquí he desarrollado mi análisis basándome sobre algunos comentarios y explicaciones de Ukudu: ahora presentaré una oración en su entereza. Se trata de un canto que se utiliza para atender un parto, en el caso en que el niño, aunque ya haya llegado el tiempo para nacer, demore en salir (Ukudu dice: «un parto normal pero con complicación: el niño está en buena posición, pero no está saliendo»). La finalidad del rezo es, evidentemente, la de facilitar su pronta salida (*Urue raire oyijira*= “oración para que el niño nazca rápido”).

URUE RAIRE OYI JHRA

Fuiriba bímani jiyaki

Nabedi fìmona dìona

Ari biya yezikanía

Fuiriba bímani zoma mayori (o kígiri: es la misma palabra)

Naidaide zĩnodikue daide Fekatobere

Yiziya zafenáifikaide (?: zafenaite)

Nine farara Daide

ie izoi kúe jizaig' o jigiko kúe mameraidoga

manare vareri (vareridoga)

[soplo]

Fuiriba bmona jiyaki

Nabedi fìmona dìona

Ari biya yezikanía

Fuiriba bímani zoma mayori

Naidaide iyaimadikue daide jiziregido

Yiziya yezika zafenáifikaide odokaifide

ie izoi kúe jizaig' o jigiko kúe mameraidoga

yezikañe odobíkaide

nine tainokaide

fararaitaide (varercaide?) manare

[soplo]

ORACION PARA QUE EL NIÑO NAZCA RAPIDO

Allá abajo, desde el comienzo¹⁴ de este río¹⁵

En ese momento viene surgiendo

El propio verano de tabaco

Allá abajo en medio de la vuelta¹⁶ de este río,

Está parado *Fekatobere*¹⁷; [aunque] él se dice (se cree) poderoso (eterno)¹⁸

La fruta de él se seca y se revienta

Y ni se sabe dónde se riegan [las semillas]

Así de esta manera yo estoy nombrando la cintura¹⁹ de mi mujer²⁰

Así salga, frío²¹

[soplo]

Allá abajo, desde el asiento (el origen) del mundo²²

En ese momento viene surgiendo

El propio verano de tabaco

Allá abajo en medio de la vuelta de este río,

¹⁴ Es decir, la bocana: para los Uitotos el río nace abajo y termina en la cabecera. Esta visión está conectada con el mito de *Monilla Amena*, el “árbol de abundancia”. Explica Ukudu: «para la cosmovisión indígena el mar o el océano es donde se cayó ese *monilla amena*. Las raíces son todos los ríos: todos los ríos somos raíces de ese árbol. Por eso va toda esa agua en el mar. Allá está el tronco»

¹⁵ *Bímani*: se trata de un río grande, no cualquier quebrada. Como tal, Ukudu subraya, su bocana está limpia de palizadas.

¹⁶ *Zoma*: más precisamente es el brazuelo de tierra delimitado por una vuelta del río.

¹⁷ Se trata un árbol (no identificado). Es un palo “duro”, «una madera».

¹⁸ *Ziñodiku*: «quiere decir algo de eterno, que no pudre [...] Nosotros decimos *ziño* a persona digamos un sabio, pero es una parola que tampoco no es bueno». Los dos sentidos de la palabra (eterno; un sabio) se encuentran en la literatura: *Ziño*= eterno, muy durable; intocable (Minor y Minor 1987). *Ziño*= sabedor, poseedor de poderes sobrenaturales (Preuss 1994).

¹⁹ *jigiko*: let. rabadilla.

²⁰ El termino más utilizado para mujer es *ringo*. Acá de lo contrario se utiliza *Jizaig’o*. Argemiro explica «es mujer. Pero es un termino que se aplica como de “estima”. Porque ella está sufriendo, no se puede decir “mujer” [*ringo*] así no más».

²¹ José Estrella y Argemiro me señalan que *manare* no es propiamente “frío”; sino algo como tibio/fresco. Minor y Minor (1987) también traducen como “fresco”. Ukudu comenta: «*manare* es algo, no caliente si no suave, frío. No es ni frío ni caliente. Tiene sentido que no sienta mucho dolor»

²² *Bimona*: en la secunda estrofa Ukudu pronuncia *Bimona* en lugar de *Bímani*. Puede que se trate de un error (la simetría del coro no es respetada). Preuss [Preuss 1994] traduce con “este cielo”. Ukudu dice «*Bimona*: el universo; este mundo»

Está parado *Jiziregido*²³; [aunque] él se dice (se cree) capitán
En ese momento (tiempo) la fruta de él se seca y se revienta
Así de esta manera yo estoy nombrando la rabadilla de esta mujer
En ese momento se revienta
Y ni se sabe dónde desaparecen [las semillas]
Así salga, frío
[soplo]

Ukudu empieza su rezo nombrando el comienzo, o sea la bocana de un río (ver nota), de «este río» (¿el Igaraparaná, donde ellos viven?). La palabra que utiliza es *bimani*, que como él subraya no indica cualquier río o quebrada, sino un río grande (*bie*=este; *imani*=río grande). Es un primer símbolo:

bimani es algo, o sea no está nombrando un río, sino directo está diciendo *bimani*, un río grande, que pasa toda clase de palizada, palos. Pero así en bocana, por lo menos usted ve en bocana del Amazonas: no hay nada: tantos palos que pasan, tantos animales que pasan pero, a un lado todo.

En la bocana de un río pasan un gran número de palos y otras cosas, sin embargo nada se queda allí atravesado obstruyendo el camino (lo que pasa, por ejemplo, en la cabecera de un río, o en quebradas pequeñas): todo queda a un lado, dejando que el agua fluya sin problemas. El sentido de este detalle, en una oración para un niño “que no quiere salir” es evidente: que el canal del parto quede libre, abierto, que no haya impedimentos, y también, que se abra:

Pero allí no está nombrando una quebradita: *bimani* quiere decir quebrada grande...quebrada grande no ataja nada. Es como decir algo: ampliar, hacerlo más grande

Sin embargo, en su rezo Ukudu no insiste sobre este punto: solamente lo evoca. Como él me explica, «hay otros que hacen oración de otra manera, otros la llevan por allá», o sea que hay otra oración posible que se basa sobre y utiliza la fuerza de este símbolo. La de Ukudu no,

²³ *Jiziregido*: nombre del árbol de Siringa (*hevea sp.*)

solo hace una alusión (escondida en una sola palabra), él la lleva por otra parte: allí lo seguimos.

Desde la bocana del río -él dice- está viniendo para arriba (surgiendo) “el propio verano de tabaco”:

es el propio de tabaco. ¡no estamos hablando de simple verano!;no estamos cocinando simple tabaco! sino que estamos nombrando ya cuestiones espirituales...

El verano -el propio verano- se relaciona con el trabajo en la chagra (es el momento de la tumba del monte y su quema) y la abundancia, ésta «viene jechando de abajo, y tiene que ir a terminar arriba». Es el momento en que las frutas maduran y sus semillas se revientan.

En seguida, Ukudu nombra un palo, *Fekatobere*: está parado en la *zoma*, o sea la península (el brazuelo) de tierra originada por una vuelta del río. Su posición no es casual:

U: No es cualquier palo. Porque por ejemplo cualquiera de estos palos hay en loma, no solamente viven en *zoma*. Y hay veces en *zoma* no hay ningún palo de esto. Pero es que la oración lo pone así.

T: ¿Y por qué se pone así, y no lo pone por ejemplo encima de una loma?

U: Porque no se puede, en loma no se puede. Porque digamos se pone así porque el niño tiene que estar junto digamos con este *ribai*²⁴, o sea que él tiene agua, por allí él se rebalsa y sale para afuera; porque sin agua no va a salir. No es que yo lo pongo, es que la oración ya es así.

Allí, en la *zoma*, en la orilla, él está parado. Se trata de un palo duro, difícil de tumbar: «parado, es como decir orgulloso [...] cuando crece el río él como es orgulloso ni la correntada ni le va a tumbar antes se sostiene más. Por esto se pone que he creído». Ukudu utiliza la palabra *ziñodiku*: «algo eterno, que no pudre: “yo soy el que es”»: es él mismo *Fecatobere* que se dice, se cree así:

Él dice así porque se siente creído por ser *ziño*, o sea eterno -“soy fuerte, soy eterno”-. él se alaba de que él es fuerte, de que él es el más poderoso...

Sin embargo- es el momento clave, central de la oración:

²⁴ Probablemente, el líquido amniótico.

Aunque él se cree poderoso pero así viene el verano, ¡mmh! Se tuestan las frutas de él y se revientan...

El palo es duro, creído, orgulloso, y parece eterno: sin embargo al llegar el propio momento, del “propio verano de tabaco”, él tampoco no puede eludir el tiempo y (diría yo) la ley de la naturaleza: sus frutos se secan, se revientan, y sus semillas se riegan alrededor.

La frase en seguida realiza la comparación o, mejor dicho, la transformación: Ukudu “ nombra” la rabadilla de la mujer como este fruto: así mismo tiene que reventarse, abrirse y dejar salir su “semilla”:

Así yo le nombro, así yo lo hago, digamos ya lo estoy transformando así. Así yo lo nombro, como esta pepa que se seca y que va reventar...

O sea, al entender bien, así digamos esa parte de la mujer como esa pepa de ese árbol yo lo voy a nombrar, lo voy a hacer para que se reviente -o sea que salga la criatura, no es que va a abrir toda esta persona...

Este nombrar no es una simple comparación, ni una metáfora, sino una forma que ha sido definida como la “palabra performativa”, y más precisamente la que Judith Butler llama “performatividad divina”: es este caso, la capacidad del agente de actuar una transformación en la realidad al simplemente nombrar esta misma transformación (Londoño 2004: 98)²⁵. Al nombrar la rabadilla de la mujer de esa forma, o sea como el fruto que se revienta, «ya lo estoy transformando así», ya tiene que volverse como éste mismo, y dejar salir la criatura. Es exactamente el mecanismo que he intentado describir en la parte precedente: se nombra un proceso para que este mismo se realice, de manera parecida, en el cuerpo del paciente. La frase sucesiva cierra la primera estrofa y es casi una recomendación que “enfriá” la imagen, más violenta, de la pepa que se revienta: «*manare varari...* o sea, que no perjudique, si no fríamente pues, normalmente, sin dolor salga el niño».

²⁵ Como lo analiza Londoño, este concepto es utilizado de manera irónica por Judith Butler (1993: 12, 13), quién pone la capacidad transformadora del lenguaje no en el sujeto sino en la comunidad de hablantes. Sin embargo el añade -y al caso de Ukudu le cae totalmente su análisis- «para mis interlocutores muinane la capacidad de las palabras para transformar el mundo es literalmente divina» (Londoño 2004: 98). Sobre el concepto de “palabra performativa” ver también Austin (1975).

La segunda estrofa reproduce, solo con un par de diferencias, la primera. Esta vez Ukudu no nombra la bocana del río (*bimani jiyaki*, literalmente: el comienzo de este río), sino “el asiento del mundo” (*bimona jiyaki*), el origen:

bimona, el universo, este mundo... *bimona jiyaki*, o sea el mundo y el cielo, allá, de allá viene digamos... *fuiriba bimona jiyaki*, como dicen los Bora, del asiento, de allá, del ultimo viene... no de la bocana, del extremo del mundo viene. [...] del comienzo, del origen... como dicen los religiosos del infinito... de allá viene el verano, del extremo del mundo y del cielo viene el sol, el propio verano, el verano propio de tabaco. De tabaco propio pues...

Ya no se habla de bocana la del río, sino del confín del mundo, lo que coincide con el oriente: de allá llega, viene para arriba el sol, el propio verano de tabaco²⁶. De allí, la oración sigue lo mismo, solo cambia el nombre del palo: ya no es *Fekatoberé*, sino *Jiziregido*, el nombre “científico” de *jizirai*, el árbol de ‘siringa’: él se dice, él se cree jefe, capitán («el otro es más orgulloso, él que se cree más... éste simplemente se cree capitán»²⁷). La presencia de este palo acá es muy interesante: *Jiziregido* simboliza, ya en el nivel actual de la realidad, un personaje malo de la mitología (*Moifenirei*), quién -en el mito que cuenta de la salida de la humanidad a este mundo²⁸- era él que tapaba con su nalga el *komimafo*, o sea el hueco de donde los humanos tenían que salir²⁹. Desde este episodio mítico (la abertura de ese hueco) sale otra oración para curar partos. En un nivel más sencillo («eso ya es otro libro... o sea hablando cuestiones muy muy espirituales, pero sin embargo tiene parte de eso aquí»- comenta Ukudu), su presencia en la oración funciona como en el caso precedente:

No es que la fruta de él es algo como, no sé cómo es, entonces es difícil, cerrado todo...es algo que no tiene hueco ni para donde salir... pero sin embargo cuando viene el propio verano, él se seca, se tuesta y se revienta.

²⁶ El Igaraparaná corre en dirección est/sur-est. En la cosmovisión indígena, Ukudu me dice, lo que el blanco llama oriente se corresponde con “río abajo”.

²⁷ Como lo relatan Garzón, existen algunas especies de árboles que son considerados como “árboles capitanes” o “jefe de los palos”: estos arboles habrían sido, en las primeras generaciones después de la creación, los «ejes de la vegetación silvestre. Es a partir de ellos que se configura el bosque, a su alrededor germina la selva.» (Garzón y Makuritofe 1993: 90).

²⁸ Antes los humanos vivían en un mundo abajo.

²⁹ Este hueco, *komimafo* (hueco de la humanidad), se encuentra no lejos de la comunidad de Cordillera, en el mismo territorio ancestral de los Okaina.

Así mismo, otra vez, Ukudu nombra el cuerpo de la mujer: así tiene que abrirse y salir, “fríamente”, sin dolor, el niño. Así Ukudu cierra su canto.

Como Ukudu mismo me explica, esta misma oración se podría hacer de manera más larga. En este caso (hay que recordar que el rezo fue cantado especialmente para que yo lo grabara, no durante una curación), él se limita a nombrar dos palos, no más:

de allí cuando uno sabe, de allí puede poner otras cosas, como decir “yo voy a agregarle otras palabras al canto”. Esto ya depende de la habilidad de la persona. Pero esto es todo³⁰.

En otras palabras, esta es la forma base, allí ya está todo lo esencial, luego si uno quiere puede hacerlo más largo, o sea nombrando otros palos (como el mismo comentaba en anteriormente explicando otra oración: «entonces uno va escogiendo, y ya se unen en una oración»): esto depende de quién está curando. Si hay un margen de libertad desde este punto de vista, está claro también que algunos elementos de la oración son fijos: mírese por ejemplo la respuesta de Ukudu a mi pregunta sobre por qué el escoge poner, en la oración, el palo *Fekatobere* a la orilla del río, en la *zoma*: «No es que yo lo pongo, es que la oración ya es así».

Como lo he reportado, explicándome en detalle su rezo, al nombrar la bocana del río (de un río grande, *bimani*), Ukudu me dice que «otros la oración la llevan por allá». A lo que él se refiere es a otra oración, distinta de la que él me ha cantado, pero que sirve para atender el mismo tipo de “caso clínico”: un parto en que el niño demora en salir. Lo de las oraciones para parto es, como Ukudu no se cansaba de decirme, “otro libro larguísimo”: cada clase de dificultad que pueda encontrarse a lo largo del embarazo hasta el momento del parto tiene su especial curación³¹; no solo: tiene varias posibles curaciones, o sea oraciones, entre las

³⁰ El hecho que Ukudu se haya limitado a nombrar dos palos no creo sea, en este caso, relacionado a una falta de habilidad, sino a al contexto de enunciación de la oración: bajo mi pedido y frente a una grabadora. Al acabar el canto, después de una breve pausa, Ukudu dijo: «no más», como para decir que no quería ir más allá... En general, en los tres casos en que grabamos un canto, Ukudu fue muy reservado, y siempre cantó oraciones sencillas. Volveré sobre este tema.

³¹ A este “libro” se podría también añadir el número altísimo de prescripciones, tabú y relativas curaciones que, desde la infancia tanto del hombre como de la mujer, así como en los meses que preceden el parto, sería necesario observar para que no haya complicaciones en la gravidez, o más en general para el futuro bebé.

que él sabe que puede escoger³². No se trata de suministrar mecánicamente una medicina, sino de analizar y reflexionar: ¿cuál es la más eficaz? Acá en seguida, para cerrar este capítulo, presento algunas reflexiones de Ukudu sobre unas oraciones con la misma función de la que acabamos de analizar en detalle, que permiten mostrar con cuales criterios él se mueve frente a este saber y escoge su rezo.

Oración de “bocana del río”

Empiezo por la que él mismo ha evocado anteriormente, que concierne la bocana del río:

Hay otros hacen oración de otra manera: en la bocana de un río digamos, ¿usted ve palizada? Todas las palizadas están a un lado, la bocana siempre vive abierta. Todas estas palizadas hay veces un lado de la bocana: por allá, por allá. No hay nada en medio. Ellos curan: *fuiriba bimani eraida, juziñude minika*... quiere decir que no se ataca forma de curar de ellos, pero yo digo que es idéntico a eso, coincide digamos... pero ellos no van a nombrar árboles -pero allí también entran palabra que aquí hay acá *jizaingo, jigiko* [la mujer; la rabadilla]... pero ellos no van a nombrar verano ni nada, y no van a nombrar también el *Buinaima Diona*, el propio Tabaco...

Según dice Ukudu, estas dos oraciones (la suya, que nombra frutos, y ésta) coinciden, y él no dice explícitamente por qué él escoge una y no la otra. Lo claro es que esta última no la utiliza: «es forma de curar de ellos». En este caso, solo puedo hacer una hipótesis: ellos - dice Ukudu- no van a nombrar el verano, o sea “el propio verano de tabaco” (*nabedi fimona diona*): «quiere decir propio, la propia palabra, lo cierto, la verdad». Por lo poco que sabemos de esta oración (tocaría analizar el texto en su entereza), ésta parece ser la clave: toda oración tiene que pasar por Dios, siempre hay que mencionarlo me ha dicho Ukudu en varias ocasiones; esta oración no es mala, no es peligrosa, sin embargo Dios no aparece.

Hay otros rezos en que su motivación es más clara. Lo repito, siempre se trata de oraciones para ayudar un parto «normal, pero con complicación», entonces potencialmente análogos a lo que he presentado en forma completa.

³² No absolutamente quiero decir que se trate de escoger dentro de un conjunto cerrado, un número fijo de oraciones. Aunque mis datos no sean suficientes para demostrarlo, mi impresión es que se trata, por el contrario, de un conjunto abierto y en continua evolución.

Oración “de boruga”

Pues por los menos hay otros que nombran digamos animales, como el borugo³³: el borugo el donde que vive tiene varios huecos, tapados. Todos los huecos están tapados. Y uno, hay veces el perro o persona llega cerca de esto: ella allá adentro ya siente que hay alguien, y hay veces un hueco donde que él vive entrando se ve. Y como que uno va, apenas va a ir tapar, él adentro no más, por cualquier lado de estos que tiene se fue, salió, no es fácil coger borugo... ¡Aunque está tapado el sale corriendo y se fue! ...entonces esta es buena... pero casi no es eficaz...

T: ¿Por qué?

Hay veces el borugo, aunque es así, aunque el trata de romper, hay veces se deja de coger. ¡Hay veces porque él mismo se ataja o no le alcanza! O sea por esto digo no es tan eficaz. Entonces por esto yo digo, uno hay que escoger.

El mecanismo es otra vez el mismo, pero en este caso se nombra un animal, el borugo: en su cubil él tiene varios huecos, y aunque el cazador sepa por haberlo observado de donde él suele ingresar a su cubil, y cuando está seguro que el animal está adentro allá lo tapa, éste se escapa por otra parte. Entonces -dice Ukudu- la oración está buena, aunque él no lo haga explícito, así mismo hay que nombrar el niño, que tenga esta misma capacidad de encontrar una salida cuando todo parezca estar tapado. Sin embargo, él añade, «casi no es eficaz». Se le pregunto por qué:

Hay veces el borugo, aunque es así, aunque él trata de romper, hay veces se deja de coger... ¡Hay veces porque él mismo se ataja o no le alcanza! O sea, por esto digo no es tan eficaz. Entonces por esto digo yo, uno hay que saber escoger.

Confrontamos esta oración con la de los frutos: allá, en cualquier caso, hay un momento en que el propio verano llega y los frutos tienen que reventarse y regar las semillas. Es algo cierto, no hay posibilidad de error, de fracaso (entonces así mismo es cierto que la rabadilla de la mujer se abrirá). En este caso sí: hay veces el borugo que gana (el niño alcanza a salir...) hay veces es el cazador (¿y el niño?). Ya lo he dicho, no es una simple comparación

³³ *Agouti paca.*

la que uno pone, es mucho más: hay que analizar bien, reflexionar bien, «hay que saber escoger»:

Por lo menos cuando el hombre blanco habla de fiebre: acetaminofén. Uno toma, no hace caso. Traiga otra clase de medicamento, como es que lo dicen: aspirina, más fuerte: esto sí, de una vez le voló la fiebre. Entonces así mismo [las oraciones], hay que escoger, digamos, la más efectiva.

Oración “de rayo”

Es como yo le explicaba que algunos en el parto utilizan digamos el relámpago: el relámpago pega de una vez un palo “¡paa!”, este se lo abrió de una vez. Entonces ellos nombran así así o sea lo trasforman el cuerpo de la mujer para dar parto: “¡chaf!” de una vez la criatura “¡paff!”. Es bueno, pero más allá es un perjuicio, para la mujer: es como uno mover un árbol y en eso caen las frutas, o sea biche, pero entonces no es normal porque uno es que lo sacudió, uno a la fuerza lo sacudió: ¡quedan ciertas heriditas entonces no es bueno, aunque es bueno por la urgencia!

Entonces hay veces el hombre blanco dice que por eso hay veces a la mujer en el utero se crea cancer, se le crea una heridita, el blanco dice que es enfermedad de cancer: por consecuencia de esto. El blanco también hay veces por desesperación hace como maltrato para lograr sacarlo...Entonces hay que utilizar una forma que sea digamos una cosa buena...así sea con mucha paciencia, salga como debe de salir.

Es otra oración para la misma clase de síntomas, sin embargo, ya no se nombran frutos o animales, sino el rayo: una imagen mucho más violenta: de una vez esto coge un palo y lo golpea duro, de una vez se abre: así tiene que abrirse la mujer. Ukudu me dice que es una oración que tiene dieta:

hay oraciones que tienen dieta, uno va a decir: hay que dietar este este oración que le pongo... a mí no me gustan oraciones de dieta

No me explica precisamente que significa esto, sin embargo, ya lo hemos visto en varias ocasiones (ver por ejemplo las matas del capítulo 7), la dieta se relaciona con algo de poderoso, que necesita ser controlado. De hecho, Ukudu no pone en duda la fuerza y la eficacia de este rezo: «“¡chaf!” de una vez la criatura “¡paff!”». Por el contrario, tal vez le preocupa cómo controlarla y sus posibles consecuencias: «más allá va a perjudicar porque usted golpea, “¡pum!”: allá se cayó. Entonces hay cosas que es bueno, pero tiene sus complicaciones. ¿Pero en un momento de desespero uno también que va a hacer?».

Para explicarme por qué puede ser tan peligroso, por qué es tan arriesgado el uso de esta oración Ukudu utiliza una metáfora muy eficaz: la oración, me dice, es una «cirugía espiritual»³⁴. Hay que ser muy delicado, hay que utilizar con mucho cuidado: una palabra errada, un ejemplo mal escogido, en lugar de sanar pueden arruinarlo a uno.

³⁴ La metáfora de Ukudu me impresionó mucho, entre otras cosas por llamarme a la memoria de alguna manera la descripción que Levi-Strauss dio de la “eficacia simbólica”: «*nous dirions volontiers que le chant constitue une manipulation psychologique de l’organe malade*» (Lévi-Strauss 1958: 211).

Los mitos y la Biblia como maldad y curación

1. *La salida de la humanidad y la hybris del antropólogo*

En el capítulo precedente, analizando las oraciones para parto, he hecho alusión a otro posible rezo, cuyo análisis sin embargo no he desarrollado: *Jiziregido* (el árbol de siringa), el segundo de los dos palos nombrados por Ukudu en su canto, no es cualquier árbol, sino el representante simbólico, en el nivel actual de la realidad, de un personaje mítico (*Moifenirei*). Del episodio mitológico que lo concierne -cuya existencia queda solo evocada en el canto de Ukudu por la presencia de ese palo- sale otra oración para curar la misma clase de problema, pero en un estado ya más avanzado, más grave.

los mitos es cuando la cosa está muy complicada, ya uno hizo todo lo posible y no se pudo, entonces en los mitos están las maldiciones, y en los mitos está digamos como salir de allí, entonces hay que buscar este mito...

*Mito de komimafo*¹ (síntesis mía)

El cuento (mito, *jagai*), relata de un tiempo antiguo, en el que la humanidad todavía vivía debajo de la tierra. Allí había una lucha entre los buenos y los malos (Ukudu la compara a las persecuciones de los cristianos en el tiempo de las catacumbas o, más antes, a los sufrimientos de los hebreos contadas en el antiguo testamento). *Jitoma*², jefe de los buenos, buscaba una manera para sacar la humanidad a esta tierra. Había un hueco (*komimafo*), por donde ellos hubieran podido salir: sin embargo esto estaba tapado por un monstruo, *Moifenirei* (un personaje nalgón, dice Ukudu), quién estaba sentado allí encima. Para librar el camino *Jitoma* mandó un murciélago a morder la nalga del monstruo, que por

¹ *Komimafo*= hueco de la humanidad. Se encuentra en el territorio ancestral de los Okaina, cerca de la comunidad de Remolino, dos horas río arriba de Cordillera.

² *Jitoma*= el Sol.

el dolor tuvo que moverse, dejando libre el camino³. De allí, bajo la guía de *Jitoma*, ya los humanos salieron a esta tierra...

El mito sigue contando los hechos que pasaron en seguida (y así mismo hay muchos avecindamientos que conciernen lo que pasó antes, debajo de la tierra), pero es este pedazo el que hay que nombrar en oración en caso de un parto complicado:

Ese, como yo le decía, cuando uno cuenta ese mito es para algo que está puesto a la mujer, está sufriendo para dar parto...hay veces cuando por decir no nace el niño, está trancado [¿?] digamos: es porque está así en el mito, ya espiritualmente está así, entonces hay que se retire de allí, abra esta puerta, abra esta salida. Entonces cuando uno [cura] no más está contando, uno está contando de que mandaron el murciélago para que muerda, entonces él se movió, y ya tuvo espacio para salir. Entonces lo mismo sucede espiritualmente: este digamos ya -como yo decir- ya quedó como una maldición para la generación que estamos viviendo; que esto va a suceder la nueva generación por causa de esto. Por esto tiene que saber este mito. Entonces uno narra el mito y comienza como a poner fe y práctica, reza el conjuro. Allá en el mito está digamos lo malo, entonces cuando está mal mal mal, hay que tocar origen...

Es algo muy distinto de lo que hemos encontrado hasta ahora: ya no se nombran frutos, animales u otros elementos naturales, sino un mito. La razón es sencilla: allá, en el mito, está la causa, el origen de este mal. Esta acción del monstruo que tapaba la vía para la salida de la humanidad ha quedado «como una maldición para la nueva generación»: esta dificultad que hubo en el mito -los humanos que no podían salir porque el camino estaba cerrado- se manifiesta en el mundo actual en esta forma- el niño que no alcanza salir: «la matriz de la mujer así se cierra: hay que abrirla en oración, hay que quitarle ese mal». Es una causa, una acción espiritual: así mismo es espiritualmente que hay que abrirla en la curación, volviendo a recorrer el mito («uno no más está contando... está contando de que mandaron el murciélago...»): como el murciélago mordiendo la nalga del monstruo alcanzó a abrir esa puerta, así tiene que abrirse la matriz de la mujer...

Aunque se trate de una curación para el parto no me he fijado en explicarla en el capítulo precedente, porque, como lo he mencionado, pertenece a otro nivel: el del manejo

³ En otra ocasión, Ukudu hizo un relato un poco distinto: según esa versión no fue un murciélago, sino el mismo *Jitoma* con su cerbatana que le pegó en la nalga al monstruo. Por lo demás, el mito sigue igual.

de los mitos. Sin embargo en lo que concierne mi investigación, es esta oración que está a la base, al origen de las que he presentado en el capítulo anterior. De hecho, mi “iniciación” a la medicina tradicional por parte de Ukudu no empezó ni por las plantas medicinales (Parte II), ni por el manejo del mundo natural (capítulo 8), sino por los mitos. La primera noche de mi instrucción⁴ Ukudu empezó contándome un mito, y acabando me dijo: «acá hay muchas cosas buenas, y muchas cosas malas». Esto se repitió la noche siguiente, y así mismo en muchas otras a lo largo de mi estadía en la casa: «de cada mito -me explicaba- salen enfermedades, pero allí mismo también uno busca como curar». A medida que mi trabajo de campo avanzaba, y que yo aprendía a preguntar⁵, sus explicaciones se hicieron más precisas: por cada relato me decía cuál pedazo era malo y cuál era bueno, y para qué se podían utilizar. Pasado un cierto tiempo, había tomado nota de varios mitos y las relativas enfermedades y curaciones, ya empezaba a entender el mecanismo, pero no tenía una idea clara de cómo de allí, o sea de un mito, se podía formar, ya en la práctica, una oración.

No sin hesitación me decidí por pedir a Ukudu que me cantara una, para yo grabarla y luego analizarla juntos. Le expliqué la razón -la necesidad de tener un ejemplo concreto para entender bien- y Ukudu aceptó sin problemas, si bien tal vez sin particular entusiasmo. Aunque en principio yo no tuviera un interés especial en ese argumento, varias razones me llevaban en ese entonces en dirección de los partos: era un tema que Ukudu me había demostrado conocer en detalle, su esposa Luz Marina -partera de la comunidad- insistía que yo tenía que aprender bien esta parte, y yo había quedado muy fascinado al saber que, del mito del *komimafo*, salía un canto para curar un parto. Mi atracción por esta oración tenía su raíz en lo que quería ser en principio el enfoque de mi investigación: la eficacia de la medicina indígena. En su célebre artículo sobre la eficacia simbólica Lévi-Strauss (1958: 205-226) desarrolla ese concepto exactamente desde el análisis de un canto chamánico Cuna⁶ para atender un parto difícil. Según la interpretación de Lévi-Strauss, el rezo pone en escena una expedición a través de la matriz de la mujer hasta el útero, donde se encuentra la

⁴ La enseñanza de Ukudu empezó una vez llegados en su casa, en la comunidad. Las dos visiones que presento en la apertura del primer capítulo me fueron contada antes, todavía en La Chorrera, en la que fue algo como una premisa para mi trabajo de campo. Sin embargo, Ukudu no empezó a instruirme de verdad hasta la llegada en la casa: allá nos sentamos con mambe y ambíl y hablamos de mi tesis y como proceder. La siguiente noche, él empezó a enseñarme.

⁵ Es un aspecto fundamental del aprendizaje: el joven -en este caso yo- tiene que preguntar si quiere que el abuelo le cuente los detalles, las cosas más profundizadas. «de esto [mito] uno cuenta los puntos principales, así, por encima, no más... entonces luego el que quiere profundizar tiene que preguntar...»

⁶ Indígenas de Panamá.

causa de la dificultad, y el sucesivo regreso por el mismo camino⁷. La semejanza entre el relato de Lévi-Strauss y la explicación de la oración que me había provisto Ukudu (ver arriba), despertaron en mi la curiosidad de analizarla en detalle, o sea grabarla. No esconderé que, desde este punto de vista, fue por lo menos en parte un fracaso.

En el primer intento, yo estaba más interesado en entender su manera personal de trabajar (la comparación, en el rezo, de mitos y biblia) y me limité a sugerir que se tomara como ejemplo una oración para parto, como ya se había hablado mucho de ese tema: Ukudu cantó una oración para calmar dolores (ver en seguida en este capítulo). Para el segundo intento fui más directo y le pedí explícitamente si era posible analizar *esa* oración de parto: Ukudu aceptó, grabamos un rezo para parto, lo que he analizado en el capítulo 8; del mito ningún rastro... pensé haber pecado de *hybris* y que era la pena merecida. Me decidí por un último intento: dejé a un lado la idea del parto (y de Lévi-Strauss, y de la eficacia simbólica...), otra vez le dije a Ukudu que todavía no entendía bien cómo funcionaban estas oraciones que salían de los mitos, y si era posible analizar con calma un ejemplo concreto cualquiera: que él mismo escogiera cual.

Volveré en seguida sobre ese punto. Antes quiero explicar más en detalle la relación entre mito y enfermedad/curación que he solo esbozado en el comienzo de este párrafo: lo haré presentando otros dos fragmentos del mito de *Jitoma*, que preceden al episodio de *komimafo*.

2. Mitos: enfermedades y curaciones

Lo de *Jitoma* es un mito muy largo, del que Ukudu me contó en tres distintas sesiones los pasos principales. Los fragmentos que voy a analizar acá pertenecen a la primera parte de ese cuento, y se sitúan todavía debajo de la tierra, antes de la salida a este mundo. Los protagonistas son en ambos casos *Jitoma* y su hermano *Kecha*⁸. Los escogí, entre muchos

⁷ El análisis de Lévi-Strauss es obviamente mucho más complejo, sin embargo su análisis detallado no tendría sentido acá; además este resumen es, más o menos, lo que yo me acordaba en ese entonces, o sea la forma en que su artículo influía sobre mi investigación.

⁸ *Kecha*= el tuerto.

otros, por la claridad con que ilustran, por lo menos en parte, la relación entre mitos y curaciones.

1º fragmento

Jitoma y Kecha ensayan el rayo.

[*Jitoma* y su hermano, en uno de sus recorridos, han robado el rayo a *Ameoma* (“el hombre rayo”) para matar a un gusano que estaba acabando un pueblo y su gente. Antes de esto sin embargo, deciden ensayarlo].

Pues, vamos a probarlo: pusieron sonajera en el pie, el espejo, y tiraron a un palo grande: se volvió en masa. “Ahora yo le voy a probar a usted”, dijo *Kecha* a *Jitoma*... el quedó pura masa. «¿Y ahora?» [dijo *Kecha*]. El despertó las avispas, las abejas, que recogieron en hojas cualquier pedacito del cuerpo de él. Ellos tenían una droga, *Kominige*. La echó y chuzó esta masa de carne, hizo un huequito y puso tres gotas de la droga y lo sopló: *Jitoma* otra vez se volvió humano... [lo mismo hacen, inmediatamente después, en partes invertidas: *Jitoma* utiliza el rayo y luego da otra vez vida al hermano].

Jitoma y su hermano han robado el rayo y lo prueban: el segundo intento es sobre el mismo *Jitoma*, que se vuelve masa. Para darle vida otra vez a *Kecha* saca una droga muy especial, *kominige*: aplicando el zumo de sus hojas y soplando la bolita de carne el hermano vuelve a tener vida. Es un fragmento sencillo, pero hay dos cosas muy importantes. Primero, la planta, *kominige*: es precisamente la mata de la que he hablado en el capítulo 6, cuyo nombre Ukudu traducía como “hierba de humanidad”. Acá, en este mito, está su origen, y así mismo la explicación precisa de su función. En su transcripción de la historia de *Jitoma* Echeverri traduce como “remedio para resucitar gente”, y esto es precisamente la utilización que aparece en el mito. En la realidad actual, lo hemos visto, esta planta ya no existe materialmente («Porque según digamos la cosmovisión indígena esta hierba está en la puerta del Dios donde él está sentado -como la palma que yo contaba de Jesús Cristo que los ángeles llevaron...-»), sino de una forma puramente espiritual. Sin embargo es esta misma mata, ya en forma de puro “aire de la hierba de humanidad” (*kominige jagiyi*), que hay que nombrar en la oración para hacer *revivir* un enfermo muy grave, un moribundo. Y es, según cuenta Ukudu, este mismo pedazo de mito que hay que contar en la oración:

Jitoma vuelve a dar vida al hermano después de haberlo vuelto en polvo con el rayo, entonces de allí sale la oración para revivir un moribundo que está agonizando... que así mismo vuelva el espíritu de él, vuelva a revivir: le da ese espíritu de aliento, de vida.

En este caso, el mito provee tanto la indicación concreta de la planta que se tendría que utilizar (pues, ya no existe...), así como el material para la curación espiritual: por allí hay que llevar la oración.

Este pedazo, me dice Ukudu, tiene su correspondiente en la Biblia, allí también uno puede mirar para aprender como curar:

ellos hicieron así... y así en la Biblia Jesús Cristo dijo: “¡levántate Lázaro!” ... pero como nosotros... -pues él era dios, él podía... a nosotros nos cuesta- no podemos que hacer este milagro, tenemos que buscar otra manera de hacer esto... entonces esta fe, como la de Cristo, es lo que tiene que trovar uno, pero ya en otra manera... pero uno tiene que analizar: ¿con qué pensamiento lo hizo?

2° fragmento

Origen de la hormiga majiña y curación del ojo.

[*Gaimo*, un diablo, había matado al papá de *Jitoma* y se había puesto a vivir con su madre. Descubierta eso, *Jitoma* y *Kecha* deciden vengarse. En el pedazo acá en seguida, apenas han acabado de matarlo y han regresado a la casa].

Trajeron la cabeza [de *Gaimo*] y la cocinaron en una olla de barro. Botaron la carne y sacaron las muelas. La mamá desde la chagra presintió que algo había sucedido. Ellos ya sabían que la mamá se iba a dar cuenta... para que ella no viniera rápido de la casa, ellos fueron los que pusieron doble cascara [a la yuca]⁹, así que ya le tocaba pelar y le tocó demorarse. Subieron encima de la maloca. Allí con sus colmillos ellos hacían collares, o sea le hacían huecos para hacer collares... Así sonaban “tin tin tin” -el ruido de los dientes que movían-. Allí mismo vino la mamá, ya triste. Los dos estaban encima de la maloca, riéndose... haciendo huequitos salía un polvo, ellos jugaban a soplar uno al otro, la mamá llamaba y ellos no contestaban -ya no les importaba...-. Ella le dijo: “¿Qué es lo que están haciendo? Si están haciendo lo que están haciendo, tienen que soplar uno en el ojo del otro”, pero el polvo ya se transformó en majiña¹⁰-estas hormigas pequeñas...- ellos fueron al monte a buscar hojas de caraná¹¹... se machucan las hojas... de allí ellos ya dijeron que cuando cae este tipo de hormiga en el ojo esto es el único remedio que hay: ¡no hay otro!

⁹ La yuca (*manihot esculenta*) presenta una doble cáscara. Hay que quitar las dos cáscaras para utilizarla: este trabajo se hace normalmente en la misma chagra, junto con su recolección. Este episodio es el origen de esa segunda cáscara, para que la madre demore en regresar de la chagra.

¹⁰ *Myrmica rubra*. Es una hormiga muy pequeña, pero su mordedura es muy dolorosa.

¹¹ Palma *lepidocaryum tenue*: sus hojas se utilizan para tejer los peines del techo (de la casa; de la maloca).

Este fragmento pertenece al mito, transcrito precisamente en la forma en que me lo ha contado Ukudu. *Jitoma* y *Kecha* han matado el nuevo marido de la mamá, quién es el responsable de la muerte de su papá. La mamá se da cuenta que algo ha pasado y regresa de la chagra: los dos están jugando haciendo colmillos con los dientes de él: ella le dice que sople en el ojo del otro: esto es como una maldición, y el polvo ya se vuelve hormigas majiña: éste es el origen, el nacimiento de este insecto. De acá, como lo diría Ukudu, salen muchas cosas buenas y muchas malas. Reporto el análisis completo de Ukudu, quién vuelve a recorrer el episodio, pero explicándolo puntualmente:

ellos buscaron digamos para poder curar este ojo ya, ellos mismos habían soplado ese polvo: “shhh” en el ojo del otro (pero es porque la mamá le tentó hacer esto, y ellos no sabían por qué, y hicieron esto pues en los ojos quedaron majiñas y esos... porque cuando cae en el ojo la majiña eso le revienta el ojo, queda blanco el ojo, por eso es que rápido hay que curar ese ojo con hojas de caraná, porque pues ese es un dolor insoportable.) Entonces ellos buscaron que, con que podía curar la generación en un caso de esto, en un caso digamos de enfermedad de ojo. Y ellos pues, en el caso de ellos ellos encontraron ese, ya analizaron bueno. Entonces ellos dijeron: la generación que viene caso, ya no sea majiña, si no enfermedad de ojo, entonces dijeron por aquí, digamos de este base, ellos van a buscar digamos como curar el ojo la oración. Ya digamos que hay veces queda como, eso que ya nosotros los indígenas decimos *ziëra*, o sea ya digamos espiritualmente ese aire que dejó maldecido esos dos, hay veces espiritualmente ya en el ojo de uno le está perjudicando como una majiña... y duele mucho: parece que el ojo ya va a reventar. Entonces uno cuenta ese pedacito, de esa parte digamos que ustedes fueron que digamos que crearon ese animal, ese bicho, ustedes son los que digamos ordenado por ellos, ellos son los que le dieron ese poder para hacer ese daño. Entonces así mismo como ustedes lo endulzaron, lo enfriaron con hoja de caraná, así mismo como usted lo enfriaron, así mismo tiene que quedar enfriado el ojo, el ojo del paciente

Entonces allí es que digamos uno cura, así como le estoy diciendo uno lo cura, y pero en este cogollo de caraná: y aplíquelo.

En la explicación de Ukudu se cruzan varios niveles. Primero, los dos descubren la manera de curar una picadura de majiña en el ojo, y la hoja de caraná es efectivamente hoy en día el remedio que se utiliza para esta clase de accidente: en el mito está entonces explicado cual es el remedio material (el líquido del cogollo de hoja de caraná) para atender esta clase de accidentes. Sin embargo, la búsqueda, el descubrimiento de ellos provee no solo el remedio material para la picadura de majiña, sino también la manera de controlar espiritualmente, o sea a través de la oración, una clase más general de enfermedades de ojo: «entonces ellos dijeron: la generación que viene al caso, ya no sea majiña, sino enfermedad

de ojo, entonces dijeron por aquí, digamos de este base, ellos van a buscar digamos como curar el ojo la oración». La acción de la mamá ha quedado como una maldición «nosotros los indígenas decimos *ziera*, o sea ya digamos espiritualmente ese aire que dejó maldecido esos dos». Esta maldición, ese “aire” malo creado por la maldad de la mamá, en forma de majiña en el mito, se manifiesta espiritualmente en el mundo actual como enfermedad de ojo (no como real picadura de majiña, sino como algo sintomatológicamente parecido a esta). En las últimas líneas Ukudu explica entonces como hay que hacer la oración para curar esta clase de problema: uno vuelve a recorrer, a contar ese pedazo de mito, y después ya hace la comparación: como ellos (*Jitoma* y *Kecha*) “endulzaron” este mal con hojas de caraná, así mismo tiene que quedar “frío” el ojo del paciente. La oración se reza en un cogollo de hoja de caraná, en este caso sin embargo, su uso es simbólico: no es ella misma la medicina, sino la oración.

Sintetizando, en el mito se encuentran entonces:

- a) El remedio material para atender una picadura de majiña (y el origen de esta misma).
- b) El origen de una enfermedad de ojo.
- c) La oración para curar esta clase de enfermedad.

Ukudu utiliza el término *ziera* para referirse al aire malo, la maldición dejada por la mamá y que actúa hoy en día en esa forma. Se trata de otra categoría etiológica (ya vimos la de *jenuikue*, en el capítulo 6, concerniente a enfermedades relacionadas con la contaminación por el monte, animales, plantas...), que se refiere precisamente a enfermedades que tienen su origen en un mito, y que hay que curar en oración nombrando este mismo, donde se encuentran la causa y sus consecuencias negativas (Echeverri 1997: 146).

Para entender por qué es así, como los mitos pueden ser el origen de una enfermedad, hay que mirar más de cerca lo que es un mito (*jagai*), y cómo esto se relaciona con la realidad actual. Como ya lo he evocado anteriormente, los mitos relatan sobre un tiempo antiguo, en que todavía no existía la verdadera humanidad, sino una forma imperfecta de esta misma,

cuyos comportamientos eran inmorales. Como lo dice Ukudu, era un periodo de búsqueda, y de muchos fracasos:

U: La búsqueda... ¿cómo yo decir? hay unos mitos que le decía que comían yuca de monte, coca de monte, coca de los animales: no habían llegado al propio coca. Lo mismo el tabaco¹². Allí mismo venían cogiendo nombres de animales, nombres de palo, nombres de viento, de rayo... a veces con eso se apaciguaba las cosas, pero no iban a apaciguar. O sea, como antiguamente entre ellos mismos se peleaban la guerra, nunca había paz, tranquilidad ni nada. Y antes también inventaron malas cosas. Entonces todo esto se fracasó. Ya digamos en el diluvio se fracasó todo. El hombre indígena siempre habla de que –él no dice diluvio- esta tierra se inundó: todo se acabó, no quedó nada...

Allí es que ya vino este de *Ziziki* que era un huérfano: que no se sabe de dónde vino y quedó sentado allí en ese tronco ese que tumbaron, *Monilla amena*¹³, ya después que se mermó. De pronto uno puede coincidir con Noé pues. El patriarca Noé en su arca que hizo él llevó de todo: según especies, parejas de todos los animales, semilla de los árboles. En cambio en ese relato de *Ziziki* no quedó nada: a él le tocó pedir todo, a la mamá. Todo todo todo le tocó pedir, que actualmente ya lo vemos: el tabaco la coca la yuca el maní: todo todo. Esto lo pedía para las generaciones que iban vivir en el mundo, para que no le hacía falta. Es algo como decir que Cristo nos redimió o nos salvó: con su muerte en la cruz. ¿Qué nos libró él? Pues, de ese pecado que estábamos oprimidos. Y antes de esto en la búsqueda el pueblo de Israel tantas cosas: fueron esclavizados... Y entonces así mismo el indígena antes de esto se habla de *Monilla amena* y de muchas otras cosas, pero todo esto digamos fue un fracaso, pero sin embargo era una búsqueda, hasta que llegó el propio hijo de dios; así mismo ya cuando llegó esta propia Palabra de tabaco, ¿así como vamos a vivir?

Tenemos que vivir en armonía, tenemos que hacer nuestro programa de fiesta para apaciguar el mal.

T: ¿Entonces todo esto vino con *Ziziki*?

U: Sí, con él: ya hay propio tabaco, hay propio coca, hay propio yuca...para poder comer para poder brindar, para dar a otro que lo necesita. Entonces allí si habla de propio palabra de yuca, antes –como en el libro de Hipólito– la cosmovisión habla de mujer perezosa, luego habla de mujer cosechadora y hombre cosechador: ya recogen lo que él va a producir. Y allí también habla de mujer engañadora: esta es cosmovisión, como una búsqueda: como venían digamos engañando y fracasando, esta es una cosmovisión. Pero actualmente también ese espíritu, esa cosmovisión trabaja como para arruinar a otro, arruinar digamos a esta humanidad: con su engaño, con su mentira: pero el que sabe no se deja de engañar, ya no lo cree... entonces allí ya digamos viene la palabra, ya no es puro palabra si no algo que uno ya va palpar y ver y disfrutar de esto...

¹² Es decir, utilizaban las variedades selváticas de estas mismas matas.

¹³ “El árbol de abundancia”. Es otro mito, que cuenta de la inundación, y precede entonces la llegada de *Ziziki*.

Las narraciones míticas relatan de la que Ukudu nombra “la búsqueda”: las primeras generaciones de seres humanos (los que en seguida, por castigo divino, serán los animales) y sus intentos. Esta humanidad primitiva todavía no tiene las sustancias propias del ser humano: yuca, tabaco, coca (y así los otros cultivos: el maní, el ají, la piña...), y no se porta de manera justa: es un tiempo de guerra, de enemistades, de invento de cosas malas. Toda esta generación, por sus malos comportamientos, está destinada a fracasar. Es lo que pasa con la inundación relatada en el mito de *Monilla Amena*, el “árbol de abundancia”: toda esta humanidad antigua se extingue, solo queda (no se sabe cómo) *Ziziki*, el huerfanito del que ya se contado en el relato de origen de la ortiga (cap.6). Con él empieza la nueva humanidad, la generación actual, que él mismo provee con las propias sustancias de vida (propio tabaco, propia yuca, propia coca etc.), y con las propias palabras, o sea la “Palabra de tabaco (*Rafue*). es la palabra que enseña cómo hay que vivir hoy, en paz, armonía, apaciguando a través de los bailes. Esta misma Palabra habla también de trabajo (el cultivo de la chagra) para que este trabajo “amanezca” en abundancia, lo que Ukudu expresa evocando las figuras del hombre cosechador y la mujer cosechadora, que se contraponen a la mujer perezosa y engañadora, símbolos inmorales del tiempo antiguo. Ese tiempo, la búsqueda, los mitos (*jagai*) es lo que Ukudu llama también “cosmovisión”: es lo que precede a la realidad actual, y que «trabaja para arruinar a nosotros».

Esta última frase de Ukudu es la clave para entender lo que habíamos comenzado: los mitos como fuente de las enfermedades. Por todo lo que ha pasado, por el estilo de vida “sabroso” que tenemos hoy en día, estas primeras generaciones les tienen envidia a los humanos, y de esa forma, o sea como accidentes y enfermedades, invaden el espacio/tiempo de los humanos y llegan a hacerle daño:

Yo le dije de que uno hay veces está curando, y no se sana, sigue el paciente lo mismo: entonces hay que mirar ya en los mitos, o en la Biblia hay que mirar en el antiguo testamento: ¿cuál es la parte que tuvo esta consecuencia? Y como hay tantos mitos, y como en la Biblia hay tantos pasajes de ciertos personajes con sus dificultades, entonces allí uno mira: “aahh...” uno se da cuenta en el mito: es en este mito que hubo esta clase de fracaso, esta clase de obstáculos, de aquí voy a sacar, digamos voy a curar y mandar a dormir en este canasto... para que el, simplemente ponemos usted hizo un daño a mí: yo ya no le hablo, le regaño, después le consejo así: “Thomas de aquí no me vuelva más a hacer así, ya me deje tranquilo, no moleste, ni pensé que también yo le voy a mirar mal”: es lo mismo yo decir así “vaya usted esté quieto allí en su canastico, no moleste”.

Yo voy a estar tranquilo, usted va a estar tranquilo... entonces el como es un espíritu vivo pues va a obedecer y se va...

Entonces: “usted que era así- uno le dice- usted que tiene esa palabra, el aire es suyo, entonces no perjudique con este aire que es suyo a otros, porque es suyo: a nosotros no sirve”.

La acción mala que hubo en un mito, el “aire malo” de ese personaje llega a hacer daño al hombre. Uno tiene que buscar, dice Ukudu, en que mito «hubo esta clase de fracaso», y devolver allá este mal. Se trata de aconsejar al mal, de direccionarlo otra vez en su lugar (Ukudu lo compara con un canasto...), en el espacio que le pertenece a él:

Allá, porque es otro canasto, allá es su lugar, no tiene porque estar por fuera de esto. Porque nosotros que somos los hijos de Tabaco estamos en el espacio que nos dejó *Moo Buinaima* [Dios], no nos metimos allá. Pero como esos canastos eran una búsqueda, y nosotros estamos bien, ellos nos envidian: entonces siempre nosotros tenemos que tener consecuencia de sufrimiento, enfermedades algo: entonces hay que saber el canasto: duerma allá, ese canasto, ese mito...

Desde su espacio, por envidia, estos seres llegan en el espacio humano: es su “aire”, su “palabra mala” lo que perjudica al hombre. El trabajo de la oración es el de devolverlo allá, un su lugar, en su canasto como dice Ukudu.

Podemos esbozar una comparación: se trata precisamente de la misma lógica, trasladada a otro nivel, de la que define la relación entre enfermedades y naturaleza. Como los aires malos de los árboles (o las sustancias contaminantes de los animales) que llegan a pegar en el hombre, enfermándolo, y tienen que ser devueltos a su lugar (a “dormir” en el árbol, o a castigar el animal responsable), así mismo los fracasos de los mitos llegan a afectar a la humanidad, y allá mismo, en su “canasto”, hay que devolverlos. Ukudu también parece sugerir esta comparación:

¡Por esto! es que como yo le contaba de fruta: usted más bien vaya y duerma allá. Allá está su casa, no moleste acá a nosotros. Entonces por esto hay que saber de donde el vino en el mito y entonces allá hay que mandar sentar o dormir allá, tranquilo allá. Si uno no sabe, ¿pues cómo va a mandar? Porque cada mito es un canasto nosotros decimos -o podríamos decir que cada mito tiene una oficina- Entonces allá está su lugar, su espacio: vaya esté tranquilo y allá duerma. Por eso se debe de conocer y saber de dónde viene el mito: hay veces las consecuencias uno está sufriendo.

Hay veces uno no está sanando entonces uno dice: ¿cuál mito es que tuvo esta clase de fracaso o barrera? Hay muchos mitos pues, que uno no sabe pues... pero a través de estar digamos uno arriesgado, sentado, cuidando: hay veces en la visión uno va a mirar: “yo

soy de tal canasto, mira, porque fulano o tal tribu hablan así yo estoy andando así”. Entonces así apenas uno se da cuenta en cual canasto hay que mandarle a dormir. Así es.

Así como uno tiene que tener frutales sembrados al lado de la casa, así hay que conocer los mitos: allí hay que devolver el mal. De alguna manera, se trata de la reproducción, en un nivel temporal, de la misma jerarquía que hemos visto producirse en el nivel espacial en el capítulo precedente: allá, el espacio puro y propio de la casa (y la chagra) por un lado, el contaminado y patogénico del monte por el otro; acá, en el presente capítulo, el tiempo moral, de la paz y el vivir sabroso de la “Palabra de tabaco” por un lado, el de los comportamientos inmorales y las maldiciones de los mitos por el otro¹⁴. En un caso como en el otro, las oraciones trabajan como instrumento principal para el control y la continua reproducción de esta separación, de esta jerarquía moral, espacial o temporal que sea.

La comparación se puede extender a otro aspecto de las oraciones: como la naturaleza puede actuar no solo como fuente de enfermedad sino también como fuente de inspiración (es el caso, por ejemplo, de la oración “para que el niño nazca rápido” que hemos analizado en el capítulo anterior) para curar, lo mismo vale para los mitos: es el caso de las “partes buenas” de los dos fragmentos del mito de *Jitoma* presentados arriba, de allí uno se inspirara para “revivir un moribundo” (fragmento 1) o para endulzar una enfermedad de ojos (fragmento 2).

Hay algo que he dejado sin analizar en ese último comentario de Ukudu: «hay veces en la visión uno va a mirar: “yo soy de tal canasto, mira, porque fulano o tal tribu hablan así yo estoy andando así”». De lo que está hablando Ukudu es, claramente, la brujería: es porque alguien está «hablando así», porque alguien ha “tocado -espiritualmente ese canasto” que el aire malo de tal personaje, su espíritu, está afectando a un ser humano en forma de

¹⁴ Aunque tenga sentido, y emerja de una interpretación bastante directa de las palabras de Ukudu, esta esquematización que polariza entre una jerarquía espacial y una temporal representa una simplificación de la realidad. Hay que tomar en cuenta que, aunque el mismo Ukudu hable de los mitos como de un tiempo antiguo, los personajes mitológicos son “seres vivos” (aunque espirituales), bien presentes en la geografía cotidiana de los indígenas: *Jitoma* tiene su casa encima de la Cordillera -atrás de la comunidad de Ukudu- y este tiempo «dicen que *Jitoma* está por el Caquetá». Así mismo, los animales son «los primeros seres humanos»: así que la jerarquía espacial es, al mismo tiempo, una jerarquía temporal. Podremos arriesgarnos a decir que, en lugar de ser dos lógicas parecidas, dos fenómenos distintos, se trata en realidad de dos maneras distintas de expresar la misma cosa...

enfermedad. Las que salen de los mitos no son enfermedades sencillas, naturales, sino algo puesto por maldad.

De todos los mitos que hay salen oraciones para el bien de la sociedad: salvar una vida.
Pero de estos mismos mitos puede salir el mal: hacer daño a otro.
Esto es lo que la Palabra de tabaco prohíbe.

3. «*Esto ya está cerrado: no hay que tocar*»

El segundo fragmento, y la explicación que sigue, son exactamente el ejemplo que Ukudu mismo escogió -luego de mis primeros dos fracasos- para mostrarme en concreto como una oración sale de un mito. Él volvió a recorrer el cuento, me explicó en detalle cómo se iba a construir la oración («entonces uno cuenta este pedacito [...]... entonces así mismo como ustedes lo endulzaron, lo enfriaron con hoja de caraná, así mismo como usted lo enfriaron, así mismo tiene que quedar enfriado el ojo, el ojo del paciente ...»), y al final cantó el rezo: iba nombrando un aire frío... el ojo... una candela que hace arder... que hay que enfriar, que hay que endulzar...otra vez algo frío...: del mito, otra vez, ni la sombra. Le pregunté porque:

T: Pero entonces... ¿en la oración uno no lo va a nombrar?

U: No no no sino que uno, esa historia ya en oración digamos uno no va a nombrar esa parte. Antes no más contaba. Ese no más acá uno está enfriando. Hay en otros mitos... mitos que uno... pues *Jitoma* uno no nombra, más bien ya uno, digamos habló ese pedazo... ¿en oración uno tiene que nombrar cosas buenas! Antes como yo decía, si yo quiero hacer mal, pues lo volteo, allí sí puedo decir, nombrar a *Jitoma* y decir que: antes como usted hizo... hágame esto...

Esa noche rápido cerramos nuestra sesión de mambeadero. No me fui a dormir de una vez, estaba como amargado, casi enfadado: ¿Por qué me decía que sí, que ese pedazo se iba nombrando, me explicaba todo bien, preciso, y al final de la oración no nombraba el mito? Me senté afuera reflexionando. Ukudu era, en general, muy reservado sobre las oraciones: siempre me ha cantado oraciones sencillas, cortas -lo básico-, sin embargo las cantaba... entonces, ¿por qué *esas* no? Yo no le estaba preguntando por la parte mala (la oración volteada, para hacer maldad...), sino la oración para sanar...

Pensé en tomar esto como dato, que ese “por qué” era el punto que tocaba analizar. La respuesta ya estaba en mis manos, sugerida por Ukudu mismo unos días antes, y era tal vez más significativa que la misma oración (esta, allí quedó: todavía tengo que transcribirla...):

En la búsqueda es que había digamos la hechicería la brujería, y entonces estas palabras existen como yo digo para hacer daño, daño a un humano. Pero estas cosas ya digamos es prohibido por Dios, ya está prohibido. El indígena lo dice que *esto ya está cerrado: no hay que tocar*. Porque va a ofender si lo abrimos digamos. Entonces como nosotros mismos hay veces comenzamos a hablar, este aire nos va a perjudicar: en muchas maneras, enfermedades, consecuencias... hay muchos que no dejan esas costumbres antiguas. Por esto es que la situación de nosotros hay veces caemos, levantamos... entonces como yo le decía: eso de antes hay veces uno de pronto por envidia le hicieron mal a uno, entonces hay que saber esta parte de cosmovisión: ¿dónde hubo ese fracaso? De pronto a mí me está haciendo mal por allí.
Por esto es bueno saber, pero no vivirla.

El mundo de la búsqueda es el mundo de la brujería: allí, es decir en los mitos, están las palabras para perjudicar a otra persona. Es lo que Ukudu acaba de explicar por el episodio de *Jitoma*: este pedazo uno lo puede voltear, es decir cogerlo por la parte mala, nombrar la acción del polvo en los ojos que se vuelven majiña (lo que quedó como maldición para la humanidad), en lugar de su curación con las hojas de caraná: hacer daño en vez de enfriar éste mismo. Es esto a lo que se refiere Ukudu poco en seguida: «hay veces empezamos a hablar...», “hablar” significa nombrar estos mitos, despertar este aire; de allí vienen los males, en forma de enfermedades y accidentes. La posición de Ukudu frente a eso es radical: «*esto ya está cerrado, no hay que tocar*». Los mitos son canastos, estos canastos, está diciendo Ukudu, son algo que ya tiene que estar cerrado, que no hay que destapar. Tocar estos canastos, hablar este aire malo, pertenece a las «costumbres antiguas». Los mitos, como lo explica Echeverri en un artículo reciente, pertenecen a lo que los mismos indígenas nombran como “Canasto de las tinieblas”, y que se contraponen al “Canasto de vida” (Echeverri 2013). El “Canasto de vida” es la palabra actual, el discurso socio-político y ceremonial (*rafue*) contemporáneo de los pueblos de la “Gente de Centro”: una ideología sobre-étnica centrada en el trabajo en la chagra (el cultivo de la yuca, el tabaco, la coca etc.) como producción de “abundancia” y en la celebración de rituales (ej. bailes) que atraviesan las diferencias étnicas, poniendo el acento sobre los elementos comunes de estos pueblos (*ibídem*: 479). La expresión más lograda de esta ideología, añade Echeverri, es la “Palabra

de tabaco y coca”: un verdadero discurso filosófico y moral que se expresa no a través de narraciones mitológicas, sino en forma de discursos abstractos y consejos para lograr una vida sabrosa y propiamente humana¹⁵. A esta nueva forma de identidad colectiva, surgida encima de los escombros de la matanza cauchera, se le contrapone el “Canasto de las tinieblas”, que incluye la memoria del tiempo del caucho así como los mitos. Estas son expresiones de otro tiempo, de otra forma de organización política y social: la de las divisiones y los conflictos interclánicos. Los mitos son narrativas étnicas, clánicas, no comunitarias: el *komimafo* es el lugar de salida de la humanidad según los Uitoto Y Okaina del Igaraparaná, sin embargo las otras etnias que hoy viven más al norte rechazan este origen, o han introducido variantes de estas narraciones (Echeverri 1997: 100-104). Los mitos hablan de brujería, de seres malignos y dañinos para la verdadera humanidad, y son la fuente de un poder peligroso y privado, que representa al mismo tiempo el arma y la defensa de cada clan¹⁶. Son, en síntesis, la expresión de “el mundo de los antiguos”, un tiempo hecho de divisiones, guerras y conflictos, lo que contrasta con la vida actual; por esto: «Estos canastos de tinieblas deberían ser mantenidos sellados, porque representan el peligro de la guerra y la destrucción -son sus “arsenales nucleares”, como la gente dice» (Echeverri 2013: 11).

Es de todo esto que estaba hablando, implícitamente, la actitud de Ukudu frente a las oraciones que yo le preguntaba: rehusándose a nombrar *Jitoma* en su canto («pues, *Jitoma* uno no nombra [...] ¡en oración uno tiene que nombrar cosas buenas!») Ukudu estaba rechazando abrir este canasto, de evocar estos seres y todo lo que ellos no solo representan, sino que llevan consigo. Las oraciones que él me ha cantado no se relacionan con este mundo: nombran aires dulces y fríos, hablan «pura Palabra de tabaco». Los mitos se pueden contar, se tienen que conocer para defenderse (ese mundo -de lo antiguo, de la brujería- aunque rechazado, negado, sigue actuando... «hay muchos que no dejan estas costumbres»), pero esta “cosmovisión” no se debe tocar, manejar, o sea nombrarla directamente en el lenguaje de las oraciones: «*Por esto es bueno saber, pero no vivirla*».

Lo que se debe vivir es otra cosa, es la “Palabra de tabaco”: que habla de armonía, de abundancia, de «programa de fiesta para apaciguar los males». Esta palabra surge, según

¹⁵ Sobre este tema ver también la tesis de doctorado de Echeverri (1997).

¹⁶ Ver por ejemplo, el episodio de la picadura de culebra que he contado en el capítulo 3.

la narración de Ukudu (párrafo 2), con la llegada de *Ziziki*: él es que pide a la humanidad la verdadera coca, la verdadera yuca, el propio tabaco (¡y la ortiga!), él es el que provee las nuevas palabras para vivir: es con él que se realiza el pasaje de la cosmovisión (los mitos) a la realidad («lo que ya amaneció»). Para explicar estos pasajes, Ukudu realiza una comparación -ya esbozada anteriormente- entre su tradición y la Biblia:

Entonces por nosotros los indígenas digamos antes todo ese cosmovisión, mitos, había una búsqueda: como los científicos, que cuentan uno dijo una cosa, el otro encima dijo de otra manera...y por fin hay cosas que son ciertas, y otras cosas que no... todo esto es como hablar de antiguo testamento -la creación, Adán...- pero allí todavía no se sabía cómo era la humanidad, como iba a ser, era una búsqueda -el blanco diría: buscaban como civilizarse, como desarrollarse- en la búsqueda había todavía unos patriarcas, profetas que hablaban, pero nadie lo entendía... y se iban amaneciendo los resultados, hasta que llegó Jesús Cristo...

Las generaciones antiguas, las que son los protagonistas de los mitos, representan un proceso de búsqueda, una humanidad todavía no propiamente humana, que comete errores y, hay veces, también llega a lograr algo (por esto también hay partes buenas en los mitos...). Ukudu la compara con el antiguo testamento: allí también es un periodo de búsqueda, los profetas hablan, pero nadie los entiende, hasta la llegada de Cristo. Todas estas narraciones -míticas y bíblicas- representan, según Ukudu, una “cosmovisión”, o sea algo de lo que se cuenta pero que nadie vio:

Esta es una mitología esta que usted pregunta de donde salieron la humanidad [el mito de *komimafo*]. Pues, cuentan... allí hay veces es donde yo me pregunto: quién miró que Dios creó Adán y Eva, ¿quién miró? Pero la cosmovisión dice que así fue. Lo mismo aquí. Algunos a través de sus visiones o iluminaciones vieron que es así: nadie miró. Por esto yo digo así lo mismo, ¿quién miró que Dios hizo de barro a Adán?, ¡nadie! Esta iluminación mismo Dios nos mostró que hizo así, nos cuentan que así fue... lo mismo es está salida de la humanidad: nadie miró, pero así es. Esa son los antiguos, lo que es mito, lo que no hemos visto: pero así fueron.

Ukudu lleva aún más allá su comparación: el mito del *komimafo*, que relata el surgimiento de la humanidad en esta tierra, es como el cuento de Adán y Eva: nadie los vio, no son una realidad sino -como él mismo dirá en seguida- pertenecen al nivel de lo «simbólico». De allí tendrán nacimiento las primeras generaciones, las de la búsqueda y de los fracasos, en los mitos por un lado y así mismo en la Biblia (el Antiguo Testamento) por el otro: estas generaciones, estas “palabras”, son lo que ya ha sido superado, lo que ya “tiene que estar

tapado”. La venida de Cristo, o de *Ziziki*, esta sí es una realidad, y es el comienzo de una nueva época:

Pero que el hijo de Dios nació de una mujer virgen: esto ya lo miraron [...] Ya Jesús Cristo que vino ya es Dios, él es mismo Dios pero vino a nacer así, y lo que él evangelizó, lo que él dijo, eso es lo que ustedes deben de seguir, lo que ustedes deben de hacer: ustedes tienen que amar, ustedes tienen que tener fe para sanar... ya no es ni cuento ni una cosmovisión, ya es una realidad: como quién dicen ya uno que puede palpar y ver y uno hablar con quién. El resto era digamos como simbólico [...] Y nosotros pues así mismo venía esta cosmovisión o esta mitología; ya también nosotros digamos: ¿qué es lo que vino amanecer? -Como decir el nuevo testamento- Ya nosotros hablamos de tabaco y coca, ya hablamos ya lo que vemos, lo que palpamos: ¿Qué debemos hacer con esto? ¿Cómo lo debemos de utilizar? Ya comemos de esto, ya nosotros mismos lo procesamos, ya de esto vivimos. Ya es como decir el nuevo testamento. Ya no es una búsqueda, si no que ya así debemos de vivir.

Cristo, dice Ukudu, ya es una realidad, y con su palabra vino a aclarar y superar el Antiguo Testamento para enseñar a la “nueva humanidad” como vivir, como amar, como curar... Así mismo para los indígenas: a un lado la cosmovisión, los mitos, el “Canasto de las tinieblas” con sus maldades, sus errores y sus conflictos; al otro *Ziziki*, la realidad, cuya palabra es la fundación de la nueva realidad basada en la armonía supraétnica, el trabajo hortícola y los rituales: es la “Palabra de tabaco”. Sin embargo, por Ukudu, esta palabra y la de Cristo ya coinciden:

la palabra de Dios coincide con la Palabra de tabaco, ¡coincide! No se puede decir que es otra cosa: es la misma cosa.

Compararlas, traducirlas una en la otra hoy es su trabajo: su búsqueda.

4. La Biblia como enfermedad y curación

En el párrafo anterior Ukudu ha desarrollado una amplia comparación entre la tradición y La Biblia: los mitos y la Palabra de tabaco por un lado, el Antiguo y el Nuevo Testamento por el otro, según una relación que se podría sintetizar de esta forma:

Mitos : Palabra de tabaco = Antiguo T : Nuevo T

Es decir,

Mitos : Antiguo T = Palabra de tabaco : Nuevo T

Por un lado el tiempo de la búsqueda, de lo simbólico, de los intentos y de los fracasos (los mitos; el Antiguo Testamento); por el otro lado el del “ya amaneció”, de la realidad, de la propia manera de ser y de vivir (la “Palabra de tabaco”; la Biblia). Es el trabajo de comparación, de traducción de la Biblia en términos tradicionales (¿o de la tradición en términos bíblicos? Los dos procesos, me parece, van juntos) que caracteriza el “Ukudu hoy”.

Hasta ahora sin embargo, esta comparación ha quedado en un nivel abstracto, únicamente descriptivo. Lo que quiero mostrar en este último apartado es, por el contrario, que este trabajo no representa para Ukudu un sistema de correspondencias puramente teórico -a lo mejor, construida ocasionalmente para explicar a un blanco la relación ente mitos y “Palabra de tabaco”- sino un modelo, una forma de pensar que, en algunos casos, ya se ha vuelto realmente operativo en su manera de interpretar la enfermedad y en su práctica terapéutica. Para mostrarlo analizaré dos casos: en primer lugar, la interpretación que Ukudu ofrece de una enfermedad de niños (“sapo rojo”); luego una oración que él me concedió grabar como ejemplo de su manera personal de hacer conjuros.

*El Antiguo Testamento como origen de la enfermedad:
el sapo rojo y la manzana de Eva*

En el capítulo 7, contando una anécdota relativa a la planta *kudi* he mencionado el “sapo rojo”, una enfermedad que le había dado a un sobrino de Ukudu, y que solo después de muchos intentos un abuelo del Caquetá había alcanzado a sanar utilizando esta misma mata (una planta de ciencia oculta según Ukudu). Ese episodio fue la ocasión para preguntarle más sobre esta enfermedad:

U: Ese sapo rojo es un hongo -pues así lo dice el blanco...- sale en la boca del niño, parece quemado en la boca, pero esto del estómago sube... el niño se infla, y se le tapa la garganta, cada rato hay que estar limpiando... le da fiebre, diarrea, muy complicado ese, hasta puede matar al niño... la barriga de él suena como si fuera llena de agua...

T: ¿Y cómo se cura eso?

U: La comparación no es con animales, no es igual... es que hay sapos, hongos sencillos, de color blanco, como espuma... estos vienen por sucio, por comida- de los pescados, de los animales, allí sí hay que nombrar animales: ¿Cuál animal come hongos y no pasa nada? ¿Cuáles animales comen rasquiñoso y no pasa nada? Todo esto hay que nombrar por este sapo blanco... sapo rojo no, es muy diferente eso. Después de curar ya, uno mete unos animales, como complemento no más... como es candela, hay que apagar, por esto es rojo como un tizoncito... por esto es rojo, hace arder allá adentro... sirve este *jenuikue*¹⁷: uno lo machuca bien espesito en agua –de esto hay que dar una gotica al niño, cada quince minutos, y también echar un poquito en el anito, también allá está y el ya no puede cagar...– en este líquido se cura¹⁸, y en leche de seno... Luis Aníbal¹⁹ es muy bueno para esto, el cura leche de la mamá y le da de tomar...

T: ¿Pero entonces, como la cura [conjura] esta leche?

U: Él, primero le va a decir... como uno sabe... uno no sabe... siendo madre soltera²⁰ de pronto el niño estando pequeño el papá se acostó con una mujer, o ella se acostó con un hombre: esa acción viene en forma de enfermedad, ese sapo... entonces antes allí el diablo tentó a Eva, las reglas, la primera regla que bajó a la mujer, que Dios creó Eva, el diablo aprovechó la ocasión para violarla: entonces esta acción juega en el mundo así: esta curación hay que llevarla por allí...

La primera parte de la explicación de Ukudu es muy clara: se trata de un hongo que le da especialmente a los niños, desde el estómago hacia la boca y también el ano. Es una enfermedad fuerte, peligrosa para el niño, lo que la distingue de otras clases de hongos (“sapos”), más sencillos para curar, causados por contaminación de los animales, y que se curan con oraciones de la clase que hemos analizado en el capítulo 8 («¿cuál animal come

¹⁷ Es el *nozekue* (ver ficha capítulo 6)

¹⁸ Es decir, se reza el conjuro.

¹⁹ Otro abuelo de la comunidad.

²⁰ Se refiere a Hermelinda, la mamá del sobrino de Ukudu que se había enfermado de este sapo. Ukudu está reflexionando a partir del caso concreto.

hongos y no pasa nada?» de allí se compone el rezo...). El sapo rojo es distinto: es una candela dice Ukudu, algo que le hace arder al niño, así que la oración también tiene que ser distinta. La respuesta de Ukudu a mi pregunta sobre esto es bastante oscura: primero, él hace alusión al hecho que el papá o la mamá del niño, siendo éste todavía pequeño, tal vez se hayan acostado con otra mujer (u otro hombre); segundo, él nombra el diablo, Eva, la primera menstruación de ésta y su violación por el diablo: esta acción, dice, actúa así en el mundo: por allí hay que llevar la oración. Analicemos con calma estos dos puntos.

El primero es más sencillo, a lo que Ukudu se refiere es la causa concreta, actual de la enfermedad:

U: Por lo menos, nosotros hombres tenemos semen dice el hombre blanco, el semen que uno da a otra mujer, esto va a perjudicar al niño...o sea, se acostó con otro, o de pronto no se acostó pero va con este deseo...pero antiguamente decían: el que se acuesta con mujer ajena, ya cometió adulterio... en el nuevo Jesús dice: “solo para mirar con ojos, con este deseo, usted está cometiendo adulterio”

T: ¿Pero tradicionalmente el adulterio estaba prohibido?

U: Sí...

T: ... Y el deseo?

U: Sí... ya es mal... Jesús Cristo vino con más complicaciones

Que la violación de un *tabu* conductual, sexual en este caso, puede afectar al recién nacido no debe de sorprender: como lo he analizado en el segundo capítulo, hay muchas restricciones comportamentales para el papá y la mamá, cuya trasgresión se manifiesta como enfermedad en el niño. Desde este punto de vista, la explicación de Ukudu cae perfectamente con la tradición. Su otro comentario, que concierne el simple deseo, ya es un paso en otra dirección. «Jesús Cristo vino con más complicaciones»: hoy en día el simple deseo puede ser causa de esta misma enfermedad.

El segundo punto es más complicado, y es lo que más me interesa acá. Ukudu hace referencia a la causa remota, el origen de la enfermedad: la violación de Eva por parte del diablo al momento de su primera menstruación. Para el cristiano “canónico”, acá es necesario que Ukudu aclare algo:

Eva comió la manzana... pero profundizando bien... para no escandalizar uno lo compara que Eva cogió una manzana y la comió... pero Eva se dejó violar del diablo... el diablo la engañó... no es que Dios le prohibió, pero tenía que llegar el momento exacto para la primera relación -edad madura, completa...-: ella como le bajó la primera menstruación ya el diablo le aprovechó... tiempo de adolescencia, es peligroso... uno

hace de uno lo que quiere... ella se dejó... [...] por esto Caín fue hijo del diablo... entonces la manzana es simbólico, es un fruto muy sabroso, ¿quién va a despreciar?

Ukudu provee una interpretación muy particular del texto bíblico²¹: la manzana no es una manzana, es para no escandalizar que se dice así, lo que pasa es una violación, o tal vez un verdadero adulterio; el diablo la atrae, la engaña, pero Eva se deja engañar y coge el fruto, o sea se entrega. Ukudu se fija también sobre otro detalle, esto también ausente en el *Génesis*: todo esto pasa al momento de la primera regla, algo que necesitaría de mucho control:

La violación es mala. La primera menstruación es mala: por esto antiguamente era bien controlado: para no perjudicar a los jóvenes, a las señoritas... ahora como ya no controlamos uno no sabe cuándo baja la primera menstruación... esto tenía ciertos ritos, para no perjudicar a los demás -no podía hablar con nadie hasta que no le pase, ni nadie puede hablarle ni acercarse- : esto es muy perjudicial para la humanidad... ahora ya no controlamos: el hermano va a vivir con la hermana, el padre se acuesta con la hija, y ya salen enfermedades raras... Así contagió la humanidad el pecado, la primera madre: estamos manchados.

En sus páginas dedicadas a la cosmología de los Uitoto *Nipode*, Griffiths relata que el desconocimiento y la violación de los *tabú* relacionados con la menstruación fueron una de las causas de la condena a la degeneración de los animales (Griffiths 1998: 51). No puedo decir si algo parecido pertenezca también al *background* de Ukudu: lo cierto es que él no hace ninguna referencia a esto, y más en general a ningún mito de su tradición, ni siquiera luego de mi explícita pregunta. Su discurso versa totalmente sobre el episodio bíblico y su “personal” interpretación: allí, en el adulterio/violación que coincide con la primera menstruación de Eva está el origen del “sapo rojo”:

así cogió la primera madre, así generó esta enfermedad. Entonces esta acción en el mundo existe. Esto es lo que perjudica, que viene el sapo rojo. O sea: hijo del mal que bajó en la primera menstruación a la mujer, esto es lo que perjudica al niño: *mokuaiki uruki*²², o sea algo, cosa desagradable... entonces si uno viola, incumple, sucede ya la cosa de esta manera. Esta acción del diablo en el mundo quedó: y de esto todos vamos a sufrir cuando no cumplimos.

²¹ Le he preguntado si esta interpretación era suya, o si la había aprendido de algún cura: «esta interpretación no es de un cura, de tanto analizar Dios mismo le revela a uno...esto es mucho sacrificio para que Dios le revele a uno... los curas no lo dicen así. Pero algunos paisanos ya dicen así: ya están revelados». De hecho, en Leticia escuché otro indígena, originario del Río Igaraparaná pero de otra comunidad, relatar esta misma interpretación.

²² Literalmente: “gente de pescado”, quiénes son los responsables de las enfermedades de pescado. Así Ukudu nombra, traduce en su idioma esta sustancia dañina. Sin embargo, su origen es de este episodio.

El episodio del diablo, Eva y la “manzana” es el origen de este sufrimiento: lo que ha sucedido en esa forma en el tiempo mítico del *Genesis* (la violación/adulterio con la primera regla), al no cumplir (o sea con la relación extraconyugal) se manifiesta en este tiempo, en este mundo, como enfermedad de “sapo rojo” en el niño.

Es precisamente la misma lógica que gobierna la relación entre mito (*jagai*) y enfermedad: la Biblia, o más precisamente el Antiguo Testamento, ha sido englobada de manera activa en el sistema *etiológico* de Ukudu: ya se ha vuelto y actúa como mito²³.

La Biblia como fuente de curación

En el caso que acabo de analizar he mostrado como, por un trabajo implícito de asimilación del antiguo testamento a un mito, un episodio de Génesis pueda para Ukudu volverse en fuente, origen de una enfermedad. Lo que quiero presentar ahora es el trabajo inverso, o sea como de la misma Biblia Ukudu toma la inspiración para curar, es decir para hacer sus conjuros. De hecho este es, tal vez, el aspecto más importante de ese trabajo de traducción de la Biblia en términos tradicionales que el mismo Ukudu ha identificado por ser su necesidad, su búsqueda actual (cap.5):

La condición de posibilidad de esta comparación es, como lo hemos visto anteriormente, la convención de una absoluta coincidencia entre Biblia y tradición (mitos y Antiguo Testamento; “Palabra de tabaco” y Nuevo Testamento). La certeza de esta perfecta superposición es tan fuerte para Ukudu que en esa investigación de la Biblia podría resolverse hoy en día toda la búsqueda de oraciones:

La nueva generación que somos creyentes nosotros, ya yo digo no tenemos por qué buscar oraciones y no necesitamos yagé ni nada, porque todo ya están escrito: acá está puesta la Biblia, allí está toda la medicina: como debemos de cumplir. Lo que pasa es que, la misma cosa que nosotros no sabemos que planta es bueno: hay que buscar, hay que conocer... acá también: uno ve pero uno no sabe para qué sirve, para que está... hay que descifrar, hay que interpretar, si no va a perjudicar a otro... después hay que traducir, y muchas veces volver a pensar...

²³ No quiero obviamente decir con esto que Ukudu confunda las dos cosas, o que el antiguo testamento reciba la misma valorización (en lo bueno y en lo malo) del mito: mi interés acá es solo lo de mostrar como la biblia ya actúa como mito, es decir que pueda ser considerada origen de una enfermedad.

Ukudu lo compara con el monte y sus plantas: allá está todo, la selva es una farmacia, pero uno no la conoce. Como para descubrir nuevas plantas, hay que investigar, hay que buscar y saber interpretar. Aunque coincidan, aunque allá todo ya esté escrito, Biblia y Tradición no “hablan el mismo idioma”: hay veces las comparaciones son sencillas, evidentes, hay veces son oscuras, escondidas: «la Biblia le dice un punto, no más», allí es que hay que saber interpretar y descifrar. La búsqueda de Ukudu va en todas las direcciones, lo que incluye tanto el Antiguo Testamento (como para los mitos, allí también, en las acciones de los patriarcas pueden haber cosas buenas para el bien de la humanidad²⁴) como el nuevo; pero es este último, o sea la vida de Cristo, con sus milagros, sus curaciones, sus misterios, su fuente privilegiada.

por ejemplo, en el Evangelio: Jesús llegó en la casa de Pedro y encontró con alta fiebre la suegra de Pedro, él dijo: «¡váyase la fiebre de la mujer!», y ella se sanó... entonces bueno, yo que soy humano, ¿cómo puedo hacer así? Yo voy a buscar, ¿con que amor, con que pensamiento Jesús sacó la fiebre? ¿Cuál aire? De pronto el rezó, el sopló y dijo «¡váyase la fiebre!» ...entonces yo voy poniendo un aire frío, un aire dulce... así que esta candela que es la fiebre se va a endulzar...

Esta es la búsqueda que hay que hacer: el poder del hombre y de Dios no son lo mismo, Uno tiene que imaginar, que reflexionar a fondo para entender y alcanzar a comparar, o sea traducir la acción de Cristo en algo (una oración) que pueda ser útil para el bien de la humanidad... de allí ya va escogiendo, componiendo su oración.

En algunos casos, como el que acabamos de ver, es una acción de Cristo, una de sus curaciones es la base de donde Ukudu coge inspiración para sanar; en otros, es el mismo cuerpo sagrado de Cristo que se vuelve fuente de curación.

Allí hay que meter que Dios esté presente en el cuerpo de uno... porque en el cuerpo de Jesús Cristo no pasa nada, no le penetra ni oración diabólica ni nada... espiritualmente uno infunde este aire, que el cuerpo del paciente sea el cuerpo mítico de Jesús Cristo...

²⁴ Por ejemplo, de un episodio de Moisés sale una oración para un “parto que está seco”: «bueno. En el Antiguo Testamento la gente sufría de sed, la gente querían tomar agua, no había agua. Entonces pues, el cuerpo de la mujer digamos como quién dicen: ¡está seco! ¿Entonces que hizo Moisés? Dios le dijo golpee con su bastón esa piedra: él le golpeó y salió agua. Las gentes tuvieron de tomar, sus animales también. Volvieron a alentarse: entonces así mismo hay que darle vida a este ser que está allí: de pronto está seco, no tiene donde, como va a vivir. Esta agua es un símbolo: cuando uno convierte agua de vida, ya no es simple agua, pero vino haciendo como un obstáculo...»

Es el caso, por ejemplo, de la oración que presento acá en seguida. Como la oración para partos, en este caso también se trata de una oración sencilla (ya lo he dicho: Ukudu era muy reservado sobre cantar oraciones). Sin embargo muestra de manera bastante clara la que es la manera actual y personal de rezar conjuros de Ukudu, o por lo menos una de las maneras²⁵.

ORACION PARA CALMAR DOLORES²⁶

Yiriu, manai, yiriu

Yiriu, manai, yiriu

Naime jireri fe(ko) jirerii

Moo Buinaima jito dïga boafena Fidibite,

Iadi aferi kaiyïdofiñede jizateñede,

Jia ie abi jiruere Jirue diode yabena ie mameridoga

Ie izoi kue tóig'o²⁷ abi kue mameridoga

Ie izoi jino kue mameridoga,

Manai jireri, fe(ko) jireri

Yiriuu, manai yiriuu

Naime jireri, fe(ko) jireri

²⁵ Como lo muestra el mismo ejemplo de la “oración para que el niño nazca rápido”, no siempre Ukudu hace también conjuros de forma más tradicional.

²⁶ Esta oración fue grabada en Cordillera (Río Igaraparaná) en la fecha del 18 junio 2015. La oración fue cantada por Ukudu para ser grabada y analizada en seguida como material para mi trabajo de tesis. Una primera transcripción fue hecha por José Candre (hijo de Ukudu), unos días después. En seguida Ukudu, José Candre y yo hemos revisado la transcripción y hecho una primera traducción. Transcripción y traducción fueron revisada otra vez en Leticia, con la ayuda de José Candre y Argemiro Candre. Por último, yo mismo he escrito la traducción en su versión definitiva, que acá presento

²⁷ tóig'o, es en caso que el enfermo sea hombre; jizaig'o en caso que sea mujer.

ORACIÓN PARA CALMAR DOLORES

Que deshinche, que se enfríe, que deshinche
Que deshinche, que se enfríe, que deshinche
Dulcemente se retire, suavemente se retire²⁸

¿Cuántas heridas no recibió el hijo de Dios?²⁹
Sin embargo él no se quejó de esto, él no se debilitó
El convirtió³⁰ su cuerpo en esencia fría de hojas de tabaco
Así de esta manera el cuerpo de este hombre yo estoy nombrando
Así de esta manera yo le estoy nombrando hacía afuera

Fríamente se afloje, suavemente se afloje
Que deshinche, que se enfríe, que deshinche
Dulcemente se retire, suavemente se retire

Este rezo -dice Ukudu- se utiliza para «una herida, un golpe: está hinchado». Ukudu empieza su conjuro, por así decir, con palabras tradicionales; con una serie de verbos al imperativo se dirige a la parte afectada del cuerpo del paciente³¹ y a través de un nombrar que, como ya lo he analizado, es de carácter performativo³², la invita a deshinchar (*Yiriu*), a enfriarse (*manai*).

²⁸ *Jireri*: Minor y Minor (1987) reporta: *jirecaide*= caer, separarse, soltarse. Ukudu traduce como “retirarse”, “salir”, pero también “soltarse”

²⁹ *Moo Buinaima*: es uno de los nombres que Ukudu traduce en castellano como “Dios”, o también como “abuelo tabaco” (no se trata de una traducción literal: Lit. *Moo*= papá ; *Buinaima*= título que le se da a una persona de sabiduría, un sabio, un conocedor (Candre y Echeverri, 2008:125). Ukudu explica: «es Dios. O sea, es el propio espíritu de tabaco. O tabaco también puede ser: el abuelo tabaco- y entre paréntesis ponga Dios, más entendible».

³⁰ *Mameridoga*: Lit. “nombró”

³¹ ¿O a la misma hinchazón?

³² Ver análisis de la “oración para que el niño nazca rápido”, cap.8.

En seguida vuelve su atención a la misma hinchazón, quién es la responsable del dolor: de manera parecida le aconseja que se vaya, que se salga del cuerpo del paciente:

Naime jireri fe jireri... quiere decir que se retire dulcemente, pero también que se retire despacio. O sea, lento, algo como liviano, liviano váyase. Que se retire livianamente... O sea, como quién dicen, este dolor hay que endulzarlo pues: dulcemente retírese de aquí, con calma, paciencia...

Las líneas siguientes, otra parte central de la oración, son las que más nos interesan acá: Ukudu no nombra un árbol, un fruto, un animal o cualquier otro elemento de la naturaleza, y tampoco un mito, sino un episodio del Evangelio.

En realidad, la escena es apenas evocada, y de manera casi indirecta. A lo que el alude es el momento de la pasión de Cristo; Ukudu va de una vez al corazón de ese evento: el sufrimiento de Jesús, las muchas heridas, los golpes que el recibió. Una cosa es importante notar: Ukudu no nombra a Cristo con su propio nombre, sino como «*Moo Buinaima jito*», o sea el hijo de *Moo Buinaima*; que es uno de los nombres que él utiliza para el Abuelo Tabaco, o sea, para Ukudu, Dios. Se trata de un detalle, pero muy significativo: si en la “fase católica” de su vida Ukudu hacía oraciones puramente occidentales, en castellano, ahora el siente la necesidad de traducir: aunque esté evocando un episodio evangélico, el mismo nombre de Cristo se encuentra traducido en palabras nativas: el hijo de Dios es nombrado como hijo del Tabaco.

La frase sucesiva podría sorprender: aunque el haya recibido golpes y heridas, Cristo no sufrió de esto, no se quejó, no se debilitó. La afirmación de Ukudu parece contrastar con la narración bíblica, que rueda por el contrario alrededor de los sufrimientos y la agonía del Mesías. Sin embargo, como él mismo me explica:

¿Cuántos golpes él mereció? ¿Cuántas heridas? Pero como humano claro el sentía eso, pero como Dios no sintió nada... Como humano él sentía dolor, pero como Dios él no sentía, él no sufrió... entonces, ¿cómo él hizo su cuerpo para no sentir dolor? Esto es el trabajo de uno buscar la oración...

Cristo sufrió como humano, pero no como Dios, ¿Cómo hizo su cuerpo para ser así? Ésta es la clave para curar, ésta es la búsqueda que él que está rezando tiene que hacer. La respuesta, está en el verso sucesivo: «El convirtió su cuerpo en esencia fría de hojas de

tabaco». En realidad, la traducción de este pedazo es muy complicada, deo que Ukudu mismo explique:

jia ie abi jiruere, jirue diode yabena... quiere decir que el cuerpo de él, *abi jiruere*, el cuerpo de él es esencia de agua de tabaco, que es frío, digamos [así] él lo convirtió. De esa esencia de agua fría de tabaco el envolvió el cuerpo de él, él lo hizo así, lo transformó en esta manera, esencia de agua fría de hoja de tabaco... él lo transformó así, lo convirtió así: en esencia de agua fría de hoja de tabaco.

Yabie (Yabena) se refiere, dice Ukudu, a algo muy espiritual, por esto él traduce como “esencia”; *Jirue* es algo frío, pero también relacionado con el agua (una fuente de agua fría... la agüita fresca de una quebrada donde no pega el sol...). Cristo convierte su cuerpo en esta “esencia fría de [agua] hoja de tabaco”: el sentido es que «el cuerpo se siente ya aliviado, frío... ya se alivia... ya se normaliza el cuerpo». El tabaco, la hoja de tabaco dice Ukudu, no siente dolor, por esto hay que convertir así el cuerpo:

si cualquier espina traspasa una hoja de tabaco, él no va a sufrir, él no va a gritar... de lo contrario nosotros: «¡ah!». Entonces hay que infundir este aire de tabaco, ¡él no va a sentir! El cuerpo de él [Cristo] lo convirtió en hoja de tabaco: entonces está virtud se infunde en el cuerpo de uno...³³

Es en el paso sucesivo que se realiza este pasaje: así como Cristo ha envuelto su cuerpo en “esencia fría de hojas de tabaco”, y no ha sentido dolor, así mismo Ukudu nombra, o sea transforma al nombrarlo, el cuerpo del paciente para que quede aliviado. Así mismo, nombra hacía afuera el mal, para que salga del cuerpo del enfermo: «o sea, ya lo convertí frío, ya lo dejé frío, así de esta manera váyase frío»

De allí la oración sigue más sencilla, y la última estrofa retoma casi igual la primera: Ukudu aconseja el mal para que, “fríamente”, “suavemente”, o sea sin dolor, se suelte del cuerpo y se vaya:

ya no más, como quién dicen estoy bendiciendo los últimos términos:
tranquilo, sin problemas, que sin dolor se vaya de aquí, que se retire...

³³ Ukudu, muy sabiamente, añade: «aquí a los dos nos falta el castellano para entender bien esta parte...».

Conclusiones

A lo largo de mi trabajo de campo, es como si el objeto y medio de mi investigación se hubieran movido de plaza: si Ukudu había sido, en principio, una vía de acceso a la medicina indígena, progresivamente la medicina se ha vuelto de alguna forma una manera para hablar de Ukudu mismo.

Esta ambigüedad ha quedado grabada en el texto: la tesis trata, desde el principio hasta el final, de medicina indígena. La misma historia de vida de Ukudu es, antes que todo, una biografía médica, que me ha permitido durante el trabajo de campo empezar a explorar ese mundo, y en la escritura de esbozar algunos conceptos sobre la visión local de la enfermedad y la curación (la iniciación; el poder depredador del tabaco; el concepto de “curar el origen” ...). En las dos partes que siguen, he intentado ir más allá en esta exploración. Aunque sin llegar a una visión exhaustiva (lo que no era, además, mi objetivo), he buscado mostrar algunos aspectos de la lógica que subyace ese saber y su utilización, y desarrollar algunas reflexiones a partir de esto, especialmente en lo que concierne a la manera muy especial de Ukudu de relacionarse con esto. No retomaré, en esta conclusión, estos asuntos. Lo que me interesa hacer acá es intentar releer ese recorrido a “contrapelo”: no lo que Ukudu puede decirme sobre la medicina (*su* medicina), sino lo que su manera personal de hacer medicina puede decirme sobre él mismo.

Si he dedicado mucho espacio a la biografía de Ukudu en el comienzo de esta tesis, es porque esta funciona de alguna forma como un lente que permite leer las otras dos partes.

He empezado el relato de Ukudu con dos visiones, las que marcan el ápice, pero también el fin de la iniciación bajo la guía de su papá. Lo que me interesó en ese entonces fue el significado, la interpretación de estas mismas. Solo mucho después, ya en la fase de la escritura, me puse a reflexionar sobre otro aspecto: por qué él me las había contado así, espontáneamente, en esa primera noche de nuestra larga conversación sobre la medicina

tradicional. Cerrando su relato Ukudu había comentado: «hasta acá yo he llegado». Hoy mirando atrás tengo una hipótesis: con sus palabras Ukudu estaba, al mismo tiempo, mostrándome el fundamento de su conocimiento -lo que lo autorizaba a enseñarme- pero también el límite de este saber. En realidad, en estas dos visiones había mucho más: estaba como grabado, en una forma sintética, condensada, la que hubiera sido la búsqueda de su vida: un camino largo, difícil, doloroso, hacia Dios -o sea el conocimiento- y su rol de abuelo cuidador de un hogar. Un recorrido que no se hubiera dado de manera lineal, tradicional, sino bajo un marco especial: el de un dialogo continuo entre dos mundos, su tradición, por un lado, la Biblia por el otro.

El seguir de su vida retoma el hilo de estas dos visiones: un progresivo alejarse de su papá y de la tradición, la tragedia de la picadura de culebra (el primer contacto con el mundo negado pero omnipresente de la brujería y el tiempo de los antiguos) que es también un renacimiento y el comienzo de una nueva fase, “puramente católica”, y de una nueva vocación, la de curar. A este tiempo de paz y tranquilidad le sigue otra tragedia -la muerte de un hijo- y el periodo más oscuro de su vida: la búsqueda de venganza y de los poderes “diabólicos”: Ukudu pone mano directamente a esas fuerzas malas de las que, hasta ese entonces, solo había sido víctima. El periodo actual representa la superación de esta crisis, pero también el surgir de una nueva necesidad: volver a mirar, también, a su tradición.

Dos líneas de tensión emergen entonces desde su biografía: una oscilación entre mundo tradicional indígena (la “Palabra de tabaco y coca”) y mundo católico, que desemboca hoy en la necesidad de reconciliar estos dos componentes de su vida, y un rechazo, una necesidad continua e insistente de tomar distancia, de separarse del “tiempo de los antiguos” y lo que esto representa: la brujería, las envidias y enemistades, los conflictos interclánicos. Un mundo con el cual el mismo Ukudu ha tenido contacto -como víctima o como agente activo- en algunos momentos de su vida, y un tiempo del cual su papá y la afiliación al clan de canangucho representan una sombra omnipresente.

La Parte II reproduce, a un nivel espacial, esas mismas tendencias que la biografía había expresado de forma más dinámica en el eje temporal. La tensión se expresa en este caso entre los dos capítulos: el jardín de Ukudu (en el que incluyo, simbólicamente, también la chagra) es su autorretrato moral, casi un espejo de Ukudu: allí están sus plantas, sus aliados, los poderes que él reconoce y en que se apoya. Su composición es el testimonio de

su posición moral, de lo que él define como lo propio, del tipo de poder que el reconoce y maneja. Las fuerzas que el utiliza son potencias buenas: el tabaco, *Moo Diona*, o sea el único y verdadero Dios, «mi único abogado»; la ortiga (*jakingo*), donada para el bien de la humanidad (la verdadera, propia humanidad que nace después de la inundación del mundo) por parte de la misma madre celeste; y así mismo plantas para la protección del hogar (el “árbol brujo”) o el cuidado de los niños (*jenuikue*), fundamentales para su papel de abuelo protector. En general, son “plantas de vida”, o de toda forma invertidas de un valor simbólico muy positivo, que no se relaciona directamente con los poderes de los animales y la brujería, sino se contraponen a esto. Tan solo la presencia del *kitobe*, un alucinógeno cuyo nombre se relaciona al venado (*kito*) parecería ser más ambigua, casi una mancha en su jardín: sin embargo, según Ukudu, su espíritu es puro, no de animal... El capítulo siguiente funciona como contra-altar: es el “anti-jardín”, es lo que Ukudu rechaza afuera de su retrato (el jardín), es todo lo que representa el mundo de los antiguos, los poderes malos y que se contraponen al tabaco, la coca, la yuca o la misma ortiga. Son las plantas de los animales, cuya utilización significa apoyarse en su poder, hacer pacto con ellos. Todo esto es físicamente o simbólicamente (algunas son en cualquier caso matas selváticas) expulsado afuera, no tiene lugar en su jardín: no las cultiva, no las siembra, no las utiliza. Sin embargo, sí, las conoce: de todas éstas su papá le ha contado, -de algunas detalladamente, de otras por encima- pero todas se las ha prohibido: es un mundo -un poder- que hay que conocer pero no utilizar. Aunque pertenezca, o se pretenda que pertenezca al pasado, este mundo y sus plantas están allí, en la memoria de Ukudu, en el monte, en la necesidad de conocerlas para poderse defender. La mata de *Unao* (Yagé), lejos en el rastrojo, abandonada pero sembrada por el mismo Ukudu y que él mismo ha utilizado, queda como un “lunar” (aunque periférico) en su retrato: es la presencia física, y entonces simbólica, de ese pasado y sus poderes, peligrosos pero también potencialmente aliados: como para recordar que ese tiempo, por más que se lo rechace, sigue vivo, y que con él hay que lidiar. El lenguaje católico interviene para reforzar, subrayar o tal vez incluso construir esta polarización: las plantas rehusadas son ciencias ocultas, sus dueños animales son como diablos y meterse con ellos es una forma de “herejía”, de idolatría. No es solo una metáfora: es porque «ya somos bautizados» que todo esto «ya está prohibido». Al otro lado, en el jardín, la magia blanca del tabaco: el camino, de Dios.

Esa taxonomía, implícita en el discurso sobre las plantas, se realiza de manera más completa en la tercera parte, dedicada a las oraciones. En el capítulo 8 Ukudu explora la relación conflictiva entre el espacio propio de la humanidad -la casa, la chagra: lo sembrado- y el espacio externo -el monte con sus plantas y animales: lo selvático-. Su explicación pasa por un lenguaje tradicional, que Ukudu muestra dominar perfectamente: esta lógica le corresponde integralmente a la “Palabra de tabaco y coca”, cuya ideología se funda -entre otros- exactamente sobre esta contraposición entre trabajo hortícola como fuente de abundancia y el monte como elemento patogénico, y la necesidad de ejercer un control sobre esto. El discurso sobre el manejo de la naturaleza no evoca el mundo de los antiguos, no hay necesidad de tomar distancia de esto: el lenguaje de Ukudu es neutro, como apaciguado, y casi libre de comparaciones con la Biblia.

La tensión con el pasado (“los antiguos”), y su abierto rechazo, remerge con prepotencia en el capítulo sucesivo. Aunque la lógica que subyace a la relación entre mito y enfermedad y su manejo reproduzca, en otro nivel, la identificada por el manejo de la naturaleza, lo que concierne los mitos es un saber problemático. Si el manejo de la naturaleza hablaba pura “palabra de vida”, los mitos pertenecen al “Canasto de las tinieblas”, evocan de manera directa la brujería y el tiempo de los antiguos: es un saber que no hay que tocar. Sin embargo, como en el caso de las plantas de ciencia oculta, es un canasto que hay que conocer y transmitir: otra vez el espectro, vivo, de un pasado omnipresente con que hay que lidiar.

Es desde el discurso sobre los mitos que Ukudu desarrolla, en forma explícita y más completa, el trabajo de comparación entre Biblia y tradición que él mismo reconoce ser su búsqueda actual, y que de hecho impregna también las dos primeras partes: sus reflexiones sobre las matas, organizadas entre plantas de vida y “ciencias ocultas”, y su biografía, cuyos mismos episodios o su relectura se dan en un entrelazarse de elementos bíblicos y tradicionales. Como ya lo he subrayado, ese trabajo no es un simple ejercicio intelectual, sino una exigencia práctica: buscar en la Biblia (en la vida de Cristo principalmente) «como hay que curar». Si de verdad la “Palabra de tabaco” es palabra de Dios, esta no puede quedar como algo abstracto, como “pura palabra”; por el contrario, tiene que ser una palabra viva: que alivia, que alienta, que siente...En su traducción Ukudu no está simplemente comparando, sino englobando la Biblia en una lógica que le pre-existe: la Biblia ya se ha vuelto, y tiene función, de mito.

Es evidente que la raíz de esta necesidad -la de la comparación- surge, en el caso de Ukudu, directamente de su biografía: la suya es un devolverse a la tradición después de un tiempo en que se había dedicado primariamente a otro -la Biblia y la tradición católica. Sin embargo, cabría preguntarse si esta empresa sea algo puramente personal, o sea por el contrario una exigencia compartida con otros: un proceso cultural que trasciende su idiosincrasia individual.

Su papá Lorenzo y así mismo su hermanastro Hipólito, aunque católicos (Lorenzo se hizo bautizar ya adulto), pertenecían a otra generación, y no curaban como él, sino de manera tradicional, con pura “Palabra de tabaco”. Así mismo hoy en día otros abuelos de la comunidad: Naforo y David Aníbal -ellos también católicos- no utilizan la Biblia para curar, no sacan esta comparación¹.

Sin embargo hay otro curandero, más joven que Ukudu, que ha desarrollado un método muy parecido al suyo: «de pronto cogió un ejemplo mío y comenzó a curar... ¡y ya se hizo superior que yo!». Se trata de Luis Aníbal, hoy el “brujo” más activo en la comunidad, sobre cuyo poder y eficacia Ukudu y sus familiares han insistido en distintas ocasiones. Si él trabaja como Ukudu (tal vez cogió su ejemplo...) y su poder es reconocido, si «él hace sanar», es porque probablemente los símbolos que el maneja (la tradición por un lado, la Biblia por el otro), y su manera de manejarlos, responden a una necesidad compartida, que trasciende las razones personales de Ukudu y que es por lo menos en parte difundida entre las nuevas generaciones.

Luis Aníbal, quién tal vez cogió su ejemplo, es hoy el principal curandero de la comunidad... ¿y Ukudu?

Ya lo hemos visto: Ukudu hoy casi no practica, él dice no tener esta vocación. Su búsqueda es algo más íntimo, privado, personal. Los muchos fracasos y accidentes de su vida, las maldades también, han quedado como una cicatriz en su cuerpo: un cuerpo que ya está caliente. Él mismo lo sabe, él mismo lo dice: su palabra ya no tiene esa fuerza, los espíritus

¹ Esto no significa que no nombran en sus oraciones objetos y cosas del mundo del blanco (una batería; una pila; una nevera), como me comentó Echeverri a propósito de don Hipólito (comunicación personal); lo que no hacen es utilizar elementos bíblicos.

buenos ya no se le acercan con facilidad. Ya no le gusta ir a la misa, algunas veces tiene pereza...: «allí es que uno se da cuenta que uno ya no está bien».

Su conducta actual es tal vez un espejo, casi un síntoma, de un proceso más profundo: es como si Ukudu estuviera buscando “enfriar” su cuerpo, otra vez dar fuerza a su palabra.

Su vida ha sido, como ya su primera visión le mostraba, un camino, una búsqueda en dirección de Dios, lo que es, también, la sabiduría. Él mismo, con sus descuidos y necedad de joven antes, con su querer vengar frente al dolor por la muerte de un hijo después, ha corrompido, embarrado este camino. Hoy el busca volver por allí: su deseo es el de ser un abuelo que sepa cuidar, proteger su hogar, sus hijos, su familia.

La Biblia, en la que en el pasado había buscado refugio frente a los accidentes de la vida, hoy ya no puede ser la respuesta, la única respuesta. Es como si en ese entonces él se hubiera alejado demasiado de su mundo, de su tradición. Hoy Ukudu siente la exigencia de llenar un vacío, reconstruir esa parte de su identidad que él mismo había de alguna manera dejado a un lado. Esto no significa abandonar la parte católica, sino intentar reanudar los hilos de su vida.

Un ser humano, dice Kínerai², es un canasto [...]. Cuando una persona completa un aprendizaje (como curandero o como dueño de los rituales) se dice que él “ha cerrado su canasto” [...]. Los canastos son hechos de hilos de bejucos. El hilo (*igai*) representa el “pensamiento” [...]. Cuando un brujo o un sabedor viaja con su pensamiento se dice que está viajando “en el hilo del sueño”. Un canasto material es hecho de hilos tejidos. Una persona entonces es concebida como un tejido de sueños...
[Echeverri 1997: 206-207. La traducción es mía]

Si una persona es un canasto, un tejido de pensamientos y sueños, ese trabajo de traducción -que se da en la concentración, el análisis, los sueños- es la forma de Ukudu de construir y reconstruir su canasto. Ukudu es un hombre viviendo entre mundos, en un tiempo de transición: son los trozos de su biografía e identidad personal, espejo a su vez de la historia reciente de su pueblo (el contacto con los blancos y la evangelización, el “tiempo de los antiguos” y la situación actual) que él está intentando recocer. Esta es su concentración, su búsqueda actual: «¿Cómo *yo* puedo ser tradicional?». Si hoy el no cura, es porque tejiendo estos hilos -estos mundos- Ukudu se está antes que todo tejiendo, construyendo y curando a sí mismo: buscando cerrar su canasto.

² Kínerai: es el nombre tradicional de Hipólito Candre, hermano medio de Ukudu.

Esta era mi conclusión. La de Ukudu, me parece, converge. El fin de este camino, ya lo he dicho, no es la sabiduría en sí misma, sino el de ser un abuelo cuidador de su hogar: esto significa estar bien, se trata de una salud moral, un control sobre si mismo y la familia. Es un proceso largo, difícil y de mucho sacrificio. Ukudu todavía no ha llegado, todavía no está listo. Él mismo lo sabe, y en una de nuestra ultimas charlas, me lo dice con un sueño:

Yo iba a ser policía. Digamos yo hacía un curso de policía. Yo tenía un uniforme café, gorra café, todo. Entonces ya después me fue bien, entonces nos llevaron en una casa, nos llevó un cabo de policía, para ya darnos un uniforme propio. Entonces como yo iba también en esa calle yo pasé de esa casa, y la gente todos quedaban como mirándome a mí, porque yo ya trabajaba policía... «venga acá!» y yo miré que allí ya le pasaban uniforme. Y yo apenas entré por la escalera, a recibir mi uniforme. Y a mi no me entregaron mi uniforme cuando yo me desperté.

Él ya tenía un uniforme -me explica Ukudu- «pero cualquiera, no la propia». Al momento de recibir el otro, el verdadero, no se lo entregan. Allí, él se despierta.

U: Policía son gente que vigilan, que cuidan. Yo estoy queriendo lograr y todavía pues falta como quién dicen... entonces todavía estoy en este camino de formación...

T: Afuera de la metáfora de policía, entonces, ¿cuál es su camino?

U: Mhh, yo hablo digamos de cómo controlar el mal, todo lo que viene... conocer como dominar el mal, saber curar el mal...hay muchos compañeros en este camino de proceso de tabaco, que tienen la idea, la misma: los males que hay, que vienen, digamos, como despejar el mal, como uno liberarse... y hay otros que tienen mismo uniforme, pero ya ellos, ya llegaron al punto que ellos necesitaban saber...

Foto 12: Ukudu leyendo ("Tabaco frío, Coca dulce") el libro de su hermano medio Hípólito y el antropólogo Juan Alvaro Echeverri.

Bibliografía

- Austin J.L., 1962, *How to do things with words*, Oxford University Press, Oxford.
- Butler J., 1993, *Bodies that matter. On the discursive limits of "sex"*, Routledge, New York.
- Calle H., 1986, *Medicina tradicional y occidental en una comunidad indígena del Amazonas*. Informes Antropologicos, ICAN, Bogotá, 2 pp. 75-104.
- Candre, A., 2011, *Mooma Mogorotoi yoga rafue: yuai buinama uaiikaki monifuena ari kaiimo monaiya, okaina imaki dibenedo = Historia de mipadre Mogorotoi 'Guacamayo azul' : palabras del ritual de las frutas que llega a nosotros como comida en abundancia, de parte de la gente* . Mundo Amazónico (2) Universidad Nacional de Colombia, pp. 307-27.
- Candre A., 2014a, *¿Quiere saber quién es Anastasia Candre? Amigo lector, aquí estoy*, Mundo Amazónico 5(1), Universidad Nacional de Colombia, 23-80.
- Candre A., 2014b, *Kaimaki guiye finuafue = Preparación de los alimentos de nuestra gente*. Mundo Amazónico 5(1), Universidad Nacional de Colombia, pp. 81-125.
- Candre H., 2015, *Jaieni Jitoma iaiyinoi ikaki. Historia de los huérfanos del Sol*, ed: Echeverri J.A., en: Mundo Amazónico 6 (1), 2015, pp. 175-210.
- Casement R., 1985 (1911), *Putumayo, Caucho y Sangre. Relación al parlamento inglés*, Ediciones ABYA-YALA, Quito.
- Chaumeil J.P., 1998 (1983), *Ver, saber, poder. Chamanismo de los Yagua de la Amazonia peruana*, Institut français d'études andines, Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica CAAAP, Centro Argentino de Etnología Americana (CAEA), Perú.
- Clifford J., 2010 (1988), *I frutti puri impazziscono. Etnografia, letteratura e arte nel secolo XX*, Bollati Boringhieri editore, Torino.
- Comba E., 2008, *Antropologia delle religioni. Un'introduzione*, Editori Laterza, Bari.
- Crapanzano V., 1995 (1980), *Tuhami. Ritratto di un uomo del Marocco*, Meltemi editore s.r.l, Roma.
- Domínguez C., Gómez A., 1990, *La economía extractiva en la Amazonia colombiana: 1850-1930*, Corporación Araracuara, Bogotá.

- Domínguez C., Gómez A., 1994, *Nación y etnias: Conflictos territoriales en la Amazonia colombiana, 1750-1933*, Coama y Disloque Editores, Santafé de Bogotá.
- Echeverri J.A., 1997, *People of the center of the world. A Study in Culture, History and Orality in the Colombian Amazon*, PhD Tesis, New School for Social Research, New York.
- Echeverri J.A., 2001a, *La naturaleza es bagazo y la humanidad almidón: visión del medio natural desde los grupos que consumen ambil de tabaco*, en: Boletín de Antropología, vol.15, n° 32, 2001, p.13-30.
- Echeverri J.A., 2001b, *La sal de monte: Un ensayo de "halofitogenografía" uitoto*, In: C. Franky y C. Zárate (eds.), *Imani Mundo: Estudios en la Amazonia colombiana*, Unibiblos, Bogotá, 2001, pp. 397-477.
- Echeverri J. A., 2013, *Canasto de vida y canasto de las tinieblas: memoria indígena del tiempo del caucho*, In: F. Correa Rubio, J.-P. Chaumeil, & R. Pineda Camacho (Eds.), "El aliento de la memoria: Antropología e historia en la Amazonia" Universidad Nacional de Colombia; Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA); Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Bogotá, pp. 471–484.
- Echeverri, J.A., Candre A., 2014, *Glosario de plantas, animales y Expresiones*, Mundo Amazónico 5(1), Universidad Nacional de Colombia, pp. 127-33.
- Echeverri J.A., Candre H., 2008, *Tabaco frío, Coca dulce. Jírue diona, riére júbina*, Universidad Nacional de Colombia- sede Amazonia, Leticia.
- Echeverri J. A., Pereira E., 2010, *Mambear coca no es pintarse de verde la boca: Notas sobre el uso ritual de la coca amazónica*, In: M. Chaves & L. del Cairo (Eds.), *Perspectivas antropológicas sobre la Amazonía contemporánea*, Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH & Universidad Javeriana, Bogotá, pp. 565–594.
- Echeverri, Juan A., O. Montenegro, M. Rivas, and D. L. Muñoz, 1991, *Informe de correrías por los ríos Putumayo, Caraparaná e Igaraparaná*, Fundación Puerto Rastrojo, Proyecto Coama (unpublished report), Bogotá.
- Eliade M., 1968, *Le Chamanisme et les techniques archaïques de l'extase*, Payot, Paris.
- Franceschi Z.A., 2006, *Storie di vita. Percorsi nella storia dell'antropologia americana.*, CLUEB, Bologna.
- Franky C.E., 2004, *Territorio y territorialidad indígena. Un estudio de caso entre los Tanimuca y el bajo Apaporis (amazonia colombiana)*, Tesis de Maestría, Universidad Nacional de Colombia (sede Amazonia), Leticia.

- Franky C.E., 2011, *Acompañarnos contentos con la familia*. *Unidad, diferencia y conflicto entre los Nükak (Amazonia colombiana)*, Tesis de Doctorado, Wageningen University, Wageningen.
- Garzón N.C., Makuritofe V., 1992, *La noche, las plantas y sus dueños*, Corporación Araracuara, Bogotá.
- Geertz C., 1990 (1988), *Opere e vite. L'antropologo come autore*, Società editrice Il Mulino, Bologna.
- Gómez A., Lesmes A.C., Rocha C, 1995, *Caucherías y conflicto colombo-peruano: Testimonios 1904-1934.*, Coama and Disloque Editores, Santafé de Bogotá.
- Griffiths T., 1998, *Ethnoeconomics and Native Amazonian Livelihood: culture and economy among the Nipóde-Uitoto of the Middle Caquetá Basin in Colombia*, PhD Thesis, University of Oxford. Oxford.
- Hardenburg, W. E., 1912, *The Putumayo the Devil's Paradise: Travels in the Peruvian Amazon Region and an Account of the Atrocities Committed upon the Indians Therein*, ed. by C. R. Enock: T. Fisher Unwin, London.
- Heno C.I., 1990, *Interpretación etnobotánica del mito del 'árbol de las frutas' en la tradición oral huitoto como modelo de domesticación de las plantas en La Chorrera (Amazonas)*, Tesis de Biología. Universidad Javeriana, Bogotá.
- La Rotta C., 1988., *Especies utilizadas por la comunidad miraña: Estudio etnobotánico*, World Wildlife Fund and Fen-Colombia, Bogotá.
- Karadimas D., 2005, *La raison du Corps: Ideologie du Corps et représentations de l'environnement chez les Miraña d'Amazonie colombienne*, Langues et sociétés d'Amérique traditionnelle vol 9, Peeters Publishers, Paris.
- Lenaerts M., 2006, *Substances, relationships and the omnipresence of the body: an overview of Ashéninka ethnomedicine (Western Amazonia)*, Journal of ethnobiology and ethnomedicine, 2:49.
- Lévi-Strauss C., 1958, *Anthropologie Structurale*, Plon, Paris.
- Lévi-Strauss C., 2010 (1962), *Il pensiero selvaggio*, Il Saggiatore, Milano.
- Londoño C.D., 2000, *"Though it come sas evil I embrace ita s good": social sensibilities and the transformation fo malignant agency among the Muinane*. In: *The Anthropology of love and Anger: emotions, embodiments and the aesthetic of conviviality in native South America*, (eds) Overring J, Passes A, Routledge, London.
- Londoño C.D., 2004, *Muinane. Un proyecto moral a perpetuidad*. Departamento de Publicaciones, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

- Londoño C.D., 2012, *People of substance. An ethnography of morality in the Colombian Amazon*, University of Toronto Press, Toronto.
- Lopez M.C., 1989, *La palabra y la planta. Una aproximación a la botánica witoto*, Trabajo de Grado, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
- Matera V., 2015, *La scrittura etnográfica. Esperienza e rappresentazione nella produzione di conoscenze antropologiche*, Elèuthera, Milano.
- Minor E., Minor D., 1987, *Vocabulario bilingüe huitoto-español, español-huitoto (dialecto Minika)*, Editorial Townsend, Lomalinda (Colombia).
- Minor E., Minor D., Levinsohn S., 1982, *Gramática pedagógica huitoto*. Ministerio de Gobierno, 1982, Bogotá.
- Moncayo, P., 2003, *Narraciones auto-biográficas de tres curanderos de la Alta Amazonia*, Tesis de Maestría en Estudios Amazónicos, Universidad Nacional de Colombia, Sede Leticia.
- Olivier de Sardan J.P., 1995, *La politique du terrain. Sur la production des données en anthropologie*, in «Enquête», 1, pp. 71-112.
- Ong W., 1982, *Orality and Literacy: The Technologizing of the World.*: Routledge, London and New York.
- Pereira E., 2001, *Trabalho de campo como prática dialógica: aprendendo a mambear com Don Ángel Ortiz*, In: C. Franky y C. Zárate (eds.), *Imani Mundo: Estudios en la Amazonia colombiana*, Unibiblos, Bogotá, 2001, pp. 479-496.
- Piasere L., 2002, *L'etnografo imperfetto. Esperienza e cognizione in antropología*, Editori Laterza, Bari.
- Pineda Camacho R., 1987, *Witoto*, En: “Introducción a la Colombia Amerindia”, Instituto Colombiano de Antropología, Bogotá, pp. 151-164.
- Preuss K.T., 1994a (1921-1923) *Religión y Mitología de los Uitotos: recopilación de textos y observaciones efectuadas en una tribu indígena de Colombia, Suramérica*, Volume I, Editorial Universidad Nacional, Santafé de Bogotá.
- Preuss K.T., 1994b (1921-1923), *Religión y Mitología de los Uitotos: recopilación de textos y observaciones efectuadas en una tribu indígena de Colombia, Suramérica*, Volume II, Editorial Universidad Nacional, Santafé de Bogotá.
- Reichel-Dolmatoff G., 2010 (1968), *Cosmo Amazzonico* (tit.or. Desana. Simbolismo de los indios Tukano del Vaupes), Adelphi Edizioni, Milano.
- Reichel-Dolmatoff G., 1997, *Chamanes de la Selva Pluvial: Ensayos sobre los Indios Tukano del Noroeste Amazónico*, Devon, Themis Books.

- Schultes R.E., Raffauf R.F., 1990, *The healing forest. Medicinal and Toxic Plants of the Northwest Amazonia*, Dioscorides Press, Portland, Oregon.
- Sharon D., 2011 (1978), *El chamán de los cuatros vientos*, Siglo Veintiuno editores, Buenos Aires.
- Shepard G., 1999, *Pharmacognosy and the Senses in Two Amazonian Societies*, PhD Thesis, University of California, Berkley.
- Urbina F, 2010, *Las palabras del origen. Breve compendio de la mitología de los Uitotos*. Ministerio de Cultura, Bogotá.
- Taussig M., 2012 (1987), *Chamanismo, colonialismo y el hombre salvaje. Un estudio sobre el terror y la curación*, Unicauca editor.
- Tessmann G., 1999, *Los indígenas del Peru Nort Oriental. Investigaciones fundamentales para un estudio sistemático de la cultura*, Ediciones Abya-Yala, Quito, Ecuador.
- Viegas D.R., Berlanda N., 2012, *Ayahuasca. Medicina del alma*, Editorial Biblos, Buenos Aires.
- Viveiros de Castro E., 2014 (1998)., *I pronomi cosmologici e il prospettivismo amerindio*, in: "Mondi Multipli. Lo splendore dei mondi", (ed.) Consigliere S., Kaiak Edizioni, Tricase, Italia, pp. 19-50.
- Whiffen T., 1915, *The north-West Amazons. Notes of some months spent among cannibals tribes*, Constable and Co., London.